

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

Rok 5 (2008)

TEOLOGICZNE STUDIA SIEDLECKIE

Rok V (2008)

Siedlce

Komitet Redakcyjny: ks. dr Wiesław Kazimieruk (redaktor naczelny), ks. dr Andrzej Oworuszko (sekretarz), ks. dr Krzysztof Baryga, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, ks. dr Jacek Wojda, mgr lic. Dorota Franków, ks. mgr lic. Remigiusz Niewęglowski.

Rada Naukowa: bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, KUL, ks. dr hab. Dariusz Kotecki, UMK, ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, AP, ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW, ks. dr hab. Jan Miazek, prof. UKSW, ks. dr hab. Kazimierz Misiaszek, prof. UKSW.

Za pozwoleniem Władzy kościelnej

ISSN – 1733-7496

Adres Redakcji:

Wyższe Seminarium Duchowne
im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej
Opole Nowe, ul. Seminaryjna 26
08-110 Siedlce 2
skr. poczt. 100
tel. + 48 025 631 57 61
www.wsd.siedlce.pl

Druk i oprawa:

Iwonex, 08-110 Siedlce, Ujżzanów 289
tel. 25 633 33 10, fax: 25 644 62 67,
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl, www.iwonex.com.pl

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY O SŁOWIE BOŻYM

Bp Zbigniew Kiernikowski

Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania Słowa9

Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, WSD Siedlce

Profetyczny wymiar urzędu biskupiego23

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa

Biblia – pokarm duszy i źródło życia Kościoła.

Przyczynek do lektury KO 2141

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, WSD Siedlce

Lectio divina pomocą w kształtowaniu postaw apostoelskich53

Ks. Jan Turkiel

Logos w Syr 1-2959

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. Andrzej Kiciński, KUL

To co wydaje się krańcowo teoretyczne, w rzeczywistości jest krańcowo praktyczne. **Teocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną**75

Adam Trawiński, ks. Marian Stepulak, KUL

Opętanie i zniewolenie szatańskie jako „choroba zakaźna” przenoszona poprzez interakcje społeczne89

Ks. Zbigniew Sobolewski, WSD Siedlce

Powołanie do życia rodzinnego, do macierzyństwa i ojcostwa103

Ks. Jerzy Duda, WSD Siedlce

Nadzieja zbawienia dla wszystkich?

Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich131

Dorota Franków, PAT Kraków
Pierwszy dialog Jezusa w Ewangelii według św. Jana (1,35-42)147

Ks. Jarosław Ruciński, KUL
**Celebrans Najświętszej Eucharystii
według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983161**

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Irena Chłopkowska
Obrzędy katechumenatu sprawowane w Wielkim Poście.
Sprawozdanie z Szóstego sympozjum liturgicznego
diecezji siedleckiej201

Ks. Andrzej Oworuszko, Prorektor WSD
**Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej
WSD Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2007/2008205**

ARTYKUŁY O SŁOWIE BOŻYM

Zbigniew Kiernikowski
Biskup Siedlecki

Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania Słowa

Chrześcijaństwo nie rodzi się z imperatywu moralnego ani z odniesienia do jakiejś idei, lecz jest przeżywaniem relacji do Osoby, do Boga osobowego, objawionego w Jezusie Chrystusie¹. Stąd wynika bardzo prosty wniosek, że chrześcijaństwa nie można sprowadzić do *techniki* życia czy etyki, bądź moralności. Nie można też go wyrazić w jakkolwiek pojętej ideologii czy światopoglądzie. Chociaż, naturalnie, można mówić o chrześcijańskiej moralności czy o chrześcijańskim światopoglądzie. Chrześcijaństwo to jednak coś więcej niż moralność i coś więcej niż światopogląd. To nowy sposób życia, albo inaczej: życie w wolności dzieci Bożych. Chrześcijaństwo jako takie daje moc, by w tym, tj. ziemskim życiu, odnajdować pierwociny pełni szczęścia przez właściwą relację do Boga i do bliźniego.

Tak pojęte chrześcijaństwo jest owocem spotkania z Bogiem osobowym, objawionym w Jezusie Chrystusie, wcielonym Słowie, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał oraz udzielił ludziom od Boga Ojca daru Ducha Świętego. Spełnia się w Kościele jako Ciele Jezusa Chrystusa, w którym poszczególne osoby stanowią członki tegoż Ciała. Odnosząc to

¹ Pisze o tym papież Benedykt XVI w encyklice *Spe salvi* (nr 2 i 4) oraz w adhortacji apostolskiej *Sacramentum Caritatis* (nr 76).

do poszczególnych osób, trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo to owoc procesu nawrócenia człowieka i jego wejścia w syntonię z zamysłem Bożym, objawionym w Jezusie Chrystusie przez odkupieńcze dzieło Boga. W konsekwencji chrześcijaństwo należy pojmować jako życie pod wpływem Ducha Jezusa Chrystusa, który stanowi o przynależności do Chrystusa i do Jego Ciała, jakim jest Kościół (zob. Rz 8,9; por. 1 Kor 12,12.27; Kol 1,18 i 2,16-19). Ten Duch jest też ostatecznie normą wszelkiego postępowania chrześcijanina (zob. Ga 5,24n; por. Kol 2,6). Chrześcijanin nie żyje więc według logiki świata czy naturalnego życia, a nawet nie żyje według logiki pewnej czy jakiegokolwiek religijności; żyje natomiast według Ducha Jezusa Chrystusa, postępując w nowości życia, gdyż stary człowiek (człowiek według ciała czy według świata) w nim umarł, a powstał nowy człowiek (zob. Rz 6,3-11).

Ten proces wszczęcia w Jezusa Chrystusa i w jego Ciało, jakim jest Kościół, dokonuje się głównie przez odkrycie relacji do Słowa Boga. Bowiem Słowo Boże stało się wydarzeniem. Jest to w wymiarze stworzenia: Bóg rzekł i stało się (zob. Rdz 1,3nn); udzielania życia: Bóg wszystko podtrzymuje swoim słowem (zob. Hbr 1,3); ale przede wszystkim w wymiarze wcielenia: Słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało między nami (zob. J 1,14). To Słowo wcielone, Jezus Chrystus, w Misterium Paschalnym stało się jakby na nowo Słowem-wydarzeniem podanym Kościołowi. Po Zesłaniu Ducha Świętego to Kościół ma za zadanie obwieszczać to Słowo jako Ewangelię, Dobrą Nowinę, by ono stawało się ciałem w życiu ludzi, którzy przyjmą je z wiarą. Kiedy jest więc przepowiadana Ewangelia o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, wówczas sam Chrystus staje się obecny w życiu tych ludzi – czyniąc ich swoimi.

Człowiek – by wejść we właściwą relację z Bogiem, który objawia się przez Słowo jako działanie i jako Osoba – potrzebuje wprowadzenia, czyli inicjacji. Jest to potrzebne ze względu na grzech człowieka (grzech pierworodny). Gdy brak odpowiedniego wprowadzenia, człowiek nie jest zdolny słuchać słowa Boga i nie jest zdolny właściwie go przyjmować. Dokonuje się to, o czym w tak syntetyczny sposób mówi św. Jan w Prologu swojej Ewangelii: „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,10n). Dopiero, kiedy to Słowo, które stało się ciałem (zob. J 1,14), zostało odrzucone, a samo nikogo nie odrzuciło, lecz wszyst-

kim, którzy nań patrzą jako na przebitego Ukrzyżowanego (J 19,37), dało szansę bycia pociągniętym do Niego przez wiarę i tym samym do Boga (J 12,32), wówczas objawiła się owa zamierzona od początku przez Boga nowość – stworzenie nowego człowieka. Została dana ludziom możliwość przyjęcia Go i otrzymania w Nim nowej natury – natury dzieci Boga przez nowe zrodzenie (J 1,12n; por. J 3,3-7). Doprowadzenie do tego i takiego spotkania człowieka ze Słowem, by ono mogło w człowieku owocować nowym życiem, domaga się wspomnianej inicjacji, czyli takiego wprowadzenia, by człowiek poddał się temu procesowi wzrostu Słowa w nim.

Podajmy to zagadnienie, by wyakcentować i podkreślić te aspekty, które w tej dziedzinie wydają się być jak najbardziej aktualne, a często są niewystarczająco brane pod uwagę, szczególnie w praktyce duszpasterskiej.

Inicjacja w ogólności

Inicjacja w odniesieniu do religii w ogóle, a specyficznie w odniesieniu do chrześcijaństwa, to stopniowe włączanie człowieka-kandydata do dojrzałej pod tym względem społeczności. Ma ona na celu danie możliwości i prawa do udziału w kulcie, w zgromadzeniach danej społeczności. Koniecznym jej elementem jest wprowadzenie kandydata nie tylko w formalną czy zewnętrzną znajomość rytów i obrzędów (oraz ewentualnie zwyczajów), ale także doprowadzenie do wewnętrznego przyłgnięcia do treści zawartych w doktrynie i wyrażanych w rytach. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w postawach życiowych, jest konsekwencją właściwego przyłgnięcia do Osoby Jezusa Chrystusa. Inicjacja jest więc koniecznie związana z procesem nawrócenia, w którym kandydat uczy się przylegać do Osoby Jezusa Chrystusa i żyć w Nim, tzn. według Jego nauki podawanej przez Kościół.

Znamiona inicjacji chrześcijańskiej odkrywamy w całej historii zbawienia. Widoczna jest też ona w Ewangeliach. Dostrzega się bowiem, że wiele perykop ewangelijnych można właściwie rozumieć tylko w kluczu inicjacyjnym². Takiemu bowiem celowi służyły od samego początku i ze swej natury. To przez ciągłe i stopniowe słuchanie Słowa Bożego została dawana uczniom możliwość wrastania w objawioną mentalność, w Boży zamysł.

² Zob. np. Bogusław Górka, *Hermeneutyka inicjacji chrześcijańskiej*, Kraków 2007, s. 13-25.

Jezus mówił do słuchających Go tłumów najczęściej w przypowieściach (zob. np. Mk 4,11.33), niektóre sprawy tłumaczył uczniom na osobności (zob. np. Mk 13,3; Łk 9,18), a o jeszcze innych mówił, że rozumieją je dopiero po Jego zmartwychwstaniu, czego wówczas nie rozumieją (zob. Mt 17,9; Mk 9,31; por. J 16,25), a co im objawi w Pełni Duch Prawdy (zob. J 16,13). Jezus zastosował swoistą pedagogię inicjacyjną w kształtowaniu swoich uczniów. Przez swoje bycie z nimi, powołanie ich do wspólnoty z sobą (zob. Mk 3,14) i przez pouczanie ich, przygotował ich na wydarzenie krzyża, które mogli zrozumieć dopiero po Jego zmartwychwstaniu przez oświecenie Duchem Świętym i dar rozumienia Pism (zob. np. Łk 24,45; por. J 20,9). Możemy powiedzieć, że cały ten proces kształtowania uczniów zmierzał do tego, by oni – po przeżyciu swojej relacji do Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stali się świadkami Jego zmartwychwstania (zob. Dz 1,21n).

Potrzeba inicjacji do słuchania

Kwestia inicjacji do słuchania Słowa Bożego, czy w ogóle lektury Biblii, to znaczy inicjacji do słuchania Słowa spisane go i natchnionego, musi być rozumiana i podejmowana równolegle i równocześnie z wtajemniczeniem do wiary. Jeśli tej inicjacji zabraknie, człowiek współczesny – uwarunkowany różnymi faktorem i wieloma propozycjami, koncepcjami życia – może pozostać wobec Słowa jak głuchoniemy. W Ewangelii św. Marka widzimy Jezusa, który otwiera uszy i rozwiązuje język w geście „effatha” (zob. Mk 7,34), który to gest staje się później elementem rytu stosowanego wobec katechumenów. Wskazuje to na potrzebę pewnego znaku, który wyrażałby potrzebę poddania się człowieka działaniu Boga.

Nie ulega wątpliwości, że dziś zbyt mało wagi przywiązuje się do inicjacji do słuchania Słowa. Mam na myśli taką inicjację, która otwiera ucho i w konsekwencji prowadzi do formacji wiary wyznawanej ustami i przeżywanego jako dzieło Boga w życiu chrześcijanina. Podczas Synodu poświęconemu tematyce Słowa („Słowo w życiu i misji Kościoła”), na auli synodalnej wielokrotnie była przywoływana konieczność dowartościowania kerygmatu w dzisiejszym przeżywaniu i głoszeniu Słowa. Kerygmat to bardzo ważny moment, powodujący zwrot w życiu człowieka, ale sam zazwyczaj nie wystarcza. Potrzebne jest dalsze prowadzenie. Tym jest właśnie inicjacja do słuchania, uczenie postawy posłuszeństwa wobec

Słowa przyniesionego przez Kościół w jego przedstawicielach – duchownych czy świeckich. Jeśli bowiem po kerygmacie nie nastąpi formacja do słuchania Słowa w łonie wspólnoty wierzących, zachodzi ryzyko, że osoby, które usłyszały kerygmat, ale zostały pozostawione samym sobie, mogą popadać w różnego rodzaju moralizmy lub w rozmaite typy fanatyzmu religijnego czy formy subiektywnej interpretacji Słowa. Potrzebna jest inicjacja dokonująca się w łonie wspólnoty wierzących, których życie jest przeniknięte Słowem Bożym.

Człowiek jako grzesznik - *conditio peccatoris*

Podjęmując to zagadnienie, trzeba najpierw wziąć pod uwagę fakt, że człowiek po grzechu (w *conditio peccatoris*) potrzebuje pomocy, by mógł słuchać Słowa i dać się przez nie formować. Jest bowiem „zdeformowany” w swoim wnętrzu z powodu błędnego poznania dobra i zła, po które sięgnął i sięga niezależnie od Boga. Ma więc swój punkt widzenia i oceniania wszystkiego. Słowo Boże zmierza do wprowadzenia go w zmysł Boży czy w opcję Bożą. To z konieczności zakłada wyprowadzenie tegoż człowieka z sytuacji oceniania wszystkiego z własnego punktu widzenia, według jego poznania dobra i zła na własną rękę. Stąd jego niezdolność do bycia w komunii z innymi i do słuchania Boga. To właśnie tutaj i w tym potrzebuje pomocy, potrzebuje prowadzenia przez kogoś, kto ma już doświadczenie w tej materii i ma misję.

Odwołując się do biblijnej sceny, kiedy to Bóg szukał Adama, gdy ten ukrył się po grzechu z powodu lęku, zobaczywszy, że jest nagi (zob. Rdz 3,10), możemy powiedzieć, że jest to sytuacja człowieka po grzechu w ogóle. Człowiek taki, nie rozumiejąc siebie, ucieka od własnej rzeczywistości, jak Adam w ogrodzie rajskim, ponieważ boi się zostać odkryty i przeniknięty przez Słowo Boga. Nie zważa na to, że to szukanie go przez Boga jest daniem mu szansy, by mógł na nowo i właściwie stanąć przed Bogiem. Jest to już od samego początku słowo Ewangelii, chociaż jeszcze w formie „protoewangelii”, która mu oferuje „nowe życie”, czyli życie w nawróceniu i powrocie do Boga. Jednak w spojrzeniu człowieka nierzadko bywa tak, że niejako na pierwszy plan wysuwa się fakt obawy i lęku przed oskarżeniem z powodu grzechu i przed koniecznością poniesienia konsekwencji swego czynu. Objawienie nowości życia zgodnego z Ewangelią jawi się co prawda jako pociągające dla człowieka, który ją usłyszał jako Dobrą Nowinę, ale właśnie to stawia

go jednocześnie wobec konieczności pozostawienia czy zaparcia się siebie samego, by iść za Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, w którym spełnia się Ewangelia, wyrażona co do swej istoty w Kazaniu na Górze. To sprawia trudności, jak to widać na przykładzie człowieka, który nie zdołał podjąć zaproszenia Jezusa i odszedł od Niego smutny (zob. Mk 10,21n i paral).

Maryja Niepokalana

Jedyną osobą zdolną do pełnego przyjęcia Słowa była Maryja. Została Ona do tego w sposób przedziwny stworzona bez skazy grzechu jako Niepokalana czy jako Niepokalane Poczęcie. Można to sformułować w ten sposób, że Ona, dlatego że jest Niepokalaną, mogła przyjąć Słowo takim, jakim Ono jest, poczynając Je, zachowując Je w swoim wnętrzu i nosząc Je w sobie aż do narodzenia. Do przyjęcia tego Słowa Maryja nie potrzebowała inicjacji. Nie potrzebowała uczenia się słuchania. Ona była stworzona do słuchania.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewien szczegół ze sceny Zwiastowania, który może być widziany jako swoisty element inicjacji do słuchania i przyjęcia Słowa. Wobec pytania Maryi: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża”, kiedy to Anioł obwieścił Jej, że Duch Święty zstąpi na Nią i moc Najwyższego Ją osłoni, ten sam Anioł dał Jej jeszcze pewien znak czy pewne odniesienie: „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,36n). Wobec tych słów Anioła Maryja odpowiedziała: „Niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38) i weszła tym samym w realizację tego wielkiego dzieła Boga, jakie w Niej zostało zainicjowane.

Na tym tle wydarzenia, jakie miały miejsce w Ain Karim, czyli spotkanie z Elżbietą i usługiwanie jej aż do czasu narodzenia Jana Chrzciciela (zob. Łk 1,39nn), mogą być widziane jako swoista inicjacja. Nie tyle była ona potrzebna Maryi, ile stanowiła obraz tego, co miało i ma się stawać w człowieku, który otrzymał i przyjął słowo Boże i w konsekwencji uczy się przeżywania jego obecności we wspólnocie z innymi. Można by pod tym względem rozpatrywać poszczególne elementy spotkania Maryi z Elżbietą i słowa, jakie wówczas zostały wypowiedziane aż po *Magnificat* Maryi.

Zrodzenie Jezusa-Nowego Adama nie może być pojmowane tylko jako wydanie Go na świat. Dokonywało się ono w historii Jej życia od Nazaretu i Betlejem aż po Krzyż i po Wieczernik. Maryja jest doskonałym obrazem i Matką płodnego, owocnego słuchania, które rodzi Kościół przez wieki. My natomiast, bez procesu inicjacji, z powodu lęku o siebie, zamykamy się na Słowo i ukrywamy w sobie samych, często przykrawamy Słowo do naszej miary i dlatego potrzebujemy procesu katechumenatu.

Relacja człowieka naturalnego (niewtajemniczonego) do Ewangelii

Kazanie na Górze z jednej strony może jawić się człowiekowi jako bardzo pociągające. Jest bowiem proklamacją, która mocno dotyka idealnych aspektów życia ludzkiego. Tak człowiek może spoglądać na zawarte w nim treści, jako na wspaniały ideał. Jednakże z drugiej strony, kiedy staje wobec tego obrazu nowego człowieka i gdy znajdzie się wobec tego przesłania sam, oparty na sobie, łatwo pojmuje te treści jako czysty nakaz. Nie podchodzi do tych treści jako do obrazu nowego człowieka stanowiącego rezultat Bożej obietnicy i Bożego działania. Nie patrzy na Boga, który daje obietnicę, lecz raczej koncentruje się na samych treściach obrazujących nowe życie, które łatwo postrzega jako prawo i czysty wymóg. To wszystko zdaje się go więc przerastać i czuje się wobec tego niejako bezradny. Wówczas ewangelijne prawdy: *Błogosławieni ubodzy..., błogosławieni prześladowani..., nie opierajcie się złu..., miłujcie nieprzyjaciół...* (zob. Mt 5) wydają się mu nierealne. Dla człowieka współczesnego, który nie został wprowadzony w wiarę, treści Kazania na Górze mogą wydawać się fantazją nieprzystającą do tego świata. Człowiek taki łatwo ulega myśli, że to Kazanie jest przeznaczone nie dla niego, lecz dla innych, bardziej doskonałych. W odniesieniu do siebie odczytuje je jako czystą metaforę czy utopię.

Człowiek niewprowadzony w słuchanie może słuchać przesłania Kazania na Górze co najwyżej do pewnego momentu, to znaczy dopóki to słuchanie nie wymaga od niego zbyt wiele. Zdarza się nierzadko, że początkowa relacja ze Słowem zostaje zerwana z powodu niezdolności do przyjęcia całej prawdy Słowa. Prawda ta jest podawana człowiekowi jako obietnica, tymczasem on – niewtajemniczony – odbiera ją niejednokrotnie jako czysty wymóg. To wszystko, co staje przed nim jako propozycja nowego życia, postrzega głównie jako coś, czego on musiałby w sobie dokonać

przede wszystkim swoimi siłami. Odbiera to jako przerastające jego możliwości. Co więcej, gdy staje wobec propozycji (możliwości) przemiany swego życia, która domaga się przekroczenia jego dotychczasowych zachowawczych postaw i oczekiwań, jawi się przed nim jednocześnie konieczność zostawienia wielu swoich planów i własnej wizji życia. Stąd obawia się pokrzyżowania tychże planów, a nie widzi wystarczająco jasno tego, co może w nim zaistnieć jako owoc działania Boga.

Potrzebne jest więc swoiste wspomaganie człowieka, który otrzymał Słowo obwieszczające mu nową rzeczywistość, która ma się w nim stawać. Potrzebne jest wprowadzenie, by człowiek pozwolił na to, by usłyszane Słowo w nim stawało się wydarzeniem coraz to bardziej przenikającym jego życie. Zilustruję to na następującym przykładzie czy obrazie.

Katecheta wyjaśniał dzieciom, co to znaczy nie odplacać złem za zło, lecz zło dobrem zwyciężać (por. 1P 3,9; Rz 12,21), a nawet to, że czasem uczeń Chrystusa, chrześcijanin, może nadstawić drugi policzek (zob. Mt 5,39). Naturalnie, dzieci trochę rozumiały, trochę wydawało się to im niesłuszne. Kiedy jeden z chłopców został skrzywdzony przez kolegę, któremu nie dał rady odplacić się tak samo (mogło to być z różnych powodów: bo się bał, bo był słabszy itp.), poszedł z tym swoim bólem do ojca, by się poskarżyć, wypłakać. W takich i podobnych przypadkach istotna jest wówczas postawa i reakcja ojca. Praktycznie można je wszystkie sprowadzić do dwóch typów. Ojciec może stanąć po stronie syna i pokazać, że trzeba dochodzić swego, a do obrony wykorzystać swoją siłę i swoje racje itp. Być może syn odbierze swego ojca jako bohatera, który nie pozwoli skrzywdzić siebie i swoich bliskich itp. To jest jeden typ postaw. W takim przypadku tłumaczenie katechety o zwyciężaniu zła dobrem będzie jawiło się w świadomości dziecka jako pewna nauka oderwana od życia, pewne pobożne czy kościelne opowiadanie, które ma niewiele wspólnego z życiem.

Reakcja ojca mogłaby być jeszcze inna, w tej konkretnej sytuacji. Ojciec, na miarę swojej wiary, mógłby pokazać swemu synowi, że to, co mówił katecheta jest prawdziwe, bo takie jest nauczanie Jezusa i taki jest sens Ewangelii. Ojciec nie tylko mógłby to wyjaśnić, ale również wskazać na siebie i na przeżywane przez siebie sytuacje, kiedy potrafił znieść niesprawiedliwość i krzywdę, i to mu nie tylko nie zaszkodziło i nie przeszkodziło być człowiekiem, ale dało mu pokój, poczucie prawdy i szczęścia,

a przede wszystkim świadomość związku z Jezusem Chrystusem i poprawnego układania relacji z innymi ludźmi. Zapewne syn nie od razu to przyjmie. Niemniej jednak, jeśli wzrastając, będzie dostrzegał, że ojciec ma taką postawę i tak zazwyczaj postępuje, a ponadto – przynajmniej przez niektórych – jest szanowany i ceniony, to w nim będzie się kształtowało prawdziwe odniesienie do tego słowa i będzie stawało się ono coraz bardziej jego własnym odniesieniem.

Możemy powiedzieć, że słowo Ewangelii podane w pewnym konkretnym momencie życia i w konkretnej sytuacji, ma szansę stać się prawdą i wewnętrzną wartością czy dobrem młodego człowieka. Ma szansę w nim dojrzewać, by kiedyś pełniej się objawić w konkretnych dojrzałych postawach.

Poczęcie domaga się czasu dojrzewania (*donoszenia*)

Wskazując na ten proces dorastania, pozwolę sobie na kolejną analogię. Spróbujmy odnieść ów moment życia człowieka, do którego dotarło orędzie Dobrej Nowiny, do sytuacji poczętego życia w łonie matki.

Poczęte życie, aby mogło się narodzić, potrzebuje czasu dorastania w łonie. Dopiero po odpowiednim czasie jest gotowe do wyjścia na świat – rodzi się jako nowe życie. Podobnie dzieje się z poczętym nowym życiem, które zaistniało przez spotkanie człowieka ze Słowem (jest to zwłaszcza moment kerygmatu, zwiastowania). Domaga się ono odpowiedniego czasu i ochrony, by mogło rozwijać się aż do objawienia się w postawie dojrzałej wiary. To jest właśnie czas inicjacji, bardzo potrzebny do tego, aby poczęte w człowieku nowe życie, przez ogłoszone mu Słowo, mogło w nim dojrzewać do momentu narodzenia. W pierwotnym Kościele tę rolę spełniał zasadniczo katechumenat, który przygotowywał do narodzin nowego człowieka w sakramencie chrztu.

Trzeba mieć to na uwadze jako swoisty schemat. Najważniejsze w nim jest to, by w człowieku, który wchodzi w przyjmowanie Słowa, zaistniał również ten podstawowy proces *donoszenia* poczętego nowego życia aż do jego *wyjścia* na świat. Zdarza się bowiem nierzadko, że dochodzi niejako do *aborcji, rozwodu czy zdrady* tego, co już zaistniało w pierwszym kontakcie ze Słowem, ponieważ zabrakło inicjacji, czyli warunków do rozwoju tego, co zostało poczęte ze Słowa (można powiedzieć, że

zabrakło *donoszenia ciąży*). W człowieku czasem dokonuje się owo zapobieżenie (*zabieg*) rozwojowi poczętej rzeczywistości. Dzieje się to wtedy, gdy ktoś, kto otrzymał i przyjął Słowo, a nie jest odpowiednio wspomagany, zaczyna postrzegać to, co w nim jest i staje się owocem Słowa jako coś niewygodnego czy niebezpiecznego. Dokonuje się *usunięcie* niewygodnej czy zagrażającej *cięży*. Z takich postaw wynikają niewłaściwe, błędne sposoby podchodzenia do Słowa i do jego działania w człowieku. Ma to miejsce, gdyż brak jest odpowiedniego środowiska inicjacyjnego, które wspomagałoby ów wzrost, stwarzając odpowiednie ku temu warunki.

Inicjacja w rodzinie – katechumenat rodzinny i społeczny

Katechumenat w tej formie, w jakiej był obecny w pierwszych wiekach zaczął stopniowo zanikać. Zasadniczo z dwóch powodów. Życie chrześcijańskie stawało się coraz bardziej powszechne i wchodziło niejako w kulturę życia społecznego, a w Kościele utrwaliła się praktyka chrztu dzieci, gdyż rodziły się one z rodziców chrześcijańskich. Rolę katechumenatu w sposób naturalny przejęli wierzący rodzice, którzy swoje dorastające ochrzczone dzieci sami wprowadzali w wiarę. Zanikał więc katechumenat w formie instytucjonalnej, natomiast kształtował się katechumenat rodzinny, w którym przekaz wiary dokonywał się poprzez naturalne wychowanie i codzienne życie w rodzinie, dla której treści wiary były podstawowym czynnikiem kształtującym całe życie. Ochrzczone dziecko, dorastając, otrzymywało od rodziców całe wyposażenie inicjacyjne. Było ono wprowadzane w życie na sposób chrześcijański. Dla niego postawy chrześcijańskie stawały się czymś jak najbardziej naturalnym.

Taka prawidłowość istnieje również dzisiaj. Ks. Franciszek Blachnicki przywoływał badania, które uzmysławiały, że ludźmi wierzącymi i praktykującymi pozostają tylko ci, którzy wzrastali w środowisku rodzinnym, w którym wiara była praktykowana. Sama nauka religii nie wystarczy w ukształtowaniu chrześcijańskiego stylu życia młodych. Dziecko dochodzi do postaw religijno-moralnych przez partycypację, tj. przez uczestnictwo w postawach religijno-moralnych osób dorosłych z najbliższego otoczenia, zwłaszcza tych, z którymi jest związane więzami miłości i sympatii. Dla ks. Blachnickiego rodzina jest środowiskiem kształtowania dojrzałej wiary u dzieci, środowiskiem, którego nic innego w tym wzglę-

dzie nie może zastąpić³. Stąd na pewnym etapie rozwoju założonego przez niego katechumenalnego Ruchu Światło-Życie pojawiły się wspólnoty rodzin – Domowy Kościół.

Tego rodzaju wychowanie do wiary w rodzinie, wiele wieków wcześniej, wspomagała cała kultura i styl życia społecznego, które było nasycone treściami ewangelicznymi. Naturalnie nie można ani tego przeceniać, ani mówić, że zawsze wszystko było jakby się miało do czynienia z książkowymi przykładami w tej materii. W znacznej jednak mierze wychowanie w poprzednich epokach wiele inspiracji czerpało z chrześcijaństwa, które stanowiło dla niego swoisty kręgosłup. Dzisiaj, z wielu względów i powodów, ten schemat już nie funkcjonuje. Nie można zakładać, że środowisko jest chrześcijańskie i że w centrum uwagi stawia chrześcijańskie przesłanie. Podobnie też w bardzo licznych przypadkach, a może w przeważającej liczbie przypadków, ochrzczeni rodzice, wychowujący swoje dzieci nie stawiają w centrum uwagi tego, co wypływa z Ewangelii i co w życiu świadomego i dojrzałego chrześcijanina stanowi ośrodek jego myślenia, wartościowania i w konsekwencji kształtowania stylu życia. Bardzo często, nawet do rodzin uznających się za chrześcijańskie, wchodzi zupełnie inne wartości, które zdają się wypierać to jedyne odniesienie do Jezusa Chrystusa i przyzwolenie na to, by Jego Duch i Jego Słowo kształtowały życie.

Potrzeba powrotu do inicjacji chrześcijańskiej dorosłych

W tej sytuacji jakże potrzebne jest ze strony Kościoła zajęcie się przede wszystkim inicjacją chrześcijańską w odniesieniu nie tyle do dzieci i młodzieży, ile w odniesieniu do osób dorosłych już ochrzczonych. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji „*Ecclesia in Europa*”. Mowa tam jest o potrzebie ewangelizowania także już ochrzczonych, by wprowadzać ich w rzeczywistą akceptację prawd wiary i osobiste przyłgnięcie do Osoby Jezusa Chrystusa (zob. nr 47). Zwraca też uwagę na to, że dzisiaj konieczne jest przechodzenie od wiary podtrzymywanej społeczną tradycją do wiary bardziej osobistej i dojrzałej, oświeconej i płynącej z przekonania (zob. nr 50). Papież wskazał też na potrzebę nowych form przekazu wiary, aby ziarno posiane przez Ducha Świętego

³ Zob. Franciszek Blachnicki, *Sympatycy czy chrześcijanie?*, Krościenko 2002, s. 83 i 84.

i przekazane przez Chrztęst wzrastało i osiągnęło dojrzałość. Ma się to dokonywać w stałym odniesieniu do słowa Bożego zachowanego w Piśmie Świętym, głoszonego w liturgii i interpretowanego przez Tradycję Kościoła (zob. nr 51).

Na terenie polskim, już przed Soborem Watykańskim II, potrzebę tego dostrzegali młodzi ks. Karol Wojtyła, który pisał o potrzebie katechumenatu. Widział go jako długi proces *wtajemniczenia* w Chrystusa i prawdy, które głosił, albo inaczej wychowywania wiary w katechumenach. *Wykończenie* tego procesu wtajemniczenia, czyli katechumenatu, stanowi liturgia wigilii wielkanocnej, która ukazuje katechumenom (i innym uczestnikom liturgii) to Życie, które w nich wstępuje, do którego wewnątrz siebie rodzą się (zob. J 3,3-5) przez sakrament chrztu. Chodzi bowiem o to, by zacząć żyć tym życiem, które ujawniło się w Jezusie po zmartwychwstaniu, ponieważ ono – zaszczeplone w naturalnym życiu ludzkim – daje pełne życie człowiekowi⁴. To zadanie podjął ks. Franciszek Blachnicki, proponując formację dla osób już ochrzczonych, którą określał jako deuterokatechumenalną. Był przekonany o tym, że kluczowym zadaniem dla Kościoła, od którego zależy jego przyszłość, jest prowadzenie wiernych do tego, o co głośno woła ich niezrealizowany chrztęst, który u większości jest nierozwiniętym ziarnem – do egzystencjalnego, osobowego spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Twierdził, że Kościół pierwszych chrześcijan rozumiał katechumenat jako bazę dla właściwego przeżywania chrztu, z czym wiązała się rzeczywista przemiana życia. Chodziło o otworzenie człowieka na działanie Boże i wezwanie go do współdziałania z Bogiem⁵.

Inna propozycją katechumenatu pochrzcielnego dla dzisiejszego Kościoła jest formacja Drogi Neokatechumenalnej. Koncepcja tej formy katechumenatu bazuje na kerygmacie początkowym. Po nim następuje właściwy proces inicjacji pod kierownictwem Kościoła (biskupów, proboszczów, katechistów). Dokonuje się on w małych wspólnotach, w odpowiednich etapach inicjacji chrześcijańskiej, zgodnie z „Obrzędem Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych”. Jest to katechumenat dla tych, którzy są już ochrzczeni, ale stwierdzają, że nie mają dojrzałej wiary. Droga Neokatechumenalna proponuje proces, w którym człowiek uczy się odnoszenia Słowa do własnego życia, by doświadczyć go jako działającej

⁴ Zob. Karol Wojtyła, *Katechumenat XX wieku*, w: „Znak” 34(1952), s. 287-296.

⁵ Zob. F. Blachnicki, *Sympatycy czy chrześcijanie?*, dz. cyt., s. 22 i 18.

mocy Bożej (zob. Rz 1,16). Jest to wspaniałe doświadczenie wierności Boga, który realizuje w człowieku dane mu obietnice i prowadzi do ożywienia i uaktywnienia wszystkich mocy wynikających z Chrztu. Wielu, doświadczwszy tej mocy, zmienia swoje życie, zostawia wiele swoich dotychczasowych niepotrzebnych czy wręcz zgubnych upodobań i przyzwyczajęń, zaczyna studiować i uczyć się odczytywania Pisma Świętego, by z niego wydobywać Słowo, które otrzymali jako kerygmat. Proces inicjacji okazuje się bardzo skuteczny i przemieniający życie człowieka. W konsekwencji to ziemskie życie staje się życiem zbawionym, mającym już udział w bogactwie pełni życia Bożego.

Propozycje duszpasterskie

1. Widzieć Ewangelię, a właściwie całą Biblię, w kluczu inicjacji chrześcijańskiej, czyli inicjacji do wiary.
2. Tworzyć w parafiach, pod przewodnictwem pasterzy, grupy o charakterze katechumenalnym, które by tworzyły struktury i środowisko stosowne do słuchania Słowa i czytania Pisma Świętego – naturalnie uwzględniając te grupy, które już istnieją.
3. Dowartościowywać inicjację chrześcijańską w rodzinach, a więc zwyczaj przekazywania wiary w łonie rodziny, ze zwróceniem uwagi na to, by dzieci i młodzież otrzymywały klucz do słuchania Słowa i odnoszenia go do codziennej rzeczywistości.
4. Różnicować przepowiadanie, uwzględniając poziom inicjacji słuchaczy.

Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW
WSD Siedlce

Profetyczny wymiar urzędu biskupiego

Wstęp

Słowo Boże jest istotnym elementem zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Ten dialog inicjuje Stwórca. Człowiek potrzebuje Bożego objawienia. Bóg swoim słowem przeniknął historię człowieka. Nim też wytyczył jego drogę przez doczesność ku wieczności. Bóg, który towarzyszy człowiekowi od jego stworzenia, swoje słowo kierował do ludzi w różny sposób (Hbr 1,1). Ostatecznie Słowo Boże stało się ciałem (1,1.14). Inkarnacja drugiej Osoby Trójcy Świętej, osobowego Słowa Bożego, które jest Bogiem z Boga, Światłem ze Światłości, dokonało się za sprawą Ducha Świętego. Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, jest pełnią Bożego objawienia.

Człowiek wchodzi w kontakt ze Słowem Bożym przez wiarę. Ta zaś rodzi się ze słuchania słów Wcielonego Słowa (Rz 10,17). Obowiązek głoszenia Jego Ewangelii został powierzony Kościołowi. On też wiarygodnie je interpretuje. Święty depozyt słowa Bożego jest przekazywany wszystkim pokoleniom. Biskup jest prorokiem Bożym, głosicielem słowa Bożego, bowiem sakra biskupia, obok funkcji uświęcania i pasterzowania, zawiera również misję nauczania (KK 21).

I. Sakra biskupia zobowiązaniem do głoszenia Ewangelii

Biskupi, na mocy sukcesji, przejęli następstwo po kolegium Apostołów w dziedzinie nauczania¹. Oni, jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań dostąpili zbawienia (KK 24).

Biskupi otrzymują udział w sukcesji apostoelskiej przez sakrament święceń. Święcenia biskupa są udzielane podczas celebracji Eucharystii. Obrzędy sakry biskupiej rozpoczynają się po proklamacji Ewangelii przedstawieniem elekta zgromadzonemu wiernym. Dokonuje go prezbiter mu asystujący. Po prezentacji, szafarz święceń dokonuje wyboru. Do niego bowiem prezentujący elekta kieruje obrzędową prośbę: *Czcigodny ojcze, Kościół N. prosi, abyś księdza N. wyświęcił na biskupa*².

Do godziwości święceń biskupich jest konieczna nominacja papieaska. Dlatego główny szafarz pyta prezbitera prezentującego elekta: *Czy macie nominację Stolicy Apostolskiej?* Po zapewnieniu: *mamy*, domaga się, aby ją odczytać. Lektura bulli papieskiej kończy się aklamacją wszystkich uczestników liturgii święceń biskupich: *Bogu niech będą dzięki*.

W homilii, a pomocą do niej jest tekst zamieszczony w pontyfikale, konsekратор ukazuje ścisły związek biskupstwa z misją Chrystusa³. Wcielony Syn Boży, *posłany przez Ojca w celu odkupienia ludzkości, sam wysłał na świat Dwunastu Apostołów, aby napełnieni mocą Ducha Świętego, głosili Ewangelię i gromadząc wszystkie ludy w jednym Kościele, uświęcali je i kierowali nimi*. Apostołowie wybrali sobie pomocników. Przez nałożenie rąk przekazali im Ducha Świętego, którego otrzymali od zmarłych Kyriosa. W ten sposób udzielali swoim następcom pełni sakramentu święceń. Nieprzerwane następstwo biskupów jest znakiem kontynuacji dzieła zbawienia. Tak urząd apostoelskiego posługiwania trwa w epoce Kościoła.

¹ Zob. *Pontyfikał rzymski. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów*, Katowice 1999, s. 15.

² W przypadku biskupa pomocniczego, to Kościół katolicki, a nie Kościół lokalny, diecezjalny, prosi o wyświęcenie elekta na biskupa.

³ Zob. *Pontyfikał rzymski...*, dz. cyt., s. 23-24.

Biskup jest znakiem, ikoną, Jezusa Chrystusa. To wcielony Syn Boży przez posługę biskupa nieustannie niesie ubogim dobrą nowinę, więźniom głosi wolność, niewidomym przejrzenie a uciśnionych odsyła wolnymi (Łk 4,18-19). Obdarza ich swoim życiem w sakramentach świętych. Dzięki posługiwaniu biskupa, który jest wspierany przez prezbiterów, Chrystus przyłącza do swojego Ciała nowych członków.

Konsekrator, zanim włoży ręce na elekta, by go włączyć do kolegium biskupiego, domaga się, aby wszyscy przyjęli go z radością, ponieważ on stanie się sługą Chrystusa i szafarzem Bożych misterii. Jemu zostanie powierzone głoszenie *prawdziwej Ewangelii przez posługę Ducha i sprawiedliwości*. Tak realizuje się wola Wcielonego Słowa, zawarta w Jego zapewnieniu, że *kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał* (Łk 10,16).

W obrzędowej admonicji konsekrator przypomina podstawowe obowiązki biskupa: głoś słowo Boże, nastawaj w porę, nie w porę, napominaj z całą cierpliwością i umiejętnością. Przez modlitwy i Ofiary składane za lud tobie powierzony, staraj się wybłagać liczne łaski płynące z pełni Chrystusowej świętości. Bądź wiernym szafarzem, zarządcą i strażnikiem sakramentów Chrystusa w powierzonym tobie Kościele. Skoro zostałeś wybrany przez Ojca niebieskiego do rządzenia Jego rodziną, pamiętaj o Dobrym Pasterzu, który zna swoje owce i którego one znają. Nie zahał się On oddać życia za owce.

Szafarz świeceń uświadamia elekta, że jako biskup nigdy nie będzie samotny w swoim posługiwaniu. Jego współpracownikami w służbie Chrystusowi w Jego Kościele będą prezbiterzy i diakoni, których winien otaczać ojcowską troską i braterską miłością. Ale do współpracy w apostołskim posługiwaniu winien angażować także wiernych świeckich. Ich też powinien chętnie słuchać.

Biskup ma troszczyć się o ubogich, słabych, przybyszów, a zwłaszcza o tych, którzy jeszcze nie należą do owczarni zmartwychwstałego Zbawiciela. Przedmiotem jego troski ma być Kościół powszechny, ale w szczególności sposób ma czuwać nad ludem, nad którym Duch Święty ustanawia go biskupem.

Główny szafarz przyjmuje przyrzeczenia elekta. Czyni to w formie dialogu. Rozpoczynając ten obrzędowy dialog, powołuje się na dawny zwyczaj, ustalony przez Ojców Kościoła. Zwyczaj ten dotyczy skrutynium,

pewnej formy egzaminu przyszłego biskupa⁴. Elekt będzie pytany przez konsekratora, wobec zgromadzonego ludu, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzany mu urząd posługiwania oraz czy chce z łaską Ducha Świętego pełnić ten urząd aż do śmierci. Kolejne pytania są ukierunkowane na posługę słowa: *Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa?* oraz: *Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostołskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele?* Główny szafarz pyta jeszcze elekta: *Czy chcesz budować Ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, i trwać w jedności z kolegium biskupów, pod przewodnictwem następcy świętego Piotra Apostoła?* oraz: *Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra?*

Przez kolejne pytania chce się przekonać o gotowość elekta do gorliwego angażowania się w posługę miłości wobec różnych wspólnot ludzi w jego przyszłej owczarni eklezjalnej, zatem: *Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, prezbiterami i diakonami, troszczyć się o święty Lud Boży i kierować go na drogę zbawienia?* oraz: *Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących?* wreszcie: *Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zblakanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni?*

Ostatnie pytanie dotyczy duchowej odpowiedzialności za Kościół, którego biskupem wkrótce się stanie: *Czy chcesz nieustannie błagać wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa?* Kolejne „chcę” elekta i ostatnia jego odpowiedź „Chcę, z Bożą pomocą” stanowią podstawę do kontynuowania świętych obrzędów. *Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona* – dopowiada konsekrator.

Śpiew litanii błagalnej do Wszystkich Świętych jest poprzedzony zachętą, by zgromadzeni błagali *wszechmogącego Boga, aby temu wybranemu hojnie udzielił łaski dla dobra swojego Kościoła*. W zakończeniu zaś jest zawarta prośba: *Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby; wylej na Twojego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go mocą swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego*.

Istotnym gestem święceń biskupa jest włożenie na głowę elekta rąk przez biskupów konsekrujących lub przynajmniej przez głównego conse-

⁴ Zob. B. Nadolski, *Leksykon liturgii*, Poznań 2006, s. 1463-1464.

kratora. Ten gest, wykonywany w milczeniu, poprzedza modlitwę konsekracyjną. W niej wybrzmi epikleza, która stanowi istotną formę święceń. Brzmi ona następująco: *Teraz, Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc, Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, On zaś dał Go świętym Apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół, jako Twoją świątynię, na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia*⁵.

Podczas modlitwy konsekracyjnej dwaj diakoni trzymają otwartą księgę Ewangelii, która spoczywa na głowie elekta⁶. Po zakończeniu modlitwy konsekracyjnej, główny szafarz święceń wręczy Ewangeliarz nowo wyświęconemu biskupowi. Powie wtedy: *Przyjmij Ewangelię i głos słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością*⁷.

II. Biskup stróżem depozytu Bożego objawienia

Ewangelią, czyli *dobrą nowiną* jest Słowo Boże, które w Chrystusie stało się ciałem. Jej proklamacja dokonuje się na dwa sposoby. Pierwszym jest „dynamiczny nurt żywej Tradycji, przejawiającej się we *wszystkim, czym [Kościół] jest i w co wierzy*”, a *zatem w kulcie, doktrynie i życiu Kościoła, drugim zaś jest Pismo Święte, które dzięki natchnieniu Ducha Świętego zachowuje w niezmienności pisma konstytutywne i pierwotne elementy tej żywej Tradycji*⁸.

Tradycja poprzedza powstanie Pisma. Ona była dla Biblii żywym podłożem. Dzięki Tradycji Pismo Święte jest pełniej rozumiane i skutecznie oddziałuje na jego słuchaczy. *Żywe jest słowo Boże i skuteczne* (Hbr 4,12). Ono duchowo buduje człowieka, uświęca go i wprowadza w dziedzictwo ze wszystkimi, którzy uwierzyli w Boga, który objawia się przez teksty natchnione (Dz 20,32). Tradycja i Biblia są środkami przekazu Słowa Bożego. W tych obu źródłach objawienia jest zawarta Prawda, która wyzwala.

Pismo Święte nie może istnieć samoistnie. Jest ono związane z Kościołem, zatem z podmiotem, który przyjmuje i głosi treści objawione,

⁵ *Pontyfikał rzymski...*, dz. cyt., s. 35.

⁶ Zob. tamże, s. 31.

⁷ Tamże, s. 37.

⁸ Synod Biskupów. XII zwyczajne zgromadzenie ogólne, *Słowo Boże w życiu i misji Kościoła*, Lineamenta 2007, n. 14. (dalej: Lineamenta)

zawarte zarówno w Tradycji, jak i Piśmie Świętym. *Pismo odgrywa istotną rolę w dostępie do Słowa w jego źródłowej autentyczności i dlatego stanowi kryterium prawidłowego rozumienia Tradycji*⁹. Ta Tradycja, ukształtowana w czasach apostoelskich, ma charakter konstytutywny, zarówno w wymiarze soteryjnym, jak i eklezjalnym. Do nurtu tej żywej Tradycji, *zatem do prawdziwej służby Słowu Bożemu* należą formuły katechizmu, począwszy od pierwszego Symbolu wiary, który stanowi rdzeń każdego katechizmu, aż po różne jego wersje na przestrzeni wieków. Najnowszym tego przykładem są w Kościele powszechnym *Katechizm Kościoła Katolickiego* oraz katechizmy Kościołów lokalnych.

Pismo Święte jest słowem Boga utrwalonym na piśmie pod natchnieniem Ducha Bożego (VD 9). Pismo i Tradycja przekazują niezmienné Słowo Boże. Dzięki nim *dziś*, podobnie jak w czasach, gdy Bóg mówił do pisarzy natchnionych, rozbrzmiewa *głos Ducha Świętego* (VD 21). On towarzyszył natchnieniem pisarzom biblijnym. On też ustanowił księgi biblijne jako Słowo Boże i powierzył je Kościołowi. Lektura Biblii prowadzi do posłuszeństwa wiary. Jest to podstawowe kryterium interpretacji Pisma Świętego¹⁰. Ono jest prawdą, *jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia* (KO 11). Święta Tradycja i Pismo Święte obydwu Testamentów stanowią szczególne *miejsce na ziemi* kontemplacji Boga. Ta kontemplacja dopełni się oglądaniem Go twarzą w twarz w niebie (por. 1 J 3,2).

Autentycznym interpretatorem słowa Bożego, zarówno spisane go jak i przekazane go jest Nauczycielski Urząd Kościoła¹¹. On nie jest ponad Słowem Bożym, ale w jego służbie. Kościół uczy wiernych prawidłowego rozumienia sensu Biblii i aktualizowania prawd objawionych w życiu codziennym swoich członków. Było to ważne w każdej epoce, a jest konieczne współcześnie, *gdy dochodzi do nowej konfrontacji między Słowem Bożym i naukami o człowieku, szczególnie w sferze badań filozoficznych, przyrodniczych i historycznych*. Rozum domaga się od wiary uzasadnienia, ta zaś angażuje go do współpracy, by dojść do prawdy i życia, które są zgodne z Bożym objawieniem i oczekiwaniami ludzkości¹².

⁹ Tamże.

¹⁰ Zob. tamże, n. 15.

¹¹ Zob. tamże, n. 16.

¹² Zob. Jan Paweł II, *Encyklika „Fides et ratio”*, Kraków 1998, n. 13-15.

Kościół interpretuje Pismo Święte stosując kryteria przypomniane przez Vaticanum II, mianowicie uwzględnia treść i jedność całego Pisma, mając na uwadze żywą Tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary (KO 12). Pominięcie lub zapoznanie tych kryteriów niesie ństwo interpretacji arbitralnych i redukcyjnych. To z kolei prowadzi do fundamentalizmu, który pragnąc dochować wierności tekstowi nie uwzględnia natury tekstu biblijnego. Interpretacje *ideologiczne* ograniczają się do odczytania tekstów biblijnych na sposób tylko ludzki, pomijając istotny element wiary (por. 2 P 1,19-20). Dopiero precyzyjna znajomość zasad hermeneutyki, odpowiadających naturze Słowa, na które *składają się kryteria ludzkie i objawione w kontekście Tradycji kościelnej i w posłuszeństwie Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła*, pozwalają dotrzeć do sensu zamierzonego przez Boga, który objawił w tekstach natchnionych¹³.

Ta hermeneutyka łączy sens historyczno-dosłowny i sens teologiczno-duchowy. Stąd stosowanie m.in. metody historyczno-krytycznej, także egzegezy kanonicznej, jest niezbędne dla prawidłowej egzegezy biblijnej. Teolodzy mają nie tylko czytać, ale nade wszystko kochać Pismo. Tak dostrzegą wewnętrzną jego jedność. Ich badania staną się duchową lekturą, która nie jest czymś zewnętrznym, co ma służyć zbudowaniu, ale *wewnętrznym zanurzeniem się w obecność Słowa*. Przez egzegezę historyczno-krytyczną i kanoniczną pomogą innym ludziom w inicjacji biblijnej, zatem wejściu w Pismo żywe, które jest aktualnym Słowem Boga¹⁴.

Lud Boży zawsze odczuwa głód i pragnienie Słowa Bożego (por. Am 8,11-12), chociaż są wśród niego ludzie, którzy takiej potrzeby jeszcze sobie nie uświadomili i dlatego nie przykładają należytej wagi do Słowa Bożego. Zwłaszcza im potrzebna jest pomoc w spotkaniu ze Świętą Księgą. Ta pomoc ma doprowadzić do zrozumienia wyjątkowości Biblii oraz znaczenia wiary, którą wzbudza proklamowane słowo Boże (zob. Rz 10,17), innych zaś do pogłębienia wiary, którą budzi słowo Boga.

¹³ Zob. Lineamenta, n. 16.

¹⁴ Zob. Benedykt XVI, *Przemówienie do biskupów szwajcarskich*, http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/benedykt_xvi/przemowienia.

III. Biskup prorokiem Chrystusa w Kościele diecezjalnym

W 2001 r. (30.09-27.10) odbył się w Rzymie Synod Biskupów. Jego obrady koncentrowały się wokół tematu: „Biskup sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata”. W 2008 r., w październiku (5-26), odbył się kolejny Synod Biskupów. Tym razem był poświęcony słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Adhortacja „Pastores gregis” (2003) oraz Lineamenta (2007) podkreślają, że ideałem biskupa, na którym Kościół opiera swoje nadzieje, jest pasterz¹⁵. W ramach tej pasterskiej troski, realizowanej na wzór Dobrego Pasterza, znajduje się zobowiązanie biskupa do ewangelizacji i sprawowania sakramentów świętych¹⁶.

Jednym z podstawowych zadań biskupa jest głoszenie ludziom Ewangelii Jezusa Chrystusa, jedyne Zbawiciela świata. Biskup jest Jego prorokiem. Swoją misję proklamowania orędzia zbawienia spełnia w konkretnych warunkach społeczno-cywilizacyjnych. Współczesny świat jest pod silną presją kultury postmodernistycznej. Cechuje ją relatywizm i subiektywizm. A te poglądy lekceważą, a niejednokrotnie brutalnie oprotestowują każdy przejaw otwartości człowieka na transcendencję¹⁷. Biskup również w takich warunkach ma głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi. Ma demaskować i wykazywać błędy, ale także napominać i podnosić na duchu. Winien to czynić z cierpliwością (zob. 2 Tm 4,2).

Jest rzeczą oczywistą, że głosiciel Ewangelii musi najpierw słowo Boże uczynić fundamentem własnej egzystencji. Jego wiara ma owocować miłością. Inaczej będzie tylko ideologiem, a nie świadkiem Bożej prawdy. *Zanurzenie się w słowie karmi go niczym matczyne łono*¹⁸. Znajomość Pisma Świętego staje się znajomością Chrystusa (DV 25). Biskup, wsłuchujący się w swoim wnętrzu w słowo Boże, jest wiarygodnym sługą Dobrej Nowiny o zbawieniu¹⁹.

¹⁵ Zob. Jan Paweł II, *Homilia na zakończenie X zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów*, w: „L'Osservatore Romano” 1/2002, s. 37.

¹⁶ Zob. Jan Paweł II, *Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata*, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/pastoresgregis_or_16102003, n. 2. (dalej: PG)

¹⁷ Zob. tamże, n. 3.

¹⁸ Paweł VI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”*, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html, n. 59.

¹⁹ Zob. PG, n. 15.

Działalność ewangelizacyjna biskupa jest realizacją woli zmartwychwstałego Zbawiciela, który powierzając swoim Apostołom misję „czynienia uczniami” wszystkich ludzi, chciał, aby w ten sposób słuchacze Jego słowa dochodzili do wiary. Wiara poprowadzi ich do sakramentalnego spotkania z osobą paschalnego Kyriosa. Biskup przez głoszenie Ewangelii, zwłaszcza kerygmatu, pomaga we wzbudzeniu posłuszeństwa wiary u swoich diecezjan. A treścią kerygmatu jest to, *co Bóg uczynił dla ludzi przez Chrystusa*. Jego główne elementy doktrynalne stanowi prawda o ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa (zob. Dz 2,23; Rz 10,9), także o Jego zmartwychwstaniu i ukazywaniu się Apostołom (zob. Dz 2,24.32; 1 Tes 1,10), również władza sędziowska Zmartwychwstałego (zob. Dz 10,42; 2 Tm 4,1) oraz wezwanie do wiary, nawrócenia i chrztu, koniecznych warunków do zbawienia (zob. Dz 2,38; 3,19-21)²⁰. Takie nauczanie jest konieczne w każdej epoce Kościoła, także w obecnej, naznaczonej obojętnością i ignorancją religijną wielu ochrzczonych.

Każdy biskup, na mocy święceń, jest autentycznym nauczycielem. Postawą tej wiarygodności jest jego komunია z Biskupem Rzymu. Wtedy wierni mają pewność, że jego nauczanie w sprawach wiary i moralności jest autentyczne i trwają przy nim w religijnej uległości ducha (LG 25). Dzięki nauczaniu biskupa wierni zyskują pewność, płynącą z wiary, że tylko Chrystus, który zwyciężył grzech i śmierć, stanowi jedyne źródło i niezmienny punkt odniesienia dla całego ich doświadczenia chrześcijańskiego, w wymiarze egzystencjalnym. Ewangelizacja dokonywana przez biskupa dotyczy obietnic Bożych, które już spełniły się w Jezusie Chrystusie, a Jego mocą dokonują się w sercach poszczególnych ludzi. Te obietnice przekraczają historię i rzeczy tego świata, którego kształt przecież przemija (zob. 1 Kor 7,31).

Biskup jest stróżem słowa Bożego. Strzeże je z miłością i jest gotowy odważnie go bronić. Przedmiotem jego troski jest cały depozyt wiary. A stanowi go słowo Boże spisane i Tradycja, słowo przekazywane (KO 8). Dzięki temu *ogół wierzących, mających namaszczenie od Świętego, nie może zblądzić w wierze* (KK 12)²¹.

²⁰ Kerygmat w znaczeniu biblijnym jest uroczystą i publiczną proklamacją zbawienia dokonanego w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, połączoną z wezwaniem do wiary i nawrócenia. Było to przepowiadanie misyjne skierowane do niechrześcijan, zwłaszcza żydów i pogan (zob. J. Kudasiewicz, *Jezus historii a Chrystus wiary*, Lublin 1987, s. 159-160).

²¹ PG, n. 28.

W zakres obowiązków biskupa wchodzi ewangelizacja kultury i inkulturacja Ewangelii. Wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą, w pełni przemyślaną i wiernie przeżywaną²². Ważne jest przekazywanie wiary na *nowych areopagach*, nade wszystko w środkach społecznego przekazu. To nakłada obowiązek umiejętnego wykorzystania tych możliwości, by Ewangelia została usłyszana i przyjęta.

Posłuszeństwo wiary ewangelizatora wobec Ewangelii jest więcej niż tylko psychologicznym argumentem do przyjęcia podobnej postawy przez słuchaczy słowa Bożego (zob. Rz 1,5). Świadczenie życia biskupa jest potwierdzeniem nie tyle jego osobistego autorytetu, ale nade wszystko autorytetu obiektywnego, otrzymanego podczas konsekracji. W ten sposób urzędowi towarzyszy wiarygodność. Już św. Paweł zachęcał Tytusa (2,7-8), aby wszystkim dawał wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. Głosząc naukę zdrową i nienaganą, spowoduje, że przeciwnicy ustąpią ze wstydem, nie mogąc nic złego powiedzieć o głosicielu Dobrej Nowiny o zbawieniu grzeszników

IV. Biskup głosić całość Ewangelii

Eklezjologia komunii i misji domaga się, aby biskup troszczył się, by w jego Kościele była głoszona cała Ewangelia. Ta zaś jest Dobrą Nowiną o zbawieniu wszystkich ludzi. Jej treść stanowi misterium wcielonego Syna Bożego, który oddał swoje życie, by odkupieni przez Niego mieli życie w obfitości. Ewangelia, jako nauka Wcielonego Słowa, swój punkt kulminacyjny osiągnęła w tajemnicy Jego paschy. Krzyż Chrystusa stanowi jej rekapitulację. Jego sens wyjaśniła rezurekcja Ukrzyżowanego. Krzyż stał się misterium życia. Na nim Życie zwyciężyło śmierć²³.

Pascha Chrystusa stanowi syntezę i pełnię Jego życia i misji. Całe życie Jezusa było ukierunkowane paschalnie²⁴. On, Wcielone Słowo, miał pełną świadomość, że jest *Barankiem Bożym*, który zostanie zabity na

²² Zob. Jan Paweł II, *Dialog między kulturą, nauką i wiarą. Spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki*, Zagrzeb, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/zagrzeb_kultura_03101998.

²³ Zob. *Święte Triduum Paschalne na podstawie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich*, Pallottinum 1999, s. 11-14.

²⁴ Zob. A. Bergamini, *Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny*, Kraków 2003, s. 223-230.

krzyżu. Jego kości, podobnie jak kości baranka paschalnego z paschy ludu Starego Przymierza, nie zostaną złamane (zob. Wj 12,46). Tamten baranek był figurą paschalnego przejścia Jezusa przez krzyż ku zmartwychwstaniu. Śmierć Jezusa, według św. Jana, nastąpiła w tej godzinie, kiedy Izraelici w swoich domach przygotowywali się do spożycia baranka w ramach wieczerzy paschalnej (zob. J 19,31-37). Wtedy *nadeszła Jego godzina, by przeszedł z tego świata do Ojca* (J 13,1). Ta godzina jest najwymowniejszym potwierdzeniem posłuszeństwa Jezusa wobec Ojca (zob. J 4,34).

W proklamacji Ewangelii Chrystusa, obok Jego posłuszeństwa wobec Ojca, wybrzmiewa z całą mocą soteryjny motyw Jego męki. On pozwolił się zabić jako nasza Pascha, ponieważ *tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne* (J 3,16). *Chrystus umiłował swych na świecie, do końca ich umiłował* (J 13,1). *On umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie* (Ga 2, 20). *Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie* (Ef 5, 25).

Całkowite zbawienie świata dokonało się, gdy Ukrzyżowany zmartwychwstał. *On został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia* (Rz 4,25). Przez rezurekcję Jezus przewyciężył kruchość swego ciała i oblókł się w moc Ducha. Stał się Kyriosem, a Bóg dał Mu *imię ponad wszelkie imię* (Flp 2,9). Stał się *Duchem ożywiającym* (zob. 1 Kor 15,45). Otrzymał pełną i uniwersalną władzę uświęcania. Wtedy też zostało podarowane ludziom życie Boże w sposób przez Boga przygotowany, czyli w Chrystusie zmartwychwstałym. On to życie przekazuje przez Ducha Świętego. Paraklet jest pierwszym Darem paschalnego Zbawiciela dla wierzących²⁵.

Dzięki Duchowi Uświęcicielowi urzeczywistnia się komunika człowieka z Bogiem Ojcem. Ludzie rozproszeni przez grzech tworzą wspólnotę – Ciało Chrystusa, Kościół. Ta wspólnota istnieje dzięki zdolności jednania się z Bogiem i przebaczenia bliźnim²⁶.

V. Troska biskupa o nauczanie o Kościele

Eklezyjalną konkretyzacją Ewangelii Chrystusa jest Kościół. On jest załącznikiem Królestwa Bożego. Pan Jezus podczas swojej pielgrzymki przez

²⁵ Zob. *Czwarta Modlitwa eucharystyczna*, w: *Obrzędy Mszy św.*, Pallottinum 1986, s. 60.

²⁶ Zob. Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 325.

ziemię głosił Ewangelię Królestwa i zainicjował je w sobie. Na różne sposoby, zwłaszcza przez przypowieści, przybliżał ludziom jego tajemnicę i wynikające z tego zobowiązania moralne. Kościół ustawicznie głosi słowo Boże o Bożym Królestwie wszystkim narodom i udziela sakramentów. Ewangelia jest życiem ludu Bożego w każdej epoce²⁷.

Chrystus jest światłością narodów. On przez Kościół, blaskiem swojej Ewangelii oświeca ludzi, którzy otwierają się na Jego słowo. Jest ono głoszone mocą Parakleta. Tak *Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego* (LG 1).

Ta wizja Kościoła jest dziś zagrożona. Zagrożenia płyną z cywilizacji, z ideologii głoszącej życie ludzkie bez Boga, propagującej taki sposób bycia człowieka na tej ziemi, człowieka i społeczeństwa, jak gdyby Bóg nie istniał²⁸. Codziennosc eklezjalna to potwierdza. Taki styl życia przyjmują ludzie, którzy formalnie nie odrzucają istnienia Boga, owszem deklarują swoją przynależność do Kościoła, ale mają własną wizję tej przynależności. Traktują ją jako formalne trwanie w instytucji, która jest potrzebna w określonych sytuacjach egzystencjalnych człowieka. Ich chrześcijaństwo jest nominalne, a praktyki religijne, także życie sakramentalne, stanowią rytuał zabarwiony tradycją. Brak jest żywej wiary.

Poważnym problemem współczesnym jest globalizacja²⁹. Eklezjologia katolicka jest otwarcie kontestowana i zwalczana na rzecz ustanowienia jakiejś jednej światowej religii, swoistego superkościół, który w relacji do chrześcijaństwa byłby antykościółem³⁰. Wiele osób uważających się za katolików, także w Polsce, należy do zreszeń pseudoreligijnych i podejmują praktyki sprzeczne z doktryną chrześcijańską³¹.

W takich realiach nauczanie o Kościele i nauczanie Kościoła musi być bardzo mocno oparte na niezmiennym fundamencie, mianowicie na

²⁷ Zob. PG, n. 6.

²⁸ Zob. Jan Paweł II, *Przemówienie pożegnalne*, Jasna Góra, totustuus.janpawel2.pl/pl/wieczor-26.html.

²⁹ Zob. K. Bełch, *Wyzwania globalizacji w świetle nauki społecznej Kościoła*, Przemysław 2007, s. 157-209.

³⁰ Zob. P. Virion, *Rząd światowy. Globalizm, antykościół i superkościół*, Komorów 1999.

³¹ Zob. W. Piwowarski, *Wartość życia codziennego*, w: *Religijność Polaków 1991-1998*, (red. W. Zdaniewicz), Warszawa 2001, s. 55.

fakcie, że założycielem Kościoła, jako wspólnoty grzeszników odkupionych³², jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, jedyny Odkupiciel człowieka³³. To właśnie wcielony Syn Boży podjął śmierć krzyżową, aby *rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno* (J 11,52). Mocą Jego prawdy i łaski wspólnota Kościoła, który jest żywym, mistycznym Ciałem Chrystusa, krzepnie i rozwija się. Jego Ewangelia pomaga nie tylko intelektualnie poznać Odkupiciela świata, ale egzystencjalnie przyłączyć do Niego, kształtując swoje życie w różnych jego wymiarach w oparciu o Jego prawdę. Przyłączenie wiarą i miłością do Chrystusa, zwłaszcza przez Komunię sakramentalną, jest źródłem dynamizmu budowania wspólnoty z innymi ludźmi³⁴.

Nauczanie biskupa o Kościele ma pogłębiać świadomość eklezjalną jego członków. Kościół nie jest instytucją czysto ludzką, ani organizacją do niesienia pomocy potrzebującym. Jest on znakiem zbawczej obecności Chrystusa i jest zakotwiczony w zbawczym dziele Wcielonego Słowa. Jego fundamentem jest Jezus Chrystus.

Kościół jako wspólnota odkupionych jest budowany na wzór wspólnoty Trójcy Świętej. Osobliwością tej wspólnoty jest miłość nie tylko jej członków, ale także nieprzyjaciół, na wzór Jezusa, który nie tylko uczył o potrzebie miłowania nieprzyjaciół (zob. Mt 5,43), ale umarł za zbawienie także tych, którzy Go krzyżowali. Z wysokości krzyża prosił: *Ojczy przebac im, bo nie wiedzą, co czynią* (Łk 23,34). Odtąd członkowie ludu Bożego są w stanie zło zwyciężać dobrem (zob. Rz 12,21), ponieważ ich mocą jest zmartwychwstały Pan. On, wydając się w ręce grzeszników i przyjmując śmierć, zwyciężył grzech i pokonał śmierć. Ta już odtąd nie jest doświadczeniem przerażającym i beznadziejnym, ale jest przejściem do życia wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem.

Kościół jest wspólnotą świętą, bo stanowią ją ludzie odkupieni przez wcielonego Syna Bożego, ale potrzebującą ciągle nawrócenia, bo jego członkowie są ludźmi grzesznymi. Proces nawrócenia polega na niszczeniu

³² Zob. Z. Kiernikowski, *Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników*, Kraków 2003.

³³ Zob. Kongregacja Nauki Wiary, *Deklaracja „Dominus Jesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła*, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html.

³⁴ Jan Paweł II, *Homilia w Nowej Hucie-Mogile*, w: *Nauczanie papieskie*, II, 1 (1979), Poznań 1990, s. 700-704.

w sobie wrogości zarówno wobec Boga, jak i drugiego człowieka. Jest to możliwe, ponieważ rozdzielający mur wrogości zniszczył ukrzyżowany i zmartwychwstały Kyrios (zob. Ef 2,14-16). Zniszczył go, gdy w ludzkim ciele został zabity przez ludzi przepelnionych wrogością. On na tę wrogość odpowiedział przebaczeniem. Tak została otwarta droga, możliwość dojścia do Boga każdemu grzesznikowi, który przyjmie moc Chrystusa w burzeniu w sobie muru wrogości³⁵.

Kościół kontynuuje w historii zbawcze dzieło swego Założyciela. Świadczy o dokonanym, dzięki paszce wcielonego Syna Bożego, pojednaniu człowieka z Bogiem. Głosi zbawcze czyny Chrystusa, uobecniając je w sposób sakramentalny w liturgii. Świadczenie o dokonanym zbawieniu i celebrowanie misterium zbawienia dokonuje się w pełnej wolności członków ludu Bożego. Oni, obdarowani łaską i posłuszni w wierze, stają się znakiem Chrystusa Zbawiciela, jak ewangeliczne miasto położone na górze (zob. Mt 5, 14).

Biskup, jako stróż takiego Kościoła, jest członkiem Kolegium biskupów. Swoją troskę o lud Boży realizuje trwając z nim w komunii hierarchicznej. Kolegium biskupów nie jest jednak sumą pasterzy Kościołów partykularnych, ani wynikiem ich komunii, ale istotnym elementem Kościoła powszechnego. Zasadą i fundamentem tej komunii jest Biskup Rzymu³⁶. Załącznikiem świętej hierarchii eklezjalnej byli apostołowie. W nich ma swoje korzenie struktura jednego, świętego i powszechnego Kościoła, oraz struktura Kolegium biskupów, które jest znakiem tej katolickości (KK 22). Biskup, choć stoi na czele jakiegoś Kościoła partykularnego, to pozostając w jedności ze wszystkimi braćmi w biskupstwie, nade wszystkim z Biskupem Rzymu, jest przedstawicielem Chrystusa, Głowy i Pasterza całego Kościoła.

VI. Prezbiterzy jako współpracownicy biskupa w posłudze prorockiej

Wspólnotę uczniów Chrystusa formują kapłani, czyli biskup i prezbiterzy. Współczesne czasy domagają się, wręcz wymuszają nową mentalność duchownych. Ci muszą jeszcze bardziej uczyć się ewangelicznego

³⁵ Zob. Z. Kiernikowski, *Kościół wspólnotą...*, dz. cyt., s. 80.

³⁶ Zob. PG, n. 8.

myślenia. A to oznacza, że Chrystus, Najwyższy Kapłan, ma być w centrum ich życia i kapłańskiej aktywności. Jego słowo ma być jeszcze w większym stopniu ich duchowym pokarmem³⁷.

Wielu duszpasterzy boleśnie przeżywa duchowe kryzysy swoich parafian. Spotykają się z ludźmi, którzy lekceważą naukę Chrystusa, traktując Ewangelię wybiórczo. Są tacy, którzy świadomie odrywają Kościół od Jego Boskiego Założyciela. Jak mantrę powtarzają swoje nowe przekonanie: Chrystus – tak, Kościół – nie. Nie brak i takich ochrzczonych, którzy parafię traktują jako punkt religijnych usług. To smuci. Ale właśnie tym ludziom jest potrzebna Ewangelia, słowo Boże, które jak ostry miecz obosieczny przeniknie ich serca, *aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca* (Hbr 4,12).

Słowo Boże oświeca życie człowieka i wskazuje mu drogę. Skierowane do grzesznika przypomina o jego powołaniu do świętości. Wzywa też: *Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje – proroków* (2 Krl 17,13). Podobnie, choć z nową mocą, brzmi zachęta Jezusa w Ewangelii: *Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie* (Mt 3,2). Dzięki słowu Bożemu skruszony grzesznik, mocą Ducha Świętego, powraca do komunii z Bogiem i Kościołem³⁸.

Jednak sami duchowni nie są wolni od kryzysowych zagrożeń. Pasterze Kościoła w Polsce wyartykułowali niektóre z nich³⁹. Są fakty, które wskazują, że niektórzy duchowni traktują parafię, diecezję, a także cały Kościół jako instytucję, a nawet jako dobrze zorganizowaną firmę. Proponują nawet wprowadzenie umowy o pracę w parafii, zatem zatrudnienie na zasadzie kontraktu. Taki kontrakt można podpisać, ale także można zmienić, a nawet zerwać.

Zdarzają się też dramatyczne przypadki odejścia ze służby kapłańskiej. Jesteśmy świadkami nagłaśnianych odejść księży, zajmujących nawet wysokie stanowiska w Kościele. Fakty te otwierają nam oczy na mechanizmy

³⁷ Zob. Episkopat Polski, *List do kapłanów na Wielki Czwartek 2008 r.*, www.episkopat.pl/?a=dokumenty_KEP&doc=2008, n. 5.

³⁸ Zob. Lineamenta. Przedmowa.

³⁹ Zob. Episkopat Polski, *List do kapłanów na Wielki Czwartek...*, dz. cyt., n. 2.

procesu odchodzenia od kapłaństwa. Pomijamy motywy osobiste, bo nie mamy wglądu w głębiny ludzkiego serca. Uderza nas jednak, że odejściom towarzyszy często lista pretensji do Kościoła rozumianego jako instytucja. Takiego, jak go postrzega świat. Kościoła, w którym nie ma Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wydaje się, że odchodzący kapłani nie zawarli z Nim umowy o życie⁴⁰.

Są to fakty, które wołają o pogłębioną formację kapłańską. Ta formacja, bazująca na Bożym Objawieniu, ma utrwalić przekonanie, że kapłańska posługa słowa i sakramentów jest niczym niezasłużonym powołaniem. Jego istotą jest trwanie przy Chrystusie, tym ukrzyżowanym, który żyje pośrodku swych uczniów (zob. Mt 11,6). Pozostawanie z Nim w koinonii rodzi bezinteresowność, ofiarność, aż do miłości człowieka trudnego do zaakceptowania, nieprzyjaciela.

Wierni potrzebują takich duszpasterzy. Czekają na słowo Boże, które głoszą, na sakramenty, których są szafarzami, na wskazania moralne, które sami potwierdzają życiem. Czekają na świadectwo ich życia z wiary. Wtedy jawią się oni jako odpowiedzialni współpracownicy biskupa w jego trosce o słowo Boże, które rodzi wiarę (zob. Rz 10,17) i prowadzi do sakramentalnej wspólnoty z Chrystusem Zbawicielem i braterskiej wspólnoty z Kościołem.

Zakończenie

Nauczanie biskupa winno być ukierunkowane na liturgię. W niej wydarzenia zbawcze, głoszone słowem, są uobecniane. Kościół celebrytuje te wydarzenia, a to znaczy, że one na zasadzie anamnezy, mocą Ducha Świętego, aktualizują się w sposób sakramentalny w czynnościach liturgicznych.

Liturgia jest też uprzywilejowanym miejscem proklamacji słowa Bożego⁴¹. Liturgiczną formą głoszenia słowa Bożego jest homilia. Ona jest *częścią czynności liturgicznej*⁴². Homilia ma opierać się na tajemnicach

⁴⁰ Zob. tamże, n. 4.

⁴¹ Zob. Z. Kiernikowski, *Nowa ewangelizacja potrzebuje liturgii*, w: *Liturgia i ewangelizacja*, (red. W. Kazimieruk, I. Chłopkowska), Warszawa-Siedlce 2005, s. 7-20.

⁴² Homilię podczas celebracji Eucharystii „winien z zasady głosić kapłan celebrujący. Może on ją zlecić kapłanowi koncelebrowującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, także dia-

zbawienia i wyjaśniać w ciągu roku liturgicznego, na podstawie czytań biblijnych i tekstów liturgicznych, tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego. Ma również przybliżyć treści stałych i zmiennych tekstów Mszy świętej i innych liturgicznych obrzędów Kościoła. Homilia rzuca światło Chrystusa na ludzką egzystencję, ukazując ją w kontekście Jego paschy⁴³. Ma dopomóc uczestnikom liturgii w pełniejszym zrozumieniu skuteczności słowa Bożego w ich życiu.

Homilia, powiązana z celebracją sakramentalną i z życiem wspólnoty liturgicznej, ma też cel katechetyczny i zachęcający. *Jest wskazane, by wychodząc od trzyletniego cyklu lekcjonarza, przedstawiano wiernym w sposób właściwy homilie tematyczne, w których omówiono by w ciągu roku liturgicznego wielkie zagadnienia wiary chrześcijańskiej*⁴⁴.

Słowo Boże jest liturgicznym znakiem zbawczej obecności Chrystusa⁴⁵. Wierzący, celebrując w liturgii misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jest przez Niego obdarowywany zbawieniem. Przez liturgię wierni wchodzą w komunie z Trójcą Przenajświętszą. Doświadczają uczestnictwa w Bożej naturze przez dar łaski. Liturgia daje przedsmak ostatecznej szczęśliwości i udziału w chwale nieba⁴⁶. Jej celem więc *nie jest uśmierzanie pragnień i lęków człowieka, ale słuchanie i przyjmowanie do serca Jezusa żyjącego, który czci i wielbi Ojca, by Go czcić i wielbić razem z Nim. Kościelne celebracje liturgiczne głoszą, że nasza nadzieja to dar Boga otrzymany za pośrednictwem Jezusa, naszego Pana*⁴⁷. W ten

konowi, nigdy zaś osobie świeckiej. W szczególnych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić także biskup lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie może koncelebrować". Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 767 §1) odwołał wszelkie wcześniejsze przepisy, które dopuszczały wiernych nie wyświęconych do wygłaszania homilii w czasie celebracji eucharystycznej. To dopuszczenie nie może być przywrócone mocą żadnego zwyczaju. Ten zakaz odnosi się również do alumnów seminariów, studentów teologii i „asystentów duszpasterskich”, nie wyłączając wszelkich innych grup, ruchów, wspólnot lub stowarzyszeń świeckich (zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, *Instrukcja „Redemptionis Sacramentum”*, Pallottinum 2004, n. 64-66).

⁴³ Zob. tamże, n. 67.

⁴⁴ Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”*, Pallottinum 2007, n. 46.

⁴⁵ Jan Paweł II, *Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”*, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html, n. 69.

⁴⁶ Zob. tamże, n. 70.

⁴⁷ Tamże, n. 71.

sposób życie chrześcijanina stanie się prawdziwie *rozumną służbą Bożą* i miłą Bogu (por. Rz 12,1).

Die prophetische Grundlage des Bischofsamtes

Das Wort Gottes ist das wesentliche Element des erlösenden Dialoges zwischen Gott und dem Menschen. Gott hat mit seinem Wort seine Geschichte durchdrungen. Schließlich ist das Wort Gottes Fleisch geworden (Joh 1,1.14). Der Bischof ist Gottes Prophet, Verkünder Gottes Wortes, denn die Bischofsweihe beinhaltet, neben der Funktion der Heiligung und des Hirtenseins, auch die Lehrmission (KK 21). Die Bischofsweihe ist eine Ermächtigung und Verpflichtung zur Kundgabe des ganzen Evangeliums. Der Bischof ist Christi Prophet in der diözesanen Kirche. Die Kirche ist eine kirchliche Verwirklichung des Evangeliums Christi. Die Presbyterianer sind Mitarbeiter des Bischofs im Verkündigungsdienst.

Ks. Andrzej Oworuszko
PWT Warszawa

Biblia – pokarm duszy i źródło życia Kościoła. Przyczynek do lektury KO 21

Wstęp

Czasy, w których żyjemy, charakteryzuje ogromne tempo rozwoju różnych dziedzin nauki i techniki. Przeżywamy „nowy okres swojej historii, w którym głębokie i szybkie przemiany rozprzestrzeniają się stopniowo na cały świat” (KDK 4). Przemiany te oddziałują na człowieka, na jego sądy i opinie, na pragnienia, na jego sposób myślenia i działania „a jednocześnie wywierają swój wpływ również na życie religijne (zob. KDK 4). Z jednej strony zdolność krytyczniejszego osądu oczyszcza życie religijne z magicznego pojmowania świata oraz wymaga bardziej osobowego i czynnego przyłgnięcia do wiary. Dzięki temu „wielu dochodzi do żywszego poczucia Boga” (KDK 7). Z drugiej jednak strony coraz liczniejsze grupy ludzi odchodzą od religii. Odrzucenie Boga dziś przedstawia się jako coś, czego wymaga postęp naukowy. Gwałtowny rozwój tego postępu sprawia wrażenie przemijalności w każdej dziedzinie życia. I w ten sposób giną z horyzontów ludzkiego rozumowania podstawowe wartości: dobro, prawda, wiara, także Bóg.

Stojąc na straży wartości fundamentalnych i podstawowych, tzn. godności człowieka, jego życia w prawdzie i wolności, Kościół odwołuje się

do Boga-Stwórcy, a ściślej mówiąc sięga po Pismo Święte, które „jest prawdziwie Słowem Bożym”¹. Święte Księgi zawsze uważane były w Kościele za podstawę, na której winno opierać się całe życie i wychowanie chrześcijańskie².

1. Szacunek wobec Biblii wezwaniem do jej lektury

Szacunek wobec Księgi Pisma Świętego, jaki istniał w Kościele od początku, podkreśla bardzo mocno Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym. „Kościół miał zawsze we czci Pismo Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro w Liturgii świętej nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu Słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego” (KO 21). Cześć dla Pisma Świętego widoczna jest już w nim samym, i to tak w Starym (por. np. Syr 24,23nn; Ne 8,3-5), jak i w Nowym Testamencie (por. Łk 4,15; Dz 13,48). Ojcowie soborowi wyeksponowali powszechny szacunek Kościoła do Pisma Świętego, ukazując jednocześnie paralelę podobnej czci Kościoła do Biblii i do Ciała Chrystusa. Jest to porównanie bardzo stare, które ma podstawę w Ewangelii. U św. Jana Jezus nazywa siebie Chlebem z racji na przekazywaną naukę Ojca (por. J 6,32-33). Porównanie to szeroko rozwinęli Ojcowie Kościoła³, a klasyczny wyraz znalazło w dziele „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis⁴. Często także Ojcowie Kościoła nazywali Pismo Święte *biblia* lub *grammata*, co po prostu oznacza *księga* lub *pisma*. Samo to określenie było wyrazem tak wielkiego szacunku, że zbędne było dalsze precyzowanie⁵. Skoro więc ów szacunek dla Pisma Świętego istniał w Kościele od początku i jest niezaprzeczalny, warto pokusić się o znalezienie motywów tej szczególnej czci Biblii.

Rozwiązania postawionego problemu dostarcza już sama konstytucja „Dei Verbum”. W numerze 21. soborowy dokument jasno i wyraźnie określa, dlaczego Pismo Święte jest dla chrześcijan tak ważną Księgą.

¹ Katechizm Kościoła Katolickiego 135 (dalej: KKK).

² „Tymże Pismem świętym żywi się również korzystnie i święcie się przez nie rozwija posługa słowa (...) katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie” (KO 24).

³ Por. Hieronim, *Comm. in Eccles.* 3,13; zob. także Augustyn, *Sermo* 56,19; 57,7; 58,IV,5.

⁴ Por. Tenże, *Księga IV*, rozdział 11.

⁵ Por. F. König, *Katolicy a Pismo święte*, w: „Communio” 15 (1995) nr 2, s. 3.

Jest nią z dwóch powodów: jest Księgą natchnioną przez samego Boga i niezmiennie przekazuje słowa samego Boga (por. KO 21). Zatem motywem tego szczególnego szacunku dla Pisma Świętego jest powszechne przekonanie, iż Biblia nie tylko zawiera Słowo Boże, ale faktycznie jest Słowem Bożym⁶. Ta specyfika Ksiąg świętych, według stałego nauczania Kościoła, wynika z faktu ich natchnienia: „spisane pod natchnieniem Ducha Świętego Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane” (por. KO 11).

Warto zauważyć, że w swojej refleksji nad Pismem Świętym Kościół zdecydowanie odchodzi od rozumienia jedynie treściowego i przedmiotowego. Pismo Święte nie jest postrzegane przede wszystkim jako „miejsce”, w którym można odnaleźć lub wyczytać pewne informacje na temat Boga. Na pierwszy plan mocno wysuwa się rozumienie osobowe: w Biblii Bóg zwraca się do człowieka⁷. Przez Księgi święte „Ojciec, który jest w niebie, z miłością wychodzi naprzeciw swoim dzieciom i nawiązuje z nimi rozmowę” (KO 21). To nawiązanie dialogu wymaga od człowieka odpowiedzi. Zrozumiałą więc rzeczą jest to, że dokument soborowy „Dei verbum” wzywa z naciskiem do osobistego kontaktu z Biblią oraz przedstawia wyjaśniający komentarz do tego osobowego dialogu⁸.

Rzecz jasna, że owa zachęta do „kontaktu” z Biblią, czy mówiąc najogólniej, do czytania Biblii, nie sprzeciwia się postulatowi okazywania jej szczególnej czci. Wręcz przeciwnie. Skoro Pismo Święte może być dla czytelnika czy słuchacza miejscem spotkania Boga i Chrystusa, dokument o Objawieniu stara się wzmocnić zakotwiczony, zwłaszcza w liturgii, szacunek dla głoszenia Słowa Bożego. Już sama zachęta do czytania Biblii, jak również wskazanie konkretnych form kontaktu z nią, świadczy o zatroskaniu Kościoła, „by synowie Kościoła mogli bezpiecznie i pożytecznie obcować z Pismem Świętym” (por. KO 25).

Wezwanie do lektury Biblii staje się wyraźniejsze, kiedy przytoczy się inną soborową wypowiedź, która jednocześnie podaje motyw i przyczynę, dla których lektura świętej Księgi jest tak ważna. Otóż w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym czytamy: „Sobór święty usilnie

⁶ Por. A. Vaz, *Biblia - Słowo Boga*, w: „Communio” 15 (1995) nr 2, s. 14.

⁷ Por. F. König, *Katolicy...*, art. cyt., s. 8.

⁸ Por. tamże.

i szczególnie upomina wszystkich wiernych, a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa” (KO 25).

Częsta lektura Słowa Bożego prowadzi więc do poznania Chrystusa, co przecież powinno być najważniejszą rzeczą dla Jego wyznawców. Znamienne jest to, że choć w szczególności soborowa wypowiedź dotyczy członków zakonów (a więc osób szczególnie poświęconych Bogu), to przecież nie bez znaczenia pozostaje wyraźne wskazanie na wszystkich wiernych. Zgodnie więc z zaleceniem Vaticanum II nie tylko służy Słowa Bożego (*ministri Verbi Dei*), a więc kapłani, diakoni ci, którzy prawnie zajęci są posługą słowa, mają się zbliżyć do świętych Ksiąg, ale muszą to uczynić wszyscy wierni⁹.

Konstytucja „*Dei Verbum*” wyszczególnia trzy sposoby czytania Pisma Świętego: „*per sanctam liturgiam*” – przez świętą Liturgię, „*per piam lectionem*” – przez pobożne czytanie, lekturę prywatną, „*per institutiones ad id aptas aliaque subsidia*” – przez stosowne do tego poczynania i inne pomoce (KO 25).

Zalecone przez Sobór celebrowanie Liturgii Słowa niewątpliwie daje wiernym nową okazję do czytania Pisma Świętego. Ale bardzo ważną rzeczą jest także prywatna lektura Biblii. Warto tu wspomnieć, że osobiste czytanie świętych Ksiąg nie było nigdy powszechną praktyką. Dawniej przeszkodą – oprócz nieumiejętności czytania – była wysoka cena ksiąg. Oczywiście nie była to przeszkoda najważniejsza, bo i dziś, choć zjawisko analfabetyzmu praktycznie nie istnieje, a ilość egzemplarzy Biblii zdaje się być wystarczająca, to wielu chrześcijan niestety Pisma Świętego nie czyta. J. Warzecha stwierdza po prostu, że nie wytworzyła się u nas tradycja powszechnego i indywidualnego korzystania z Biblii¹⁰. Pismo Święte często uważa się za zbyt wielkie i święte, by mógł się przybliżyć do niego zwykły człowiek bez obawy jego sprofanowania lub fałszywego rozumienia. Ten model myślenia w jakimś stopniu był obecny i w przekonaniu niektórych hierarchów Kościoła. Wiadomo, dla przykładu, że na Soborze Trydenckim niektórzy z obecnych tam bi-

⁹ Por. T. Herrman, *Czytanie Pisma świętego w świetle Soboru Watykańskiego II*, RBL 21 (1988) nr 1-2, s. 43.

¹⁰ Por. J. Warzecha, *Indywidualne czytanie Pisma świętego*, w: „*Communio*” 6 (1986) nr 3, s. 105.

skupów życzyli sobie, aby zabronić wiernym czytania Pisma Świętego w języku ludowym. Jednak dekretu zabraniającego czytania Biblii nie wydano. Po soborze, za niektórych papieży, wychodziły wprawdzie dekry ograniczające czytanie Pisma Świętego, ale nie miały one powszechnego zastosowania. Dopiero od Leona XIII zniknęły wszelkie ograniczenia pod tym względem, a postanowienia Vaticanum II to niewątpliwie „magna charta” lektury biblijnej w Kościele współczesnym¹¹.

W tym miejscu trzeba by też wspomnieć o czytaniu Biblii w rodzinie, które choć jest czytaniem wspólnotowym, to jednak jest lekturą poza liturgią (w pewnym sensie też prywatną). Okazuje się, że to właśnie rodzina jest najbardziej sprzyjającym środowiskiem do zespołowej lektury Pisma Świętego¹². Biblia jest bowiem dla katolickiej rodziny źródłem wiary oraz szkołą modlitwy i moralności. Słowo Boże przemienia rodzinę we wspólnotę domową, a jej członkowie czerpią z niej siłę do chrześcijańskiego życia¹³.

Trzeci sposób czytania Biblii to wspomniane przez Sobór „institutiones aliaque subsidia”. Chodzi tu zapewne o najróżniejsze akcje biblijne i wszelkiego rodzaju pomoce popularyzujące Biblię. Za aprobatą i pod opieką pasterzy Kościoła mogą one dać okazję do bezpośredniego zetknięcia się z tekstem Pisma Świętego¹⁴. Oczywiście do lektury Biblii nie można podchodzić w taki sam sposób, jak do lektury zwykłej książki. Warunki, jakim powinno odpowiadać czytanie Pisma Świętego da się sprowadzić do dwóch. Pierwszym jest modlitwa towarzysząca czytaniu, drugim – używanie tekstów świętych zaopatrzonych w konieczne i wystarczająco liczne objaśnienia¹⁵.

¹¹ Por. T. Herrman, *Czytanie Pisma świętego...*, art. cyt., s. 43.

¹² Zdaniem R. Kamińskiego „rodzina jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego. Z sakramentu chrztu i małżeństwa pochodzi obowiązek rodziców dawania dziecku świadectwa wiary” (tenże, *Biblia w życiu parafii*, w: *Biblia w nauczaniu chrześcijańskim*, (red J. Kudasiwicz), Lublin 1991, s. 166); „W tym domowym niejako Kościele rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary i pielegnować właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowe” (KK 11); „Rodzina ma obowiązek nie tylko sama poznawać Chrystusa, ale także głosić Ewangelię innym rodzinom” (Adhortacja Apostolska Pawła VI *Ewangelii nuntiandi*, w: WDP 45 (1976) nr 9-10, s. 293-294).

¹³ Por. S. Łach, *Pismo święte w rodzinach katolickich*, HD 19 (1950), s. 672.

¹⁴ Por. T. Herrman, *Czytanie Pisma świętego...*, art. cyt., s. 43.

¹⁵ Zob. tamże, s. 45.

Nie można przystępować do lektury Biblii bez modlitwy¹⁶. To właśnie modlitwa sprawia, że czytanie świętych Ksiąg staje się rozmową między człowiekiem a Bogiem. Modlitwa więc powinna być niejako duchem lektury biblijnej, bo przecież to, co zawiera Pismo Święte jest prawdziwym Słowem Boga. Wynika to z faktu natchnienia świętych Ksiąg, nie zawsze jasnego dla wszystkich. Kościół nieomylnie naucza, że Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego (por. KO 9).

Drugim warunkiem, któremu powinna być podporządkowana lektura Biblii jest – jak wspomnieliśmy wcześniej – korzystanie z wszelkiego rodzaju komentarzy i wyjaśnień. Wydaje się to rzeczą zrozumiałą, bo przecież „Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane” (KO 12). Nie można więc przystępować do lektury Biblii z założeniem, że jest się samemu interpretatorem Bożego Słowa. „Wszystko, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego podlega ostatecznie osądowi Kościoła, który ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania Słowa Bożego” (KO 12). Zatem tylko Nauczycielski Urząd Kościoła autorytatywnie działający w imieniu Jezusa Chrystusa „ma ostatecznie zagwarantować rozumienie Pisma Świętego i wskazywać w razie potrzeby na to, że jakaś konkretna interpretacja jest nie do pogodzenia z autentyczną Ewangelią”¹⁷.

Nasuwa się tu wniosek, że przystępując do czytania Pisma Świętego, trzeba posiadać minimum wiedzy o charakterze tej Księgi, która mając wszystkie cechy ludzkiego dzieła, jest przecież przede wszystkim dziełem Boga i Księgą Kościoła¹⁸.

2. Biblia regułą wiary Kościoła

Już sam szacunek, jaki istnieje w Kościele dla Pisma Świętego, wskazuje niewątpliwie na to, że jest ono względem Kościoła rzeczywistością nadrzędną. W Starym Testamencie obserwujemy, że odnowienie

¹⁶ A. Paciorek uważa, że „czytanie Pisma Świętego i związana z tym modlitwa ma swoją historię równie długą, jak Kościół. Tradycja monastyczna (Gwidon z Certozy) wlicza cztery podstawowe zachowania wobec Biblii. Są to: lectio, meditatio, oratio, contemplatio”. (Tenże, *Wstęp do Pisma świętego*, Tarnów 1994, s. 144)

¹⁷ PKB, *Interpretacja Pisma świętego w Kościele*, (tłum. K. Romaniuk), Poznań 1994, s. 88.

¹⁸ Por. J. Warzecha, *Indywidualne czytanie Pisma świętego*, art. cyt., s. 105.

relacji między Bogiem a człowiekiem dokonuje się poprzez słuchanie Słowa Bożego (por. 2 Krl 22-23; Ne 8-10).

Apostoł Paweł wskazuje wyraźnie, że słuchanie Słowa Bożego jest dla Kościoła koniecznością, gdyż rodzi się on ze słuchania (por. Rz 10,17). Słowo Boże ponadto jest rzeczywistością, która nie tylko buduje Kościół, ale także daje mu wzrost i pozwala rozprzestrzeniać się (por. Dz 6,7).

Oczywiście słuchaczem Słowa Bożego jest cały Kościół, a więc także Nauczycielski Urząd Kościoła. Wyraźnie stwierdza to konstytucja „Dei Verbum” w numerze 12. Choć autorytatywnie wyjaśnia Słowo Boże, to jednak „nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie Słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia” (KO 12).

Niewątpliwie od strony teorii i zasad Biblia zawsze była uważana w Kościele za podstawę teologii, nauczania i chrześcijańskiego życia¹⁹. Stąd nie można nie zauważyć jej fundamentalnego znaczenia jako *norma normans*. Potraktowanie Biblii jako normy fundamentalnej wynika z faktu, iż przekazuje słowa samego Boga²⁰, to znaczy uczestniczy w historycznej jedności Objawienia. J. Kudasiewicz zauważa tu wyraźne nawiązanie do pojęcia kanonu w Kościele pierwotnym²¹. Otóż według niego na pierwszym miejscu nie oznaczał on wykazu ksiąg natchnionych, lecz fundamentalną regułę wiary: *norma normans*.

Nietrudno z tych teoretycznych zasad wyprowadzić wnioski praktyczne. Skoro Pismo Święte jest najwyższą regułą wiary i przekazuje słowo samego Boga, to trzeba, aby całe kościelne nauczanie przepojone było Pismem Świętym. Nic więc dziwnego, że Sobór z takim naciskiem do tego nawołuje²².

¹⁹ Por. J. Kudasiewicz, *Pismo święte w teologii i duszpasterstwie*, w: Tenże, *Biblia w nauczaniu chrześcijańskim*, Lublin 1991, s. 18.

²⁰ „Kościół (...) uważał i uważa owe Pisma, zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe prawo swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmiennie słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwalają rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego” (KO 21); por. Z. Kiernikowski, *Historia Filipa (Dz 8, 25-40). Paradygmat Ewangelizacji*, RBL 80 (2000), nr 3-4, s. 213.

²¹ Por. Tenże, *Historia Filipa...*, art. cyt., s. 27.

²² „Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem świętym” (KO 21).

Pismo Święte jest nie tylko chronologicznie pierwsze, ale też pierwsze autorytatywnie pośród późniejszych sformułowań wiary²³. Kościół zatem, aby sprawdzić swoją wierność względem wiary zwraca się właśnie do Pisma Świętego. Z drugiej jednak strony Kościół jest świadomy ciążącego na nim obowiązku wyjaśniania rzeczywistego znaczenia świętych tekstów. Wyjaśnienie to dokonuje się w uzależnieniu od wiary, która go ożywia, od instytucji, które tworzą jego strukturę, od sakramentów i łaski, którymi żyje. Jest poddany Słowu Bożemu, które przecież w swej istocie nie różni się od Słowa Wcielonego – Głowy Kościoła i dzięki tej zależności znajduje on w Piśmie Świętym swoją normę²⁴.

Pierwszym zatem powodem, dla którego Biblia jest normą życia Kościoła jest fakt, iż ma ona gwarancję autentyczności (będąc słowem natchnionym jest przejawem Słowa Bożego i Słowem Bożym)²⁵.

W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym można także doszukać się i drugiej racji, dla której Biblia spełnia w życiu Kościoła rolę normatywną. Powodem tym jest swego rodzaju doświadczenie wiary. Wyraża je Konstytucja w stwierdzeniu, iż w Słowie Bożym tkwi wielka moc i potęga. Staje się ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla jego synów utwierdzeniem wiary oraz źródłem życia duchowego (por. KO 21). Kościół żyje objawionym Słowem Bożym i stąd potrafi odróżnić, która księga je przekazuje. „Uznaje za natchnione te, które stosuje w liturgii i w nauczaniu”²⁶. Tak więc zależność Słowa Bożego od Kościoła można zaobserwować w fakcie jego natchnienia. Chociaż „Księgi święte Boga mają za autora”(KO 11), to jednak do ich spisania wybrani zostali ludzie. Oni to pod wpływem działania Bożego jako prawdziwi autorowie na piśmie przekazali to, co Bóg chciał i tylko to, co chciał (por. KO 11). Bóg zatem chcąc przekazać swoje słowo posługuje się ludźmi. I w ten sposób Słowo Boże potrzebuje Kościoła (ludzi), tak jak i Kościół potrzebuje Biblii jako normy swojego życia i postępowania.

²³ Por. J. Kudasiewicz, *Pismo święte w teologii...*, art. cyt, s. 28.

²⁴ Por. P. Grelot, *Słowo Boże a człowiek dzisiejszy*, w: *Sobór Watykański II a bibliistyka katolicka*, (red. E. Dąbrowski), Poznań 1967, s. 407.

²⁵ Por. A. Zuberbier, *Kościół podlega Słowu*, w: „Więź” 27 (1984) z. 11-12, s. 94.

²⁶ Por. J. Warzecha, *Biblia - Księgą Kościoła*, w: *Biblia - Sobór - Życie*, (red. M. Czajkowski), Warszawa 1994, s. 84.

3. Pismo Święte źródłem życia Kościoła

Analizując relacje zachodzące pomiędzy Pismem Świętym a Kościołem dochodzi się i do takiego wniosku, że Biblia jest dla Kościoła źródłem życia²⁷. Stwierdzenie to znajduje poparcie w dokumentach soborowych, gdzie czytamy, iż Pismo Święte jest dla Kościoła „podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego” (KO 21).

Słowo Boże jest więc rzeczywistością dynamiczną i można powiedzieć, że ów dynamizm jest integralnie złączony ze Słowem Bożym. Już przecież Autor listu do Hebrajczyków napisał, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne oraz posiada zdolność przenikania ludzkiego umysłu i serca (por. Hbr 4,12). Święty Paweł Apostoł dopowiada, że każde Pismo, które pochodzi od Boga ma za zadanie pouczać, napominać, kształcić słuchacza w sprawiedliwości i troszczyć się o wzrost człowieka w doskonałości (por. 2 Tym 3,16-17). Pismo Święte zatem nie tylko poucza, informuje, ale kształtując człowieka daje mu życie i zbawienie. Biblia, jako Księga natchniona, niezmiennie przekazuje Słowa Boga. „Tym samym ma charakter nadprzyrodzony i uobecnia wśród ludzi zbawczą obecność samego Boga. Ponieważ ostatecznym i pełnym Słowem Boga jest Jezus Chrystus, w Nim ta obecność osiąga swoją pełnię”²⁸.

Trzeba jednak zauważyć, że tak jak nie sposób żyć doktryną chrześcijańską bez wiary, tak też nie sposób bez wiary podchodzić do Biblii. Jest to bowiem „księga naszego życia i naszej wiary”²⁹. „Wszystko w niej zbudowane jest na fundamencie wiary”³⁰. I stąd Pismo Święte nie może być inaczej interpretowane i odczytywane jak tylko przez pryzmat wiary³¹. Słowo Boże więc nie tylko przekazuje prawdę, ale także – i może nade wszystko – „każe żyć z nią w zgodzie”³².

Dokumenty kościelne z całą stanowczością nawołują do tego, aby całe chrześcijańskie życie karmiło się nie tylko Ciałem Pańskim, ale także

²⁷ Por. II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., s. 46.

²⁸ Tamże, s. 46.

²⁹ S. Grzybek, *Pochyleni nad stronicami Biblii*, RBL 37 (1984) nr 2, s. 154.

³⁰ Tamże.

³¹ Por. tamże, s. 157.

³² Por. tamże.

Pismem Świętym³³. Ten pokarm „niemniej jest potrzebny człowiekowi aniżeli chleb dla ciała”³⁴.

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, mówiąc o tym, że Biblia jest dla chrześcijan źródłem życia, ma oczywiście na myśli życie łaski. Jest ona źródłem łaski nie sama przez się, ale włączona w sakramentalne życie Kościoła³⁵.

Trzeba dodać, że Słowo Boże nie działa na sposób magiczny. Swoje skutki osiąga wtedy, gdy człowiek otworzy się na jego działanie. Tylko wtedy stanie się „codziennym pokarmem i Bożym źródłem, które posila egzystencję wiernych” (KO 22), kiedy człowiek zdobędzie się na osobisty kontakt z nim przez lekturę i medytację świętych tekstów³⁶. Konieczna jest zatem współpraca ze strony człowieka. Biblia to żywe Słowo Boga, słowo, „które naświeśla i sugeruje, stosownie do okoliczności życia, chrześcijańskie rozwiązanie aktualnych problemów”³⁷. Można więc powiedzieć, że Biblia to także „zbiór wskazań, według których powinno się kształtować życie wszystkich dzieci Bożych”³⁸ oraz podpora religijnego życia chrześcijanina³⁹.

Wskazania dotyczące chrześcijańskiego życia, zawarte na kartach świętych Ksiąg mają oświecać rozum, umacniać wolę, a ludzkie serca pobudzać do Bożej miłości (por. KO 23). Biblia staje się więc także szkołą miłości⁴⁰. Jan Paweł II przypominał, że nie wolno zapomnieć, iż Słowo Boże „zachęca każdego z nas, aby wyjść z siebie i zacząć żyć w wierze i miłości”⁴¹. Słowo Boże powoduje więc w człowieku głębokie przeobrażenia, można powiedzieć, że stwarza nowego człowieka, nowego chrześcijanina. Stąd nic dziwnego, że dokumenty soborowe z taką stanowczością zachęcają do kontaktu z Biblią (por. KO 11; KO 21; KO 25).

³³ „Pismo święte i Ciało Pańskie karmią całe życie chrześcijańskie i kierują nim” (KKK 141).

³⁴ E. Dąbrowski, *Sobór Watykański II a biblijstykę katolicką*, Poznań 1967, s. 12.

³⁵ Por. J. Kudasiewicz, *Pismo święte w teologii...*, art. cyt., s. 27.

³⁶ Por. II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., s. 49.

³⁷ W. Góra, *Rola Pisma świętego w kształtowaniu religijnej postawy młodzieży*, w: „Katecheta” 25 (1981) nr 5, s. 215.

³⁸ K. Romaniuk, *Pismo święte w życiu Kościoła współczesnego*, w: AK 61 (1969) z. 3, s. 454.

³⁹ Por. S. Grzybek, *Pochyleni nad stronicami Biblii*, art. cyt., s. 158.

⁴⁰ Por. tamże.

⁴¹ *Przemówienie Jana Pawła II w setną rocznicę ogłoszenia Encykliki „Providentissimus Deus” i w pięćdziesiątą rocznicę Encykliki „Divino afflante Spiritu”*, w: AAS 86 (1993) 240.

Zakończenie

Szacunek, jakim Kościół otacza Biblię wynika z przekonania, że jest ona żywym Słowem Boga, dzięki któremu Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem. To prawdziwe Słowo Boga „zdobywa” człowieka i nawraca, ukazuje mu sens życia i drogi do wolności. Ono również zwołuje Kościół jako wspólnotę wierzących i jest dla tego Kościoła źródłem życia. Dlatego konieczne jest potraktowanie Pisma Świętego jako pokarmu, który jest niezbędny dla życia każdego człowieka. Pociąga to za sobą konieczność nieustannego sprawdzania, jakie jest rzeczywiste miejsce Słowa w życiu chrześcijanina, a w przypadku odpowiedzialnych za jakąkolwiek wspólnotę religijną, jakie jest miejsce Słowa w tej wspólnocie.

The Bible: The Food of the Soul and the Source of Life of the Church

The Council’s Dogmatic Constitution on Divine Revelation in number 21 points out that the Church has always venerated the Divine Scriptures just as she venerates the Body of the Lord, as they are the true Word of God. The Divine Scriptures are considered the supreme rule of faith, the energy and support of the Church. The Divine Scriptures are the food of the soul and the source of the spiritual life for members of the Church. Not only does the Bible teach man about God, but also gives him life and salvation, while forming him anew. By revealing the unchangeable word of God the Bible reveals the Salutary Presence of God among people.

In times of the crisis of values and leaving the Church, one can never overestimate the Bible: it should be presented to the faithful as the living and effective word of God.

The purpose of this article is therefore to encourage the reader to analyse carefully the Council’s document devoted to the Divine Scriptures, its number 21 especially.

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz
WSD Siedlce

***Lectio divina* pomocą w kształtowaniu postaw apostołskich**

Krocząc drogą wskazaną przez Jezusa, należy wypełniać powierzone przez Niego posłannictwo budowania Kościoła na fundamencie wiary. Sprawdzonej drogą rozwoju wiary w oparciu o zgłębianie słowa Bożego jest – szczególnie dla każdego kapłana – praktyka *lectio divina*, stanowiąca prawdziwy i właściwy, duchowy szlak podzielony na cztery etapy¹.

Etap pierwszy polega na uważnym, refleksyjnym czytaniu tekstu biblijnego, z podkreśleniem najważniejszego fragmentu. Uwzględniając dane egzegetyczne, w miarę możliwości należy usytuować wybraną myśl w szerszym kontekście historycznym i geograficznym danej Księgi lub nawet całej Biblii. Ćwiczenie takie rozwija inteligencję, wyobraźnię, a także ogólną kulturę biblijną. Ułatwia odkrycie nowych aspektów, zawartych w znanych już tekstach.

Od *lectio*, w którym zaleca się wielokrotne czytanie jednego fragmentu Pisma Świętego i odkrywanie jego przesłania teologicznego, przechodzi się do *meditatio*.

¹ Zob. P. M. M'Ba, *Goûter la Parole*, Nouan-le-Fuzelier 2005, s. 29-34.

Na tym drugim etapie refleksja polega na analizie egzystencjalnych walorów wybranego tekstu. Bardzo użyteczne może tu być pytanie o konkretne wskazówki życiowe, jakie Bóg kieruje do mnie w badanym fragmencie biblijnym.

Osobistą sytuację chrześcijanina w trakcie takiej medytacji można porównać z Psalmistą, który stwierdza: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105); a także: „Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków” (Ps 119,30). Etap ten nie stanowi nic innego, jak formę wewnętrznego zwrotu ku Bogu, w którym dusza stara się zrozumieć, w jaki sposób Jego słowo ukierunkowuje dzisiaj konkretne życie chrześcijanina.

Następnie ma miejsce etap trzeci, czyli *oratio*, w czasie której prowadzi się bezpośrednią rozmowę z Bogiem. Na tym stopniu pytania i refleksje zmieniają się w pełne miłości błaganie i adorację Chrystusa, który mówi do człowieka w tekście biblijnym jako Prawda, Droga i Życie (J 14,6)².

W ten sposób można osiągnąć czwarty stopień *lectio divina*, określany jako *contemplatio*. Pomaga on zachować wewnętrzną wrażliwość duszy i serca na obecność Chrystusa. Kontemplacja jest celem *lectio divina*. Do tego celu w istocie dusza nie może dojść sama, ponieważ dar ten jest łaską Boga. Pan Bóg udziela tego daru, bo: „jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10). Dlatego „kto usłyszy, niech powie: *Przyjdź!* I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” (Ap 22, 17).

Indywidualne *lectio divina* rozwija życie duchowe i rozpala zapał apostołski. Jeszcze bardziej zalecana jest ta praktyka w formie zbiorowej. Wtedy *lectio divina* staje się prawdziwym „łamaniem chleba słowa Bożego”, którym karmi się wspólnota kościelna. Stanowi to doskonałą odpowiedź na zaproszenie św. Pawła, skierowane do nastawionych apostołsko, pierwotnych gmin chrześcijańskich: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny i pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3,16).

² „En demeurant avec amour dans le texte et par le texte, il s’agit de quitter la vérité écrite pour la Vérité substantielle, la questio et la reflexio pour la supplication et l’adoration amoureuse de celui dont me parle le texte: le Christ Vérité, Chemin et Vie” (tamże, s. 31).

Nie ulega wątpliwości, że *lectio divina*, czytane i kontemplowane słowo Boga jest „lampą, która świeci w ciemnościach, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wszędzie w waszych sercach” (2 P 1,19). Jest to jedna z najbardziej owocnych i skutecznych metod medytacji chrześcijańskiej. Jest to zarazem źródło niezwyklej i nadzwyczajnej przemiany wewnętrznej. Koncentracja i wysiłek czytania, studiowania, a także rozważanie i kontemplacja słowa Bożego, winny więc znaleźć wyraz w codziennym życiu, odznaczającym się konsekwentną wiernością Chrystusowi i duchem apostoelskim w rozszerzaniu Jego Ewangelii.

Wola ewangelizacji świata implikuje trwanie w stanie ciągłego, osobistego nawracania się. „Każdy, kto chce prawdziwie uczestniczyć w dziele ewangelizacji, naprzód winien ewangelizować samego siebie, ponieważ inni potrzebują autentycznego doświadczenia życia chrześcijańskiego. Sprawdzajcie swoją wierność Panu, który was wezwał, abyście pracowali dla zbawienia waszych braci”³. Ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, czyli ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa i gotowych ponieść dla Niego ofiary.

Głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu domaga się posługi słowa pełnej apostoelskiego zapału, całościowej i dobrze umotywowanej, o przejrzystej treści teologicznej, duchowej, liturgicznej i moralnej, uwzględniającej konkretne potrzeby ludzi, do których zamierzamy dotrzeć. Nie wolno ulegać pokusie przeintelektualizowania, która mogłaby raczej zaciemnić, niż rozjaśnić chrześcijańskie sumienia. Trzeba rozwijać miłość i odpowiedzialność za przyjęcie podstawowych prawd katolickiej wiary i moralności, które kształtują życie duchowe. Chrześcijańskie nauczanie należy do szczytowych form duchowego miłosierdzia: zbawienie dokonuje się przez uznanie i przyjęcie Chrystusa, gdyż „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12)⁴.

Skuteczność ewangelizacji ściśle wiąże się z powszechnym powołaniem wszystkich ludzi do świętości i autentycznej odpowiedzialności za rozwój Kościoła. Niepokój budzi fakt, że znaczna część już ochrzczonych ludzi świeckich traktuje Kościół jako instytucję świadczącą usługi

³ Jan Paweł II, *Przemówienie do przedstawicieli duchowieństwa i apostołatu świeckich w Abidżanie*, w: *Jan Paweł II w Afryce*, (J. Sobiepan red.), Warszawa 1985, s. 285.

⁴ Kongregacja do spraw Duchowieństwa, *Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia*, Rzym 1999, s. 30-31.

religijne. Przychodzą, zaspakajają swe oczekiwania, składają ofiarę i na tym kontakt z Kościołem się kończy. Są biernymi adresatami troski duszpasterskiej. Tymczasem podstawowym powołaniem ludzi świeckich we wspólnocie eklezjalnej jest dążenie do świętości i odpowiedzialne nastawienie za jej żywotność i rozwój. Człowiek święty to taki, którego postawa, życiowe wybory i motywacja działań w widoczny sposób wpływają z wiary w Boga, wedle zasady *agere sequitur esse*. Jest to człowiek, który traktuje swoje normalne życie rodzinne, zawodowe i społeczne jako realizację Bożego powołania.

Dobrą ilustracją może być małżeństwo chrześcijańskie. Dwoje ludzi zostaje w nim zaproszonych do przeżywania wzajemnej, ludzkiej miłości tak, aby stała się ona obrazem miłości Bożej. Nie chodzi tu o mnożenie pobożnych aktów dewocyjnych, ale o uświęcanie codziennego życia i różnych, związanych z nim czynności. Chodzi o pogłębianie więzi małżeńskich przez sposób dzielenia się obowiązkami, chrześcijańskie zrozumienie teologii ciała i związane z tym przeżywanie erotyki, o wychowanie dzieci czy spędzanie wolnego czasu. Wszystko to praktycznie składa się na duchowość małżeństwa, która w rodzinie prowadzi do świętości. Świadectwo życia takich osób ma niczym nie zastąpiony wymiar ewangelizacyjny i jest widoczne w ich otoczeniu⁵.

Prawdziwe świadectwo o życiodajnej mocy Krzyża daje każdy chrześcijanin, który w jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło, oraz pragnie naśladować miłość Chrystusa aż do końca.

Inaczej mówiąc, dobrym ewangelizatorem jest ten, kto najpierw wobec Boga osiąga sukcesy w kształtowaniu własnej postawy wiary. Pozytywne rezultaty w proklamacji Dobrej Nowiny wiążą się z postawą realizmu ewangelizacyjnego. Polega on na zafascynowaniu słuchacza życiem w wierze i miłości, odpowiedzialności i wolności dzieci Bożych. Wiara jest fundamentem, na którym należy budować szczęście i tylko wtedy można zaznać prawdziwej radości oraz spełnienia życiowego. W świetle Pisma Świętego należy ukazywać atrakcyjność perspektywy osobistego rozwoju człowieka, który akceptuje Chrystusa i Jego słowa: „Bądźcie i wy doskonali, tak jak doskonali jest wasz Ojciec w niebie” (Mt 5,48), przez co wygrywa się życie.

⁵ Z. Notowski, *Nadzieja w „papaboys”*, w: *Kronika 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II*, (G. Polak red.), Warszawa 2005, s. 173.

Kluczem skuteczności nauczania jest także jasna komunikacja. Należy wykluczyć język manipulacji, ponieważ ewangelizacja jest najwyższą formą komunikacji w prawdzie. Z uwagi na to, że wielu adresatów kazań i homilii nie zna dostatecznie języka Kościoła, zasadą nadrzędną zawsze pozostaje reguła nauczania otwartego i szczerego, z szacunkiem dla samego siebie i innych, w poczuciu absolutnej wartości Ewangelii.

Efekty tego wysiłku nadają najgłębszy sens egzystencji tych, którzy już uwierzyli. Wyzwalają także ewangeliczny, twórczy optymizm oraz pozwalają pokonywać lęk i trudności, jakie jawią się w świecie, wybierającym wizję życia laickiego, tak jakby Boga nie było.

Benedykt XVI zwraca uwagę, iż szczególny lęk we współczesnym świecie wywołuje zagrożenie pokoju. W związku z tym apeluje: „Wobec niebezpieczeństw, jakie grożą ludzkości żyjącej w obecnej epoce, wszyscy katolicy mają obowiązek wzmocnić głoszenie Ewangelii pokoju i dawanie jej świadectwa w każdej części świata, uświadamiając, że uznanie pełnej prawdy o Bogu jest pierwszym i koniecznym warunkiem utrwalania prawdy o pokoju. Bóg jest Miłością, która zbawia, kochającym Ojcem, który pragnie widzieć, że Jego dzieci uznają siebie nawzajem za braci, odpowiedzialnie dążąc do wykorzystywania różnorodnych talentów w służbie wspólnego dobra rodziny ludzkiej. Bóg jest niewyczerpanym źródłem nadziei, która nadaje sens życiu osobistemu i wspólnotowemu”⁶.

Tylko systematyczna, poprawna teologicznie ewangelizacja może zagwarantować, że jej adresaci zastaną uzdolnieni do rozpoznania talentów i charyzmatów, jakimi Bóg ich obdarzył. Konsekwencją tego będzie wola i pragnienie podjęcia odpowiedzialności za obecność i rozwój Kościoła, zarówno w środowisku lokalnym jak i w wymiarze powszechnym⁷.

Posługa słowa rozumiana w takich kategoriach konstytuuje Kościół, a zarazem aktualny etap historii zbawienia. Chodzi tu o rzeczywistość w wymiarze powszechnym i uniwersalnym. Wraz z wkraczaniem słowa Bożego w życie ludzi w świecie i dzięki rzeczywistemu spotkaniu Boga w Jego Słowie, realizuje się odwieczna ekonomia zbawcza. W ekonomii

⁶ Benedykt XVI, *Pokój w prawdzie – Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2006*, w: „L’Osservatore Romano” 27 (2006) nr 2, s. 6

⁷ Zob. R. Litwińczuk, *Ruch Światło-Życie*, w: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, *Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004-2005*, Katowice 2005, s. 440.

zbawczej dominującą rolę odgrywa Słowo – *Logos*, w postaci Chrystusa – Zbawiciela obecnego na wszystkich etapach historii odkupienia. On jest „Głową Ciała, czyli Kościoła” (Kol 1,18).

Św. Paweł kreśli tu uprzywilejowaną perspektywę zbawczą, w której ukazują się w pełni wyzwolenie i odkupienie, a także egzystencjalna jedność między Głową a członkami Ciała, czyli między Chrystusem a chrześcijanami. Spojrzenie Apostoła sięga celu ostatecznego, do którego zmierzają dzieje: Chrystus jest „Pierworodnym spośród umarłych” (Kol 1,18), czyli Tym, który otwiera bramy życia wiecznego, uwalniając ludzkość od ograniczeń śmierci i zła. Równocześnie czasy, w których żyjemy, mają charakter ostateczny. Dlatego posługa słowu w dziele ewangelizacji przygotowuje ludzkość na powtórne przyjście Pana. Głoszenie tej ke rygmy, wywodzącej się z Reguły wiary, stanowi najgłębszą treść dziejów Kościoła, zapoczątkowanych Zesłaniem Ducha Świętego.

Lectio divina as a help in the process of formation of apostolic attitudes

The development of the faith goes further especially in the life of each priest when he seeks to deepen God’s Word by lectio divina; this is a true and spiritual path in the process of formation.

The first step is about attentive and careful reading of the biblical text (*lectio*). This followed by meditation (*meditatio*). The third step is *oratio*, meaning direct conversation with God. Finally *contemplatio*, for it is contemplation which helps to maintain soul and heart in the presence of Christ. Contemplation is the aim of lectio divina.

Ks. Jan Turkiel
Akademia Pomorska – Słupsk

Logos w Syr 1-29¹

Termin *logos*² (*słowo*) wielokrotnie występuje zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Jest to pojęcie posiadające wielorakie znaczenia, dlatego na temat *słowo* istnieje bardzo bogata literatura³. Syrach w swojej księdze wielokrotnie używa pojęcia *logos* (54 razy)⁴. Zobaczmy, czego naucza Mędrzec na temat *słowa*. Czym jest *słowo*? Jaki zakres znaczeniowy

¹ Syr 1-29 zawiera naukę o słowie, która stanowi pewną całość. W Syr 31-50 Mędrzec kontynuuje naukę o słowie w innym aspekcie.

² Hebrajskie *dbr* – *słowo*, w: L. Kohler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, *Wielki słownik Hebrajsko-Polski i Aramejsko-Polski Starego Testamentu*, (red. P. Dec), T. I, Warszawa 2008, s. 200-201. Greckie *logos* – *słowo*, w: Z. Abramowiczówna, *Słownik Grecko-Polski*, T. III, Warszawa 1962, s. 43-46.

³ Zob. R. Bartnicki, *Słowo Boże w ludzkim słowie*, WDr R. 8, 1980, nr 7, s. 56-65; P. Grelot, *Słowo Boże a człowiek dzisiejszy*, w: E. Dąbrowski, *Sobór Watykański II a biblistyka katolicka*, Poznań 1967, s. 389-433; B. Cz. Bartnik, *Słowo i zdarzenie w objawieniu*, WDr R. 6, 1978, nr 12, s. 57-62; Jankowski, *Autentyczne Słowo Boże*, w: E. Dąbrowski, *Konkordancja podręczna Pisma św. Nowego Testamentu*, Poznań 1955, s. 16-30; B. Poniży, *Logos w Księdze Mądrości, między personifikacją a teologizacją*, ZNKUL R. 40, 1997, nr 1-2, s. 75-92; J. Pytel, *Księgi Biblijne są słowem Bożym*, w: *Tak mówi Bóg*, (red. M. Peter), Poznań 1981, s. 36-50; G. von Rad, *Teologia Starego Testamentu*, Warszawa 1986; L. Stachowiak, *Odwieczne pochodzenie Słowa* (J 1,1-5), RBL R. 25, 1972, nr 3, s. 156-168; L. Stachowiak, *Pochodzenie i sens określenia chrystologicznego „Logos” w czwartej Ewangelii* (1,1), w: tenże, *Ewangelia według św. Jana*, Poznań 1975, s. 401-405.

⁴ Logos (10 razy), logu (4 razy), logon (14 razy), logus (7 razy), logo (10 razy), logon pl. (9 razy).

ono niesie w Syr 1-30, w księdze, która powstała jako jedna z ostatnich ksiąg Starego Testamentu⁵.

Po raz pierwszy terminu *słowo* (w liczbie mnogiej) używa Syrach, nauczając o człowieku cierpliwym (zob. Syr 1,22-24), który nie popada w gniew. Taki człowiek otrzyma nagrodę, stanie się sławny, ponieważ:

„Do czasu będzie ukrywać swoje słowa (*logus*),
a wargi wielu wychwalać będą jego rozum” (Syr 1,24).

Słowa jawią się więc jako rzeczywistość, nad którą można zapanować. Jawią się jako pewna wartość. Mogą być ukryte w człowieku, jeżeli on uzna, że niewypowiedanie słów będzie znakiem jego opanowania, a wypowiedanie ich znakiem gniewu. To wszystko znaczy, że słowa są wielką wartością i nie można nimi manipulować ani wykorzystywać do niegodnego celu (np. jako wyraz gniewu)⁶.

Dlatego Syrach zachęca, aby słowo, które jest wielką wartością, zostało użyte jako środek do czynienia dobra. Słowem można uczcić ojca⁷. I to jest jedna z sytuacji, kiedy ze słowami nie należy się ukrywać:

„Czynem i słowem (*logo*) czcij ojca swego,
aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo” (Syr 3,8).

Bo takie jest przeznaczenie słowa. Trzeba je nieraz ukrywać, aby ukazać w ten sposób jego wielką wartość (zob. Syr 1,24). Jednak przede wszystkim słowa mają być użyte w dobrym celu. Za właściwe rozumienie tego, czemu służą słowa, za zrozumienie wielkiej wartości słów i tego, że można przy ich pomocy uczcić ojca, człowiek otrzyma błogosławieństwo. Dlatego Syrach może dalej radzić, aby nie bać się użyć słowa, gdy zachodzi taka potrzeba:

„Nie powstrzymuj słowa (*logon*), w czasie kiedy potrzeba”⁸
(Syr 4,23).

⁵ Zob. S. Potocki, *Mądrość uczonego w Piśmie*, w: *Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych*, (red. J. Frankowski), Warszawa 1999, s. 167-168.

⁶ „Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. Cierpliwym do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie” (Syr 1,22-23).

⁷ Więcej o czci rodziców w Syr zob. R. Bohlen, *Die Ehrung der Eltern bei Ben Sira. Studien zur Motivation eines familienethischen Grundwertes in fruehhellenistischer Zeit*, TTSt 51(1991), s. 24-38.

⁸ BT⁵ tłumaczy Syr 4,23: „Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba”.

Jak chociażby wtedy, gdy ktoś słowem czci swego ojca (zob. Syr 3,8), bo wówczas zdaniem Syracha:

„mądrość bowiem poznaje się ze słowa (*logo*),
a wychowanie z tego, co mówi język” (Syr 4,24).

Dla człowieka, który dobrze pojmuje wielką wartość słowa i dobrze je używa, to słowo stanie się ważnym medium, poprzez które pozna się jego mądrość. Taki mądry człowiek nie powinien zmieniać zdania na temat słowa i jego wartości⁹. Jeżeli mądrość człowieka poznaje się ze słowa (zob. Syr 4,24), to Syrach radzi, aby słowo szanować:

„Twardo stój przy swym przekonaniu
i jedno miej tylko słowo (*logos*)!” (Syr 5,10)¹⁰.

Wielki szacunek do słowa objawi się najpierw na zgromadzeniu starszych, kiedy to ten, kto szanuje słowa, będzie używał je tylko do dobrego celu i nie będzie gadatliwy. Mądrość „poznaje się ze słowa” (Syr 4,24), a nie z nieuporządkowanego krasomówstwa. Jeszcze pełniej szacunek człowieka do słowa może objawić się na modlitwie. Syrach radzi, aby w czasie modlitwy nie powtarzać słowa, bo to znak braku zaufania do jego wartości. Jeżeli ktoś jest mądry, Bóg pozna jego mądrość na modlitwie bez konieczności powtarzania słów. Dla Boga kilka słów człowieka mądrego wystarczy¹¹. Nie potrzeba zbędnych słów, aby odkryć jego szacunek do słowa i mądrość modlącego się:

„Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy,
a w modlitwie swej nie powtarzaj słowa (*logon*)!”
(Syr 7,14)¹².

⁹ Syrach wskazuje tutaj na człowieka honoru, który dzięki takiej postawie nie będzie musiał się wstydić tylko dlatego, że użył niewłaściwych słów; zob. C.V. Camp, *Honor Same, and the Hermeneutics of Ben Sira's Ms. C.*, w: Wisdom, *You are My Sister; Studium in Honor of R.E. Murphy*, (red. M. Barre), CBQ 29 (1997), s. 157-171.

¹⁰ Grzesznik postępuje diametralnie różnie (Syr 5,9). BT⁵ tłumaczy Syr 5,10b: „i jedno niech będzie twe słowo”.

¹¹ „Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi! Przeto niech słów twoich będzie niewiele” (Koh 5,1); „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6,7).

¹² Strukturę Syr 7,1-17 omawia: P.C. Beentjes, *Jesus Sirach 7,1-17. Kanttekeningen bij de Structuur en de tekst van een verwaarloosde passage*, BTFT 41 (1980), s. 251-259; T. Soeding, *Naechstenliebe bei Jesus Sirach. Eine Notiz zur weisheitlichen Etik*, BZ 42 (1998), s. 239-247. T. Soeding uważa, że Syr 7,18-35(36) jest dopowiedzeniem do Syr 7,1-17.

Znakiem szacunku do słowa jest niekorzystanie z rady człowieka, którego Syrach nazywa głupcem¹³. Znakiem zaś głupoty jest nieumiejętność zachowania słowa w tajemnicy. Słowo jest źle użyte przez człowieka, gdy nie zostanie zachowane w tajemnicy. To sprawia, że człowiek jest nazwany głupim i niegodnym zaufania. Jak widzimy, od tego, czy ktoś zrozumie wielką wartość słowa, zależy, jak człowiek będzie postrzegany. Aby ukazać wartość słowa, należy je nieraz zachować w tajemnicy:

„Nie naradzaj się z głupim,
bo nie potrafi słowa (*logon*) zachować w tajemnicy”
(Syr 8,17).

Pamiętamy, że znakiem mądrości u Syracha było odpowiednie używanie słów (zob. Syr 5,24). Można więc słów używać dobrze, mądrze (zob. Syr 5,24), ale można używać źle (zob. Syr 8,17). Z człowiekiem, który nie szanuje słów (głupcem), nie należy odbywać narad.

Zdaniem Syracha używanie słów jest wielką sztuką. Odpowiednie korzystanie ze słowa jest jak wspaniała twórczość rzemieślnika. Tak właśnie powinien używać słów władca, który wtedy okaże swą mądrość. Słowa staną się pewną rzeczywistością. Już nie tylko ukażą mądrość człowieka – jak to było do tej pory – ale będą również przynosiły owoce w praktyce. Władca, szanując słowo, ukaże nie tylko swoją mądrość. W praktyce – to odpowiednie korzystanie ze słowa, przez mądrego władcę – przyniesie pożytek podwładnym:

„Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały,
a rządcą ludu okaże mądrość przez swoje słowo (*logo*)”
(Syr 9,17).

Inaczej jest z człowiekiem niemądrym, nie szanującym słowa. Słowa, ponieważ są przez niego nie szanowane, ukażą jego głupotę i porywczosć, a w praktyce przyniosą bardzo złe owoce. Dlatego rządcą ludu nie może zachowywać się jak człowiek porywczy w słowie, ponieważ:

„Będą się bali w mieście człowieka,
co umie władać językiem,

¹³ Głupota jest dla Syracha zaprzeczeniem mądrości; zob. G. von Rad, *Die Weisheit des Jesus Sirach*, EvTh 29 (1969), s. 113-133.

a porywczy w słowie (*logo*) ściagnie na siebie nienawiść”
(Syr 9,18)¹⁴.

Zdaniem Syracha takiego człowieka, który umie władać językiem, ale nie traktuje słowa jako wielkiej wartości (tak jak swoje dzieło traktuje rzemieślnik), mieszkańcy miasta będą się bali. Jak widzimy, w relacjach międzyludzkich wiele zależy od tego, czy człowiek potrafi uszanować słowo. Jeżeli tak, to władca będzie mądrym władcą z pożytkiem dla ludu. Jeżeli nie, będzie – jako porywczy człowiek – postrachem w mieście.

Jeszcze jednej rady udziela Syrach, gdy chodzi o używanie słów. Warunkiem właściwego ich użycia jest umiejętność wysłuchania mówiącego człowieka do końca, z cierpliwością. Będzie to znakiem szacunku do słów wypowiedzianych przez niego. Jeżeli ktoś jest mądry i szanuje słowa wypowiedziane przez siebie, objawi tę mądrość i szacunek wobec słowa innego człowieka:

„Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz,
a w środek słów (*logon*) nie wpadaj!” (Syr 11,8).

Rady Syracha, mędrca, mają nie tylko wymiar teoretyczny. On szanuje słowo i to jest znakiem jego mądrości. Dlatego to, czego naucza słowami, ma przynieść także wymiar praktyczny. W Syr 12,1-18 radzi, jak odnosić się do różnych ludzi. Wśród nich wymienia także wroga (Syr 12,10)¹⁵. Radzi, aby mu nie wierzyć, uważać na niego, strzec się go (Syr 12,11), a także:

„Nie stawiaj go przy sobie,
aby cię nie odepchnął, a sam nie stanął na twym miejscu.
Nie sadzaj go po twojej prawej stronie,
aby nie starał się zająć twego miejsca,
dopiero wówczas zrozumiałbyś mowy moje,
a z powodu słów (*logus*) moich doznałbyś wyrzutów”
(Syr 12,12)¹⁶.

¹⁴ Niektórzy egzegeeci uważają, że Syr 9,17-10,18, to traktat o rządzeniu; zob. np. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, *The Wisdom of Ben Sira*, New York 1986, s. 221-226. O władzy i jej aspektach zob. G. Fehrer, *Theologische Grundstrukturen des Alten Testament*, Berlin 1972, s. 120-123.

¹⁵ Syr 12,8-12 to nauka Syracha o tym, jak w praktyce zachowywać się wobec przyjaciół i wrogów; zob. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, *The Wisdom of Ben Sira*, dz. cyt., s. 247.

¹⁶ Syr 12,8-12 należy zakwalifikować do wypowiedzi mądrościowych albo przysłów; zob. J. J. Pudełko, *Wierny przyjaciel lekarstwem życia* (Syr 6,16), Warszawa 2007, s. 96; H. L. Ginsberg, *The Original Hebrew of Ben Sira* 12,10-14, JBL 74 (1955), s. 93-96.

W nauczaniu Syracha widzimy, jak bardzo ceni słowa, także własne słowa, w których radzi, jak obchodzić się z wrogiem. Nie chce, aby ktoś jego słowa traktował niepoważnie, a o ich prawdziwości przekonał się po czasie, po doznaniu krzywdy, tylko dlatego, że nie posłuchał słów mędrca. Mędrzec bowiem wypowiada słowa nie po to tylko, aby były znakiem jego mądrości, ale przede wszystkim po to, aby przynosiły pozytywne owoce w życiu słyszącego je człowieka. Wróg może bowiem wykorzystać nieroztropność człowieka, który nie posłuchał słów Syracha i nie zastosował ich w praktyce, i sprowadzić na niego razy i więzy. Przed tym Syrach ostrzega i radzi, aby zastosować jego słowa w praktyce i zbyt pochopnie nie uznawać wroga za przyjaciela¹⁷. W przeciwnym razie:

„Bez miłosierdzia, który nie zachowuje słów (*logus*)¹⁸,
i nie oszczędzi ci ani razów, ani więzów” (Syr 13,12).

Przykładem człowieka, który przemawia bez miłosierdzia i doprowadza do razów i więzów jest bogacz. Jego słowo jest podziwiane i wysłuchiwane w milczeniu. A gdy biedny przemówi, nikt nie zauważa jego słowa¹⁹. Biedak przemawia, a inni pogardzają nim, wykorzystują chwilę słabości, aby go obalić, tylko dlatego, że nie jest bogaty i ośmielił się zabrać głos:

„Gdy bogaty przemówi (*elalesen*), wszyscy zamilkną
i słowo (*logon*) jego wynosić będą pod obłoki.

Gdy biedny przemówi (*elalesen*), pytają: Któż to taki?,
a jeśli by się potknął, całkiem go obalą” (Syr 13,23).

Dlatego Syrach tak mocno zachęca, aby posłuchać słów mędrca, które są znakiem mądrości i zastosować je w praktyce. Wtedy uniknie się losu biedaka, który tego nie zrobił i zabrał głos wśród bogatych, przez co doświadczył poniżenia.

Wiedząc o tym, Syrach jeszcze raz radzi (tym razem zwracając się bardzo osobiście) temu, kto go będzie chciał słuchać. Już nie mówi

¹⁷ „Nie zamierzaj rozmawiać z nim, jakby z równym sobie, ani nie dowierzaj jego wielu słowom; przez swoje wielomówstwo wystawi cię na próbę i niby uśmiechając się, dokładnie cię wybada” (Syr13,11).

¹⁸ BT⁵ tłumaczy Syr 13,12a: „Bez miłosierdzia jest ten, kto nie zachowuje dla siebie rozmów”.

¹⁹ W Syr 13,15-23 mamy do czynienia z gatunkiem literackim zwanym paradoksem; zob. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, *The Wisdom of Ben Sira*, dz. cyt., s. 23.

do kogoś anonimowego, komu radził, aby nie był mądry po szkodzie. Teraz Syrach zwraca się do człowieka, jak ojciec do dziecka (*teknon*)²⁰. Widać w tych słowach głęboką troskę o coś, co najgłębsze w człowieku, troskę o serce²¹:

„Słuchaj mnie, dziecko, zdobądź wiedzę

i do słów (*logon*) moich przyłóż swe serce!” (Syr 16,24).

Do tej pory słowo, jako wielka wartość, ukazywało mądrość człowieka (mędrca). Zastosowany w praktyce, przynosiło owoce dobra i chroniło przed złem. Syrach uzależnia zdobycie wiedzy od tego, czy ktoś, do kogo on zwraca się jak do dziecka, zaangażuje się sercem w słowa mędrca. Syrach uczy, że zdobycie wiedzy zależy od tego, czy ktoś całkowicie przyłoży się do słów mędrca. Zdobywając wiedzę w ten sposób, będzie umiał korzystać ze słów mędrca w praktyce. A ona objawi się w sytuacji, kiedy człowiek do daru nie doda przykrych słów:

„Synu, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany

ani przykrych słów (*logon*) do każdego daru” (Syr 18,15).

W tym stwierdzeniu jest bardzo ważna myśl. Zakłada ona, że słowo jest związane z praktyką. Do tej pory Syrach uczył, że słowo ukazuje mądrość człowieka, a zastosowane w praktyce może ratować przed złem. Teraz Syrach uczy, że słowo, jako wielka wartość, nie może być używane w sposób niewłaściwy i to wówczas, kiedy słowu towarzyszy dar. Dar jest dobrem, a słowo związane z tym darem musi być takie, jakie jest – dobre. I to jest pierwsza wiedza, którą posiadzie ten, kto sercem przylgnie do słów mędrca. Kontynuując swoją myśl, Syrach do dotychczasowej wiedzy dodaje kolejną mądrość:

„Czyż upału nie łagodzi rosa?

Tak lepsze jest słowo (*logos*) niż podarunek” (Syr 18,16).

„Oto, czy nie jest lepsze słowo (*logos*) niż dobry datek?

A jedno z drugim łączy się u człowieka życzliwego” (Syr 18,17).

²⁰ *Teknon* – dziecko, w: Z. Abramowiczówna, *Słownik Grecko-Polski*, T. IV, dz. cyt., s. 294.

²¹ Zdaniem L. Alonso-Schoekel w Syr 16,24-17,14 mędrzec ukazuje godność człowieka; zob. L. Alonso-Schoekel, *The Vision of Man in Sirach 16,24-17,14*, w: *Israelite Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien*, (red. J.G. Gammie), Missoula 1978, s. 235-245.

Syrach uczy tutaj, że słowo może być lepsze niż podarunek. Słowo, które ktoś uznaje za wielką wartość, staje się darem, ponieważ człowiek sercem przyłgnął do słów mędrca i ma wiedzę o tym, co czynić, kiedy spotyka człowieka, któremu nie może ofiarować daru. Wie, że należy ofiarować mu słowo. Przyłgnięcie sercem do słowa mędrca objawi się więc życzliwością w stosunku do drugiego człowieka. Można powiedzieć, że człowiek, który sercem przyłgnął do słów mędrca, będzie umiał okazać serce drugiemu człowiekowi.

W następnej wypowiedzi Syrach udziela kolejnej rady człowiekowi, który przyłgnął sercem do jego słów:

„Nigdy nie powtarzaj słów (*logon*) zasłyszanych,
a nic na tym nie stracisz” (Syr 19,7).

„Posłyszałeś słowo (*logon*)?”

Niech umrze z tobą! Nie obawiaj się – nie rozsadzi ciebie”

(Syr 19,10).

Te wypowiedzi mają swój związek z tym, co mędrzec mówił poprzednio. Aby być człowiekiem życzliwym, czyli umieć łączyć słowo z podarunkiem, nie powinno się powtarzać słów zasłyszanych, czyli być plotkarzem. Można bowiem łatwo stracić opinię człowieka życzliwego przez to, że nie obdarza się szacunkiem słowa wypowiedzianego przez innych. Syrach radzi też, aby nie uważać, że ciężar zasłyszanego słowa jest ponad siły. Ważniejsze jest traktowanie słowa z mądrością i niepowtarzanie słów zasłyszanych, bo to zamyka przed człowiekiem możliwość bycia życzliwym.

Wiedząc o tym, Syrach nazywa głupim tego, kto słowo usłyszane traktuje jak ciężar, bez szacunku²². Taki człowiek będzie bardzo cierpiał z powodu usłyszanego słowa, bo ono będzie go raniło i zadawało ból, jak strzała tkwiąca w nodze:

„Głupi z powodu słowa (*logu*) usłyszanego
czuć będzie boleści, jak rodząca z powodu dziecięcia
(Syr 19,11).

²² Syr 18,15-19,17 to zbiór nie powiązanych ze sobą poematów. Zawierają one spostrzeżenia dotyczące różnych wymiarów życia. Syr 19,11-12 to metafory ukazujące błędy w myśleniu człowieka uważanego za głupca; zob. *Katolicki Komentarz Biblijny*, (R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy red.), Warszawa 2001, s. 582-583.

„Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie,
tak słowo (*logos*) we wnętrzu głupiego” (Syr 19,12).

Jak widzimy, człowiek przez głupotę może sprawić, że słowo, które jest wielką wartością, zamieni się w rzeczywistość, która sprawia ból. Ból ten jest bardzo wielki (jak ból rodzącej kobiety, jak ból, który zadaje strzała tkwiąca w udzie człowieka). Sprawa jest tak ważna, że Syrach radzi, aby upomnieć przyjaciela, jeżeli ten jak głupiec uległ ciężarowi zasłyszanych słów. Trzeba go upomnieć nawet wtedy, kiedy on nie przyznaje się do tego. Wtedy nie trzeba wierzyć jego słowu i upomnieć mimo wszystko²³:

„Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa,
i nie wierz każdemu słowu (*logo*)!” (Syr 19,15)²⁴.

Zdaniem Syracha należy tak czynić, bo słowa mądrego są pożytkiem dla człowieka rozumnego:

„Jeśli rozumny człowiek usłyszy słowo (*logon*) mądre,
pochwali je i dorzuci doń swoje;
gdy żyjący w luksusie posłyszysz, nie spodoba mu się
i odrzuci je za plecy” (Syr 21,15).

Tak radzi mędrzec temu, który do jego słowa przylgnął jak dziecko. Dzięki temu staje się rozumnym człowiekiem. Zdobywa wiedzę o tym, co trzeba czynić z mądrym słowem. Rozumny człowiek, który słyszy mądre słowo, dodaje do niego swoje mądre słowo. Jest on wówczas poszukiwany, aby na zgromadzeniu zabrał głos. A z jego słowami uczynią to samo, co on uczynił ze słowami mędrca. Jego słowa będą traktowane jak słowa mędrca. Ktoś, kto przyłożył serce do słów mędrca (zob. Syr 16,24), występuje na zgromadzeniu, a członkowie zgromadzenia traktują go jak mędrca, bo teraz

²³ Kontekst całej wypowiedzi Syracha wskazuje na to, że tak właśnie jest: „Głupi z powodu słowa usłyszanego czuć będzie boleści jak rodząca z powodu dziecięcia. Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie, tak słowa we wnętrzu głupiego. Upomnij przyjaciela, aby tak nie czynił, a jeśliby uczynił, by już nie powtórzył czynu. Upomnij bliźniego, aby tak nie mówił, a jeśliby już powiedział, aby nie powtarzał. Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa, i nie wierz każdemu słowu! Czasem się ktoś poślizgnął, ale nieświadomie, i któż nie zgrzeszył swym językiem? Upomnij bliźniego swego, zanim mu grozić będziesz, i daj miejsce Prawu Najwyższego” (Syr 19,11-17).

²⁴ Niektórzy egzegeci łączą Syr 19,13-16 z Koh 7,20nn; zob. np. F. J. Backhaus, *Qohelet und Sirach*, BN 69 (1993), s. 32-55.

jego słowa rozważają w sercu. Dziecko, które posłuchało Syracha staje się kimś, kto słowo przekazuje dalej. Słowo jawi się jako wartościowy i dobry pośrednik, który odpowiednio potraktowany, staje się nośnikiem wartości:

„Usta roztrzonego będą poszukiwane na zgromadzeniu,
a słowa (*logus*) jego będą rozważane w sercu” (Syr 21,17).

Człowiekowi, który zrozumiał wartość słowa i przylgnął do niego sercem, i osiągnął dzięki temu to, że jego słowa są rozważane w sercu, Syrach radzi, aby szanował słowo i nie nadużywał go. Bo na podstawie jego relacji do słowa będzie przez innych oceniany. Jeżeli nie uszanuje słowa, wzbudzi odrazę i zostanie znieawidzony:

„Kto w słowie (*logo*) miarę przebiera, odrazę budzić będzie,
a ten, co na wszystko sobie pozwala, popadnie w nienawiść”
(Syr 20,8).

Troska o słowo ma przejawiać się nie tylko w tym, że ktoś słowo będzie szanował. Aby uniknąć zagrożenia dla słowa, nie należy wdawać się z głupim w długie rozmowy, bo to może sprawić, że człowiek nie będzie miał dostatecznie dużo czasu na przylgnięcie sercem do słów mędrca. Dlatego Syrach naucza:

„Nie wdawaj się z głupim w długie słowo (*logon*)
i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu.
Strzeż się go, byś nie miał przykrości
i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim” (Syr 22,13).

Innym zagrożeniem dla człowieka mądrego, którego słowa mają być rozważane w sercu, jest lubieżność. Należy jej unikać, aby nie pojawiło się słowo grzeszne, zamiast dobrego. Bo jeżeli tak się stanie, to będzie to ze szkodą dla człowieka mądrego. Syrach uczy, że człowiek poprzez uleganie temu, co grzeszne (lubieżność), może doprowadzić do tego, że grzeszne słowo, związane z tym grzechem, ujrzy światłoienne:

„Nie przyzwyczajaj ust do lubieżności,
gdyż jest w niej grzeszne słowo (*logos*)” (Syr 23,13)²⁵.

²⁵ BT⁵ tłumaczy Syr 23,13: „Nie przyzwyczajaj ust swoich do obrzydliwego grubiaństwa, gdyż jest w nim grzeszna mowa”.

Dlatego trzeba pamiętać o zasadzie dotyczącej człowieka mądrego, który sercem przyłgnał do słów mędrca. Słowo jest nie tylko dźwiękiem, które płynie z ust człowieka, ale także znakiem tego, co jest w jego sercu:

„uprawę drzewa – pokazuje jego owoc,
podobnie słowo (*logos*) wiedzy – serce człowieka”

(Syr 27,6)²⁶.

Słowa wiedzy będą u człowieka tym, czym powinny być. Pokażą jego serce. Ale Syrach ostrzega przed kimś, kto będzie udawał, że podziwia te słowa:

„Wobec ciebie usta jego są słodkie
i podziwiać będzie twoje słowa (*logon*);
ale później zmieni swoje usta
i ze słów (*logos*) twoich ukuje zarzut przeciw tobie”

(Syr 27,23).

Ten podziw nie jest zakorzeniony w sercu, jest tylko na ustach. Zły człowiek nawet słowa wiedzy, słowa będące znakiem serca, wykorzysta przeciw temu, kto słowo traktuje poważnie. Słowo tutaj jest nie tylko fałszywie podziwiane, ale również wykorzystane do oskarżenia człowieka. Słowu jednak należy pozostać wiernym. Taka postawa sprawi, że człowiek nie zawiedzie się na słowie zakorzenionym w jego sercu, nawet jeżeli ono będzie źle wykorzystane przez wroga:

„dotrzymaj słowa (*logon*), bądź godny jego zaufania,
a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował”

(Syr 29,3).

O takiej postawie należy pamiętać, ponieważ przez wielu – a szczególnie przez tych, którym pożyczył pieniądze z życzliwości, bo chciał potrzebującemu dać nie tylko słowa, ale i pomoc materialną (zob. Syr 18,15) – człowiek prawy jest wykorzystywany. Człowiek obdarowany słowem i pożyczką bardzo często nie traktuje tego jako wartość. Wykorzystuje otrzymane dobro jako pretekst do narzekania, jako środek, przy pomocy którego uzasadnia to, że nie zwraca pożyczki:

²⁶ BT⁵ tłumaczy Syr 27,6: „Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamiśle serca człowieka”.

„Do czasu, zanim otrzyma, całuje jego ręce
i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem;
ale się ociaga, gdy przyjdzie pora zwrotu,
i oddaje w zamian słowa (*logus*) niezadowolenia
i na złe czasy się skarży” (Syr 29,5).

Podsumowanie

Według Syracha słowa są wielką wartością i nie można wykorzystywać ich do niegodnego celu, np. jako wyraz gniewu (zob. Syr 1,24). Słowo, które jest wielką wartością powinno być użyte jako środek do czynienia dobra (zob. Syr 4,23). Słowem można uczyć ojca (zob. Syr 3,8). Może stać się ono ważnym medium, poprzez które poznaje się mądrość człowieka (zob. Syr 4,24). Dlatego należy je szanować (por. Syr 5,10), pamiętając, że nie potrzeba zbędnych słów nawet na modlitwie (zob. Syr 7,14). Czasem należy zachować je w tajemnicy (zob. Syr 8,17). Odpowiednie korzystanie ze słowa przez mądrego władcę, przyniesie pożytek podwładnym (zob. Syr 9,17). Natomiast człowiek, który nie uszanuje słowa będzie postrachem w mieście (zob. Syr 9,18). Trzeba uszanować słowa wypowiedane przez innego człowieka (zob. Syr 11,8). Należy cierpliwie słuchać słów mędrca (zob. Syr 12,12), bo wtedy uniknie się pułapki zastawianej przez ludzi, którzy słowa wykorzystują do poniżenia człowieka (zob. Syr 13,12.23). Człowiek powinien sercem zaangażować się w słowa mędrca (Syr 16,24), a to przyniesie mu wielkie korzyści: będzie umiał obdarowywać innych ludzi (por. Syr 18,15.16); będzie umiał zachować słowo dla siebie (por. Syr 19,7.10.11.12.15). To wszystko sprawi, że nie będzie używał słów na darmo (zob. Syr 20,8; 22,13), do celów lubieżnych (zob. Syr 23,13), i będzie ubogacał słowo swoją wiedzą (zob. Syr 21,17). Dlatego słowa pokażą, jakie jest serce człowieka (zob. Syr 27,6). Nie należy przejmować się, kiedy ze słów tych ktoś ukuje zarzut przeciw człowiekowi (zob. Syr 27,23). Pomimo wszystko trzeba jednak dotrzymać słowa i być godnym jego (słowa) zaufania (zob. Syr 29,3).

Das Summieren

Wörter nach Syrach sind ein großer Wert und man kann ausnutzen sie zum unwürdigen Ziel (Syr 1,24). Das Wort, das ist mit dem großen Wert soll gebraucht wie Mittel zum Tun guten zu sein (Syr 4,23). Mit dem Wort kann man ehren den Vater (Syr 3, 8). Kann es mit dem wichtigen Medium werden, das verursacht, dass die Klugheit des Menschen kennenlernt (Syr 4,24). Darum soll sie achten (Syr 5, 10), gedenkend, dass nicht man braucht überflüssiger Wörter sogar auf dem Gebet (Syr 7,14). Soll bewahren sie nicht einmal im geheimen (Syr 8, 17). Die angemessene Benutzung von dem Wort, durch den klugen Herrscher, wird derentwegen fruchten, über welchen herrscht (Syr 9,17). Dagegen der Mensch, der nicht achten wird Wörter wird Schrecken in der Stadt sein (Syr 9,18). Man muss achten Wörter ausgesagt von dem andere Menschen (Syr 11,8). Darum soll hören geduldig der Wörter des Weisers (Syr 12,12), denn wird damals sich die Falle verstellt von den Menschen meiden, die Wortes zur Erniedrigung des Menschen ausnutzen (Syr 13,12.23). Der Mensch soll mit dem Herzen in Wörter des Weisers (Syr 16,24) sich zu binden, und das wird um seinetwillen große Vorteile bringen: wird andere Menschen beschenken können (Syr 18,15.16); wird das Wort füreinander bewahren können (Syr 19, 7.10.11.12.15). Das ist die ganze Bescherung wird es verursachen, dass der Wörter auf unentgeltlich nicht gebrauchen wird (Syr 20,8; 22,13); zu wollüstigen Zielen (Syr 23,13) (und wird sein aber zu entwickeln das Wort mit seinem Wissen (Syr 21,17). Darum Wörter werden zeigen wie das Herz des Menschen ist (Syr 27,6). Soll sich zu Herzen nehmen wann von diesen Wörtern jemand wird den Vorwurf gegen den Menschen schmieden (Syr 27, 23). Trotz alledem muss man sein Wort halten und sein wert sein (Wortes) des Vertrauens (Syr 29, 3).

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. Andrzej Kiciński
KUL

**To co wydaje się krańcowo teoretyczne,
w rzeczywistości jest krańcowo praktyczne.
Teocentryzm w katechezie osób
z niepełnosprawnością intelektualną**

Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym, które uczy, że każdy człowiek został stworzony „na obraz Boży” (Rdz 1,27) i jest zdolny do poznania oraz miłowania swego Stwórcy (por. KDK 12). Termin *katecheza* pochodzi od greckiego czasownika *katecheo*: *wolać z góry*, ale również: *wywoływać echo*. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną jest trudnym wyzwaniem wywołania echa słowa Bożego: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31)¹.

Współczesne dokumenty Kościoła podkreślają, że katecheza jest pogłębionym przekazem orędzia zbawienia. Zawiera trzy elementy harmonijnie powiązane ze sobą: biblijny (katecheza przekazuje orędzie Boże), teologiczno-doktrynalny (pogłębia je refleksją teologiczną) i egzystencjalny (adresuje je do człowieka). Jan Paweł II definiuje katechezę następująco:

¹ Zob. A. Kiciński, *Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II*, Lublin 2007, s. 22.

„Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego” (CT 18). Podstawowym celem katechezy jest komunია z Jezusem Chrystusem (por. CT 5; KKK 426; DOK 80).

Współczesna katecheza podkreśla tajemnicę osoby i przeciwstawia się wielorakim postaciom przemocy, której poddawana jest osoba ludzka. Magisterium Kościoła wyraża przekonanie, że „istota ludzka, jeśli nie jest uznana i kochana na miarę jej godności żywego obrazu Boga (por. Rdz 1,26), narażona jest na najbardziej upokarzające i wynaturzone akty uprzedmiotowienia” (ChL 5). Uwypuklenie mocy Słowa Bożego w katechizacji doprowadziło do stwierdzenia, że każda osoba, niezależnie od jej ograniczeń, jest zdolna do relacji z Bogiem (por. DOK 189). Człowiek postrzegany w tej relacji ukazuje prawdę, że to on sam, z wszystkimi swoimi słabościami, jest największą wartością. W Bogu każdy człowiek odkrywa swoją istotę, swoje życie, prawa i obowiązki oraz przeznaczenie. Tajemnica człowieka pozostaje złożona, ale rozjaśnia się w relacji do Trójcy Osób Bożych².

Sama idea chrystocentryzmu nie wystarcza w katechezie i chrześcijańskim wychowaniu. Musi ona być uzupełniona o ideę teocentryzmu. Chrystocentryzm każdej formy katechezy jest zarazem ewangeliczny i trynitarny. Wewnętrzna struktura katechezy ma wymienione aspekty, które zamykają się w wyrażeniu: „Przez Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym” (OIK 41). Współczesne dokumenty wskazują na podstawowe znaczenie czterech Ewangelii, które mają strukturę katechetyczną i znajdują się zawsze w centrum orędzia głoszonego na katechezie (por. DOK 98). Polecają one, aby głoszenie Chrystusa otwierało na prawdę o Bogu Trójjedynym, gdyż Chrystus stale odnosi się do Ojca, którego jest Jedynym Synem, i do Ducha Świętego, którym jest namaszczony (por. DOK 99). Brak uwzględnienia trynitarnego orędzia ewangelicznego w różnych formach katechezy prowadzi do utraty istoty chrześcijańskiego przesłania. Katecheza zobowiązana jest postępować według pedagogii Jezusa w Jego objawieniu Ojca, samego siebie jako Syna, i Ducha Świętego. Ponadto zobowiązana

² Zob. K. Gózdź, *Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej*, Lublin 2006, s. 483-496.

jest do ukazania wewnętrznego życia Boga, Jego zbawczych dzieł dokonanych dla człowieka. Dokumenty wskazują na analogię między relacjami Osób Boskich a relacjami ludzkimi; osoby przedstawiają siebie poprzez swoje czyny – im bardziej je znamy, tym lepiej rozumiemy (por. KKK 236). Dla katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną istotne jest przyjęcie prawdy, że wewnętrzny byt Boga objawionego przez Jezusa, Boga jedyne w swej naturze i troiste w osobach, powinien mieć swoje odzwierciedlenie w życiu człowieka. Aby przekazywać tę prawdę, nie należy wprowadzać jakichś abstrakcyjnych terminów, trudnych do przyjęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, lecz trzeba wskazywać, że człowiek stworzony na obraz Boga, który jest komunią osób, został powołany do tego, by tworzyć wspólnotę braterską złożoną z dzieci tego samego Ojca, równych w godności osobowej, bez względu na niepełnosprawność fizyczną, umysłową czy inne braki. Konsekwencje ludzkie i społeczne tej chrześcijańskiej koncepcji są znaczące. Kościół, wyznając wiarę w Trójcę Świętą i głosząc ją światu, uważa się za wspólnotę zjednoczoną jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. DOK 100).

1. Katecheza ukazaniem drogi przez Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym

Według Magisterium Kościoła każda forma katechezy powinna mieć strukturę teocentryczno-trynitarną: przez Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym. Chrystocentryzm katechezy na mocy jej wewnętrznego dynamizmu prowadzi do wyznania wiary w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

„Ogólna Instrukcja Katechetyczna” określa tę drogę wiary następująco: „Przez Chrystusa: cała ekonomia zbawienia czerpie swój sens ze Słowa Wcielonego, którego nadejście przygotowała, które Królestwo na ziemi – po Jego śmierci i zmartwychwstaniu – przedstawia i wypełnia aż do Jego powtórnego chwalebego przyjścia, które doprowadzi do pełni dzieła Boże. W ten sposób tajemnica Chrystusa naświetla całą treść katechezy. Różne elementy – biblijne, ewangeliczne, kościelne, a nawet ludzkie i kosmiczne – które winna przejmować i wyjaśniać formacja katechetyczna, muszą być odniesione do Wcielonego Syna Bożego.

Do Ojca: ostateczny cel Wcielenia się Słowa i całej ekonomii zbawienia sprowadza się do tego, aby wszyscy ludzie zostali doprowadzeni do

Ojca. Ponieważ katecheza ma dopomagać do coraz głębszego zrozumienia zamiaru miłości Ojca Niebieskiego, stąd jej celem winno być wykazanie, że istotny sens życia polega na poznaniu i uwielbieniu Boga, wypełniając Jego wolę, zgodnie z tym, co Chrystus uczył i pokazał nam przykładem swego życia, oraz na osiągnięciu życia wiecznego.

W Duchu Świętym: poznanie tajemnicy Chrystusa i droga do Ojca dokonują się w Duchu Świętym. Z tego powodu, wykładając treść chrześcijańskiego orędzia, trzeba zawsze naświetlać obecność Ducha Świętego, dzięki której ludzie są ustawicznie skłaniani do nawiązywania wspólnoty z Bogiem i ludźmi i do wypełniania swoich zadań” (OIK 41).

Warto podkreślić, że jeżeli katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też skierowana do innych adresatów nie uwzględnia wspomnianych trzech elementów lub nie żyje tą prawdą, to chrześcijańskie orędzie może zatracić właściwy sobie charakter.

Zbigniew Marek, podejmując refleksję nad znaczeniem przekazywanej tajemnicy Boga, który objawił się człowiekowi jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a więc jako Trójosobowy Bóg, wskazuje, że treścią tej refleksji jest osoba Boga, który pozostawił człowiekowi znaki swej obecności i swego działania w świecie. Istotne dla katechezy jest rozpoznawanie obecności Boga w życiu człowieka i całego świata połączone z prawdą, że Bóg darzy stworzenie miłością także wtedy, gdy ono ją odrzuca i nie odwzajemnia się miłością. Doświadczenie Trójosobowego Boga, który w osobie Syna Bożego i mocą Ducha Świętego ukazuje pełnię swej miłości, daje katechizowanym moc do życia z Nim we wspólnocie³.

Także taka specyficzna katecheza, jaką jest katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, jasno wykazuje ściśle powiązanie tajemnicy Boga i Chrystusa z egzystencją i ostatecznym celem człowieka, dynamizm bowiem Objawienia Bożego nadal trwa w Kościele. Katecheza jest jedną z form urzeczywistniania Objawienia, nie jest ona bowiem tylko sumą prawd do przekazania, nie chodzi w niej tylko o zdobycie wiedzy o historii religii, ale jest ona zgłębianiem treści wiary zawartych w Słowie Boga objawiającego⁴.

³ Zob. Z. Marek, *Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej*, Kraków 2007, s. 47-49.

⁴ Zob. Jan Paweł II, *Katecheza systematyczna rodzi się z wiary i służy wierze* (19.12.1984 r.), w: tenże, *Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela*, (red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy), Città del Vaticano 1987, s. 19.

Katecheza nie jest również przekazywaniem pewnej sumy prawd z pokolenia na pokolenie. Istotą jej jest dążenie do osiągnięcia pełni prawdy Bożej, ciągłego jej zgłębiania, coraz lepszego rozumienia i doskonalszego wyrażania (por. KO 8). Katecheza jako posługa Słowa odkrywa jej kolejną fundamentalną cechę, jaką jest znaczenie zbawcze i antropologiczne, gdyż przekazuje człowiekowi orędzie zbawienia i wyzwolenia. Słowo Boga jest tym orędem. W swoim głębokim zamyśle jest Ono zawsze Ewangelią, Dobrą Nowiną (por. DOK 101), Słowem, które przyobiekło się w kształt ludzkiego życia⁵.

W świetle powyższych rozważań dla katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną ważna jest specyfika posługi polegająca na zaangażowaniu serca człowieka. Tadeusz Panuś zauważa, że to zadanie, odnoszące się do wszystkich adresatów katechezy, jest możliwe do zrealizowania przez ukazywanie Boga przychodzącego do człowieka, Boga do tego stopnia stojącego po stronie człowieka, że w jego obronie Jezus Chrystus oddał na krzyżu swoje życie, a w swoim Zmartwychwstaniu obudził w nim nową nadzieję⁶.

2. Katecheza ukazywaniem tajemnicy Boga przychodzącego do człowieka

Dokumenty katechetyczne podkreślają, że nie można oddzielać celu teocentryczno-trynitarnego ekonomii zbawienia od jej przedmiotu. Katecheza wzywa bowiem do tego, by każdy człowiek wyzwolony od grzechu i jego skutków upodobnił się – na ile to możliwe – do Chrystusa. Zarówno Wcielenie Słowa Bożego, jak i każda prawda zostały objawione ze względu na ludzi i nasze zbawienie (por. OIK 42). Katecheza ukazuje tajemnicę Boga Trójjedynego, który ciągle przychodzi do człowieka i pomaga mu odkryć jego powołanie.

Nauczanie Kościoła podkreśla, że katecheza powinna pomóc człowiekowi zrozumieć jego życie, także człowiekowi z niepełnosprawnością intelektualną. Katecheza, jak również cała działalność ewangelizacyjna, odpowiada na najistotniejsze pytania, które wcześniej czy później się pojawiają:

⁵ Zob. tamże.

⁶ Zob. T. Panuś, *Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji*, Kraków 2001, s. 189.

Skąd wywodzi się człowiek? Dlaczego istnieje? Jaka jest jego relacja z Bogiem i światem niewidzialnym? Jak ma postępować, aby osiągnąć cel swojego życia? Dlaczego poddany jest cierpieniu i śmierci i co jest jego nadzieją⁷. Istotne jest, że katecheza, która stara się odpowiedzieć na te pytania, wyjaśnia je nie na podstawie osobistych poszukiwań, lecz dzięki prawdzie przekazanej ludzkości przez Trójjedynego Boga. Katecheza, chociaż zawsze uwzględnia ludzką stronę problemów, to jednak nigdy nie ogranicza się do refleksji o charakterze ludzkim ani do podawania jedynie tego, co tylko wprowadza w Objawienie. Celem katechezy jest przybliżenie do prawdy objawionej, bez uszczuplania jej i ograniczania. Wkłada ona wiele wysiłku, aby dostosować swoje nauczanie do możliwości odbiorców, lecz nie uzurpuje sobie prawa do ukrywania czy przemilczania części prawdy, którą sam Bóg zechciał objawić ludziom⁸. Jest to trudne wyzwanie, dlatego trzeba uformować katechetów, którzy będą świadomi, że posłani przez Kościół, nie mówią oni od siebie, lecz stają się głosem Chrystusa wprowadzającym katechizowanych we wspólnotę z żywym Bogiem⁹.

Istnieje zbieżność między Słowem Boga i egzystencją człowieka. Objawione tajemnice mają znaczenie egzystencjalne i historyczne, a całe istnienie może być oświecone objawionym orędziem¹⁰. Źródłem katechezy jest Pismo Święte, będące również księgą Boga o człowieku, do którego On wciąż przychodzi. U podstaw katechezy leży zawsze prawda, która podkreśla, że Bóg objawia się nie dla siebie, lecz dla nas, nadając sens ludzkiej egzystencji. Katecheza stara się zrozumieć, jakie znaczenie ma Chrystus dla naszego codziennego życia, i doświadczyć Jego obecności.

⁷ Zob. Jan Paweł II, *Katecheza przekazem objawionego Słowa Bożego* (9.01.1985 r.), w: tenże, *Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela*, s. 21.

⁸ Zob. tamże, s. 22.

⁹ Również do katechetów można odnieść słowa kard. J. Ratzingera: „Jednocześnie musimy jednak pamiętać także o tym, że sam Jezus nie mówił «we własnym imieniu» (J 5,43; por. 7,16). Jego «Ja» jest całkowicie otwarte na «Ty» Ojca; nie pozostaje w sobie, lecz wprowadza w dynamizm relacji trynitarniej. Dla chrześcijańskiego głosiciela znaczy to, że nie mówi on od siebie samego, lecz staje się głosem Chrystusa, tak żeby pozostawić miejsce samemu Logosowi, a przez wspólnotę z Człowiekiem Jezusem wprowadzać we wspólnotę z żywym Bogiem”. (J. Ratzinger, *Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary*, (red. S. O. Horn, V. Pfnür), Kraków 2005, s. 145..

¹⁰ Zob. J. Kudasiewicz, *Wymiar biblijny*, w: *Podstawowe wymiary katechezy*, (red. M. Majewski), Kraków 1991, s. 12.

Katecheza głosi, że Bóg Ojciec jedna nas z sobą przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, a Duch Święty nami kieruje. Jako przekazywanie tej tajemnicy, katecheza jest słowem żywym wiernym Bogu i człowiekowi¹¹. Dzięki swej łasce Bóg jest blisko każdego człowieka. Najgłębszy sens ludzkiej egzystencji został nam objawiony w Jezusie z Nazaretu i odtąd każde konkretne człowieczeństwo jest miejscem objawienia i łaski¹². Tę prawdę podkreśla uroczyste stwierdzenie Soboru Watykańskiego II: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych, i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercach. Ich bowiem wspólnota składa się z ludzi, którzy zjednoczeni w Chrystusie są prowadzeni przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca i przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim. Z tego powodu czuje się ona naprawdę ściśle złączona z rodzajem ludzkim i jego hierarchią” (KDK 1).

Punktem wyjścia dla posoborowej katechezy są aktualne problemy ludzkie i ukazanie ich specyfiki zależnej od warunków życia konkretnej grupy społecznej. Katecheza podkreśla zgodność postępu z planem stworzenia, ukazuje rzeczywistość Trójjedynego Boga również w wartościach stworzonych (por. DA 7). Katecheza jest służbą na rzecz pełnego zrealizowania się człowieka i ma charakter edukacyjny oraz humanizujący. Jako przekaz wyzwalającego Bożego orędzia nie ogranicza się ona do zajmowania tylko religijnym aspektem egzystencji, lecz dotyka całego życia człowieka, przekazując w pełnym wymiarze Dobrą Nowinę, przez co staje się znaczącą pomocą dla życia. Trzeba również podkreślić, że dzisiaj nie przeciwstawia się katechezy wychodzącej od życia katechezie tradycyjnej, która jest doktrynalna i ma swoje określone drogi oraz strukturę (por. OIK 46).

We współczesnej katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną chodzi o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego wymiarze. W myśl słów Jana Pawła II „nie chodzi o człowieka «abstrakcyjnego», ale rzeczywistego, o człowieka «konkretnego», «historycznego». Chodzi

¹¹ Zob. Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego: współczesna katecheza zwłaszcza dzieci i młodzieży, w: *Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*, (red. W. Kubik), t. 2., Warszawa 1985, nr 7.

¹² Zob. M. Czajkowski, *Biblia – katecheza – życie*, w: „Katecheta” 28(1984), nr 4, s. 165.

o człowieka «każdego», każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia i w tej Tajemnicy Chrystus z każdym zjednoczył się raz na zawsze. Każdy człowiek przychodzi na ten świat, poczynając się w łonie matki, i jest z tej właśnie racji powierzony trosce Kościoła, która dotyczy całego człowieka, równocześnie jest ona na nim skoncentrowana w szczególny sposób. Przedmiotem tej troski jest człowiek w swojej jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości człowieczej, w której trwa niczym nienaruszony «obraz i podobieństwo» Boga samego (por. Rdz 1,27). Na to właśnie wskazuje również Sobór, gdy mówiąc o tym podobieństwie, przypomina, że człowiek jest «jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego». Człowiek tak jest «chciany» przez Boga, jak został przez Niego odwiecznie «wybrany», powołany, przeznaczony do łaski i do chwały – to jest właśnie człowiek «każdy», najbardziej «konkretny» i najbardziej «realny»: człowiek w całej pełni tajemnicy, która stała się jego udziałem w Jezusie Chrystusie i nieustannie staje się udziałem każdego z tych czterech miliardów ludzi żyjących na naszej planecie, od chwili, kiedy się poczynają pod sercem matki” (RH 13).

Jednym z głównych celów katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną jest pomoc człowiekowi, by bez względu na jego ograniczenia mógł on w pełni zrealizować swoje życie, by odpowiedział na apel ze strony Boga i na powołanie¹³. Katecheza musi ukazywać jasno, że wiara w Boga i zbawienie ofiarowane w Jezusie Chrystusie dają każdej osobie możliwość prowadzenia życia napelnionego sensem. Nie może to omijać osób z niepełnosprawnością intelektualną. Katecheza ukazuje, że tajemnica każdego człowieka wyjaśnia się w tajemnicy Słowa Wcielonego (por. KDK 22). W kulturze, w której człowiek oceniany jest na podstawie zaradności i wydajności, z wielu stron jawią się zagrożenia dla życia każdej osoby, tym bardziej niepełnosprawnej, przez co coraz bardziej ujawnia się egzystencjalne znaczenie głównego przesłania Ewangelii. Stąd podkreśla się to egzystencjalne i życiowe tchnienie katechezy, które zbyt często było traktowane jako nieobecne, wyizolowane z życia, niedotykające fundamentalnych problemów człowieka, jego indywidualnego i społecznego sposobu funkcjonowania. Katecheza niesie znaczące przesłanie, ukazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są naszymi braćmi i siostrami, a nie tylko tymi, którzy potrzebują opieki.

¹³ Zob. H. Bissonnier, *La tua parole è per tutti. Catechesi e disabili*, Bologna 1998, s. 11.

Katecheza powinna odznaczać się wiarygodnością, aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie czuły się obco we wspólnym domu, jakim jest Kościół. Zadaniem katechezy jest rzeczywiste włączenie tych osób we wspólnotę wierzących, pozwalające im czuć się jej pełnoprawnymi członkami. Katecheza ma swój znaczący charakter, ponieważ nie traktuje żadnego deficytu jako dramatu czy sytuacji nienormalnej, lecz ukazuje je jako stan słabości, który jest dla społeczeństwa chrześcijańskiego i świeckiego próbą jego wiary i człowieczeństwa¹⁴.

Celem katechezy, tak jak każdej posługi w Kościele, jest zachowanie dynamicznej spójności między tajemnicą Odkupienia a życiem każdego człowieka (por. RH 22). Znaczącym rysem katechezy jest właśnie to, że w samym jej sercu znajduje się Słowo Boże oświecające ludzkie życie. Zadaniem katechezy jest pomoc każdemu człowiekowi, aby odczytał swoje cierpienia i nadzieje w świetle tego Słowa¹⁵. Wymiar antropologiczny w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną ma właśnie taki charakter. Trzeba jednak uważać, aby przez skoncentrowanie się na problemach konkretnego człowieka nie ulec pokusie zredukowania przekazu o Objawieniu. Praktyka katechetyczna wykazała, jak łatwo jest powierzchownie interpretować wiele sytuacji. Niemniej współczesne dokumenty katechetyczne doceniają ten wymiar katechezy, który jest mocno osadzony w samej naturze Boga. Każdy model nauczania powinien charakteryzować się przede wszystkim żarem ewangelicznym na wzór katechezy Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby wszyscy poznali pełnię Objawienia Bożego¹⁶.

Przez wiele lat Słowo Boże odgrywało rolę służebną wobec katechezy. Dla większości osób książką służącą do kształtowania wiary był katechizm, podający prawdy w definicjach i sformułowaniach teologicznych. Przed II wojną światową pojawiła się nowa orientacja odnośnie do katechezy biblijnej. W Piśmie Świętym katecheza na nowo zaczęła dostrzegać Objawienie Boże, troskę o człowieka oraz Boży plan zbawienia.

¹⁴ Zob. Jan Paweł II, *Krzyż przyjęty z miłością*. Rozważanie wygłoszone podczas Jubileuszu Niepełnosprawnych 31 marca 1984 r., w: tenże, *Jubileuszowy Rok Odkupienia*, Città del Vaticano 1985, s. 354-356.

¹⁵ Zob. E. Materski, *Odpowiedzialność Kościoła za katechezę*, Radom 1993, s. 60.

¹⁶ Zob. A. Offmański, *Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach Kościoła*, w: *Ewangelizować czy katechizować*, (red. S. Dziekoński), Warszawa 2002, s. 72.

Została też przewyciężona koncepcja posługiwania się opowiadaniem o Piśmie Świętym, sięgnięto natomiast po teksty autentyczne¹⁷. Po Soborze Watykańskim II wśród katechetyków można zauważyć zmianę myślenia na temat roli Pisma Świętego. Wcześniej było ono traktowane jako pomoc dydaktyczna, potem – jako źródło katechezy. Dokumenty katechetyczne są wyrazem świadomości katechetyków, że Bóg objawia się i mówi do ludzi w historii, w konkretnej historii, pełnej wydarzeń i świadectw, a jej punktem centralnym jest ziemskie życie Jezusa z Nazaretu. Właśnie dzięki temu historycznemu charakterowi Misterium Zbawienia Kościół w swojej funkcji profetycznej stale upamiętnia zbawcze wydarzenia przeszłości poprzez to, że je opowiada (por. DOK 107). Słowo Boże dzięki swojemu historycznemu charakterowi ma szczególne znaczenie, wciela się bowiem także w odpowiedź wiary człowieka. Objawienie się Boga w historii nie jest abstrakcją. Słowo Boże dociera do nas przez sumienie osób i grup – świadków, którzy odkrywają Boże orędzie w tym samym czasie, w którym je przyjmują, i odpowiadają na nie postawą wiary. Słowo Boga wiąże się w ten sposób nierozdzielnie ze słowem człowieka, trwa i przekazywane jest dalej przez Kościół. Jezus Chrystus, który wszedł w historię ludzką, udzielając swojej łaski, dokonuje przemiany człowieka i przez sakrament Kościoła uaktualnia jedność Boga z ludzkością i ludzi między sobą¹⁸. Nawiązując do słów J. Ratzingera o wierze w Boga Trójjedynego, należy stwierdzić, że to, co w koncepcji katechezy wydaje się krańcowo teoretyczne, w rzeczywistości jest krańcowo praktyczne. Gdy bowiem mówimy o Bogu, okazuje się, czym jest człowiek¹⁹. W swej zbawczej pedagogii Bóg przez różne etapy prowadzi ludzkość do osiągnięcia celu, jakim jest całkowite przyjęcie Bożego planu, czyli prawdziwej jedności i komunii – bez względu na ograniczenia fizyczne czy intelektualne²⁰.

Katecheza nie zamierza poprzestać na tym, co uczyniono w przeszłości. Ona stale odnawia się przez pogłębienie samego jej pojęcia, podstaw pedagogicznych, przez poszukiwanie stosownego języka i nowych metod oraz tworzenie współczesnej koncepcji. Poszukując nowych sposobów, katecheza próbuje przewyciężać z jednej strony zastarzałe przyzwyczai-

¹⁷ Zob. J. Charytański, *W kręgu zadań i treści katechezy*, Kraków 1992, s. 37-56.

¹⁸ Zob. M. Majewski, *Antropologiczna koncepcja katechezy*, Kraków 1995, s. 159.

¹⁹ Zob. J. Ratzinger, *Wprowadzenie w chrześcijaństwo*, Kraków 2006, s. 195.

²⁰ Zob. Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 47.

jenia i rutynę, które rodzą drętwotę, zubożenie i innego rodzaju przeszkody, a z drugiej – nierozważną improwizację, która wprowadza zamęt w dusze katechizowanych, dzieci i ich rodziców, oraz staje się przyczyną wszelkiego rodzaju błędów, rozluźnienia, a w końcu całkowitego zniszczenia jedności. Kościół, podobnie jak to czynił w innych epokach swojej historii, ciągle poszukuje nowych dróg i wprowadza nowe zasady w proces katechetyczny, kierując się mądrością, odwagą i wiernością Ewangelii (por. CT 17). Katecheza jako eklezyjalna posługa Słowu Bożemu analizuje cechy, które stanowią o jego dynamizmie.

Kościół, idąc za przykładem Jezusa z Nazaretu, stara się katechezę dostosować do tych, którym niesie światło Ewangelii. Refleksja katechetyczna ma już duży dorobek w tym względzie. Wysiłek nowego spojrzenia daje się szczególnie zauważyć w katechetycznej posłudze w Polsce. Zwiększa się bowiem liczba inicjatyw, katechezą obejmowane są różne grupy osób. Trud, jaki należy włożyć, aby katecheza prowadziła człowieka do spotkania z Chrystusem, nie wpływa na jej ograniczenie. Współczesna katecheza jest świadoma, że w nauczaniu Jezusa Chrystusa było obecne stałe odniesienie do rzeczywistości ludzkiej. Tego rodzaju odniesienie katechezy Jezusa widać zwłaszcza w przypowieściach, w których nauczał On słowami: „Królestwo Niebieskie podobne jest do...” (por. Mt 13,24; 13,31; 13,33; 13,44; 22,2).

Współczesna katecheza, na wzór katechezy Jezusa Chrystusa, chce wychodzić od konkretnego życia²¹. Pragnie zaspokajać oczekiwania każdego człowieka i ma na celu taką posługę Słowu Bożemu, aby ono objawiało się jako otwarte na spotkanie z człowiekiem i na jego problemy oraz jako odpowiedź na pytania. Katecheza chce dotrzeć do istoty życia, potwierdzić, że w człowieku istnieje potrzeba wsłuchiwania się w Słowo Boże; dąży do tego, aby tam, gdzie mówi się o wierze, dyskurs dotyczył człowieka i jego świata nie jako rzeczy dodatkowej, ale głównej. Angażuje się ona na rzecz świata bardziej zgodnego z planem Boga. Także II Polski Synod Plenarny podkreślił zobowiązujący aspekt katechezy – ma ona pomagać uczniom w głębszym przeżywaniu orędzia chrześcijańskiego i uczyć ich rozwiązywania z Chrystusem swoich problemów egzystencjalnych i moralnych, które przeżywa każda istota ludzka²².

²¹ Zob. J. Gevaert, *La dimensione esperienziale della catechesi*, Leumann (Torino) 1984, s. 147.

²² Zob. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), *Szkola i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu*, Pallottinum 2001, n. 10.

Wciąż poszukujemy nowych dróg głoszenia Ewangelii każdemu człowiekowi. Jednocześnie pamiętając, że katecheza specjalna, musi pozostać wierna Słowu Bożemu, które podkreśla, że „Bóg wybrał właśnie [...] to co niemocne, aby mocnych poniżyć [...], tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga” (1 Kor 1,27.29). Ta oryginalność chrześcijaństwa przejawia się właśnie w tym, że jeśli w oczach ludzkich osoby niepełnosprawne są słabe i chore, to przed Bogiem są wielkie w ich jestestwie. Ten artykuł jest próbą wcielenia słów Jana Pawła II, który głosił, że „w społeczności ludzkiej moi i wykształceni zajmują pierwsze miejsce i są bardziej dostrzegani. Ale w Królestwie Bożym jest inaczej: pierwszymi i większymi są dzieci, słabi, ubodzy, cierpiący”²³.

Theocentrism in catechesis for persons with intellectual disability

Theological vision of the Divine Revelation, as well as, God's Word are of significant importance for catechesis for persons with intellectual disability. After the Second Vatican Council the intellectualistic concept of the Revelation based on the model of authoritative transmission of truth, within ecclesial awareness, was abandoned. Today the models of existential, personal, Christological and historical vision are widely approved of. The Church has never questioned the fact, that the disabled persons constitute full members of the congregation, however, the matter concerning the participation of persons with intellectual disability within the Church has been only partially mentioned as far as the contents of the Church teachings are concerned.

Nevertheless, the catechesis in Poland was never confined to what it has already achieved in the past. In fact, catechesis in Poland is being systematically developed by means of broadening its notion as well as its pedagogical fundamentals, through choosing the proper language together with new methods used for creating its contemporary modern concept. Catechesis, while searching for new methods, attempts to conquer, on

²³ Jan Paweł II, *Spotkanie z chorymi*, Terni (Włochy) 19.03.1981 r., w: *Ewangelia Cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów Jana Pawła II*, Kraków 1997, s. 46-47

one hand obsolete habits and routines, which contribute to the appearance of indifference and other type of obstacles, and on the other, reckless improvisation, which leads to confusion within the souls of catechised children and their parents, and, consequently, results in making different types of mistakes. The Church, as it used to do during previous epochs of its history, still continuous to search for new ways and so it attempts at introducing modern rules to the catechetical process, being guided by wisdom, courage and loyalty to the Gospel.

Catechesis for persons with intellectual disability consists in accompanying those persons while they are entering their way of Christian life. Catechist, following the primary rule of loyalty to God and to man, may choose to apply proper methods originating from special pedagogy, however, he should always keep in mind, that using the achievements in the didactics will not release him from considering the pedagogy of God. Modern catechesis for persons with intellectual disability in Poland should focus on an attempt to integrate the impact it has on persons with school, parish community and – most of all – with the family. It is worth emphasizing, though, that “integrated” should not mean “placed within” school, for instance, but rather combined by means of mutual relations, which would reflect love, allowing for recognising the pupils of Jesus Christ. It is worth remembering, that God is not an abstract phenomenon, He is Alive, and we make relations with Him. In this case our reasoning ability constitutes rather a relative issue. Person with intellectual disability should not be perceived as unwise and deprived of any ability of abstract thinking. We should appreciate such an extent of those abilities, as this person is actually capable of. This is the evangelical ministry for disabled persons, which aims at encouraging them not to lose their gifts, but rather to multiply them, as every man, intellectually disabled as well, received those gifts straight from God.

Adam Trawiński, ks. Marian Zdzisław Stepulak
KUL

Opętanie i zniewolenie szatańskie jako „choroba zakaźna” przenoszona poprzez interakcje społeczne

Wprowadzenie

Zjawisko zniewolenia i opętania szatańskiego występuje wyraźnie we współczesnych czasach. Równocześnie staje się przedmiotem wielu popularnych publikacji, ale także poważnych, interdyscyplinarnych, naukowych badań i precyzyjnych analiz. Jednakże mimo tych przedsięwzięć opętanie i zniewolenie szatańskie nie jest do końca odkryte i poznane. Warto jednak zaznaczyć, że moc Szatana nie jest nieograniczona. „Jest on bowiem tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa. Działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale «wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra» (Rz 8,28)”¹.

¹ *Katechizm Kościoła Katolickiego*, nr 395.

Niniejsza prezentacja odnosi się w szczególny sposób do problematyki zniewolenia i opętania szatańskiego jako „choroby zakaźnej” przenoszonej drogą interakcji społecznych.

Zgodnie z powyższym twierdzeniem można by mówić o interakcji o charakterze społecznym. Ten typ interakcji został wprowadzony przez T. Parsonsa i R. F. Balesa² przy okazji badań małych grup, w których dostrzegano konsensus i solidarność, wyrażające się w jednoznacznej interpretacji norm działania przez wszystkich członków grupy. Można także również o interakcji statystycznej. Zachodzi ona wówczas, gdy efekty oddziaływania dwóch (lub więcej) zmiennych są wzajemnie zależne; np. stopień trudności zadania i pobudzenia często pozostają w interakcji polegającej na tym, że wzrost wzbudzenia podwyższa poziom wykonania trudnych zadań³.

Innym typem interakcji są *interakcje symboliczne*. Interakcja jest symboliczna w tym sensie, że opiera się na komunikowaniu znaczeń i ma ogromne znaczenie dla rozumienia społecznego współżycia ludzi. Warto wspomnieć o samej naturze interakcji symbolicznej wyrażającej się w następujących prawidłowościach:

- interakcja symboliczna jest sama w sobie procesem kształtującym i sama w sobie powinna być przedmiotem pogłębionej, naukowej refleksji;
- dzięki interakcji symbolicznej życie grupowe ludzi jest ciągłym procesem wzajemnego dostosowywania działań;
- proces interpretacji i definicji działań przez partnerów odnosi się do wszystkich możliwych związków między nimi, zarówno opartych na zgodzie jak i konflikcie;
- interakcja jest konstruowana, a nie wyzwalana, tzn. ludzie konstruują linie swoich działań w trakcie ich wykonywania, a nie reagują na zewnętrzne bodźce czy wewnętrzne siły;
- interakcja dokonuje się za pośrednictwem wspólnych symboli, których interpretacja jest warunkiem zrozumiałości wzajemnych linii postępowania partnerów;

² Zob. Family, *Socialization and interaction process*, Glencoe 1955.

³ Zob. A. S. Reber, *Słownik psychologii*, Warszawa 2000, s. 275.

- interakcja zachodzi dzięki przyjmowaniu roli partnera i ma charakter wyłaniający się (pewne cechy pojawiają się w jej trakcie i nie miałyby miejsca, gdyby nie połączone działania partnerów)⁴.

Powyższe typy relacji mają swoje odniesienie w zjawisku opętania i zniewolenia szatańskiego.

1. Opętanie i zniewolenie – podstawowe terminy

Dla jasnego przedstawienia całości problematyki niezbędne jest dokonanie wstępnej analizy takich pojęć, jak opętanie i zniewolenie.

W przypadku opętania można mówić o zjawisku, w którym człowiek, nie tyle poszukuje kontaktu z Szatanem, ale w ewidentny sposób ulega mu⁵. Prawidłowość ta obrazuje nam chociaż pobieżnie, czym jest opętanie, bowiem zawęży zakres zagadnienia. Opętanie bowiem, z punktu widzenia laika, może dokonać się za przyczyną nie tylko demona, ale także bliżej nieokreślonego ducha (np. zwierzęcia), czy też przez duszę zmarłego itd. W tym kontekście należy wyraźnie podkreślić, że to zawsze demon (zły duch dokonuje opętania, czasem jednak jest bardziej wyrachowany i ukrywa się pod postacią np. bliskiej zmarłej nam osoby).

W świetle danych z obszaru historii religii można powiedzieć, że opętanie było jednym z podstawowych zjawisk znanych pierwotnym religiom oraz różnorodnym kultom o charakterze ekstatycznym. Członkowie tych społeczności oddawali swoje ciała do dyspozycji „komuś innemu”. Dotyczyło to w głównej mierze szamanów, którzy za sprawą opętania przez zmarłych przodków wpadali w trans, bądź będąc już w transie, np. za sprawą muzyki lub tańca, pozwalali się opętać. Opętanie było formą nawiązywania kontaktów ze światem pozaziemskim⁶, miało miejsce nie tylko w przeszłości, ale istnieje nadal. Chodzi tutaj o przypadki ludzi tzw. medium oraz kontynuację praktyk spirytystycznych, które zdają się przeżywać obecnie ponowny renesans.

⁴ Zob. S. Stryker, *Symbolic interactionism. To what end?*, w: *Symbolic Interaction*, 1982, 5, z. 1, s. 167-172; por. E. Hałas, F. Znaniecki, *Ein verkannter Vorläufer des Symbolischen Interaktionismus*, w: „*Zeitschrift für Soziologie*”, 1983, 12, s. 341-352; E. Hałas, *Spoleczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu*, Rw KUL. Lublin 1987.

⁵ Zob. D. Cerbelaud, *Diabeł...A jednak istnieje!*, Częstochowa 2002, s. 79.

⁶ Przez to pojęcie należy rozumieć zaświaty, świat bóstw czy też demonów.

Aktualnie zjawisko opętania zauważa się w wielu religiach i kulturach na dość szeroką skalę, choćby w takim kulcie, jak brazylijski kult *voodoo*, gdzie opętanie odgrywa kluczową rolę w życiu religijnym. Opętanie zdarza się tam zazwyczaj podczas obrzędów, gdzie zgromadzona jest społeczność wiernych. W takich okolicznościach opętanie „sprowadzane” jest za pomocą specjalnego tańca ekstatycznego⁷.

Opętanie występuje szczególnie wtedy, gdy demon w taki sposób wykorzystuje ludzki mózg, aby sterować ciałem opętanego. Zmusza go zatem do mówienia i robienia rzeczy, za które dana osoba nie może być odpowiedzialna, a często nawet nie byłaby zdolna tego uczynić. W skrajnych przypadkach jest to zaś pełne przejęcie kontroli nad ciałem. Opętany w takiej sytuacji nie mówi już sam, ale przez niego przemawia demon. W ten sposób przejawia się realna obecność w człowieku obcej, inteligentnej istoty⁸.

Podobnie, przedstawia się sprawa ze zniewoleniem. W mowie potocznej używa się stwierdzenia, że jest to „łżejszy stan opętania”. Zniewolenie jdziałalnością, która polega na intensywnym oddziaływaniu Szatana „z zewnątrz” zarówno na ciało, wyobraźnię, jak i sferę emocjonalną. Przejawia się to w różnorodnych dyskomfortach natury fizycznej oraz swoistych anomaliach psychicznych. Jako przykład można przytoczyć nie poddające się leczeniu z punktu widzenia medycyny depresje, lęki, agresje czy iluzje i halucynacje⁹. Z uwagi właśnie na te objawy nierzadko jest to mylone (podobnie jak i samo opętanie) z chorobami psychicznymi, takimi jak nerwice oraz schizofrenie. Stąd też można by powiedzieć, że nie należy do rzeczy łatwych postawienie prawidłowej diagnozy i zróżnicowania na wpływ diabelski – zniewolenie, bądź na chorobę natury psychicznej.

2. Opętanie i zniewolenie jako „choroba zakaźna”

Na wstępie należy postawić zasadnicze pytanie: czy opętanie i zniewolenie w ogóle są chorobami? Spróbujemy rozwinąć to zagadnienie. Okazuje się, że współczesna nauka podejmuje to zagadnienie w 10. rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów

⁷ Pod wpływem głośniejszej, rytmicznej muzyki, oraz rytmicznego tańca łatwo wpaść w trans.

⁸ Zob. <http://www.kosciol.pl/article.php/20040617143836442> (10-X-2008).

⁹ Por. A. Posacki, *Niebezpieczeństwa okultyzmu*, Kraków 1997, s. 74.

Zdrowotnych (ICD-10). Pojęcie to znajduje się tam pod nazwą *trans* i *opętanie* (F 44.3). Sama nazwa wywodzi się z ang. *possession* – zawładnięcie, opętanie, opanowanie¹⁰. W tymże zaburzeniu tożsamość osoby dotkniętej sprawia wrażenie:

- „zastąpionej” (wydaje się jakby obca osobowość dominowała nad osobowością człowieka chorego na tyle, że nie ma z nim w ogóle kontaktu);
- „nałożonej” (osobowość obca dominuje nad osobowością chorego, jednakże pozostaje z nim znikomy kontakt).

Dzieje się to wszystko za sprawą zewnętrzną – w stosunku do samego chorego – tożsamości, bądź inteligencji osobowej, która to rozumiana jest najczęściej przez samego chorego jako: duch, energia, demon, duchowość innej osoby, cały stan (trans, opętanie). Sytuacja taka ma jednak charakter przejściowy.

„Osoby opętane nie są osobami chorymi w kategoriach klinicznych. «Choroba», na którą cierpią, przysparza jednak cierpienie nie tylko im, lecz także wszystkim, którzy im towarzyszą, i tylko w rzadkich przypadkach osłabia u chorych inteligencję, wolę i przeżycia wewnętrzne. Tym samym opętani mogą zajmować odpowiedzialne stanowiska, być politykami, pracownikami lub studentami, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki. Nawiedzają ich jednak chwilowe ostre cierpienia, które można udokumentować naukowo. Działa w nich wtedy jakby druga osobowość, o przerażających cechach. Obecność złych duchów w osobie opętanej ujawnia się w sposób spektakularny podczas egzorcyzmu, co świadczy o nieskończonej mocy modlitwy. Modlitwa demaskuje obecność złych duchów, które objawiają potęgę swoich destrukcyjnych sił”¹¹.

Jak każda „choroba”, tak samo zniewolenie i opętanie mają swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym możliwa jest „diagnoza” tego rodzaju schorzenia. Bywa jednak niestety dość często tak że schorzenie to z racji podobnych objawów bywa mylone z chorobami natury psychicznej i tak bezskutecznie próbuje się je leczyć. Warto jednak zaznaczyć to, że środki farmakologiczne nie skutkują w zetknięciu z tego typu zaburze-

¹⁰ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision Version for 2007.

¹¹ S. Morabito, *Psichiatra all'inferno*, Edizioni Segno 2004, cyt. za: http://www.katolicki.net/publikacje/milujcie_sie/psychiatra_w_konfrontacji_z_opetaniem.html (10-IV-2008).

niem¹². Dlatego tak ważne jest, aby człowiek chciał i mógł się otworzyć na rzeczywistość, która przerasta możliwości jego umysłu.

Jak już zostało wspomniane, opętanie i zniewolenie przejawiają pewne stałe schematy zachowań, co można nazwać „objawami”. Tak jak objawem tego, że ktoś choruje na gripę jest z reguły kaszel i katar, tak w tym przypadku także występują „objawy”. Do najbardziej charakterystycznych objawów opętania a także zniewolenia należy:

- posługiwanie się obcym, nie wyuczonym językiem, najczęściej zapomnianym, takim jak aramejski (język Jezusa), bądź greka i łacina (języki pierwszych chrześcijan i powstającego Kościoła);
- nadnaturalna znajomość i wiedza o rzeczach „ukrytych”, niejawnych, tzn. o takich, o których osoba będąca w transie nie mogłaby wiedzieć, np. szczegółowa wiedza na temat rodziny, zdarzeń dotyczących osoby, którą widzi pierwszy raz;
- uzyskiwanie niesamowitej siły, szybkości ruchów niewspółmiernej do postawy i sprawności fizycznej osoby „chorej”, np. rwanie mocnych stalowych łańcuchów przez wążką kobietę;
- w stanach transu pojawiać się także może lewitacja jako zdolność swobodnego unoszenia się w powietrzu bez użycia jakichkolwiek przedmiotów, wbrew prawom fizyki;
- szczególnie silna nienawiść, awersja do przedmiotów świętych, poświęconych, mających związek z kultem chrześcijańskim, np. osoba reaguje bluźnierstwami w stosunku do Hostii; brak natomiast reakcji takiej gwałtownej reakcji w stosunku do nie poświęconego opłatka (dotyczy to także awersji do świętych imion, jak Maryja, Jezus itp.);
- głoszenie ze szczególną zajadłością antyreligijnych haseł, idei;
- silne przekonanie o działalności Szatana w życiu, otoczeniu osoby „chorej”¹³.

Idąc dalej naukowym tropem porównania choroby zakaźnej do opętania i zniewolenia, zwrócić należy uwagę na pewien istotny fakt. Fakt ten

¹² Por. G. Amorth, *Nowe Wyznania Egzorcysty*, Częstochowa 1998, s. 82- 83.

¹³ Por. M. Z. Stepulak, *Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej*, Siedlce-Opole 2004, s. 121-122.

odnosi się do etiologii wszelkich zaburzeń. Chorujemy głównie mierze, dlatego, że po prostu zarażamy się od innych osób. Choroba jest czasami efektem wycieńczenia, nadmiernego ochłodzenia organizmu itd. Jak natomiast sprawa przedstawia się w przypadku opętania i zniewolenia?

Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że przyczyny opętania i zniewolenia są bardzo podobne, stąd też można je odnieść do obu zjawisk. Najbardziej podstawowa klasyfikacja dzieli opętania ze względu na zaangażowanie opętanego. Rozróżniamy zatem opętania zawinione oraz niezawinione. Już same nazewnictwo bardzo dużo mówi, jednakże wypada je wyjaśnić. Opętania zawinione to takie, gdzie osoba świadomie poprzez różnorakie praktyki, obrzędy oddaje się pod władzę Szatana. Do tej grupy można zaliczyć na przykład podpisanie paktu z diabłem (nierzadko podpis ten dokonywany jest krwią zainteresowanego)¹⁴, szczególnie odrażające dewiacje seksualne¹⁵, jak zoofilia (uprawianie stosunków płciowych ze zwierzętami), nekrofilia (uprawianie stosunków płciowych z osobami zmarłymi) itd., uporczywe tkwienie w bardzo ciężkich grzechach, świętokradztwa, uprawianie magii, okultyzmu, spirytyzmu, wróżbiarstwa.

Natomiast w przypadku niezawinionych przyczyn, osoba opętana nie ponosi bezpośredniej winy za opętanie. Do tej grupy zaliczyć można silne przekleństwa, np. matek, które oddają (poświęcają) diabłu swoje nienarodzone dzieci. Zdarza się także, że osoba może zostać opętana, jeśli stanie się ofiarą czaru, klątwy rzuconej przez maga (ale jeśli taki „cel” jest należycie zabezpieczony, np. poprzez żywe praktykowanie wiary, przystępowanie do Komunii św. oraz sakramentu pokuty i pojednania, wtedy taki czar nie zadziała). Przypadki opętania stają się normą u osób, które dobrowolnie oddają się pod panowanie złego ducha przez korzystanie z usług magów, wróżbitów i jasnowidzów, uczestniczenie w seansach spirytystycznych, satanistycznych czarnych mszach lub przez słuchanie satanistycznej muzyki¹⁶.

Ostatnią przyczyną niezawinionego opętania może fakt nieoczekiwanego, niespodziewanego opętania. Chodzi tutaj zazwyczaj o osoby

¹⁴ Por. L. Cristiani, *Znaki obecności szatana we współczesnym świecie*, Gdańsk 1995, s. 14; por. także: D. Cerbelaud, *Diabeł...A jednak istnieje!*, dz. cyt., s. 80.

¹⁵ Zob. A. Posacki, *Egzorcyzmy, opętanie, demony*, Radom 2005, s. 98.

¹⁶ http://www.katolicki.net/publikacje/milujcie_sie/psychiatra_w_konfrontacji_z_opętaniami.html (10-IV-2008).

szczególnie wyróżniające się swoją pobożnością, które dobrowolnie chcą przyjąć na siebie cierpienia w celu pomocy innym ludziom. Ostatnio najgłośniejszym tego typu przypadkiem było opętanie Anneliese Michel.

Należy podkreślić, że zniewolenie jest swoistym „wprowadzeniem”, „przeskokiem” do opętania. Dla lepszego zobrazowania tego problemu można użyć porównania do wspomnianej już choroby zakaźnej. Zanim zachorujemy, mamy na przykład katar czy kaszel. Nie jesteśmy jeszcze chorzy, ale choroba zaczyna się i widzimy jej wczesne syndromy, objawy. Jeżeli człowiek w porę nie zareaguje, nie uda się do lekarza i nie weźmie leku, czeka go choroba, a kiedy jego stan chorobowy przejdzie w ciężki, potrzebny jest lek silniejszy od tego, który wystarczyłby przy pojawieniu się symptomów. Tak jest również w przypadku zniewolenia i opętania. Kaszlem są objawy wskazujące na to, że coś złego dzieje się w nas. W przypadku zniewolenia mogą to być np. halucynacje, omamy, błuźniercze myśli itd. Jeżeli w porę nie udamy się do lekarza, (bądź rozsądnego psychologa lub psychiatry, który nas skieruje do kapłana), i nie otrzymamy skutecznego leku (w przypadkach zniewolenia wystarcza zazwyczaj modlitwa o uwolnienie), może nas czekać poważna choroba, czyli nawet opętanie. Aby przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy, należy użyć już poważnego leku, którym jest egzorcyzm, a później czeka nas jeszcze dość długa rekonwalescencja (bywa, że jeden egzorcyzm nie wystarcza i konieczne jest poddanie się serii egzorcyzmów). Lepiej jest zatem przeciwdziałać i nie bagatelizować objawów, jakie się pojawiają. Należy podkreślić, że wszelkie objawy nie muszą od razu oznaczać zniewolenia, bo istnieje szereg naturalistycznych wyjaśnień. Niemniej jednak lepiej nie ryzykować. Stąd też, aby ustrzec się od zniewolenia, nie należy przebywać w „grupie podwyższonego ryzyka”. Rozumieć to należy w kontekście szeregu praktyk, miejsc, okoliczności, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do otwarcia się na działanie zła, a przez to prowadzą do zniewolenia.

3. Opętanie i zniewolenie a interakcje społeczne

Wydaje się, że bardzo ważne dla tej części prezentacji jest pojęcie interakcji społecznej, przez którą rozumie się wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie. Interakcja jest procesem komunikowania się, w wyniku którego jednostki nawzajem modyfikują swoje działania. Komunikacja ta

ma charakter werbalny oraz (lub) niewerbalny – gesty, mimika, ruchy ciała, wygląd zewnętrzny itp.¹⁷. Interakcje społeczne mają ogromne znaczenie w rozumieniu opełtania i zniewolenia jako choroby w wymiarze społecznym. Okazuje się bowiem, że opełtanie może mieć wymiar masowy. Do takiego niewątpliwie zaliczyć należy opełtanie mniszek w Loudun, słynne opełtanie w Salem (czarownice z Salem). Może mieć także wymiar jeszcze szerszy niż tylko lokalny (głównie w sferze oddziaływania na jednostki). Do dziś pozostaje głośny niemiecki przypadek opełtania Anneliese Michel. Załóżmy jednak, że powyższe przypadki zdarzają się sporadycznie, a ich wydźwięk jest co prawda masowy, ale nie powoduje większych szkód. Nikt przecież nie został opełtany bezpośrednio po tym, jak dowiedział się o przypadku mniszek z Loudun czy o Anneliese Michel. Sprawa wydaje się być o wiele bardziej skomplikowana. Mówiąc o „społecznych interakcjach”, należy mieć na myśli w głównej mierze spotkania grup ludzi, którzy czy to w zamierzony, czy też niezamierzony sposób planują oddać hołd Szatanowi.

Używając nadal porównania do choroby zakaźnej, można pokusić się o porównanie tego, jak człowiek „zaraża” się daną chorobą. Jak to już zostało wspomniane, w głównej mierze następuje to poprzez kontakt z innymi zarażonymi ludźmi – nazwijmy ich „grupą podwyższonego ryzyka”. Do takiej społecznej „grupy podwyższonego ryzyka” można zaliczyć między innymi osoby:

- zajmujące się seansami spirytystyczno-okultystycznymi;
- uprawiające „czarną” czy „białą” magię;
- korzystające z usług tzw. świeckich egzorcystów;
- korzystające z usług uzdrowicieli, którzy leczą za pomocą bliżej nieokreślonych mocy itp.;
- biorące udział w koncertach grup satanistycznych;
- biorące udział w tzw. czarnych mszach.

Nie sposób wymienić wszystkich typologii zagrożeń, poprzez które działa Szatan. Powyższe zostały wymienione, ponieważ należą do najbardziej znanych, rozpowszechnionych, a także mają największy zasięg, jeżeli chodzi o wymiar społeczny.

¹⁷ <http://notatki.e-klasa.info/2008/07/12/interakcja-spoeczna-w-socjologii> (12-X-2008).

Do jeszcze większej grupy ryzyka należy zaliczyć samodzielne praktyki, takie jak indywidualne próby czynienia zła drugiej osobie, czyli zamawianie chorób, rzucanie klątw (przekleństw), złorzeczenie i przeklinanie innych osób¹⁸. Na szczególną uwagę zasługuje przekleństwo rodziców. Ma ono szczególną moc ze względu na więzy krwi, zwłaszcza matki w stosunku do dziecka. Inną praktyką jest ofiarowanie osoby diabłu, np. ofiarowanie przez matkę jeszcze nienarodzonego dziecka lub dopiero co narodzonego (w takim przypadku narażone jest zarówno dziecko, jak i matka). Jest to praktyka wyjątkowo plugawa. Matka, która powinna bronić swojego dziecka za wszelką cenę, w takim przypadku skazuje je na potępienie, nie dając mu nawet szans na powiedzenie „nie”. Później takie dziecko musi wiele wycierpieć, aby wyzwolić się od tego „daru”, jakie stało się jego udziałem w wyniku działań rodziców.

O ile praktyki, takie jak uczestniczenie w czarnych mszach czy też w koncertach grup o charakterze satanistycznym, są przez społeczeństwo jednoznacznie oceniane jako negatywne, a strach, lęk przed tym, co może wydarzyć się na takiej imprezie niekiedy blokuje udział w niej, to inaczej się ma już sprawa z wywoływaniem duchów, uzdrowicielstwem za pomocą np. tzw. białej magii. Dzieje się tak dlatego, że te typy praktyk nie dają jednoznacznie złych skojarzeń przeciętnemu człowiekowi. Nierzadko wręcz przeciwnie, osoba uzdrowiciela, wywołująca duchów stwarza pozytywną atmosferę miłości. Jest to obliczone na zwiedzenie petenta.

„Zły duch często ukrywa się pod pozorami dobra, dlatego może głosić hasła miłości, które w gruncie rzeczy z miłością nie mają nic wspólnego. Zły człowiek, obdarzony właściwościami leczniczymi, który nie ma właściwego odniesienia do Boga, może leczyć ciało, ale tym samym niszczyć duszę. Zewnętrznie wywołuje zdumienie, podziw i wdzięczność, ale jego życie duchowe jest w opłakanym stanie. Tego typu uzdrowiciele są tylko narzędziami złego ducha. Dary paranormalne dają im dużo osobistej satysfakcji. Ale po pewnym czasie dokonują się poważne zmiany w psychice i w sferze duchowej. Również ich pacjenci są na pewien czas uwalniani z dolegliwości chorobowych, by potem zapaść na nie ponownie, w stopniu wielokrotnionym. Zły duch zewnętrznie manifestuje swoją obecność u różnego rodzaju uzdrowicieli i okultystów, gdy oni chcą się wycofać ze swoich praktyk. Wtedy pojawiają się znaki opętania cielesnego,

¹⁸ Por. A. Posacki, *Egzorcyzmy, opętanie, demony*, dz. cyt., s. 111.

bo diabeł nie chce utracić swojego dotychczasowego sojusznika. Staropolskie przysłowie mówi: Diabeł ma dosyć cukru i grzech czyni słodkim, dlatego przybiera przyjemną i słodką formę kuszenia. Gdyby jednak uzdrowiał człowiek wierzący, w imię Jezusa Chrystusa, żyjący w zjednoczeniu z Bogiem, korzystający z sakramentów świętych i modlący się, to wtedy możemy powiedzieć, że jego moc uzdrowienia rzeczywiście pochodzi od Boga, a jego uczynki dokonane są w Bogu. U człowieka Bożego wiara jest mocna, a duchowość właściwa i od niego nie doznamy przykrości¹⁹.

Zarówno zjawisko magii, jak i okultyzmu trzeba traktować w kontekście przede wszystkim duchowym, gdzie ta właśnie rzeczywistość duchowa wywiera niezwykle istotny wpływ na całość psychofizyczną, jaką stanowi człowiek. Skutek jest zawsze taki sam: „oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej”²⁰.

Wiele osób, a nawet można powiedzieć, że niemal wszystkie osoby hołdujące magii i uprawiające magię nie zdają sobie nawet najmniejszej sprawy, do czego to może prowadzić. Prowadzić to może mianowicie do nieprzerwanych koszmarów nocnych, dręczeń diabelskich, z opełtaniami włącznie. Ale to przydarzyć się może (i często właśnie tak jest) także osobom, które nawet jednorazowo skorzystały z usług osoby zajmującej się magią, nie mówiąc już o takich, które otrzymały „tykające bomby” w postaci amuletów, maści itp. Dotyczy to także osób, na które mag rzucił urok, a które nie miały duchowej zbroi, o której mówił i pisał św. Paweł (por. Ef 6,11-17).

Najgorsze jest to, że nawet jedna wizyta u uzdrowiciela, czarownika itp. może spowodować to, że się „zarazimy”. Nie można jednak generalizować, nie wszyscy uzdrowiciele i magowie mają kontakt z Szatanem. Istnieje jeszcze wielka rzesza oszustów, z którymi spotkanie może zaowocować co najwyżej utratą pokaźnej ilości gotówki. Tacy ludzie bazują głównie na efekcie „placebo”, czyli na sugestii. To najczęściej psychoterapeuci bez dyplomu. Jeżeli jednak trafi się nam osoba, która swoją moc czerpie np. z paktu podpisanego z demonem, to możemy być niemal pewni, że skutki pobytu u takiej osoby będą się za nami, bądź za naszymi bliskimi, ciągnęły przez długi czas.

¹⁹ <http://www.apostol.pl/index.php?name=News&file=article&sid=222> (11-IV-2008).

²⁰ G. Amorth, *Wyznania egzorcysty*, Częstochowa 2006, s. 155.

Skala zjawiska, z jaką przychodzi nam się zetknąć, jest zatrważająca. Kto wie, czy na naszych oczach nie rodzi się wielka „epidemia”. Taka mocna teza nie służy temu, aby siać panikę, bądź kogokolwiek straszyć, ale służy po to, aby uzmysłwić skalę problemu i jego rosnący i dynamiczny, społeczny charakter. Codziennie przecież przez gabinety uzdrowiaczy, spirytystów, magów przetaczają się wielkie masy ludzi. Głównie z tego powodu, że medycyna konwencjonalna nie może im pomóc lub z potrzeby akceptacji i wysłuchania przez drugą osobę.

Wymiar społeczny mają także – wspomniane wcześniej – koncerty grup o charakterze satanistycznym, czarne msze, dewastacje cmentarzy o podłożu satanistycznym. W przedsięwzięciach takich biorą udział z reguły ludzie kierujący się zwykłą ciekawością i prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Charakter tego typu „imprez” ma jednoznaczny przekaz – uwielbienie Szatana. Zagrożenie, jakie za tym idzie, jest o wiele większe niż w przypadku korzystania np. z praktyk magów, ponieważ człowiek świadomie, dobrowolnie otwiera się na działanie demona i pozwala mu na działanie w jego życiu, niejako zaprasza go, poprzez tego typu praktyki, do siebie, do swojego wnętrza.

Objawy ingerencji demonicznych mają charakter kilkustopniowy i są różne. Mogą dotyczyć ludzi, zwierząt i przedmiotów. Ksiądz egzorcysta ma zadanie rozpoznać, jaki jest zakres działania złego ducha w danym przypadku²¹. Jego ocena przeprowadzana jest zwykle po badaniach lekarskich, aby wykluczyć naturalne źródło symptomów.

Należy wyzbyc się rzeczy, zerwać kontakty, opuścić miejsca, które mogą prowadzić do zniewolenia. Uporczywe trwanie w związku z nimi (w nich) prowadzi w większości przypadków do czegoś zgoła gorszego – do opętania. Oba te stany niszczą doszczętnie duchowość człowieka. Różnica polega na tym, że stany zniewolenia nie są tak ostre i gwałtowne, jednak gdy tylko pojawią się jego objawy należy udać się po pomoc do osoby duchownej. Przede wszystkim, co jest absolutnie kluczowe, nie należy prowokować sytuacji mogących przyczynić się do zniewolenia szatańskiego.

²¹ Por. M. Z. Stepulak, *Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej*, dz. cyt., s. 121.

Zakończenie

W niniejszej prezentacji zostały poddane naukowej analizie pojęcia *opętania* i *zniewolenia szatańskiego*. Na szczególną jednak uwagę zasługuje kontekst tej refleksji. Są nim bowiem interakcje społeczne. W opętaniu umysł człowieka służy demonowi do sterowania ludzkim ciałem. Zniewolenie zaś jest lżejszym stanem opętania. Polega ono na intensywnym działaniu Szatana „z zewnątrz”. Na użytek naszej publikacji *opętanie* i *zniewolenie* zostało określone nieco metaforycznie jako „choroba zakaźna”. Istotnym bowiem elementem tej publikacji było ukazanie *opętania* i *zniewolenia* w kontekście interakcji społecznych. Interakcja społeczna oznacza wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie, dzięki czemu modyfikują one swoje działanie.

Demonic possession and satanic compulsion as a “contagious disease” transmitted through social interactions

Both possession and satanic compulsion are terms that one might associate with a bygone era. So, can these words, mostly connected with medieval times, be used in today’s context as a reflection of modern reality?

What is possession and what is compulsion, what are the differences and similarities between these two states? Can they both be treated as a “disease” and if so, then can one become infected? What signs or symptoms could be regarded as characteristic in the state of demonic possession as well as satanic compulsion? In what ways are these two states “contagious” and what causes the intensification of their “symptoms”?

Finally, if we recognize both possession and compulsion as a disease, then are there any effective means of prevention? Where to go, who to talk to and what to ask for if the first “symptoms” indicating demonic possession or satanic compulsion appear?

This study, aiming at making the reader acquainted with the issues of possession and the feeling of compulsion, will address these questions among many others.

Its focus is to show that although this centuries old issue of demonic possession and satanic compulsion has largely been neglected in modern world, it is still a problem very much in existence. In fact, lack of reflection on this issue has only intensified the risk.

Ks. Zbigniew Sobolewski
WSD Siedlce

Powołanie do życia rodzinnego, do macierzyństwa i ojcostwa

Rodzina jest pierwszą i najważniejszą komórką społeczeństwa i Kościoła. Człowiek przychodzi na świat w rodzinie swego pochodzenia oraz po osiągnięciu dojrzałości fizycznej, intelektualnej, społecznej i duchowej, opuszcza swe gniazdo rodzinne i zakłada własną rodzinę, sam stając się matką lub ojcem.

Powołanie do macierzyństwa i ojcostwa wpisane zostało w naturę i pragnienia każdego człowieka. Realizuje się ono na sposób fizyczny i duchowy. Wymaga odpowiedzialności i troski.

Zjawisko życia rodzinnego występuje, choć w różnej formie, wśród wszystkich ludów i na każdym etapie rozwoju społecznego¹. Zmianie podlegają

¹ Małżeństwo i rodzina, jako rzeczywistości ziemskie, uwarunkowane są konkretnym kontekstem historycznym i kulturowym. Podlegają zmianom (ewolucji), niektóre funkcje tracą w nich na znaczeniu, ale też i znaczenia nabierają nowe. Kościół w swoim nauczaniu stara się pomóc rodzinie, tak aby uchronić ją od utracenia wartości, którymi ubogaca życie społeczne i kościelne. Nauczanie Kościoła na temat chrześcijańskiej rodziny stara się podkreślić jej nadprzyrodzony charakter: nie jest ona rzeczywistością wyłącznie ziemską, ale została powołana do istnienia przez Boga i stanowi wspólnotę osób, której On nadał pewne prawa. Bóg obdarzył człowieka powołaniem do miłości małżeńskiej i rodzinnej. Pragnie, aby poprzez życie małżeńskie i udane życie rodzinne uczestniczył on w odwiecznym planie Stwórcy, jakim jest przekazywanie życia i „czynienie sobie ziemi poddanej”.

funkcje i struktura rodziny, ale wciąż pozostaje ona najważniejszą wspólnotą. Ludzie w dalszym ciągu widzą w niej wartość i dążą do założenia szczęśliwej rodziny.

Zastanowimy się nad tym, czym rodzina jest i jakie funkcje powierzył jej Stwórca. Następnie omówimy zadania rodziców wobec dzieci oraz obowiązki dzieci wobec rodziców, wynikające z czwartego przykazania Bożego. Przedstawimy również problemy związane z powołaniem małżonków do przekazywania życia oraz zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Osobny blok zagadnień stanowią będą kwestie związane z negacją powołania małżonków do rodzicielstwa oraz sztuczne zapłodnienie i alternatywne do aktu małżeńskiego metody przekazywania życia. Na koniec zajmiemy się statusem embrionów ludzkich oraz moralną oceną działań na nich.

1. Czym jest rodzina i jakie funkcje pełni?

Istnieje (istniało) wiele różnych form życia rodzinnego². W związku z tym, że nie mamy do czynienia z jednym modelem rodziny, trzeba postawić pytanie o to, czym ona jest w swojej istocie? Co decyduje o tym, że daną wspólnotę osób możemy nazwać rodziną?

Współcześnie najbardziej rozpowszechnioną w większości społeczeństw jest rodzina elementarna. Jest ona wszechobecna w społeczeństwach rozwiniętych przemysłowo. Dla społeczeństw rolniczych charakterystyczną jest rodzina wielopokoleniowa, składająca się nie tylko z rodziców i dzieci, ale także z dziadków oraz niekiedy z bliskich krewnych.

Istnieją trzy podstawowe elementy charakteryzujące życie rodzinne. Są nimi:

- a. trwały związek kobiety i mężczyzny, zapewniający dzieciom pewną stabilizację oraz gwarantujący ciągłość procesu wychowania potomstwa;
- b. wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego (zamieszkanie pod jednym dachem, posiadanie wspólnych środków materialnych pozwalających utrzymać się rodzicom i dzieciom);

² W historii spotykamy trzy zasadnicze postacie rodziny: a. rodzina *elementarna*, nazywana *nuklearną* lub *małą*, składająca się z rodziców i dzieci (dwa pokolenia); b. rodzina *wielka*, *rozszerzona*, składająca się z dziadków, rodziców, dzieci, wnuków; c. *ród* – obejmuje krewnych linii bocznej, więzią łączącą jej członków jest pokrewieństwo.

c. posiadanie przynajmniej jednego dziecka (naturalnego lub adoptowanego)³.

U podstaw rodziny znajduje się małżeństwo – trwały związek mężczyzny i kobiety⁴. Jest ono integralną i zarazem fundamentalną częścią rodziny. Z niego rodzą się dzieci. Głównym powodem zawierania małżeństwa jest miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz pragnienie nadania jej trwałego charakteru. Nie bez znaczenia jest też chęć zalegalizowania związku wobec innych osób (społeczeństwa) i zyskania praw, które tej wspólnocie przysługują.

Związek małżeński oparty na trwałej więzi emocjonalnej i społecznej wyraża się poprzez współżycie seksualne, w którego następstwie pojawia się potomstwo⁵.

Rodzina jest nie tylko grupą społeczną, ale przede wszystkim instytucją. Można ją rozumieć jako grupę osób powołaną do realizacji pewnych zadań społecznych⁶. Przez instytucję można rozumieć również zespół czynności wykonywanych przez osoby w imieniu całej społeczności.

Nie jest łatwo ukazać wszystkie funkcje (zadania) rodziny, ze względu na to, iż zmieniają się one w zależności od kontekstu kulturowego i historycznego oraz dlatego, że posiadamy wiele różnorodnych ujęć funkcji rodzinnych. Można je jednak podzielić na dwie grupy:

- funkcje uniwersalne – czyli takie, które rodzina pełni w każdym czasie oraz w każdej kulturze;
- funkcje zmienne.

³ W socjologii rodziny lub innych naukach ekonomicznych za rodzinę uważa się nawet jedną osobę, prowadzącą własne gospodarstwo domowe. Istnieje pojęcie *rodziny niepełnej*, kiedy jeden z rodziców samotnie wychowuje potomstwo. Rodziną nazywa się też grupę krewnych żyjących ze sobą razem i prowadzących wspólne gospodarstwo (pomiędzy nimi obowiązuje zakaz kazirodztwa). Obecnie toczy się walka o legalizację modelu rodziny, w której nie ma dwojga rodziców różnej płci, ale osoby tej samej płci, wychowujące adoptowane (lub własne) dzieci. Jeśli ten model przyjmie się w prawodawstwie i zostanie zaakceptowany społecznie, spowoduje upadek tradycyjnego rozumienia rodziny, jako wspólnoty rodziców i dzieci.

⁴ W chrześcijaństwie podkreśla się monogamiczny charakter małżeństwa – jeden mężczyzna i jedna kobieta w jednym czasie stanowią parę małżeńską. W historii spotykamy się ze związkami małżeńskimi poligamicznymi (*poligynia* – jeden partner i wiele kobiet; *poliandria* – jedna kobieta mająca kilku mężów). Istnieją również *małżeństwa grupowe* (kilka partnerek i kilku partnerów żyjących we wspólnocie i razem wychowujących dzieci), których najsławniejszym przykładem były „komuny” hippisów w latach 60. Współczesne społeczeństwo przemysłowe preferuje monogamiczny model rodziny.

⁵ Potomstwo zyskuje uznanie społeczne (dzieci z „prawego łóża” – „dzieci nieślubne”) oraz wszystkie prawa wynikające z przynależenia do rodziny.

⁶ Takim zadaniem jest zrodzenie i wychowanie nowych obywateli, ich socjalizacja.

Do funkcji uniwersalnych należy: zaspokajanie potrzeb seksualnych, rodzenie i wychowywanie dzieci oraz proces ich uspołeczniania (socjalizacji).

Do funkcji zmiennych, zależnych od warunków historycznych i kulturowych, należą: zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, kulturalnych, religijnych i ochronnych.

Współczesna rodzina coraz bardziej odchodzi od funkcji produkcyjnych⁷, opiekuńczych⁸, a staje się środowiskiem tworzenia wspólnoty⁹, przekazywania życia¹⁰ i socjalizacji¹¹. Wiele funkcji rodziny przejęły inne instytucje, na przykład państwo. Dawniej na rodzinie spoczywał obowiązek troski o rodziców i udzielenia im pomocy materialnej i duchowej w ich starości. Obecnie w wielu rozwiniętych społeczeństwach ciężar pomocy socjalnej osobom starszym spoczywa na państwie i na instytucjach powołanych przez państwo do tego celu.

Dawniej rodzina odpowiadała za danie odpowiedniego wykształcenia dzieciom oraz przekazanie im spójnego systemu wartości religijnych i etycznych. Dzisiaj w dużej mierze rodzinę wyręcza w tym szkoła i Kościół.

Nas podkreślenie zasługuje to, że rodzina umacnia swą funkcję tworzenia wspólnoty życia i miłości. W małżeństwie i rodzinie ludzie cenią sobie to, że są środowiskiem wzajemnej miłości, zrozumienia, komunikacji uczuć, bliskości, empatii. W rodzinie istnieje więź osobowa pomiędzy jej członkami, chociaż zmienia się jej charakter¹².

Zmieniają się również stereotypy ról pełnionych w rodzinie. Szczególnie szybkim przemianom i zarazem pewnemu kryzysowi podlega rola męża (ojca). Mężczyzna przestaje być „głową rodziny”, posiadającą władzę nad pozostałymi jej członkami, którego zadaniem jest zapewnienie bytu materialnego. Staje się przyjacielem oraz współuczestnikiem życia

⁷ Przestaje istnieć konieczny związek pomiędzy rodziną a miejscem pracy i zarobkowania, młodzi pracują poza domem rodzinnym. W społeczeństwach słabo rozwiniętych, rolniczych istniał stały związek pomiędzy warsztatem pracy a domem. Młodzi w dużym stopniu byli zależni ekonomicznie od swoich rodziców. Dzisiaj bardzo szybko się usamodzielniają i mają możliwość wybierania miejsca zamieszkania oraz rodzaju pracy.

⁸ Tę rolę przejmuje w znacznym stopniu przedszkole i szkoła.

⁹ Zaspakaja potrzebę przynależenia do grupy oraz identyfikacji z nią.

¹⁰ W niej rodzą się dzieci.

¹¹ Uczy zasad współżycia społecznego, otwiera na innych.

¹² Dawniej więź między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi miała charakter hierarchiczny, obecnie bardziej partnerski, demokratyczny.

rodzinnego. Zyskuje świadomość współodpowiedzialności za wychowanie dzieci. Podejmuje się często ról tradycyjnie przypisywanych kobiecie, takich jak opiekowanie się dziećmi, sprzątanie czy robienie zakupów.

Cechą charakterystyczną współczesnej rodziny jest jej zróżnicowanie oraz jej osłabienie jako instytucji. Rodzinę osłabia nie tylko mentalność preferująca rozwody, ale również indywidualistyczne podejście do życia. Relacje między osobami w rodzinie stają się luźniejsze poprzez pracę zawodową, która powoduje długą nieobecność w domu; poprzez migrację zarobkową za granicę, brak umiejętności wspólnego spędzania czasu, brak wspólnego języka, różnice międzypokoleniowe. Rodzice tracą wpływ na dzieci – delegując go na instytucje wychowawcze, albo ustępując autorytetowi rówieśników lub mediów. Rozluźnienie norm etycznych powoduje problemy z wiernością małżeńską, a co za tym idzie ze szczerością wzajemnych relacji rodzinnych. Wybujały indywidualizm rodzi egoistyczne traktowanie innych osób w rodzinie.

Rodziny w Polsce osłabia ich trudna sytuacja ekonomiczna i mieszkaniowa. Biorąc pod uwagę te trudności, można mówić o kryzysie instytucji małżeństwa i rodziny. Niemniej jednak badania socjologiczne, przeprowadzane wśród ludzi młodych, pokazują, że wśród najważniejszych wartości w ich życiu rodzina i małżeństwo nadal zajmują pierwsze miejsce. To jest znakiem nadziei na przyszłość.

2. Obowiązki rodziców i dzieci w rodzinie

Rodzina łączy ludzi we wspólnocie, chroniąc ich przed samotnością oraz pozwalając im wzrastać w człowieczeństwie. Daje poczucie bezpieczeństwa, zapewnia wzajemną pomoc, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Jest środowiskiem przekazywania wiary i kultury.

Nie do przecenienia jest to, że rodzina stanowi pierwsze i najważniejsze środowisko, w którym człowiek przezwycięża poczucie osamotnienia, izolacji od innych, i w którym jest i uczy się być z innymi¹³. Nie tylko jest wśród ludzi, ale „z” i „dla” innych. Rodzina pozwala osobom ją tworzącym na tworzenie stałych i głębokich więzi emocjonalnych, na uczenie się akceptowanych społecznie postaw oraz wyzbywania się egoizmu.

¹³ Zob. W. Bołoz, *Promocja osoby w rodzinie*, Warszawa 1998, s. 75-77.

Jakie są główne obowiązki członków rodziny?

Zadaniem wszystkich członków rodziny jest tworzenie i podtrzymywanie więzi rodzinnej. Rodzina przeżywa różne fazy swego istnienia¹⁴. Każda z nich niesie specyficzne zadania i rodzi własne problemy. W ciągu rozwoju rodziny zmienia się dynamika konfliktów¹⁵ oraz oczekiwań członków rodziny względem siebie. Wzajemna solidarność i pomoc najbardziej uwidacznia się i najbardziej jest potrzebna w dzieciństwie i w starości¹⁶.

Kościół uczy, że oboje rodzice, dając życie swoim dzieciom, zaciągają wobec nich pewne zobowiązania moralne i są odpowiedzialni przed Bogiem za ich wychowanie. Trzeba podkreślić to, że dziecko nie jest własnością rodziców. Nie mogą oni uważać je za swoją własność i traktować instrumentalnie¹⁷. Zostało im przez Boga powierzone jako dar. „Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie”¹⁸. Obowiązkiem rodziców jest respektowanie godności i praw dzieci¹⁹.

Pierwszym prawem dziecka jest prawo przyjscia na świat w prawdziwej rodzinie²⁰. Przede wszystkim na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za życie i zdrowie swych dzieci²¹, troska o zapewnienie im go-

¹⁴ M. Duvall wyróżnia osiem faz istnienia rodziny: a. małżeństwo bez dzieci; b. rodzina wychowująca małe dzieci; c. rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym; d. rodzina z dziećmi w wieku szkolnym; e. rodzina z dorastającymi dziećmi; f. rodzina z dziećmi opuszczającymi dom; g. stadium „pustego gniazda”; h. starzejący się rodzice; zob. W. Bołoz, *Promocja osoby...*, dz. cyt., s. 84.

¹⁵ Do rozwodów dochodzi najczęściej między piątym a dziewiątym rokiem trwania małżeństwa. Krytyczny jest rok trzeci, oraz ten etap, gdy małżonkowie posiadają już jedno dziecko.

¹⁶ Na temat relacji w rodzinie wypowiada się obszernie KKK (2214-2231), analizując czwarte przykazanie Boże.

¹⁷ Na przykład, by móc pochwalić się nim przed innymi osobami albo zapewnić sobie opiekę na starość.

¹⁸ KKK nr 2222.

¹⁹ „W rodzinie, wspólnocie osób, szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Odnosi się to do każdego dziecka, ale szczególnie ważne staje się wobec dziecka małego, wymagającego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, cierpiącego lub upośledzonego” (*Familiaris consortio* nr 26).

²⁰ Zob. Papińska Rada Iustitia et Pax, *Kompendium społecznej nauki Kościoła*, Kielce 2005, nr 244.

²¹ „W okresie dzieciństwa szacunek i zyczliwość rodziców przejawiają się przede wszystkim w trosce i uwadze, jaką poświęcają oni wychowaniu swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom materialnym i duchowym. W miarę wzrastania dzieci ten sam szacunek i to samo

dziwych warunków życia, pomoc w zdobyciu wykształcenia²² i odczytania ich życiowego powołania²³.

Fakt powołania dziecka do życia nie jest wydarzeniem jednorazowym i ograniczonym wyłącznie do wymiarów fizycznych. Rodzice „rodzą swe dzieci” w długim procesie wychowania. Zatem pierwszym i najważniejszym prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowanie dzieci. To wychowanie ma charakter wszechstronny.

Rodzice nie tylko wprowadzają swe dzieci w świat ludzi, ale również są przekazicielami wiary i nadziei nadprzyrodzonej. To oni są pierwszymi świadkami wiary w Boga i tymi, na których spoczywa obowiązek ewangelizacji swoich dzieci. Od nich – patrząc na przykład życia i słuchając pouczeń – dzieci uczą się chrześcijaństwa. Rodzice dają dzieciom przykład modlitwy, wprowadzają je w sakramentalne życie Kościoła, uczą prawd wiary²⁴. Dom rodzinny jest środowiskiem kształtowania cnót przyrodzonych i nadprzyrodzonych²⁵.

Postawę chrześcijańskich dzieci wobec ich rodziców charakteryzuje miłość wyrażająca się w szacunku²⁶, wdzięczności i posłuszeństwie rodzicom²⁷. Czwarte przykazanie przypomina również o obowiązku troski

poświęcenie skłaniają rodziców do wychowywania ich do prawidłowego używania rozumu i wolności” (KKK nr 2228).

²² Zob. tamże, nr 2229.

²³ Zob. tamże, nr 2230.

²⁴ Zob. tamże, nr 2225-2226.

²⁵ Zob. tamże, nr 2223-2224.

²⁶ O poszanowaniu rodziców mówi wyraźnie czwarte przykazanie Boże: „Czczij ojca twego i matkę swoją, abys długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12). O aktualności tego przykazania przypominał Jezus (zob. Mt 7,8-13), który sam „był poddany” swoim rodzicom (zob. Łk 2,51). W Piśmie Świętym znajdujemy wiele tekstów, jak choćby Syr 7,27-28, usilnie zachęcających do okazywania szacunku rodzicom. Podstawą czci synowskiej jest to, że przez rodziców dzieci otrzymują życie, pomoc w okresie, gdy są całkowicie niesamodzielne do życia, i wychowanie. Formy okazywania synowskiej czci zmieniają się. Dawniej były one bardzo rygorystyczne. Obecnie demokracyzacja życia społecznego sprawia, że w niektórych rodzinach rodzice godzą się, aby dzieci traktowały ich jak kolegów czy koleżanki, przyzwalają na mówienie sobie po imieniu. Wydaje się, że należy zachować zwyczaj zwracania się dzieci, zwłaszcza młodszych, do rodziców „mamo”, „tato”. Rodzice winni przemyśleć również rolę, jaką chcą odegrać w życiu swoich dzieci. Czy mają być ich kolegami, czy też rodzicami? Szacunek dla rodziców nakazuje, aby o nich źle nie mówić.

²⁷ Posłuszeństwo synowskie, bardzo bliskie autorom biblijnym (zob. Prz 6,20-22; Prz 13,1; Ef 6,1), nie ma charakteru niewolniczego oraz absolutnego. Jego zakres i forma zmienia

materialnej i duchowej o rodziców w starszym wieku²⁸. W miarę swoich możliwości dorosłe dzieci muszą wspomagać swoich rodziców, zwłaszcza, gdy znajdują się w sytuacji choroby, niemożności samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb. Nie mogą odpowiedzialności za rodziców w podeszłym wieku powierzać wyłącznie instytucjom społecznym. Zaniedbanie i opuszczenie starszych i schorowanych rodziców jest grzechem ciężkim²⁹.

Miłość, wdzięczność i posłuszeństwo dzieci wobec rodziców jest źródłem Bożego błogosławieństwa. Sugeruje to już motywacja czwartego przykazania Bożego, ale również wprost o tym mówią inne fragmenty Pisma Świętego, np. Wj 20,12; Syr 3,2-6 oraz 12,13.16.

3. Służba rodziny na rzecz życia

Rzeczą właściwą w małżeństwie jest pożycie seksualne. Akt małżeński nie tylko wyraża i umacnia wzajemną więź małżonków, jest nie tylko ich *communio personarum*, ale posiada wewnętrzne ukierunkowanie na przekazywanie życia ludzkiego. Stąd też do podstawowych funkcji małżeństwa i rodziny zaliczamy prokreację³⁰. Rodzina uważana jest za ko-

się wraz z dorastaniem dzieci. „Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny. «Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu» (Kol 3,20). Dzieci mają także słuchać rozsądnych zarządzeń swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice je powierzyli. Jeśli jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, iż jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno się do niego stosować. Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Ma on bowiem źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego” (KKK nr 2217).

²⁸ Mówi o tym także Jezus (zob. Mk 7,10-12).

²⁹ Powagę tego grzechu tłumaczy nie tylko niewdzięczność i egoizm dzieci, ale również cierpienie duchowe rodziców, którzy czują się zapomniani i skazani na życzliwość obcych osób. Rodzice cierpią z powodu niewdzięczności swoich dzieci bardziej niż z innych motywów.

³⁰ Tradycyjnie Kościół uczył, że pierwszorzędnym celem małżeństwa jest prokreacja i wychowanie, drugorzędnym zaś godziwe zaspokajanie pożądliwości ciała. Zostało to wyrażone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku (kan. 1013 §1). Pius XI w *Casti connubi* (31 grudnia 1930 r.) uczył, że pierwszorzędnym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Nauka ta przetrwała do Soboru Watykańskiego II, który w *Gaudium et spes* nr 48 ukazuje małżeństwo jako „wspólnotę życia i miłości” nastawioną na dobro małżonków oraz rodzenie i wychowanie potomstwa (zob. także *Familiaris consortio* 13).

lebkę życia, a zdolność przekazywania życia jest połączona z bezinteresownym darem z siebie w małżeństwie (zob. KDK 48).

Rodzicielstwo jest istotnym powołaniem mężczyzny i kobiety. Musi być ono odpowiedzialne³¹.

Często można spotkać się z przekonaniem, że Kościół wyklucza jakąkolwiek formę planowania rodziny i godziwej regulacji poczęć, namawiając do posiadania jak największej liczby dzieci. Gdy chodzi o liczbę dzieci, uważa się, że Kościół preferuje rodziny wielodzietne albo model rodziny złożonej z trojga dzieci. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ucząc o odpowiedzialnym rodzicielstwie, Kościół nie określa liczby dzieci dla chrześcijańskiej rodziny. Na małżonkach chrześcijańskich nie spoczywa obowiązek nieograniczonej płodności, lecz są oni zobowiązani do godziwej regulacji poczęć³². O tym, ile dzieci i kiedy decydują rodzice, biorąc pod uwagę sytuację materialną i duchową rodziny, swoje możliwości ekonomiczne i wychowawcze, sytuację mieszkaniową itp.³³.

Odpowiedzialne rodzicielstwo zakłada podjęcie wysiłku świadomego kierowania płodnością³⁴. Chodzi o to, aby przyjście na świat dziecka w rodzinie było aktem chcianym i świadomym, a nie dziełem przypadku

³¹ Termin „odpowiedzialne rodzicielstwo” został po raz pierwszy użyty przez Pawła VI w *Humanae vitae*: „Biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji. Rozum bowiem odkrywa w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią osoby ludzkiej.

Następnie, gdy chodzi o wrodzone popędy i namiętności, to odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania ich przez rozum i wolę.

Jeśli zaś z kolei uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, należy uznać, że ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i wielkoduszością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiają okresowo lub nawet na czas nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego dziecka. (...) Konsekwentnie, w pełnieniu obowiązku przekazywania życia nie mogą oni postępować dowolnie, tak jak gdyby wolno im było na własną rękę i w sposób niezależny określać poprawne moralnie metody postępowania; przeciwnie, są oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz w jego aktach, a z drugiej – określonego w stałym nauczaniu Kościoła” (nr 10).

³² Zob. A. Kokoszka, *Moralność życia małżeńskiego*, Tarnów 2003, s. 163-166.

³³ W ścisłym znaczeniu „odpowiedzialne rodzicielstwo” oznacza decyzję o posiadaniu potomstwa (poczęcie i narodzenie dziecka), w szerszym – jest całym procesem rodzenia i wychowywania dzieci.

³⁴ Zob. M. Wójcik, *Odpowiedzialne rodzicielstwo a antykoncepcja*, w: Instytut Studiów nad Rodziną, *Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego*, Łomianki 1999, s. 54-60.

czy wynikiem nieuporządkowanego życia seksualnego. Rodzicielstwo jest odpowiedzialne, gdy małżonkowie biorą pod uwagę zbawcze zamiary Boga³⁵, dobro osobiste małżonków³⁶, dobro rodziny³⁷, dobro społeczne³⁸, dobro dziecka, które ma przyjść na świat, a także dobro już zrodzonych dzieci³⁹.

Kiedy więc małżonkowie współżyją seksualnie, muszą liczyć się z tym, że akt ten może mieć swe konsekwencje w postaci wzbudzenia nowego życia, za które biorą odpowiedzialność przed Bogiem.

4. Naturalne metody planowania rodziny

Oboje małżonkowie podejmują decyzję o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa. Tę decyzję podejmują przed poczęciem dziecka, a nie po nim⁴⁰. Decyzja ta wyraża się w podjęciu aktu seksualnego lub rezygnacji

³⁵ Małżonkowie są współpracownikami Boga w realizacji Jego planów stwórczych i zbawczych. Stąd też muszą liczyć się z wolą Bożą w swoim życiu oraz respektować zasady moralne w dziedzinie seksualnej.

³⁶ Małżeństwo ma na celu osiągnięcie dobra osobistego małżonków, jakim jest uświęcenie. Posiadanie potomstwa winno pomagać małżonkom chrześcijańskim w realizacji ich wspólnego powołania do świętości.

³⁷ Małżonkowie i rodzice muszą zatroszczyć się o stworzenie optymalnych warunków rozwoju materialnego i duchowego swej rodziny. Zatem dobro rodziny określa liczbę posiadanych dzieci. Jeśli warunki materialne pozwalają na zapewnienie godziwych warunków życia, opieki i wychowania większej liczby dzieci – rodzina może mieć ich więcej. Bywa jednak, że biorąc pod uwagę obecną sytuację materialną i duchową, małżonkowie winni powstrzymać się od posiadania potomstwa. Trzeba więc wziąć pod uwagę chociażby status materialny, zdrowotny, możliwości mieszkaniowe, zdolności zapewnienia dzieciom wykształcenia i wychowania.

³⁸ Dzieci są bogactwem nie tylko rodziny, ale społeczeństwa i Kościoła, są nadzieją na przyszłość i rozwój. Optymalną rzeczą jest powstrzymanie procesu starzenia się społeczeństw oraz zapewnienie rozwoju. W socjologii rodziny mówi się o tym, że model rodziny 2 + 3 pozwala na zastępowalność pokoleń i gwarantuje powstrzymanie starzenia się społeczeństwa. Oczywiście im większa liczba dzieci, tym lepiej: dla gospodarki kraju, dla rozwoju technicznego i naukowego, dla przyszłości społeczeństwa (zob. A. Marcol, *Etyka życia społecznego*, Opole 1995, s. 158).

³⁹ W. Bołoz, *Promocja osoby...*, dz. cyt., s. 113-115.

⁴⁰ W propagandzie prawa do aborcji można spotkać takie slogany: „Mam prawo do mojego brzucha!”, „Nie jestem inkubatorem”. Kobieta (a wraz z nią mężczyzna) ma prawo do decydowania o tym, czy chce być matką czy też nie. Problem polega na tym, że w sytuacji, gdy doszło do poczęcia kobieta już jest matką, a jej decyzja o aborcji jest odrzuceniem macierzyństwa i zabójstwem niewinnej istoty. Decyzję o byciu lub nie matką kobieta i mężczyzna mają prawo i obowiązek podjąć przed decyzją o współżyciu seksualnym.

z niego w danych okolicznościach. Regulacja poczęć polega na wprowadzeniu porządku w płodność pary ludzkiej, z wykorzystaniem naturalnych praw nią sterujących. Chodzi o to, aby płodność została podporządkowana woli człowieka i była jego świadomą decyzją, a nie czymś nieprzemysłanym i niechcianym.

Do poczęcia dziecka może dojść wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją ku temu warunki biologiczne. „Zjednoczenie małżeńskie nabiera znaczenia rodzicielskiego nie tylko przez poczęcie dziecka, ale przez samą gotowość przyjęcia prokreacyjnego skutku współżycia. Stosunki małżeńskie są zatem moralnie godziwe także wtedy, kiedy małżonkowie przewidują, że będą one, niezależnie od ich woli i bez ich ingerencji, niepłodne”⁴¹.

Kościół nie uzależnia pozytywnej wartości moralnej aktu seksualnego od jego skutku – zapłodnienia, ale od tego, czy małżonkowie ingerują w sposób nienaturalny w swą płodność. Nie jest niegodziwe moralnie odbywanie aktów seksualnych niepłodnych, ale jest grzechem ciężkim czynienie stosunku niepłodnym⁴². O godziwości aktu seksualnego decyduje to, czy ma on miejsce z poszanowaniem stwórczego zamysłu Boga, czy sposób odbywania go nie oddziela znaku zjednoczenia małżeńskiego od potencjalnego źródła nowego życia (prokreacji).

W regulacji poczęć wolno małżonkom korzystać z naturalnych metod planowania poczęć⁴³. To wymaga od nich poznania rytmu płodności, opanowania sztuki obserwacji własnego ciała oraz zachowania wstrzeźliwości w niektórych okresach.

Naturalne metody planowania rodziny (regulacji poczęć) wykorzystują to, że płodność kobiety ma charakter okresowy, polegający na pojawianiu się podczas cyklu menstruacyjnego okresów płodnych i niepłodnych. Można zatem obserwować i interpretować zjawiska charakteryzujące ten cykl.

Jeśli decydują się na stosunek, muszą brać pod uwagę to, że wiąże się on z potencjalnym ojcostwem i macierzyństwem.

⁴¹ A. Kokoszka, *Moralność życia małżeńskiego*, dz. cyt., s. 167.

⁴² „Kościół jest zgodny z samym sobą i ze swoją nauką zarówno wtedy, gdy uznaje za dozwolone uwzględnianie przez małżonków okresów niepłodności, jak i wtedy, gdy potępia, jako zawsze zabronione, stosowanie środków bezpośrednio zapobiegających poczęciu” (*Humanae vitae* 16).

⁴³ Papieska Rada Iustitia et Pax, *Kompendium...*, dz. cyt., nr 234,

Naturalne metody planowania liczby potomstwa zakładają obserwację oraz wstrzemięźliwość okresową⁴⁴. Obecnie istnieje kilka metod naturalnego kierowania płodnością. Najstarsza z nich to metoda rytmu („kalendarzyk małżeński”), której autorem są Hermann Knaus (1892-1970) i Kiusako Ogino (1882-1975). Odkryli oni związek pomiędzy jajczkowaniem a miesiączką. Ze względu na niepewność, jest dzisiaj zarzucana.

Inne znane metody, to: a. metoda owulacji Billingsów, dzięki której można wyodrębnić początek i koniec okresu płodnego na podstawie cech śluzu szyjkowego⁴⁵; b. metoda objawowo-termiczna⁴⁶. Bierze się w niej pod uwagę różne parametry, takie jak temperaturę, śluz szyjkowy, inne objawy obserwowane przez kobietę; c. metoda temperatury podstawowej, polegająca na pomiarze temperatury ciała i wyznaczeniu początku niepłodności po jajczkowaniu⁴⁷; d. metoda laktacji⁴⁸.

Metody naturalnego kierowania płodnością rozwijają się i udoskonalają. Ich skuteczność staje się coraz większa i może konkurować z metodami sztucznej antykoncepcji. Ich zaletą jest niewątpliwie to, że nie ingerują one w organizm kobiety, jak wiele metod antykoncepcyjnych. Stosowanie tych metod uwalnia małżonków od lęku przed niepożądanym poczęciem, a w sytuacji, gdy do niego dochodzi małżonkowie ci są zdolni do przyjęcia nowego życia. Komfort współżycia seksualnego jest dużo wyższy od pożycia przy zastosowaniu mechanicznych lub chemicznych środków antykoncepcyjnych.

Wymagają one systematyczności w prowadzeniu obserwacji ciała oraz dyscypliny obojga małżonków, związanej z wstrzemięźliwością seksualną⁴⁹.

⁴⁴ Pozwalają również wybrać optymalny czas na poczęcie dziecka.

⁴⁵ Zob. prezentację metody w: A. Capella, *Secondo la natura. Il metodo di Billings*, Torino 1995.

⁴⁶ Jej autorem jest J. Rotzer; zob. na temat metody: T. Kramarek, *Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa. Metoda objawowo-termiczna*, Poznań 2001.

⁴⁷ Zob. R. Lukas, *Bioetyka dla każdego*, Częstochowa 2005, s. 62-64; A. Kokoszka, *Moralność życia małżeńskiego*, dz. cyt., s. 168-172.

⁴⁸ Okresem niepłodności kobiety jest czas karmienia piersią.

⁴⁹ O wstrzemięźliwości całkowitej mówimy wtedy, gdy małżonkowie decydują się na zaniechanie współżycia seksualnego czy też trwają w abstynencji seksualnej przez dłuższy okres czasu. Nie oznacza ona zaniechania okazywania sobie uczuć. Wstrzemięźliwość okresowa polega na powstrzymaniu się od stosunków seksualnych przez pewien, określony okres czasu. W małżeństwie istnieją w sposób naturalny okresy wstrzemięźliwości. Ich zachowanie jest drogą do umacniania uczucia miłości i wzajemnego szacunku, kształtuje postawę

Kościół pozytywnie ocenia naturalną regulację płodności, widząc w niej wykorzystanie i poszanowanie praw nadanych przez Stwórcę. Oczywiście metody te mają być wykorzystywane w celu odpowiedzialnego rodzicielstwa, a nie jako sposób wykluczania potomstwa.

5. Antykoncepcja jako problem moralny

Przez antykoncepcję rozumiemy „ingerencję w funkcjonowanie organizmu kobiety lub mężczyzny, kiedy zarówno w przewidywaniu zbliżenia cielesnego, jak i podczas jego spełnienia czy w rozwoju jego naturalnych skutków miałyby za cel uniemożliwienie poczęcia lub stanowiła środek prowadzący do tego celu”⁵⁰.

Poprzez antykoncepcję człowiek udaremnia zapłodnienie, wpływa na akt seksualny w ten sposób, że odwraca go od zasadniczego celu, jakim jest prokreacja⁵¹.

Działaniem antykoncepcyjnym, najbardziej rozpowszechnionym w grupie małżonków z dłuższym stażem małżeńskim jest stosunek przerywany⁵².

ofiarności (rezygnacji, w imię miłości do drugiej osoby, z przyjemności, jaką daje pożycie seksualne). Wstrzemięźliwość każe liczyć się z potrzebami i możliwościami współmałżonka. Stanowi okazję do praktykowania innych sposobów okazywania sobie czułości i przywiązania. Jest też czasem praktykowania czystości małżeńskiej. Racją wstrzemięźliwości okresowej jest dobro małżonków (oraz ich dzieci).

⁵⁰ *Humanae vitae* 14.

⁵¹ Zob. E. Sujak, *Dlaczego „nie” dla antykoncepcji*, w: „Znak” 8(1995), s. 48-52; zob. także W. Bołoz, *Promocja osoby...*, dz. cyt., s. 101-106; A. Drożdż, *Człowiek człowiekowi. Teologia moralna szczegółowa*, cz. II, Tarnów 2001, s. 297-301.

⁵² *Coitus interruptus* zwany jest również onanizmem małżeńskim, polega na zapobieganiu złożenia nasienia w narządzie rodnym kobiety. *Coitus reservatus*, czyli stosunek bez wytrysku; *coitus obstructus* polega na zablokowaniu naturalnego ujścia nasienia przez ucisk cewki moczowej i skierowanie go do pęcherza moczowego.

Wśród mechanicznych środków antykoncepcyjnych⁵³ należy wymienić: prezerwatywę⁵⁴, kapturki⁵⁵, pessaria dopochwowe⁵⁶. Środkami chemicznymi są: aerozole, pianki, żele, kremy dopochwowe, które zawierają substancje plemnikobójcze⁵⁷.

Dużą grupę środków antykoncepcyjnych stanowią środki hormonalne⁵⁸: tzw. pigułki doustne⁵⁹, pigułki antykoncepcyjne „dzień po”, szczepionki antykoncepcyjne⁶⁰, środki typu „depot”⁶¹. Do sztucznych metod antykoncepcyjnych przeciwciażowych należą pigułka RU-486, prostaglandyna, zastrzyki aborcyjne.

Trzeba jeszcze wspomnieć o środkach antykoncepcyjnych sterylizujących. Sterylizacja⁶² polega na czasowym lub trwałym pozbawieniu zdolności prokreacyjnej poprzez dokonanie zabiegu chirurgicznego.

⁵³ Działanie antykoncepcji mechanicznej polega na niedopuszczeniu do zetknięcia się plemnika z jajczkiem.

⁵⁴ Kondom znany już był w starożytności. Wynalazek współczesnej prezerwatywy jako środka antykoncepcyjnego datuje się na 1844 rok.

⁵⁵ Naszyjkowe lub sklepieniowe oddzielają szyjkę macicy od pozostałej części pochwy, co przeszkadza w połączeniu się plemnika z żeńską komórką rozrodczą. Kapturek wynalazł W. J. P. Mensing w 1880 r. w Niemczech.

⁵⁶ To krążki, tampony, gąbki, diafragmy i prezerwatywy dla kobiet. Rozpowszechniano je już w 1800 roku w Londynie (J. R. Rendel).

⁵⁷ Środki plemnikobójcze stosuje się zazwyczaj krótko przed stosunkiem wraz z innymi środkami antykoncepcyjnymi.

⁵⁸ Antykoncepcja hormonalna modyfikuje za pomocą substancji chemicznych organizm mężczyzny lub kobiety tak, aby akt płciowy był bezpłodny.

⁵⁹ Za ojca pigułki hormonalnej uważa się amerykańskiego biologa G. G. Pincusa (1903-1967), który wraz z Chang Min Chuehem ogłosił wyniki swych badań w 1953 r. Pierwszą pigułkę wyprodukowano w 1957 r. Najbardziej rozpowszechnioną wśród kobiet jest pigułka estroprogesteronowa składająca się z dwóch hormonów: estrogenu i progesteronu. Pigułka ma na celu wstrzymanie owulacji, wywołanie zmiany w śluzie oraz w przewodach macicy.

⁶⁰ Od 1990 roku trwają badania nad stworzeniem szczepionek dla kobiet i mężczyzn. Ich działanie powodowałyby niepłodność przez dłuższy okres czasu (2-3 lata).

⁶¹ Stosowane są przez kobiety (zastrzyki śródmięśniowe lub kapsułki wszczepiane podskórnie, stopniowo uwalniające estroprogesteron) w celu częściowego powstrzymania owulacji, wywołania zmian w śluzie, co utrudnia przenikanie plemników i zagnieżdżenie się embrionu.

⁶² Rodzaje: *sterylizacja karna* (stosowana jako kara za ciężkie przestępstwa o charakterze seksualnym – obecnie niestosowana); *eugeniczna* – sterylizacja osób obciążonych chorobami dziedzicznymi (stosowana przez nazistów w czasie wojny); *antykoncepcyjna* – traktowana jako metoda regulowania urodzeń (w niektórych państwach totalitarnych stosowana pod presją); *terapeutyczna* (działania chirurgiczne, które pośrednio prowadzą do niepłodności).

U mężczyzn sterylizacja polega na przecięciu i podwiązaniu nasieniowodów (*vasectomia chirurgiczna*) lub umieszczeniu korków z poliuretanu w nasieniowodach (*vasectomia mechaniczna*). Dawniej usuwano jądra. U kobiet sterylizacji dokonuje się poprzez przecięcie i podwiązanie jajowodów, użycie pierścieni, środków uniedrażniających jajowody. Dawniej usuwano jajniki lub macicę⁶³. Sterylizacji dokonuje się albo chirurgicznie, albo poprzez napromieniowanie.

Zabiegi sterylizacji antykoncepcyjnej i innej (z wyjątkiem sterylizacji leczniczej, gdzie poświęca się chorą część ciała dla dobra pozostałej zdrowej) są niegodziwe⁶⁴. Kastracja i sterylizacja są formą okaleczenia osoby ludzkiej. Żadna władza państwowa nie ma prawa zezwalać na ich dokonywanie, nawet, jeśli zgadzają się na nie lub o nie proszą zainteresowane osoby.

Kościół negatywnie ocenia stosowanie środków antykoncepcyjnych, widząc w nich sposób na oddzielenie aspektu jednoczenia i prokreacji. Już Pius XI w *Casti connubi* oceniał stosowanie sztucznych metod zapobiegania ciąży jako grzech ciężki. Podobnie jednoznacznie ocenił je Paweł VI w *Humanae vitae*. Także Jan Paweł II w *Familiaris consortio* powtórzył tę samą ocenę moralną⁶⁵.

Antykoncepcja jest działaniem grzesznym, ponieważ sprzeciwia się prawom natury pochodzącym od Boga. Mamy tu do czynienia z przekreśleniem naturalnego związku między współżyciem seksualnym a prokreacją i odpowiedzialnością za poczęte życie.

Antykoncepcja stawia małżonków w roli właścicieli źródeł życia ludzkiego. „Przez działanie antykoncepcyjne uważają się oni nie za współtwórców ze stwórczą mocą Bożą, ale sami za ostateczną instancję ludzkiego życia”⁶⁶.

Uczy zachowań egoistycznych w sprawach seksualnych, nie liczących się z możliwościami drugiej strony. Niszczy więc osobową między małżonkami.

⁶³ Pierwsza sterylizacja kobiet (*histerectomia*) miała miejsce w Anglii w roku 1934, mężczyźni zaś w 1893 r.

⁶⁴ Zob. KDK 27; *Humanae vitae* 14; *Evangelium vitae* 14; KKK 2297: „Bezpośrednio zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje osób niewinnych są sprzeczne z prawem moralnym poza wskazaniem medycznymi o charakterze ściśle leczniczym”.

⁶⁵ Zob. *Familiaris consortio* 32, *Gaudium et spes* 51; *Humanae vitae* 14; KKK 2370; Pius XI, *Casti connubi*, w: AAS 22(1930), s. 559-561; *Kompendium nauki społecznej Kościoła* nr 235.

⁶⁶ Wypowiedź Jana Pawła II, cyt. za: A. Kokoszka, *Moralność życia małżeńskiego*, dz. cyt., s. 189.

Zrodzona z lęku przed poczęciem, sprzyja powstaniu postawy antynatalistycznej oraz proaborcyjnej. Jest źródłem hedonistycznego i przyziemnego traktowania spraw seksualnych.

Trzeba podkreślić, że główny ciężar antykoncepcji oraz jej koszty spoczywają głównie na kobiecie. Zwłaszcza antykoncepcja hormonalna ma swe negatywne skutki uboczne dla zdrowia kobiet⁶⁷.

Podsumowując, wypada powiedzieć, że jest niegodziwe działanie mające na celu przeszkodzenie prokreacji czy to w momencie przewidywania aktu małżeńskiego, w czasie jego trwania, czy bezpośrednio po nim.

Godziwe natomiast jest terapeutyczne stosowanie środków, które mają działanie antykoncepcyjne jako skutek pośredni, jeśli są one konieczne w leczeniu jakiejś choroby⁶⁸.

6. Moralna ocena stosowania środków wczesnoporonnych

Z antykoncepcją często mylone jest używanie środków wczesnoporonnych. Ich działanie polega na uniemożliwieniu dalszego rozwoju zarodka i przeszkodzeniu mu w zagnieżdżeniu się w macicy. Środkami wczesnoporonnymi są spirale wewnątrzmaciczne⁶⁹ i pigułki hormonalne⁷⁰ o działaniu abortywnym.

⁶⁷ Zob. A. Drożdż, *Człowiek człowiekowi...*, dz. cyt., s. 300.

⁶⁸ Jest to zasada podwójnego skutku. Można stosować leki, które jako skutek uboczny mają działanie antykoncepcyjne. Kobieta może bronić się przed zajściem w ciążę będącą owocem gwałtu i stosować środki antykoncepcyjne, ale nie wczesnoporonne (zob. A. Kokoszka, *Moralność życia małżeńskiego*, dz. cyt., s. 191).

⁶⁹ Wkładki domaciczne („spiralki”) uszkodzają błonę śluzową. Powstałe z tego powodu wybroczyny i zakrzepy uniemożliwiają zarodkowi zagnieżdżenie się w *endometrium* (błonie śluzowej macicy). Dochodzi wtedy do wczesnego poronienia. Jeśli pomimo istnienia spirali dojdzie do zagnieżdżenia się zarodka, to nie będzie mógł on prawidłowo rozwijać się i po kilku dniach umrze. Materiał, z którego wykonane są spirale (elastyczny tworzywo sztuczne) oraz materiał chemiczny (miedź) lub hormonalny, którym są nasycone, mają działać plemnikobójczo (antykoncepcyjnie). Praktycznie wkładki działają jako środek powodujący wczesne poronienie. Stosowanie wkładek wewnątrzmacicznych niesie duże ryzyko powikłań, wywołują bowiem stan zapalny w narządzie rodnym.

⁷⁰ Są to tabletki zawierające syntetyczne hormony płciowe. Ich stosowanie powoduje hamowanie prawidłowego rozwoju błony śluzowej macicy. Zarodek nie może zagnieżdżyć się i rozwijać w uszkodzonej śluzówce macicy i ginie. Inne tabletki (zawierające prostoglandynę) powodują natychmiast po zapłodnieniu akcję porodową i infekcje poronne. Zarodek zostaje wydalany z organizmu matki i niszczone. Stosowanie pigułek hormonalnych, podobnie jak wkładek domaciczych, nie jest obojętne dla zdrowia kobiety.

Rozpowszechnionym środkiem abortywnym we wczesnym stadium rozwoju zarodka jest *pigułka wczesnoporonna RU-486*⁷¹. Została ona opracowana przez francuską firmę Roussel Uclaf (RU), a jej pomysłodawcą jest E. E. Baulieu z Paryża. Pigułka jest sterydem o właściwościach antyhormonalnych. Łącząc się z progesteronem powoduje poronienie w ciągu sześciu pierwszych tygodni ciąży⁷².

⁷¹ Farmakologiczna nazwa *mifepriston*.

⁷² Oto informacja na temat działania RU-486, opracowana przez Weronikę Chańską, którą można znaleźć w internecie. Zwróćmy uwagę na język, jakim autorka się posługuje: „Mianem medycznej aborcji (*medical abortion*) określa się przerwanie ciąży przy użyciu środków farmakologicznych. Polega ono na podaniu doustnie i/lub dopochwowo substancji - zazwyczaj jest to Mifepriston lub Methotrexate, a następnie prostoglandyna (najczęściej stosuje się Mizoprostol). Substancje te powodują zahamowanie rozwoju ciąży oraz wydalanie tkanki ciążowej z organizmu kobiety. Po podaniu leków większość kobiet odczuwa skurcze i krwawienie podobne do tych, jakie występują w przypadku wczesnego poronienia lub obfitej miesiączki. Aborcja farmakologiczna jest metodą stosowaną tylko we wczesnym okresie ciąży, tj. do 7 tygodnia (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki). Aborcja przy użyciu środków farmakologicznych przebiega etapowo i wymaga przynajmniej dwóch wizyt lekarskich. Po zgłoszeniu się do lekarza, pacjentka poddawana jest badaniu, mającemu na celu przede wszystkim określenie stopnia zaawansowania ciąży oraz upewnienie się, że nie jest to ciąża pozamaciczna. Podczas wizyty lekarz przeprowadza również wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia pacjentki i przebytych chorób. Jeśli kobieta nie cierpi na żadną z chorób, która uniemożliwiłaby w jej przypadku przeprowadzenie aborcji metodą farmakologiczną (zob. przeciwwskazania), pacjentce podawana jest pierwsza tabletki. Kobieta otrzymuje również drugą tabletkę, którą aplikuje sobie sama po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej. Poronienie następuje zazwyczaj w ciągu 4 godzin po przyjęciu drugiej tabletki, zdarza się jednak, że jej działanie następuje dopiero w ciągu 24 godzin i więcej. W niektórych przypadkach konieczna jest jeszcze jedna wizyta lekarska i przyjęcie dodatkowej dawki leku. W każdym przypadku konieczne jest ponowne stawienie się w gabinecie lekarskim w ciągu 14 dni od czasu pierwszej wizyty celem sprawdzenia, czy nastąpiło całkowite poronienie. Aborcja medyczna jest metodą skuteczną w około 97% (jej skuteczność wykazuje nieznaczny spadek wraz ze wzrostem liczby odbytych przez pacjentkę porodów). W przypadku trzech kobiet na 100 poddających się zabiegowi poronienie nie następuje lub jest częściowe. W takim przypadku konieczne jest dokończenie zabiegu przy użyciu metody próżniowej (odessanie zawartości macicy). Przy użyciu środków farmakologicznych poronienie musi zostać doprowadzone do końca, gdyż podawane substancje mogą spowodować wady rozwojowe płodu. Aborcja medyczna jest metodą bezpieczną i z powodzeniem stosowaną od 10 lat przez miliony kobiet na świecie. Powikłania są rzadkie. Najczęstszym z nich jest przedłużające się obfite krwawienie - objawy te obserwuje się u jednej na 100 kobiet. Wśród skutków ubocznych podawanych leków wymienia się: nudności, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunkę, podwyższoną temperaturę ciała. Główną zaletą aborcji farmakologicznej, na którą wskazują pacjentki, jest jej „naturalność”. Związane to jest z faktem, iż zabieg przypomina naturalne poronienie, a środki farmakologiczne przyjmowane są przez kobietę w domu, co daje jej poczucie sprawowania większej kontroli nad własnym ciałem. Metoda medyczna pozwala również uniknąć zabiegu chirurgicznego i związanego z nim znieczulenia, które część pacjentek postrzega jak procedurę znacznie bardziej inwazyjną, a przez to budzącą większe obawy” (http://www.federa.org.pl/publikacje/ulotki/metody_aborcji.htm).

Środkiem wczesnoporonnym jest *Norplant* wszczepiany kobietom pod skórę. Środek ten działa przez 3-4 lata, powodując nieplodność kobiety. *Norplant* wydalą powoli pewne hormony, głównie progesteron, uniemożliwiając zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja w błonie śluzowej macicy.

Stosowanie spirali i innych środków wczesnoporonnych, oprócz skutku w postaci aborcji, przynosi wiele szkód dla zdrowia samej kobiety. Jest przyczyną wczesnych, samoistnych poronień już po odstawieniu wkładki. Powoduje również zjawisko ciąży pozamacicznych, a nawet może stać się przyczyną nieplodności.

Ocena moralna stosowania środków wczesnoporonnych jest jednoznacznie negatywna. Są one przyczyną aborcji we wczesnym stadium rozwoju zapłodnionego jaja. Stosowanie ich oznacza przyzwolenie na wczesną aborcję. Kobieta, ze względu na to, że są to poronienia we wczesnym stadium rozwoju zarodka, nie wie, ilu aborcji się dopuściła.

Aby otrzymać rozgrzeszenie, kobieta przystępująca do sakramentu pokuty winna okazać szczerą wolę usunięcia wkładki i nie podejmowania życia seksualnego przed jej usunięciem. Jeśli kobieta uporczywie posługuje się wkładką i jej postępowanie, mimo obietnic poprawy, nie uległo zmianie, może otrzymać rozgrzeszenie dopiero po wyjęciu wkładki.

W sytuacji stosowania pigułek wczesnoporonnych można udzielić rozgrzeszenia dopiero po otrzymaniu szczerego zapewnienia o odrzuceniu ich stosowania.

7. Moralna ocena aborcji

Jednym, z największych zagrożeń dla życia ludzkiego w jego początkowym stadium rozwoju jest aborcja⁷³. Ze względu na motywy przerwania ciąży można mówić o aborcji samoistnej (poronienie), sztucznej

⁷³ Słowo *aboreja* pochodzi od łac. *aborior* – umrzeć przed narodzeniem. Jest to zniszczenie poczętego życia przed naturalnym narodzeniem; jest *przerwaniem ciąży*. W embriologii przyjmuje się, że *cięża* jest biologicznym stanem kobiety od chwili zapłodnienia do porodu (zapłodnienie – zygota – morula – blastula – embrion – płód – narodziny dziecka). W praktyce mówimy o występowaniu *aborcji samoistnej* (poronieniu naturalnym), gdy przerwanie życia embrionu dokonuje się bez woli matki (jest nieplanowane i niechciane). Aborcja samoistna występuje na skutek deformacji płodu, nieznanych anomalii i zakłóceń w jego rozwoju, infekcji organizmu matki itp. Nie można mówić o moralnej winie kogokolwiek. Rodzajem poronienia przypadkowego (niezawinionego) jest śmierć dziecka przed urodzeniem spowodowana zabiegami lekarskimi mającymi na celu ratowanie życia i zdrowia matki. Sytuację tę oceniamy, biorąc pod uwagę zasadę podwójnego skutku.

(wymuszonej)⁷⁴, aborcji traktowanej jako środek antykoncepcyjny⁷⁵, selektywnej (eugenicznej)⁷⁶, terapeutycznej⁷⁷. Motywy zabicia nienarodzonego dziecka są różne, ale skutek – zabicie niewinnej i bezbronnej istoty przez tych, na których opiekę i pomoc miała prawo liczyć – taki sam.

Sztuczne poronienie jest chcianym i planowanym zabójstwem nienarodzonego dziecka. Przez aborcję rozumiemy świadomą ingerencję przeciwko życiu poczętemu bez względu na miejsce, w którym znajduje się embriion, niezależnie od czasu, jaki upłynął od zapłodnienia oraz stosowanych metod działania i motywacji, jaką kieruje się lekarz lub kobieta (społeczeństwo pozwalające na aborcję). Sposoby dokonywania aborcji można podzielić na chirurgiczne i farmakologiczne.

Metody chirurgiczne to: aspiracja⁷⁸, łyżeczkowanie ścian macicy⁷⁹, cesarskie cięcie⁸⁰, zatrucie⁸¹, poród częstkowy⁸².

⁷⁴ Dokonuje się ona z woli człowieka i wymaga zaangażowania osób do jej przeprowadzenia.

⁷⁵ W przeszłości aborcja była traktowana jako ostateczny „środek antykoncepcyjny”; gdy nie odniosły skutku inne metody antykoncepcyjne. Aborcja była skutecznym rozwiązaniem „problemu”. Uświadomienie społeczeństwa spowodowało, że coraz mniej osób uważa aborcję za zwyczajny środek antykoncepcyjny i zdaje sobie sprawę z natury tego działania.

⁷⁶ Aborcja ze względów eugenicznych to sposób na eliminację embriionów dotkniętych chorobami genetycznymi. W sytuacji stwierdzenia anomalii w rozwoju embriionu, w wyniku badań prenatalnych, sugeruje się aborcję. W wielu krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach, bywa, że aborcji dokonuje się w oparciu o rozpoznanie płci dziecka – eliminując dziewczynki. Zwolennicy aborcji eugenicznej i selektywnej powołują się na motywację humanitarną: zabijają dzieci w łonie matki, aby oszczędzić im nieszczęśliwego życia i choroby. Jest to przewrotna i pokretna motywacja, za którą stoi egoizm i brak chęci do zaopiekowania się chorym dzieckiem.

⁷⁷ Motywem aborcji terapeutycznej jest to, że dziecko zagraża życiu i zdrowiu matki. Dochodzi do konfliktu pomiędzy dobrem dziecka (życie) i matki (zdrowie). Dziecko postrzegane jest w tym przypadku jako agresor.

⁷⁸ Metoda ta polega na wprowadzeniu do macicy przewodu podłączonego do aspiratora dużej mocy. Ciało dziecka i łożysko zostają rozerwane i zassane (aspirator działa jak odkurzacz). Metodę tę stosuje się w przypadku embriionów, które nie mają trzech miesięcy.

⁷⁹ Metoda polega na wprowadzeniu do wnętrza macicy ostrej łyżeczki, którą dzieli się embriion na kawałki i opróżnia macicę („skrobanka”). Metoda ta jest stosowana, gdy embriion ma 3-4 miesiące życia.

⁸⁰ Dokonuje się zabiegu cesarskiego cięcia w celu wyjęcia płodu. Zostaje on pozostawiony bez opieki i umiera. Często celem przyspieszenia śmierci dziecka zostaje ono po wyjęciu z łona matki uduszone. Cesarskie cięcie jest stosowane, gdy płód jest już stosunkowo duży.

⁸¹ Metoda polega na wprowadzeniu do płynu owodniowego substancji trujących (roztwór soli). Dziecko umiera wskutek uduszenia i zatrucia w ciągu godziny. Następnego dnia ma miejsce poród.

⁸² Dokonuje się go do 32 tygodnia ciąży. Metoda polega na rozszerzeniu szyjki macicy, zmianie normalnego ułożenia dziecka, skierowaniu go stopami ku pochwie. Usuwa się całe ciało, z wyjątkiem głowy, którą nacina się u podstaw czaszki i zasysa mózg dziecka.

Wśród metod farmakologicznych znajdują się: wywołanie skurczów porodowych⁸³, spirala wewnątrzmaciczna (IUD)⁸⁴, pigułka „dzień po”⁸⁵, pigułka aborcyjna RU-486, prostaglandyny, szczepionki aborcyjne.

Kościół potępia aborcję jako targnięcie się na świętość i nienaruszalność ludzkiego życia. Stanowisko Kościoła wobec aborcji wyraził Jan Paweł II w *Evangelium vitae*: „Mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest aktem zawsze głęboko niemoralnym”⁸⁶. Aborcja jest pogwałceniem prawa do życia istoty, która jest niewinna i bezbronna. „Wśród wszystkich przestępstw przeciwko życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występki szczególnie poważny i godny potępienia”⁸⁷.

Nauka Kościoła o potępieniu aborcji jako zabójstwa dziecka nienarodzonego ma swą długą tradycję⁸⁸. Ewangelia życia znajduje się w orędziu

⁸³ Metoda polega na podaniu matce środków farmakologicznych powodujących skurcze macicy. Embrion odrywa się od ścianki macicy i zostaje wydany.

⁸⁴ O spiralach, pigułce RU 486 wspomnieliśmy omawiając środki wczesnoporonne. Tutaj przywołujemy je dla kompletności wyliczenia metod aborcyjnych.

⁸⁵ Pigułka „dzień po” reklamowana wśród młodzieży jako „ostatnia deska ratunku” to w rzeczywistości dwie tabletki zawierające hormon *lewonorgestrel*, powodujące burzę hormonalną. Przyjmuje się je przed upływem 72 godzin po stosunku. Środek wywołuje w ściance macicy zmiany uniemożliwiające zagnieżdżenie się zarodka.

⁸⁶ *Evangelium vitae* 57.

⁸⁷ Tamże 58.

⁸⁸ Starożytni filozofowie, tacy jak Platon, Arystoteles i stoicy, albo nie uznawali płodu za istotę ludzką, albo zastanawiali się nad tym, od którego momentu jest on człowiekiem (animacja) przez co dopuszczali stosowanie aborcji. Ze względów demograficznych (depresja ludności i starzenie się społeczeństwa) aborcja była zabroniona przez prawodawstwo państwowe greckie (I w. przed Chr.) i rzymskie (III w. po Chr.). Hipokrates z Kos (460-370), autor kanonów etyki lekarskiej, stanowczo odrzucał aborcję. Niemniej jednak w świecie greckim i rzymskim aborcję praktykowano powszechnie, a jej sposoby wypracowała medycyna ludowa. W Starym Testamencie znajdujemy całkowity zakaz aborcji i jej potępienie. Podobnie i pierwotny Kościół tym wyróżniał się od zwolenników kultów pogańskich, że zakazywał dokonywania aborcji i porzucania niemowląt, nawet, jeśli są kalekie i słabe. Zakaz dokonywania aborcji znajdujemy w *Didache* (I w.). *List do Diogneta* (II w. po Chr.) mówi o tym, że chrześcijanie nie porzucają dzieci. obrońcą nienarodzonych był Tertulian (II/III w.), św. Klemens Aleksandryjski, św. Hieronim i św. Augustyn. Potępiali oni aborcję jako przestępstwo, podkreślali, że dziecko w łonie matki jest własnością Boga i winno być chronione (zob. J. Kłys, *Rozwój chrześcijańskiego etosu małżeńskiej służby życiu*, w: Instytut Studiów nad Rodziną, *Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego*, Łomianki 1999, s. 13-15). „Z wielu dokumentów dotyczących tej kwestii wystarczy wspo-

Starego Przymierza, w samym sercu orędzia Jezusa i sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. O prawo do życia dla nienarodzonych upominali się papieże nowożytni, zwłaszcza Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI⁸⁹ i Jan Paweł II⁹⁰. Ten ostatni uczynił walkę o ocalenie życia niewinnych istot jednym z najważniejszych zadań swego pontyfikatu.

8. Moralna ocena sztucznego zapłodnienia oraz macierzyństwa zastępczego

W społeczeństwach rozwiniętych coraz poważniejszym problemem staje się zjawisko niepłodności zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Bezpłodność dotyczy aż 15-20% par i według Światowej Organizacji Zdrowia winno się ją uznawać za chorobę społeczną. Problem jest poważny ze względu na związane z nim aspekty psychologiczne, prawne, moralno-etyczne i religijne. Osoby dotknięte niepłodnością czują się mniej wartościowe, przeżywają poczucie winy, często są traktowane pogardliwie przez innych. Pary niepłodne, często za wszelką cenę starają się posiadać własne

mnieć choćby niektóre. Pierwszy Synod Moguncki z 847 roku przyjmuje kary nałożone za przerwanie ciąży przez poprzednie Synody i uznaje, że najsurowsza pokuta powinna być nałożona na kobiety, które «plód swój niszczą albo powodują usunięcie ciąży z łona». W Dekrecie Gracjana cytowane są słowa papieża Stefana V: «Kto zgładził życie poczęte, jest mordercą». Św. Tomasz zaś naucza, że «zniszczenie płodu jest grzechem ciężkim, przeciwnym prawu natury». W okresie Odrodzenia Sykstus V z największą surowością potępia przerywanie ciąży. W sto lat później Innocenty XI odrzuca propozycję grupy kanonistów, sprzyjających laksyzmowi, usiłujących usprawiedliwić przerywanie ciąży przed czasem, w którym według pewnych autorów dusza łączy się z nowym życiem”. (A. Drożdż, *Człowiek człowiekowi...*, dz. cyt., s. 290).

⁸⁹ Sobór Watykański II w KDK potępia aborcję jako zbrodnię (zob. nr 27 i 51). Za Pawła VI ukazała się Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary (18 listopada 1974r.) *De abortu procurato*. Przypomina ona, że życie ludzkie jest darem Boga i jest przeznaczone do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Ma ono charakter nietykalny i święty od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Paweł VI jest autorem encykliki *Humanae vitae*, w której deklaruje: „należy bezwarunkowo odrzucić jako niemoralnie dopuszczalny sposób ograniczania potomstwa – bezpośrednie naruszenie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza bezpośrednio przerywanie ciąży, choćby dokonywane ze względów leczniczych” (nr 14).

⁹⁰ *Familiaris consortio*: „Zabijanie dzieci nienarodzonych jest ciężką obrazą godności i sprawiedliwości, należy je bezwzględnie potępić i zdecydowanie odrzucić” (nr 30); podobnie *Donum vitae* (I,1) i KKK 2270. Na szczególną uwagę zasługuje *Evangelium vitae* z deklaracją: „oświadczam, że bezpośrednie przerywanie ciąży, to znamy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym” (nr 62).

potomstwo⁹¹. Dawniej jedynym sposobem stworzenia rodziny przez pary bezpłodne była adopcja. Obecnie wiele par nie decyduje się na nią, uważając, że to zbyt mało, aby zrealizować marzenie o własnym dziecku. Dzięki rozwojowi nauk medycznych możliwe jest powołanie do istnienia istoty ludzkiej na drodze sztucznego zapłodnienia⁹².

Wyróżniamy sztuczne zapłodnienie homologiczne (homogeniczne)⁹³ oraz heterologiczne⁹⁴. Dokonuje się go na dwa sposoby: wewnątrzustrojowo⁹⁵ lub pozaustrojowo⁹⁶. Sztuczному zapłodnieniu poddaje się zawsze kilka jajeczek, z których wybiera się (selekcjonuje) jeden embrión do zagnieżdżenia. Pozostałe są zamrażane i przechowywane, wykorzystywane do eksperymentów medycznych lub są niszczone⁹⁷. Istnieje możliwość, że embrión, do którego powstania doszło *in vitro*, zostanie przeniesiony do macicy matki zastępczej (wypożyczzonej).

Sztucznej inseminacji poddaje się kobiety, które są zdrowe (płodne), a nie mogą zajść w ciążę z winy mężczyzny. Po raz pierwszy zabiegu

⁹¹ Z jednej strony rozumiemy cierpienie par, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą posiadać w sposób naturalny własnych dzieci. Z drugiej jednak strony trzeba postawić pytanie o to, czy para małżeńska ma prawo do posiadania potomstwa za wszelką cenę, także za cenę ryzykownych i wątpliwych etycznie działań. Czy to, co jest już możliwe dzięki rozwojowi medycyny i techniki jest zarazem godziwe? Problem stanowi również motywacja, z jaką pary małżeńskie (lub osoby samotne) podejmują walkę o posiadanie genetycznie własnego potomstwa na drodze sztucznego zapłodnienia. Czy dziecko jest rzeczą, do której posiadania w sposób absolutny mają prawo rodzice? Czy mają prawo powoływać je do istnienia w sposób nienaturalny, „tworzyć” dzięki ingerencji techniki? Nie istnieją również badania mówiące o dalekosiężnych konsekwencjach powoływania do życia „dzieci z probówki”. Jaki wpływ na ich życie i życie ich dzieci ma fakt, że zostały poczęte poza aktem małżeńskim? To tylko niektóre pytania, jakie rodzi rodzicielstwo wspomagane w sposób daleko idący.

⁹² Sztuczne zapłodnienie to zespół technik mających na celu zapłodnienie z pominięciem aktu płciowego kobiety i mężczyzny.

⁹³ Dawcami komórek rozrodczych są małżonkowie.

⁹⁴ Komórki rozrodcze pochodzą od innego dawcy niż małżonkowie.

⁹⁵ Zapłodnienie następuje we wnętrzu żeńskich narządów rozrodczych. Do nich przenosi się uprzednio zebraną spermę męża. Zabieg nosi miano sztucznej inseminacji (GIFT-HOM). Jeśli przynajmniej jedna z gamet pochodzi od obcego dawcy, mówimy o sztucznym zapłodnieniu heterologicznym (GIFT-HET).

⁹⁶ Spotkanie gamety żony i męża następuje w probówce. Zapłodnione jajeczko (embrión) zostaje przeniesione do macicy (homologiczne zapłodnienie *in vitro* z przeniesieniem embriónu FIVET-HOM). Zapłodnienie sztuczne heterologiczne pozaustrojowe następuje w probówce i polega na spotkaniu gamet, z których jedna pochodzi od obcego dawcy. Embrión jest przenoszony do macicy (FIVET-HET).

⁹⁷ Takie traktowanie embriónów jest niegodziwe z punktu widzenia moralnego.

sztucznej inseminacji dokonał dr Hunter w Londynie w 1799 roku, ale rozpowszechnienie się ich miało miejsce w drugiej poł. XX w. w USA i w Europie Zachodniej.

Pierwsze poczęcie *in vitro* miało miejsce w 1969 roku, a pierwszym dzieckiem „z probówki” była Luiza Brown urodzona w 1978 roku w Anglii. W Polsce pierwsze dziecko „z probówki” urodziło się w 1987 r.

W jaki sposób Kościół ocenia moralność tych działań?

- a. „Sztuczna inseminacja sprzeciwia się jedności małżeńskiej, godności małżonków, właściwemu powołaniu rodziców oraz prawu dziecka do poczęcia i urodzenia się w małżeństwie i z małżeństwa”⁹⁸.
- b. Zapłodnienie w probówce tak homologiczne, jak heterologiczne Kościół uważa za moralnie niedopuszczalne. KKK wyraża się o tym następująco: „Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze) są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do «stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie»”⁹⁹.

Trzeba powiedzieć, że chociaż nie godzimy się na zapłodnienie *in vitro*, to każde poczęte w ten sposób dziecko ma być traktowane jako osoba ludzka, posiadająca tę samą godność i prawa, co osoby poczęte w sposób naturalny i przyjęte z miłością¹⁰⁰.

Kościół również negatywnie ocenia masturbację jako środek pozyskiwania spermy, a także handel spermą i jajeczkami. Niemoralność polega nie tylko na kupczeniu tym, co przynależy do człowieka, ale na braku kontroli nad skutkami przekazania spermy i jajeczka.

Małżeństwo nie daje małżonkom bezwzględного prawa do posiadania dzieci, lecz jedynie do podjęcia takich naturalnych aktów, które do niego prowadzą¹⁰¹. Trzeba pamiętać, że dziecko nikomu się „nie należy”, jest

⁹⁸ A. Kokoszka, *Moralność życia małżeńskiego*, dz. cyt., s. 220.

⁹⁹ KKK 2376; zob. także *Donum vitae* II.

¹⁰⁰ Zob. *Donum vitae* II, 5.

¹⁰¹ Zob. KKK 2378; zob. także *Donum vitae* II, 8.

osobą, która ma prawo do istnienia sama dla siebie i ze względu na siebie. Dziecko jest darem Boga dla rodziców, ale nie są oni jego właścicielami.

Wspomnijmy jeszcze o macierzyństwie zastępczym, które jest zjawiskiem wprawdzie nowym, ale często występującym w społeczeństwach rozwiniętych, i które budzi wiele zastrzeżeń i trudnych pytań. Macierzyństwo zastępcze polega na tym, że zaszczepia się embrion niebiologicznej matce, która godzi się donosić i urodzić dziecko, a następnie oddać je jego genetycznym rodzicom. Często na trud zastępczego macierzyństwa godzą się kobiety ubogie w zamian za gratyfikację pieniężną¹⁰². Bywa też, że matkami zastępczymi kierują motywy altruistyczne – chęć przyjścia z pomocą komuś nieplodnemu w rodzinie. Gdy chodzi o osoby zlecające donoszenie ciąży kierują się one motywem wyższej konieczności (na przykład względy zdrowotne nie pozwalają na donoszenie dziecka we własnym łonie) lub względy egoistyczne (niechęć i strach wobec macierzyństwa fizycznego, obawa o deformację sylwetki).

Odlączenie ciąży od biologicznej matki i przekazanie jej matce zastępczej jest wykroczeniem przeciwko ustalonemu przez Boga porządkowi naturalnemu. Stanowi pogwałcenie godności zarówno matki, jak i dziecka. Dziecko jest tutaj traktowane jak przedmiot, matka zastępcza i macierzyństwo jak inkubator. Następuje depersonalizacja matek najemnych i całego procesu przekazywania życia. Proceder ten nie liczy się z konsekwencjami emocjonalnymi (uczuciami matki zastępczej, które budzą się w czasie ciąży, i powstającymi więzami emocjonalnymi między matką a dzieckiem), które budzą się w czasie ciąży. Można również stawiać pytanie o to, czy im dzieckiem tak naprawdę będzie noworodek: dawców komórek rozrodczych czy matki zastępczej?

Kościół zdecydowanie potępia instytucję matek najemnych. Macierzyństwo najemne obraża godność dziecka i gwałci jego prawo do poczęcia, urodzenia się i wychowania przez własnych rodziców¹⁰³.

¹⁰² Podejmowane są próby stworzenia sztucznej macicy oraz wykorzystywania zwierząt jako matek zastępczych.

¹⁰³ Zob. KKK 2376.

9. Moralna ocena badań prenatalnych oraz ingerencji na embrionach ludzkich

We współczesnej medycynie coraz bardziej rozwija się diagnostyka prenatalna. Są to badania wykonywane na embrionie w celu sprawdzenia czy rozwija się prawidłowo, czy nie posiada wad rozwojowych. Nie wszystkie techniki badań są bezpieczne, a ich wyniki pewne, i nie zawsze można zaliczyć je do terapii.

Do najczęściej stosowanych metod diagnostyki prenatalnej należą: ultrasonografia (USG)¹⁰⁴, magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)¹⁰⁵, amniocentozą¹⁰⁶ (amniopunkcja), kordocentozą¹⁰⁷, fetoskopia¹⁰⁸, placentocentezą¹⁰⁹, pobranie komórki błony płodowej¹¹⁰.

Badania prenatalne nie rodziłyby żadnej obiekcji etycznej, gdyby były całkowicie bezpieczne dla embrionu oraz rzeczywiście służyły celom diagnostycznym i stanowiły podstawę wyjścia do terapii. Ale w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Lekarze często straszą matki wynikami badań prenatalnych, sugerując przerwanie ciąży.

Diagnostyka prenatalna jest godziwa pod warunkiem, że stosowane techniki zachowują życie i integralność embrionu, nie stanowią poważnego zagrożenia aborcji. Celem badań może być wyłącznie chęć poznania stanu embrionu dla podjęcia – jeśli to konieczne – leczenia jeszcze w fazie rozwoju prenatalnego. Jest natomiast czynem niegodziwym, jeśli celem jej jest

¹⁰⁴ Do badań wykorzystuje się sondę, która przyłożona do łona matki pozwala na obserwowanie kształtu i ruchów embrionu. Pozwala to na dostrzeżenie fizycznych wad rozwojowych. Jest bezpieczna dla embrionu, nie jest metodą inwazyjną.

¹⁰⁵ To nowoczesna metoda diagnostyczna, wykorzystująca magnetyczny rezonans jądrowy. Pozwala na stworzenie szczegółowego obrazu wnętrza macicy.

¹⁰⁶ Badanie biochemiczne płynu owodniowego, który pobiera się igłą. Pozwala wykryć zmiany genetyczne. Wykonywane jest najczęściej w 16 tygodniu życia dziecka.

¹⁰⁷ Diagnozuje się brak odporności organizmu lub choroby, takie jak hemofilia. Badana jest krew pobrana z pępowiny. Jest to technika inwazyjna w lekkim stopniu grożąca aborcją.

¹⁰⁸ Do wnętrza macicy wprowadza się fotoskop, który umożliwi obserwację ukształtowania ciała i pobranie krwi lub tkanki płodu do badań. Fetoskopię stosuje się między 18-120 tygodniem. Niesie ono ok. sześcioprocentowe ryzyko aborcji.

¹⁰⁹ W badaniu tym chodzi o wielokrotne pobranie krwi płodu poprzez nakłucie łożyska. Jest to technika inwazyjna, niosąca wysokie zagrożenie aborcją (7-10%).

¹¹⁰ Pobranie dokonuje się przez biopsję zewnętrznej warstwy błony płodowej. Za pomocą fetoskopii i USG bada się pobrane tkanki. Jest to technika wysoce inwazyjna. Ryzyko aborcji sięga 8-10%.

spowodowanie aborcji w przypadku stwierdzenia wad rozwojowych embrionu, a także, gdy techniki są na tyle inwazyjne, że nie istnieje proporcjonalność rzeczywistych zagrożeń i potencjalnych korzyści. Badania diagnostyczne są niemoralne także wtedy, gdy służą eliminowaniu embrionu ze względu na płeć.

Rozwój nauk medycznych i technik sztucznego zapłodnienia stworzyły możliwość wykorzystywania ludzkich embrionów do eksperymentów medycznych.

Bardzo często embrion ludzki, otrzymany *in vitro*, traci prawo do życia i nie jest traktowany jako istota ludzka, ale jako zbiór tkanek ludzkich i przedmiot badań¹¹¹. Problem stanowią nadliczbowe embriony, niepotrzebne do sztucznego zapłodnienia, z którymi nie wiadomo co robić. Problemem etycznym jest handel embrionami i wykorzystywanie ich w eksperymentach medycznych i w przemyśle kosmetycznym.

Kościół potępia handel embrionami ludzkimi w jakimkolwiek celu (przeszczepy, produkcja kosmetyków), ponieważ embrion jest istotą ludzką i ma prawo do traktowania z szacunkiem należnym człowiekowi. Nie może być przedmiotem handlu.

Badania nad embrionami ludzkimi są godziwe pod warunkiem, że prowadzący je będą pewni, iż nie naruszą życia i integralności embrionu, uzyskają zgodę rodziców na badania, a cel tych badań będzie prawdziwie naukowy, służący dobru embrionu, nieosiągalny innymi sposobami. Nie wolno prowadzić badań nad embrionami dla zaspokojenia ciekawości¹¹².

Eksperymenty terapeutyczne na embrionach są godziwe pod warunkiem, że prowadzący je uszanują życie i integralność embrionu, otrzymają zgodę rodziców na przeprowadzenie eksperymentu, celem ich działania będzie przywrócenie zdrowia, a sam eksperyment nie pociąga nadmiernego ryzyka. Eksperymentalne sposoby leczenia należy traktować jako próbę ratowania życia embrionu, gdy nie ma innych sposobów leczenia go, skutecznych i pewnych terapii i farmaceutyków.

¹¹¹ Embriony pochodzące z zapłodnienia *in vitro* naukowcy są skłonni dzielić na: przeznaczone do inplantacji w macicę, nadliczbowe, przeznaczone do zamrożenia. Są też embriony pochodzące z aborcji (żywe lub martwe). Poważne zjawisko stanowią embriony zamrożone, niewykorzystane podczas sztucznego zapłodnienia. Ślepy zaulek polega na tym, że nie wiadomo, co z nimi zrobić i najczęściej są uśmiercane.

¹¹² „Jeśli embriony są żywe, zdolne do przeżycia lub nie, powinny być uszanowane jak każda osoba ludzka; doświadczenia zaś dokonywane na nich, kiedy bezpośrednim celem nie jest leczenie, są niegodziwe” (*Donum vitae* I, 4).

Eksperymenty na embrionach ludzkich dla samych eksperymen-
tów są niegodziwe¹¹³. Embrion to istota ludzka, a nie rzecz¹¹⁴. Nie można
godzić się z zabijaniem embrionów oraz eksperymentowaniem na nich
pod pozorem prowadzenia badań naukowych mających na celu dobro
ludzkości. Obowiązuje tu zasada, że dobry cel nie usprawiedliwia zasto-
sowania złych środków.

Zakończenie

Problematyka dotycząca rodziny oraz niektórych zagadnień zwią-
zanych z przekazywaniem życia stanowi przedmiot zainteresowania nie
tylko chrześcijan, ale również osób nie należących do Kościoła. Coraz
częściej podważany jest model małżeństwa i rodziny, natomiast promo-
wane są style życia małżeńskiego i rodzinnego nie do przyjęcia z punktu
widzenia moralności chrześcijańskiej. Katolicka nauka na temat rodziny
i odpowiedzialnego rodzicielstwa staje się coraz bardziej „znakiem sprze-
ciwu” w świecie współczesnym.

Dzięki mediom problematyka rodzinna budzi żywe zainteresowanie
ludzi, którzy pragną poznać uzasadnienie katolickiego spojrzenia na rodzi-
nę oraz ocen postępowania w dziedzinie przekazywania życia. Jest to dla
nas szansą, gdyż daje nam możliwość dotarcia do wielu ludzi z chrześci-
jańską wizją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Ważne jest zatem, by duszpasterze przekazywali wiedzę o rodzinie
w sposób jednoznaczny, oparty na nauczaniu Kościoła. Winni oni jasno ar-
tykułować *magisterium ecclesiae*, unikając tego wszystkiego, co mogłoby
w kwestiach moralnych dezinformować wiernych.

¹¹³ Wytwarzanie embrionów ludzkich przeznaczonych do badań i traktowanie ich jako „mate-
riał biologiczny” jest grzeszne i moralnie niedopuszczalne (zob. *Evangelium vitae* 63).

¹¹⁴ Od momentu, w którym jajo zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie
jest życiem ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej rozwijającej się niezależnie od nich.
Nie stałaby się ona nigdy istotą ludzką, jeśli nie byłaby nią od samego początku. Do tej
tezy oczywiście, zawsze przyjmowanej (...) współczesna wiedza genetyczna dostarcza
cennego potwierdzenia. Wykazała ona, że embrion od pierwszej chwili ma ustalony pro-
gram tego, czym będzie ta istota żyjąca: człowiekiem, tym człowiekiem – konkretnym, ze
swymi cechami charakterystycznymi i już dobrze określonymi. „Od chwili zapłodnienia
rozpoczyna się cudowny bieg życia każdego człowieka, którego jednak wszystkie wielkie
zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania”
(Kongregacja Nauki Wiary, *Deklaracja o przerywaniu ciąży*, nr 13, w: *W trosce o życie*,
Tarnów 1998, s. 309).

The marriage and family, in spite of quick cultural and social changes, are still remaining values which young Poles value a lot. They value the possibility to enter into long-lasting marriage and start a happy family. Unfortunately, in spite of those declarations, marriage and family experience serious problems in Poland. Speed of social and economic changes like: gainful emigration, lack of economic stability, lack of perspectives and chances to start and maintain family, cause that family and marriage bonds are getting weaker. Very often effect, which appears in Poland, is to delay decision to get married, increasing amount of informal relationships, divorces, social orphanage and neglect parental obligation. Many young people don't know Christian model of marriage and family and don't understand their religious character.

In the article we will focus on Christian vision of marriage and family and what those two basic human communities can offer to a person. Then we discuss assignment of parents towards children and responsibilities of children towards parents. Base for this detailing is gonna be fourth God's Commandment.

We present also problems connected with vocation of husband and wife to give life and responsible parenthood. Those are topics very present today. Prove that public debate, which in last few years cause particularly interest and controversy in Poland. Part of it is caused by poor knowledge of catholic bioethics and lack of law regulations based on well thought anthropology and profamily policy. We want also to pick up issues like: responsible parenthood, birth control, abortion, in vitro fertilization, surrogate motherhood. We are going to talk about status of human embryo and moral judgment of operations on embryos.

Ks. Jerzy Duda
WSD Siedlce

Nadzieja zbawienia dla wszystkich? Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich

W 1986 r. ukazała się książka wybitnego szwajcarskiego teologa, eksperta w obradach Soboru Watykańskiego II, Hansa Urs von Balthasara, pt. *Was dürfen wir hoffen?*¹. Jej pojawienie się wzbudziło wiele kontrowersji w środowisku teologicznym. Szwajcarski Myśliciel podjął w niej m.in. kwestię możliwości powszechnego zbawienia. Pytanie o puste piekło, jak też „wizja szatana obecnego w społeczności świętych” zakrawały wielu teologom na herezję, skandal, bądź prowokację. Na głowę Balthasara posypały się gromy. On sam poczuł spoczywające na sobie oko świętej Inkwizycji². Jak pisze, został „dość niedelikatnie przywołany do porządku przez redaktora *Skaly (Der Fels)*, G. Hermesa”³ i innych. Zarzucono mu m.in. uprawianie teologii modernistycznej sprzyjającej zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże⁴. Kwestie eschatologiczne były w Kościele rzymskokatolickim na przestrzeni wieków wielokrotnie wyjaśniane (liczne świadectwa w Tradycji

¹ H. U. von Balthasar, *Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni*, (tłum. St. Budzik), Tarnów 1998.

² Por. tamże, s. 42.

³ Tamże, s. 151.

⁴ Por. tamże, s. 44.

Kościół mówi o *massa damnata* – np. wypowiedzi Justyna, Tertuliana oraz tzw. kaznodziejów piekielnych: Jana Chryzostoma i Augustyna) i do-czekały się wyraźnych orzeczeń Magisterium Kościoła, także w kwestii piekła dla potępionych (definicja Benedykta XII z 1336 r. mówi o karze piekła dla potępionych bezpośrednio po śmierci)⁵.

Zagadnienia eschatologiczne niewątpliwie od długiego czasu nurtowały Teologa z Bazylei (pisze, iż wśród wcześniejszych jego dzieł było dość drwa na jego stos), lecz zmierzył się z nimi ostatecznie dopiero pod koniec życia. W 1986 r. opublikował wspomniane powyżej dzieło *Was dürfen wir hoffen?*, następnie w roku 1987 *Kleiner Diskurs über die Hölle*. Wreszcie w roku 1988, na dwa miesiące przed śmiercią, wygłosił na Wydziale Teologicznym w Trewirze wykład pt. *Apocatastasis*. Kardynał nominat pragnął, aby te trzy eseje teologiczne były wydane razem, dając przez to bardziej całościowe przedstawienie problemu.

Autor powyższego artykułu nie zamierza polemizować i oceniać poglądów soteriologicznych Balthasara, pragnie jednak bardziej szczegółowo omówić niektóre wczesnochrześcijańskie inspiracje wyżej wymienionych zagadnień. Należy w tym miejscu dopowiedzieć, iż dotyczą one również naszej polskiej dyskusji „o pustym piekle” koncentrującej się wokół polemiki z tezami ks. Wacława Hryniewicza i jego *Nadziei powszechnego zbawienia*⁶, zakorzenionej w głównej mierze w duchowości wschodniej.

Zarówno Balthasar, jak też Hryniewicz, pisząc o chrześcijańskiej nadziei powszechnego zbawienia odwołują się do wczesnochrześcijańskiej teologii Kościoła, a w szczególności do poglądów Orygenesusa (ok. 185 - ok. 254) i przypisywanej mu teorii apokatastazy. Scholarcha z Aleksandrii jest rzeczywiście jednym z pierwszych myślicieli wczesnochrześcijańskich, który wyartykułował koncepcję powszechnej apokatastazy, rozumianej jako ostateczna finalizacja procesu Boskiej pedagogii, zmierzająca do odnowienia wszystkich istot rozumnych i ich powrotu do pierwotnej jedności, oraz uczynił z niej integralną część swojego „systemu” filozoficzno-teologicznego⁷.

⁵ DS 1002; BF VIII, 110; por. Sobór Florencki (1439 r.); DS 1306; BF VIII, 114.

⁶ W. Hryniewicz, *Nadzieja zbawienia wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei*, Warszawa 1989; zob. także J. Majewski, *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, Warszawa 2000.

⁷ Por. W. Szczerba, *Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej*, Wrocław 2001, s. 247.

Zasadniczym błędem byłaby próba przedstawienia tej hipotezy bez uwzględnienia całości nauki Scholarchy z Aleksandrii i jego rozumienia chrystologii, antropologii, soteriologii i eschatologii. Być może takie właśnie jednostronne, fragmentaryczne i zdogmatyzowane odczytanie po wiekach koncepcji apokatastazy wszystkich bytów inteligibilnych doprowadziło do formalnego potępienia tej teorii, a jej autora umieściło w gronie protoplastów późniejszych poglądów nieortodoksyjnych⁸. W 543 r. na synodzie w Konstantynopolu, na wyraźne życzenie cesarza Justyniana, w dziewiątym anatematyzmie wymierzonym przeciwko Orygenesowi, a raczej przeciw naukom, które przypisywano Adamantiosowi, stwierdzono:

„Jeśli ktoś twierdzi lub sądzi, że kara szatanów i bezbożnych ludzi jest tymczasowa i że kiedyś nastąpi jej koniec, czyli, że nastąpi apokatastaza dla diabła i bezbożnych ludzi – niech będzie wyklęty”⁹.

Termin ἀποκατάστασις, mimo, iż od tej pory był kojarzony na gruncie chrześcijańskim z Orygenesem i jego późniejszymi zwolennikami¹⁰, miał już w praktyce swój długi rodowód semantyczny. Był on znany i stosowany zarówno w języku potocznym, jak też we wczesnych poglądach myśli greckiej.

Rzeczownik ἀποκατάστασις, jak również jego forma czasownikowa ἀποκαθίστημι pierwotnie były używane na oznaczenie procesu powrotu do stanu poprzedniego, sprzed zaistniałego zdarzenia¹¹. W takim ujęciu apo-

⁸ Por. B. Kumor, *Historia Kościoła. Starożytność chrześcijańska*, Lublin 2001, s. 168.

⁹ Potępienie na soborze Konstantynopolińskim II nauki o powszechnej apokatastazie miało formę zacerpniętą z wcześniejszego o dziesięć lat synodu przeprowadzonego w tymże mieście (por. DS. 411; BF VIII, 101).

¹⁰ Zwolennikami Orygenesowej apokatastazy byli przeważnie teologowie i Ojcowie Kościoła wschodniego, będący pod wpływem „szkoły aleksandryjskiej”. Możemy wśród nich wyszczególnić Dydyma Ślepego, Grzegorza z Nazjanzu, a zwłaszcza Grzegorza z Nyssy, który w sposób jeszcze bardziej zdecydowany niż Scholarcha z Aleksandrii podkreślał powszechność apokatastazy. Ku tej koncepcji skłaniali się również późniejsi zwolennicy poglądów Orygenesesa, m.in. Ewagriusz z Pontu, Izaak z Niniwy, Stefan bar Sudaili, mnich i filozof monofizycki z Odessy (por. F. Gryglewicz, *Apokatastaza*, w: EK, t. I, k. 756; zob. także W. Szczerba, *Koncepcja wiecznego powrotu...*, dz. cyt., s. 247-255).

¹¹ Zob. SGP, t. I, s. 270-271; por. także E. Prinzivalli, *Apocatastasi*, w: *Origene Dizionari: la cultura, il pensiero, le opere*, (red. A. Monaci-Castagno), Roma 2000, s. 24; K. H. Uthemann, *Protologie und Eschatologie. Zur Rezeption des Origenes im 4. Jahrhundert vor dem Ausbruch*

katatastaza występuje w języku codziennym¹², jak również wśród starożytnej terminologii specjalistycznej, na przykład z zakresu budownictwa (odbudowa, renowacja)¹³, medycyny (powrót do stanu sprzed choroby)¹⁴, astronomii (powrót konstelacji gwiazd do wcześniejszego ustawienia)¹⁵ czy też polityki¹⁶.

Koncepcja apokatastazy pojawiła się bezpośrednio na gruncie filozoficznym na oznaczenie procesu odnowienia pierwotnego stanu i powrotu do początkowej jedności. Wśród znanych starożytnych poglądów filozoficznych, w których występuje nauka o apokatastazie, na uwagę zasługuje pogląd stoików, według którego kosmos jest wiecznie niszczone i wiecznie odtwarzany nie tylko w swej strukturze ogólnej, lecz również indywidualnej. Wszystko, co było zniszczone przez ogólne zognienie świata (*ἐκπύρωσις*), cyklicznie powraca do postaci, jaką miało przed powszechnym pożarem¹⁷. W poglądach stoików jest zaakcentowany raczej

der ersten Origenistschen Kontroverse, w: *Origeniana Septima. Origenes in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts*, (red. W. A. Bienert, U. Kühneweg), Leuven 1999, s. 399-458.

- ¹² W zamieszczonym w 2. Księdze Machabejskiej liście króla Antiocha do swego brata Lizjasza jest mowa o zwrocie świątyni Jerozolimskiej narodowi Żydowskiemu. W tym fragmencie w Septuagincie jest wykorzystana forma czasownikowa ἀποκαθίστημι (por. 2 Mch 11,25).
- ¹³ Termin ἀποκατάστασις jest wykorzystywany na oznaczenie renowacji budynku, naprawy zniszczonego kanału nawadniającego ziemię czy też odbudowy zrujnowanych budynków (por. *Inschriften von Priene* 12, 8; 90, 18, F. Hiller. Berlin 1906).
- ¹⁴ W starożytnej terminologii medycznej jest stosowany w opisie powrotu chorego do stanu sprzed zachorowania. W podobnym znaczeniu występuje ten termin również w Ewangelii według św. Marka przy opisie uzdrowienia przez Jezusa człowieka mającego uschłą rękę (por. Mk 3,5: „[...] καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ”) (por. SGP, t. I, s. 270; zob. także Aretaeus Med., *De causis et signis acutorum morborum* I, 10; VII, 5. 6; E. Prinzivalli, *Apocatastasi*, dz. cyt., s. 24).
- ¹⁵ Por. A. Oepke, ἀποκαθίστημι, w: *Theological Dictionary of the New Testament*, (red. G. Kittel), Michigen 1969, t. I, s. 386-392.
- ¹⁶ W prawnym ujęciu termin ten był odnoszony do relacji zależności międzyosobowej lub finansowo-materiałnej. Oznaczano nim między innymi zwrot pożyczki, czy należności za wykonaną usługę, zapłatę za wynajem czy dzierżawę, oddanie konfiskaty, jak również zwrócenie wolności osobom przetrzymywanym czy też przywrócenie obywatelom określonych praw, które wcześniej zostały zawieszane lub odebrane (por. Polibius, *Historia* III, 99, 6; IV, 99, 6).
- ¹⁷ Według stoików świat jest niszczalny, gdyż wszystko, co się rodzi, musi również zginąć. Przyczyną sprawczą wszystkiego, co istnieje jest ogień, który przenika beżjakościową materię i nadaje jej określoną formę. Ogień jest utożsamiany przez stoików z bóstwem. Jest on duszą wszechświata, jego rozumem, prawem, życiem. Ogień powoduje w materii cykliczny odwieczny ruch, który polega na współjednaniu w nim czterech podstawowych elementów. Może on zarówno tworzyć, jak i niszczyć. W konsekwencji powstaje cykliczny proces rodzenia świata i powszechnego powrotu do odwiecznego praognia. Powszechny pożar świata jest swoistym oczyszczeniem tego, co istnieje. Potem następują nowe narodziny (*παλιγγένεσις*) i odrodzenie kosmosu (*ἀποκατάστασις*) w takiej samej formie, w jakiej istniał przez zognieniem (por. Nemesius, *De natura hominis* 38, 55;

aspekt kosmiczno-materialny, niż osobowo-indywidualny, podkreślający personalistyczny proces oczyszczenia duszy ze zła, zmierzający do pierwotnego stanu. Apokatastazę osobową możemy wyróżnić w poglądach neopitagorejczyków i filozofów średniego platonizmu¹⁸, jak również w różnych odłamach gnostyckich¹⁹. Wydaje się jednak, że prezentowane rozróżnienie – być może nieco arbitralne – nie jest jednak do końca adekwatne i ma raczej charakter umowny. Nie da się bowiem zdecydowanie rozgraniczyć obu grup, gdyż przeważnie zachodzi zjawisko współprzenikania się, a w praktyce apokatastaza osobowa zawiera się w kosmicznej, bądź ogólnie rozumiany kosmos stanowi jedynie tło do rozważań eschatologiczno-antropologicznych²⁰. Podobną tendencję współprzenikania się apokatastazy kosmiczno-materialnej i osobowo-indywidualnej można zauważyć również w poglądach Scholarchy z Aleksandrii. Problematyka eschatologiczno-antropologiczna dominuje w tematyce mistycznej, zaś kosmiczno-materialna w teologii spekulatywnej. Zawsze jednak – chociaż bez wyraźnego wyartykułowania – apokatastaza osobowa zawiera się w kosmicznej, bądź ta stanowi podłoże do rozważań soteriologiczno-antropologicznych.

J. von Arnim, *Stoicorum veterum fragmenta*, I, fr. 98, 497; II, fr. 585-589, 596-598; zob. także G. Reale, *Historia filozofii starożytnej*, t. III, (tłum. E. I. Zieliński), Lublin 2001, s. 388-390; J. Gajda, *Gdy rozpadły się ściany starożytnego świata*, Wrocław 1995, s. 65-66 i 81-97).

¹⁸ Oba te kierunki przejęły i rozwinęły koncepcję apokatastazy osobowej w formie, jaką jej nadał Platon w swoich ostatnich pismach, w jej aspekcie boskiej pedagogii. Dusza według Platona jest nieśmiertelna, a jej droga do eschatologicznego wyzwolenia wiedzie przez wiele wcieleń. W ich cyklu dokonuje się jej powolne oczyszczenie przy współudziale bożej opatrności, która za pomocą kar, nagród, zachęt, czy też innych środków wiedzie ją do pierwotnego stanu. Bardziej niż sam Platon neopitagorejczycy i średni platonicy podkreślali aspekt etyczny tego procesu (por. Plutarchus, *De cohibenda ira*). Drugim ważnym założeniem tych filozofii był pogląd, iż zło nie ma statusu ontycznego, lecz jest jedynie „skutkiem ubocznym” aktu stworzenia świata materialnego (por. W. Szczerba, *Koncepcja wiecznego powrotu...*, dz. cyt., s. 111-152).

¹⁹ Apokatastaza w ujęciu gnostyckim suponowała powrót do rzeczywistości sprzed powstania materii. Materia bowiem jest owocem grzechu, więc jej istnienie będzie miało swój koniec. Św. Ireneusz z Lyonu w *Adversus haereses* w kwestii apokatastazy przytacza poglądy wywodzące się ze szkoły walentyniańskiej (por. Irenaeus, *Adversus haereses* I, 14, 1; I, 2, 4-5). Jest ona związana z powrotem Mądrości, która jako substancja duchowa w wyniku swego grzechu odpadła od Pleromy. Mają w niej swój udział pneumatycy, w związku z tym będą oni objęci procesem apokatastazy (por. H. Pietras, *Apokatastasis według Ojców Kościoła. Nadzieja nawrócenia czy powszechna amnestia?*, CTh 62(1992) z. 3, s. 21-41).

²⁰ Por. Origenes, *De princ.* III, 6, 3; tenże, *C. Cels.* VIII, 72.

Trzeba zaznaczyć, iż pojawiająca się w wielu starożytnych systemach religijno-filozoficznych koncepcja apokatastazy – mniej lub bardziej wyartykułowana – przyjmuje jako założenie powszechne przekonanie o niedoskonałości obecnego świata, stworzenia, czy człowieka. W związku z tym musi istnieć rzeczywistość inna, transcendentna, będąca logicznym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy. Prowadziło to konsekwentnie do przeświadczenia o pierwotnym istnieniu rzeczywistości idealnej, uporządkowanej i doskonałej, do której można ponownie dojść na drodze specyficznie rozumianej – w zależności od założeń systemowo-filozoficzno-religijnych – apokatastazy²¹. Poglądy analogiczne do tych odnajdujemy zarówno w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie. Nie dziwi więc fakt, iż zarówno termin *ἀποκατάστασις*, jak również bezpośrednio z nim związaną problematykę, odnajdujemy zarówno na kartach Starego i Nowego Testamentu, jak i wśród licznych zabytków wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.

Termin *ἀποκατάστασις* w swojej formie rzeczownikowej użyty został w tekstach greckich Biblii tylko jeden raz, w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich:

„[...] aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy (*ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων*), co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków” (3,20-21).

Znacznie częściej, w różnych formach gramatycznych, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie, występuje czasownik *ἀποκαθίστημι*²². Jest on używany w znaczeniu: leczyć, oddawać, zwracać, powracać, przywracać do dawnej pozycji (światłości), odbudowywać, uzdrawiać, ustanawiać na nowo, stawać się na powrót, naprawiać,

²¹ Por. M. Eliade, *Aspekty mitu*, (tłum. P. Mrówczyński), Warszawa 1998, s. 47-56.

²² W greckim tekście Septuaginty występuje on 42 razy, zaś w NT tylko 8 (por. Rdz 23,16; 40,13; 41,13; Wj 4,7; Kpł 13,16; Lb 35,25; 2 Sm 9,7; Jdt 6,7; Tob 10,13; 1 Mch 15,3; Ps 15,5; Hi 5,18; 33,25; Oz 11,11; Am 5,15; Jr 15,19; Ez 16,55; Mt 12,13; 17,11; Mk 3,5; 8,25; 9,12; Łk 6,10; Dz 1,6; Hbr 13,19).

oddawać sprawiedliwość²³. Wydaje się jednak, iż oba te terminy posiadają w teologii biblijnej nieco inne znaczenie niż w późniejszej teologii wczesnochrześcijańskiej. Apokatastaza biblijna to raczej koncepcja przywrócenia pierwotnego porządku i harmonii w istniejącym obecnie świecie, gwarantowana szczególną bliskością Boga, a nie koniec świata implikujący zniszczenie i nowe stworzenie²⁴.

U początków chrześcijaństwa, o czym świadczą pisma Ojców apostoelskich i pierwszych apologetów, termin ἀποκατάστασις występował w znaczeniu typowym dla swojej epoki, bez późniejszej eschatologiczno-soteriologicznej konotacji²⁵. Pewien rozwój semantyczny tego terminu można zaobserwować w nauce Teofila z Antiochii²⁶, Justyna²⁷,

²³ Por. WSGPNT, s. 61; por. także F. Gryglewicz, *Apokatastaza*, dz. cyt., s. 755.

²⁴ Apokatastaza biblijna zakłada raczej odnowienie rzeczywistości aktualnie istniejącej. Początkowo termin ten był używany na określenie ponownego objęcia kraju po niewoli babilońskiej, z czasem nabiera charakteru duchowego i jest odnoszony do czasów mesjańskich. Żydzi byli przekonani, iż zstąpi zapowiedziany przez proroków Odnawiciel, który nie zmieni całego świata, lecz zapanuje nad panoszącym się złem i niesprawiedliwością oraz przywróci pierwotny porządek. Hebrajczycy wierzyli, iż świat jest ze swej natury dobry, a szczególna interwencja JHWH odnowi i doprowadzi do idealnego stanu to, co zostało zniszczone przez zło i w swej niedoskonałej formie trwa obecnie (por. P. Briks, *Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej*, Warszawa 2004, s. 495-502).

²⁵ Klemens Rzymski w *Liście do Koryntian* posługuje się terminem ἀποκατάστασις w znaczeniu uleczenia rany i powrotu do świętego życia w miłości braterskiej (por. Clemens Romanus, *Epistula I ad Corinthios* 48, 1; 56, 6). Ignacy Antiocheński pisząc do wiernych w Smyrnie, cieszy się z przywrócenia Kościołowi w tym mieście „własnego ciała”, co bywa interpretowane jako odbudowanie struktury organizacyjnej po okresie prześladowań (por. Ignatius Antiochensis, *Epistula ad Smirnaeis* 11, 2).

²⁶ Teofil z Antiochii, pisząc o stworzeniu świata i jego obecnej kondycji, konkluduje, iż gdy człowiek powróci do tego, co jest zgodne z jego naturą i odwróci się od grzechu, to również i inne stworzenia odzyskają pierwotny stan (por. Theophilus Antiochensis, *Ad Autolycum* II, 17).

²⁷ Ważnym tekstem, w którym występuje interesujący nas termin ἀποκατάστασις w kontekście chrystologicznym, jest napisany przez Justyna *Dialog z Żydem Tryfonem*: „Teraz Chrystus przyszedł, w celu apokatastazy dzieci wolnych, a także niewolników wśród nich się znajdujących, równą darząc godnością wszystkich, co strzegą jego przykazań” (Iustinus, *Dialogus cum Iudaeo Tryphone* 134, 4). Jak słusznie zauważył H. Pietras, sens terminu ἀποκατάστασις jest w tym tekście podobny do wyżej cytowanego z Dz 3,21. Czy jednak chodzi w nim o powszechne zbawienie wszystkich ludzi zapoczątkowane przyjściem Syna Bożego, czy też tylko tych, którzy słuchają Słowa Bożego, strzegą przykazań i godności dziecka Bożego, trudno jednoznacznie stwierdzić.

a w szczególności w soteriologii Ireneusza z Lyonu²⁸. Ireneuszowa apokatastaza nie zakłada jednak „obowiązkowego” i powszechnego zbawienia dla wszystkich istot rozumnych. Chodzi tu raczej o Boży plan i zamierzenie zbawienia wszystkich stworzeń. Według biskupa z Lyonu apokatastazą nie zostaną objęte te stworzenia Boże, które nie tylko pozwoliły się skusić podstępny działaniom złego ducha do apostazji, ale dobrowolnie w tym stanie pozostają.

Swoistą introdukcję do nauczania Orygenesa w kwestii apokatastazy stanowią poglądy Klemensa Aleksandryjskiego. Stworzył on dość odważną na gruncie wczesnochrześcijańskim uniwersalistyczną koncepcję Bożej pedagogii. Powszechne zbawienie jest dla niego urzeczywistnieniem Bożych obietnic i zwieńczeniem indywidualnego procesu wychowawczego, zmierzającego do odnowienia zniszczonych przez grzech relacji ze Stwórcą²⁹. Zgodnie z myślą Klemensa rozłożony w czasie, czy nawet sięgający poza śmierć, proces Bożej pedagogii prowadzi przez poszczególne etapy oczyszczenia ku zjednoczeniu ze Stwórcą. Tak rozumiana powszechna apokatastaza ma charakter osobowy³⁰.

²⁸ Szczególne miejsce w prezentacji procesu zmiany i ostatecznego kształtowania się wartości semantycznej terminu *ἀποκατάστασις* zajmuje dzieło *Adversus haereses* św. Ireneusza z Lyonu. Abstrahując od fragmentów, w których termin ten występuje w potocznym znaczeniu, odnajdujemy takie, które zdają się mówić o apokatastazie całego stworzenia i sugerują powszechne zbawienie: „[...] w ostatecznych czasach Pan ukazał się i odnowił wszystkich” (Irenaeus, *Adversus haereses* IV, 36, 7; V, 12, 1; V, 17, 1). Szczegółowa analiza powyższego fragmentu nasuwa przypuszczenie, iż Ireneusz zakładał odnowienie wszystkich istot rozumnych. Skłania ku takiemu wnioskowi również kontekst użycia tego terminu. Ireneusz, komentując Ewangeliczną perykopę o zatrudnieniu robotników do pracy w winnicy (zob. Mt 20,1-16), pisze o jednakowej zapłacie dla wszystkich po zakończeniu przewidzianej pracy. Jednak, jak potwierdzają badania przeprowadzone przez H. Pietrasa (zob. H. Pietras, *Początki*, s. 315-316), by osiągnąć zbawienie potrzebna jest osobista, wolna decyzja przyłgnięcia do Boga i współpraca w dziele odkupienia (nawet ostatni robotnicy chcieli być zatrudnieni i pracowali w winnicy określony czas). W *Adversus haereses* znajdujemy teksty, nawiązujące do perykop biblijnych, bezpośrednio mówiące o wiecznym piekle dla diabła, jego aniołów oraz tych, którzy na to zasłużą przez przyłgnięcie do zła (por. Irenaeus, *Adversus haereses* IV, 40, 1; IV, 40, 2; IV, 41, 1). Zatem nauka Ireneusza, choć zawierała treści mówiące o „odnowieniu wszystkiego”, to jednak zakładając możliwość apostazji od Boga i karę odrzucenia, nie nadawała terminowi *ἀποκατάστασις* znaczenia bezwzględnie powszechnego.

²⁹ Por. W. Hryniewicz, *Nadzieja...*, s. 38-39.

³⁰ Por. W. Szczerba, *Koncepcja wiecznego powrotu...*, dz. cyt., s. 174-192.

Przystępując do rekonstrukcji Orygenesowej koncepcji powszechnej apokatastazy istot rozumnych, trzeba pamiętać, iż jest ona jedynie alternatywną próbą racjonalnego uzasadnienia chrześcijańskiego *Credo*, przyjętego przez Myśliciela z Aleksandrii jako aksjomat systemowy. Posiada ona charakter hipotetyczny i nie pretendowała do rangi pewnego twierdzenia. Z drugiej strony wydaje się, iż jest rzeczą niemożliwą – jak zauważył w swoich szczegółowych badaniach A. Seregin³¹ – wyjaśnić koncepcję apokatastazy w oderwaniu od całości nauki Scholarchy z Aleksandrii, a w szczególności bez uwzględnienia organicznie z nią związanej hipotezy o następowaniu po sobie kolejnych światów³². Według nauki Orygenes przed naszym obecnym światem istniały wcześniejsze rzeczywistości – świat idealny: *κόσμος νοητός*, czy też świat preegzystujących bytów inteligibilnych (*λογικοί*) *κόσμος νοερός*, zaś nasz obecny nie musi wcale stanowić kresu następujących po sobie światów, i co jest z tym związane, nie musi być on zwieńczony apokatastazą. Może być ona kontynuowana w kolejnych wiekach czy światach najlepiej odpowiadających ich kondycji. W takim znaczeniu koncepcja cykliczności światów nabiera charakteru historiozbawczego.

Zarówno sam termin *ἀποκατάστασις*, jak też jego forma czasownikowa *ἀποκαθίστημι* nie pojawiają się zbyt często na kartach zachowanych do dnia dzisiejszego pism Aleksandryjczyka. Oryginalne greckie fragmenty świadczą³³, iż został on przetłumaczony przez Rufina z Akwilei jako

³¹ Wnikliwe badania przeprowadzone przez A. Seregina są próbą wyjaśnienia relacji między hipotezą apokatastazy i nierozdzielnie z nią związaną koncepcją wielości światów oraz często pojawiającymi się na kartach dzieł Orygenes elementami w pełni tradycyjnej eschatologii (biblijne obrazowe przedstawienia sądu, nauka o szatanie, nagroda dla sprawiedliwych i kara dla grzeszników). Prowadzą one do konkluzji, iż zarówno koncepcja eschatologicznego rozdzielenia na dobrych i złych, jak również powszechnego zbawienia, przy uwzględnieniu nauki o następowaniu po sobie światów, nie tylko nie przeczą sobie nawzajem, lecz są w pełni uzasadnione. W takim rozumieniu apokatastaza byłaby ostatecznym zwieńczeniem eschatologicznego procesu powrotu wszystkich istot do pierwotnej jedności ze Stwórcą (por. A. W. Seregin, *Апокатастасис и традиционная эсхатология у Оригена*, w: *Вестник древней истории* 3(2003)170–193.

³² „Si vero est aliquid saeculis maius (ita ut in creaturis quidem saecula intellegantur, in aliis vero, quae excedunt et supergrediuntur visibiles creaturas), quod erit forte in ‘restitutione omnium’, cum ad perfectum finem universa pervenient: id fortasse plus aliquid esse quam saeculum intellegendum est, in quo erit omnium consummatio” (*De princ.* II,3,5).

³³ Por. *Phil.* XXI, 14; XXI, 18; XXIII, 22; zob. także H. Crouzel, *Orygenes*, (tłum. J. Margański), Kraków 2004, s. 313.

restitutio (restitutio omnium, perfecta universae creature restitutio)³⁴. Orygenes używa go w znaczeniu potocznym³⁵, wykorzystuje także do alegorycznego wyjaśnienia przypowieści³⁶; bądź stosuje go w interesującym nas kontekście powrotu wszystkich istot rozumnych do pierwotnej jedności. Obok cytowanej już wcześniej perykopy z *Dziejów Apostolskich* (3,21)³⁷, podstawowym tekstem biblijnym, często pojawiającym się w kontekście apokatastazy, jest fragment *Pierwszego Listu do Koryntian*:

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy» (Ps 110(109),1). Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. [...] A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (15,22.24-28).

W *Komentarzu do Ewangelii według św. Jana* Orygenes, wykorzystując naukę św. Pawła, pisze o tak zwanej apokatastazie:

„Ponieważ «dobra droga» (Prz 16, 7) jest bardzo długa, to trzeba uznać, że jej początkiem jest życie praktyczne, polegające na «czynieniu sprawiedliwości», a jej dalszym ciągiem jest życie kontemplacyjne, w którym, jak sędzę, zawiera się też koniec drogi – mianowicie w tak zwanej «apokatastazie» – wówczas bowiem nie ma już żadnego wroga, jeśli prawdą jest zdanie: «Trzeba bowiem, aby On królował [...]» (1 Kor 15, 25-26)”³⁸.

³⁴ *De princ.* II, 3, 5; III, 5, 7.

³⁵ „[...] όταν ἔξω τις γένηται τῆς πατρίδος, εἴτε δικαίως εἴτε ἀδίκως, ἀπολαμβάνη δὲ τὸ δύνασθαι πάλιν ἐν τῇ πατρίδι εἶναι κατὰ τοὺς νόμους, ἀπεκατέστη ἐπὶ τὴν πατρίδα τὴν ἑαυτοῦ” (*Hom. Ier.* XIV, 18; zob. *Phil.* XXI, 14).

³⁶ „Καὶ αὕτη ἡ παραβολὴ ὀλοσχερέστερον νοουμένη δόξει σαφὴς εἶναι, ἐν ἧ ἄνθρωπος μὲν βασιλεὺς τροπικῶς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ Χριστοῦ Ἰησοῦ εἶναι λέγεται, οἱ δὲ γάμοι τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλέως ἡ ἀποκατάστασις τῆς νύμφης ἐκκλησίας Χριστοῦ πρὸς Χριστὸν τὸν νυμφίον αὐτῆς” (*Comm. Matth.* XVII, 15).

³⁷ Por. *Hom. Ier.* XVII, 18.

³⁸ „Τῆς γὰρ «ἀγαθῆς ὁδοῦ» μεγίστης τυχανούσης, κατὰ μὲν τὰ πρῶτα νοητέον εἶναι τὸ πρακτικόν, ὅπερ παρίσταται διὰ τοῦ «Ποιεῖν τὰ δίκαια», κατὰ δὲ τὰ ἔξης τὸ θεωρητικόν, εἰς ὃ καταλήγειν οἶμαι καὶ τὸ τέλος αὐτῆς ἐν τῇ λεγομένῃ «ἀποκαταστάσει» διὰ τὸ μηδένα

Fragment ten należy do nielicznych tekstów w spuściźnie literackiej Scholarchy z Aleksandrii, na podstawie których można z całą pewnością stwierdzić, iż wiązał on termin *ἀποκατάστασις* z koncepcją powszechnego zbawienia. Zwrot „tak zwana apokatastaza” (*ἐν τῇ λεγομένῃ «ἀποκαταστάσει»*) wykorzystał Orygenes do opisu finalizacji Boskiego zbawczego procesu, zmierzającego ostatecznie do osiągnięcia przez byty inteligibilne pierwotnej jedności z Bogiem i życia kontemplacyjnego (*τὸ θεωρητικόν*), które było już ich udziałem przed upadkiem w preegzystencji. Koniec zatem będzie związany z poddaniem rozumnego stworzenia Stwórcy i powrotem do *henady*, Boskiej jedności. Apokatastaza nastąpi wówczas, kiedy nie będzie już żadnego wroga (*διὰ τὸ μηδένα καταλείπεσθαι τότε ἐχθρόν*), gdyż pokonana zostanie nawet sama śmierć – prawdopodobnie symbolizująca szatana. Powiązanie w powyższym fragmencie terminu *ἀποκατάστασις* z biblijną perykopą 1 Kor 15,24 wskazuje jednoznacznie na tożsamość nauki o eschatologicznym procesie oczyszczenia i powrotu, zakończonym pełnym zwycięstwem łaski nad złem i grzechem, oraz o poddaniu Bogu wszystkich stworzeń rozumnych.

Zakładane przez Orygenesa ostateczne, pełne i powszechne zjednoczenie istot rozumnych z Bogiem nie ma jednak charakteru panteistycznego. Według Scholarchy z Aleksandrii końcowe zespolenie błogosławionych z Absolutem będzie miało charakter duchowo-intelektualny z zachowaniem odrębności natur³⁹. Przyłgnięcie do Chrystusa sprawi, iż w Nim i przez Niego wszyscy wierzący doświadczą łaski poznania Ojca, tak jak zna go teraz Syn. Kontemplacja Boga będzie źródłem szczęścia i wyrazem wypełnienia procesu powrotu do pierwotnej jedności⁴⁰. Bóg będzie „wszystkim” (omnia) dla każdej istoty rozumnej. W nim znajdzie ona swoje zwieńczenie i wypełnienie wszelkich oczekiwań. Problematyczna wydaje się jednak – wyrażona zdawałoby się *explicite* – nauka o powszechności tak rozumianej apokatastazy (*unus deus bonus hic ei fiat ‘omnia’, et non in paucis aliquibus vel*

καταλείπεσθαι τότε ἐχθρόν, εἶγε ἀληθὲς τὸ «δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεῦν [...]» (*Comm. Io. I, XVI, 91*).

³⁹ „Τότε γὰρ μία πράξις ἔσται τῶν πρὸς θεὸν διὰ τὸν πρὸς αὐτὸν λόγον φθασάντων ἢ τοῦ κατανοεῖν τὸν θεόν, ἵνα γένωνται οὕτως ἐν τῇ γνώσει τοῦ πατρὸς μορφωθέντες πάντες ἀκριβῶς υἱός, ὡς νῦν μόνος ὁ υἱὸς ἔγνωκε τὸν πατέρα” (*Comm. Io. I, XVI, 92*).

⁴⁰ Por. *De princ.* III, 5, 7.

pluribus sed ut ‘in omnibus’ ipse sit ‘omnia’)⁴¹. Konsekwentnie obejmowałaby ona swoim zbawczym zasięgiem nie tylko ludzi, ale także wszelkie istoty rozumne, które uległy pradawnemu upadkowi w preegzystencji, a więc i szatana, i podległe mu demony. Co do tych ostatnich i ich ostatecznego statusu, ma jednak Orygenes wątpliwości⁴².

Chociaż wielu współczesnych badaczy Aleksandryjczyka uważa, że logika stworzonego przez niego „systemu” domaga się wniosku o końcowym przywróceniu do pierwotnego stanu szatana i jego aniołów, to jednak kwestia ta nie jest oczywista, posiada wiele niuansów oraz sprzeczności, które nie dają jasnego rozwiązania⁴³. Pewne światło na poglądy Adamantiosa w tej dość kontrowersyjnej kwestii rzuca zachowany we fragmentach *List do Przyjaciół w Aleksandrii* oraz późniejsza pośmiertna dyskusja nad jego nauką prowadzona przez Rufina i Hieronima. Hieronim po początkowym okresie fascynacji osobą i teologią Scholarchy z Aleksandrii przeszedł do obozu jego oponentów i prezentując naukę Orygenesesa, czy to w przekładach jego dzieł, czy też w innych pismach, specjalnie akcentował niektóre aspekty jego domniemanej nieortodoksyjności, w tym też naukę o nawróceniu szatana⁴⁴. W Rufinowym tłumaczeniu *Listu do Przyjaciół w Aleksandrii*, Orygenes wypowiada się na ten temat dość dosadnie:

⁴¹ „Et ego quidem arbitror quia hoc, quod ‘in omnibus omnia esse’ dicitur deus, significet etiam in singulis eum ‘omnia esse’. Per singulos autem ‘omnia’ erit hoc modo, ut quidquid rationabilis mens, expurgata omni vitiorum faece atque omni penitus abstersa nube malitiae, vel sentire vel intellegere vel cogitare potest, ‘omnia’ deus sit nec ultra iam aliquid aliud nisi deum sentiat, deum cogitet, deum videat, deum teneat, omnis motus sui deus modus et mensura sit; et ita erit ei ‘omnia’ deus: non enim iam ultra mali boni que discretio, quia nusquam malum (‘omnia’ enim ei deus est, cui iam non adiacet malum), nec ultra ex arbore sciendi ‘bonum et malum’ edere concupiscet qui semper in bono est, et cui ‘omnia’ deus est. Si ergo finis ad principium reparatus et rerum exitus conlatus in initis restituet illum statum, quem tunc habuit natura rationabilis, cum de ligno sciendi ‘bonum et malum’ edere non egebat, ut amoto omni malitiae sensu et ad sincerum purum que deterso solus qui est unus deus bonus hic ei fiat ‘omnia’, et non in paucis aliquibus vel pluribus sed ut ‘in omnibus’ ipse sit ‘omnia’, cum iam nusquam ‘mors’, nusquam ‘aculeus’ mortis, nusquam omnino malum: tunc vere deus ‘omnia in omnibus’ erit” (*De princ.* III, 6, 3).

⁴² „Iam vero si aliqui ex his ordinibus, qui sub principatu diaboli agunt ac malitiae eius obtemperant, poterunt aliquando in futuris saeculis converti ad bonitatem, pro eo quod inest in ipsis liberi facultas arbitrii, an vero permanens et inveterata malitia velut in naturam quandam ex consuetudine convertatur: etiam tu qui legis probato, si omnimodis neque in his ‘quae videntur temporalibus’ saeculis neque in his ‘quae non videntur’ et ‘aeterna sunt’ penitus pars ista ab illa etiam finali unitate ac convenientia discrepabit” (Tamże I, 6, 3).

⁴³ Por. Crouzel, *Orygenes*, dz. cyt., s. 320-322; por. także J. Kelly, *Początki doktryny chrześcijańskiej*, (tłum. J. Mrukówna), Warszawa 1988, s. 350.

⁴⁴ Por. J. Kelly, *Hieronim*, (tłum. R. Wiśniewski), Warszawa 2003, s. 260-277.

„Niektórzy z tych, którzy chętnie oczerniają swoich bliźnich, mnie i mojej nauce przypisują zbrodnię bluźnierstwa, czego ode mnie nigdy nie słyszeli, [...] powiadają, że moim zdaniem ojciec zła i zguby tych, których się wyrzuca z królestwa Bożego, czyli diabeł, będzie zbawiony; czego nawet ktoś puknięty w głowę i wyraźnie nierozumny powiedzieć nie może”⁴⁵.

Fragment ten świadczy, iż Scholarcha z Aleksandrii odcina się od wszelkich kategoriycznych, zdogmatyzowanych twierdzeń, w których byłaby mowa o zbawieniu demonów i uważa taką naukę za bluźnierstwo. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy byłaby przytoczona we wstępie do *De principiis* reguła fidei, która w kwestii pośmiertnego losu duszy stwierdza:

„[...] dusza, która ma własną substancję i życie, po zejściu z tego świata zostanie wynagrodzona stosownie do swych zasług: albo więc osiągnie dziedzictwo życia wiecznego i szczęście, jeśli zapewnią jej to jej uczynki, albo zostanie oddana na wieczny ogień i męki, jeśli jej grzechy popchną ją w tym kierunku [...]”⁴⁶.

Zwrot „wieczny ogień”, występujący w Biblii w kontekście miejsca wiecznej kary przygotowanej szatanowi i jego aniołom⁴⁷, pojawia się również w pismach Adamantiosa na oznaczenie realności kar, którym podlegać będą grzesznicy⁴⁸.

Problem jest jednak bardziej złożony. Orygenes będąc alegorystą zakładał, iż niektóre stwierdzenia biblijne mają jedynie charakter wychowawczy.

⁴⁵ „Quidam eorum qui libenter habent criminari proximos suos, adscribunt nobis et doctrinae nostrae crimen blasphemiae, quod a nobis numquam audierunt. [...] dicentes me patrem malitiae ac perditionis et eorum qui de regno Dei eiciuntur, id est diabolium, dicere esse salvandum quod ne aliquis quidem mente motus et manifeste insaniens dicere potest” (CCL 20, 11, 4-11).

⁴⁶ „Post haec iam quod anima substantiam vitam que habens propriam, cum ex hoc mundo discesserit, pro suis meritis dispensabitur, sive vitae aeternae ac beatitudinis hereditate potitura, si hoc ei sua gesta praestiterint, sive igni aeterno ac suppliciiis mancipanda, si in hoc eam scelerum culpa detorserit [...]” (*De princ.* I, praef. 5).

⁴⁷ „Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny (εις τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον), przygotowany diabłu i jego aniołom»” (Mt 25, 41); zob. także Mt, 18,8; 2 Tes 1,9; Hbr 6,2.

⁴⁸ Por. *C. Cels.* III, 78.

Pojawia się więc pytanie: czy w procesie Bożej pedagogii, tak często podkreślanej na kartach pism Aleksandryjczyka, obraz „ognia wiecznego” (*τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον*) nie stanowił – podobnie jak antropomorfizmy typu: gniew Boży, żal czy groźba – formy specyficznej Bożej „terapii strachu” motywującej do lepszego życia. Szczegółowa analiza filologiczna terminu *αἰών*, od którego pochodzi przymiotnik *αἰώνιον*, prowadzi do wniosku, iż Scholarcha z Aleksandrii posługiwał się tym terminem z dużą swobodą⁴⁹, a termin *αἰών* ma charakter czasowy i może być odnoszony jedynie do stworzeń. Zgodnie z nauką Orygenesusa, wszystko, co się orzeka o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, należy rozumieć w znaczeniu przekraczającym wszelkie kategorie chronologiczne. Bóg wykracza poza wszelki sens związany z czasem, a nawet wiecznością. Jest to wyrazem Jego transcendencji. Wszystko, co znajduje się poza Trójcą, może być opisywane za pomocą wyrażen chronologicznych⁵⁰. W związku z tym wieczność ognia „przygotowanego diabłu i jego aniołom” (Mt 25,41) oraz kar, które czekają grzeszników, nie może równać się z wiecznością samego Boga. W konsekwencji można powiedzieć, iż ów „ogień”, czy też „kary wieczne” mogą trwać dłużej lub krócej, w zależności jak będziemy rozumieć termin *αἰώνιον*. Powyższy tok rozumowania jest poważnym argumentem skłaniającym Orygenesusa do przyjęcia hipotezy o powszechnej apokatastazie istot rozumnych.

W tym miejscu musimy powrócić do niejednoznacznej w nauce Orygenesusa kwestii zbawienia szatana. Z przedstawionej powyżej hipotezy poprawy istot rozumnych w kolejnych światach może wynikać, wbrew stanowisku Orygenesusa z *Listu do Przyjaciół w Aleksandrii*, że w procesie pokutnego powrotu stworzenia ku Bogu jako ostatni zostanie jednak dołączony szatan i jego aniołowie. Akt ten nie dokona się w wyniku zobligowania istot rozumnych wolą Bożą, czy też zniszczenia, po którym nastąpi nowe stworzenie, lecz będzie wolną decyzją istot inteligibilnych, nawróconych i uleczonych, pragnących jedności, której obrazem jest szczególna relacja Ojca i Syna⁵¹. Bóg sprawi, że w szatanie zostanie unicestwione to, co jest czymś destrukcyjnym i prowadzi do deprawacji, a więc grzech i zło.

⁴⁹ „Aeternitas in scripturis aliquando pro eo ponatur ut finem nesciat, aliquando vero ut in praesenti quidem saeculo finem non habeat, habeat tamen in futuro. Aliquando temporis alicuius, vel etiam vitae unius hominis spatium aeternitas appellatur” (*Comm. Rom.* VI, 5).

⁵⁰ Por. *De princ.* IV, 4, 1.

⁵¹ Por. tamże. III, 6, 4.

Substancja tej istoty pozostanie niezmienna, została przecież uczyniona przez Wszechmocnego Boga jako dobra. Proces powrotu ze śmierci do życia dokona się dzięki odwróceniu się od zła i ukierunkowaniu ku źródłu dobra. Orygenes zakłada jednak i to, że zło może stać się niejako drugą naturą szatana. Chociaż teoretycznie przyznaje, że demony nie są złe z racji stworzenia, lecz stały się takimi na skutek decyzji wolnej woli, to jednak dopuszcza myśl, iż „trwałe i zastarzałe zło wskutek nawyku” stało się jakby ich naturą⁵². Grzech spowodował nie tylko zniekształcenie substancji ich ciała i świata, w którym teraz żyją, lecz również przez przyzwyczajenie do zła mógł ograniczyć działanie wolnej woli i tym samym uczynić niemożliwym nawrócenie ku dobru.

Konkludując powyższe rozważania, można powiedzieć, iż Orygenes waha się, nie wiedząc do końca jak pogodzić z jednej strony nieskończone miłosierdzie Boga i Jego zbawczy plan zbawienia wszystkich istot rozumnych, z drugiej zaś naukę o wolnej woli stworzenia, które może nie chcieć, by Bóg dotknął go swą dobrocią. Przeciwwstawiając się determinizmowi współczesnych mu kierunków religijno-filozoficznych, mówi:

„[...] my zaś twierdzimy, że Słowo zapanuje nad całą rozumną naturą i przekształci każdą duszę wedle swej własnej doskonałości, gdy każdy swobodnie wybierze to, co chce, i osiągnie to, co wybrał”⁵³.

Zdanie to dość adekwatnie podsumowuje poglądy Scholarchy z Aleksandrii w kwestii apokatastazy. Są one przeniknięte głęboką nadzieją co do powszechności końcowego aktu powrotu wszystkich istot rozumnych do pierwotnej doskonałej jedności z Bogiem. Dokona się to za pośrednictwem Chrystusa i na mocy Jego zbawczej ofiary. Istoty rozumne poddane wychowawczemu procesowi Bożej ekonomii będą w stanie dobrowolnie i świadomie wejść na drogę nawrócenia i przez poszczególne etapy historii zbawienia dojść do szczęśliwego kresu. Orygenes nie wie, jak długo będzie trwał ten proces, ile jeszcze będzie musiało upłynąć wieków, czy przeminąć światów, w których istoty inteligibilne podlegać będą oczyszczeniu, by ostatecznie doświadczyć

⁵² Por. tamże, I, 6, 3.

⁵³ „[...] ἡμεῖς δὲ τῆς λογικῆς φύσεώς φαμεν ὅλης κρατῆσαι ποτε τὸν λόγον καὶ μεταποιῆσαι πᾶσαν ψυχὴν εἰς τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα, ἐπὰν ἕκαστος ψιλῆ χρησάμενος τῇ ἐξουσίᾳ ἔλθῃται ἃ βούλεται καὶ γένηται ἐν οἷς εἶλατο” (C. *Cels.* VIII, 72).

jedności z Bogiem. Zakłada jednak akt finalny tego procesu. Wtedy to „Bóg będzie wszystkim we wszystkim”, a stworzenia dostąpią pierwotnego stanu kontemplacji Jego miłości. Tak więc niezdogmatyzowana pewność, lecz przeniknięta wiarą nadzieja na powszechną jednoczącą apokatastazę, stanowi niejako zwieńczenie całego eschatologiczno-soteriologicznego „systemu” Orygenesusa.

A hope of salvation for everybody? A study in selected early Christian writers

There has lately been much controversy among theological circles concerning the notion of hope of general salvation (Hans Urs von Balthasar, W. Hryniewicz). The questions connected with that issue date back to the beginning of the Church's theology and especially stem from the notion of apokatastasis. This article aims at describing and discussing the early Christian inspirations of the issue. Also, it concentrates on Origen's thought and emphasised by him concept of general apokatastasis on the basis of the Bible's instructing as well as Church Fathers' and writers' views. The concept of general apokatastasis is understood as the final part of God's pedagogy intending to restore all the rational creatures and their return to the initial unity with God. The research carried out prove that Origen treated the quoted above view more as a full of hope hypothesis being a final of his eschatological-soteriological 'system' rather than as a doctrine.

Dorota Franków
PAT Kraków

Pierwszy dialog Jezusa w Ewangelii według św. Jana (1,35-42)

Pierwszy dialog, jaki Jezus prowadzi z ludźmi, zanotowany w Ewangelii przez Jana, zadziwia swoją zwięzłością i prostotą, a jednocześnie bogactwem wydarzeń, które dzieją się tuż przed nim i po nim, oraz ich ciężarem gatunkowym. To sprawia, że spotykając się z tym tekstem Ewangelii, człowiek może mieć poczucie dotknięcia tajemnicy, w którą chce się zaangażować. Taki też cel stawiamy temu artykułowi. Spróbujemy przyjrzeć się tej tajemnicy, temu pierwszemu dialogowi zanotowanemu przez Jana Ewangelistę, by odkryć *środowisko* dialogu; odkryć tajemnicę spotkania Jezusa z ludźmi (z uczniami), by zobaczyć, jakie miejsce i znaczenie w tym spotkaniu ma sama wymiana słów; kim są ludzie, którzy w różny sposób stają się uczestnikami dialogu z Jezusem i sprawiają, że ten dialog może tak przebiegać.

1. Dialog – charakterystyczna forma wypowiedzi Ewangelii Janowej

Ewangelia św. Jana wyraźnie odróżnia się od ewangelii synoptycznych, m.in. pod względem formy, która od strony literackiej przypomina

dramat. Ewangelie synoptyczne mają charakter narracyjny. Natomiast część narracyjna czwartej Ewangelii jest jakby podporządkowana dialogom, które właśnie nadają tej Ewangelii charakter dramatu. Charakterystyczną więc formą wypowiedzi dla Ewangelii Janowej jest dialog¹.

Dwa rodzaje dialogu

Prawie 60% tekstu Ewangelii według św. Jana obejmują wielkie dialogi. Można w tym miejscu wspomnieć dialog Jezusa z Nikodemem (zob. J 3,1-21), z kobietą z Samarii (zob. J 4,5-42), liczne dialogi z uczniami czy Żydami (zob. np. J 5,16-47; 6,22-59; 9,1-39; 9,40-10,18 itd.). Nawet tzw. modlitwa arcykapłańska ma formę literacką rozmowy Jezusa z Ojcem (zob. J 17). Opowiadanie o męce koncentruje się na rozmowie między Piłatem i Jezusem, Piłatem i Żydami (zob. J 18,28-19,16).

Pozostała część Ewangelii Janowej w przeważającej mierze obejmuje krótsze dialogi. Takim jest np. dialog Jana Chrzciciela z kapłanami i lewitami (zob. J 1,19-28), dialog Jezusa z Natanaelem (zob. J 1,43-51), dialog Jana Chrzciciela z uczniami (zob. J 3,22-36) itd. Te krótsze dialogi znajdują się w opowiadaniach o cudach Jezusa, kiedy rozmawia On ze świadkami wydarzenia, np. rozmowa Chrystusa z Matką w opisie cudu w Kanie (zob. J 2,3-5), rozmowa Jezusa z wysłannikami urzędnika królewskiego w opisie cudu uzdrowienia jego syna (zob. J 4,48-50), przy uzdrowieniu paralytyka przy sadzawce Betesda (zob. J 5,6-14).

Struktura dialogu

Dialog w Ewangelii Janowej ma swoją charakterystyczną wewnętrzną strukturę. Na początku pojawia się informacja dotycząca czasu i miejsca dialogu. Sam dialog rozpoczyna się najczęściej stwierdzeniem Jezusa, odnoszącym się do tematu rozmowy, i odpowiedzią rozmówcy świadcząca o zupełnym niezrozumieniu lub niepełnym, niewłaściwym pojęciu wypowiedzi Jezusa. To niezrozumienie daje Jezusowi punkt wyjścia dla objaśnienia swej wypowiedzi.

Charakterystyczną cechą dialogu w Ewangelii Jana jest więc tendencja do przechodzenia w monolog. W całości dialogu zdanie rozmów-

¹ Zob. Antoni Paciorek, *Ewangelia umiłowanego ucznia*, Lublin 2000, s. 115-123.

cy jest dość ograniczone, pojawia się właściwie po to, by dać powód do objaśnienia jakiejś kwestii. Krótko mówiąc, rola rozmówcy w Ewangelii Jana jest raczej bierna. Inną charakterystyczną cechą jest opis osób, który niekiedy jest prawdziwym studium charakterów (np. Piłat, Samarytanka, apostoł Tomasz).

Przejście od dialogu do monologu stanowi najczęściej wezwanie skierowane do czytelnika, by rozpoznał swoją wewnętrzną postawę: dystans lub gotowość odrodzenia. Tak więc jeśli kończy się właściwy dialog Jezusa z rozmówcą, to zaczyna się dialog czytelnika z Jezusem.

Rola niezrozumienia w ewangelicznym dialogu

Niezrozumienie wypowiedzi Jezusa jest w Ewangelii Janowej specyficznie wyeksponowane. Widzimy to już w Prologu: świat nie poznał Słowa, które przyszło na świat (zob. J 1,10-11). Jezus wypowiada się metaforycznie, niejednoznacznie, Jego słowa mają jakby podwójne znaczenie. Rozmówca podejmuje rozmowę, lecz zaraz okazuje się, że niewiele lub nic nie rozumie z wypowiedzi Jezusa, przyjmując jej dosłowne znaczenie; lub wyraża sprzeciw wobec stwierdzenia Jezusa, co świadczy o zupełnym niezrozumieniu sensu Jego nauki. Następnie Jezus wyjaśnia i prowadzi rozmówcę do rozumienia swej wypowiedzi².

Jakie znaczenie ma taki dialog³? Pełni rolę wychowawczą. Ma za zadanie uświadomienie rozmówcy, że nie jest rzeczą łatwą uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Człowiek nie może tak po prostu przywłaszczyć sobie znajomości Jezusa, może natomiast poddać się procesowi Bożej pedagogii.

² Jeśli zrezygnuje się z wyodrębnienia formy dialogu w Ewangelii Jana, a zostanie się przy określeniu tych samych tekstów mianem mów, to pojawiają się pewne trudności. Gądecki pisał o występujących w mowach komplikacjach, które powoduje zastosowanie formy dialogowanej, w jakiej ewangelista rozwija myśl Pana. Czasami mowa zostaje zawieszona z powodu wprowadzenia świadectwa pochodzącego z zupełnie innego kontekstu. Często spójność tych mów zostaje rozerwana przez wtrącenia o reakcjach słuchaczy, niekiedy nawet zmieniają się sami słuchacze (zob. Stanisław Gądecki, *Wstęp do pism Janowych*, Gniezno 1991, s. 33).

³ Gądecki pisał, że struktury myślowe, środki wyrazu zastosowane w Ewangelii Janowej, najpierw pogładowe, a następnie teoretyczne rozwijanie myśli, wprowadzenie niezrozumienia Jezusa, przypomnienie niewiary prowadzą właśnie do wyznania wiary (zob. tenże, *Wstęp do pism...*, dz. cyt., s. 29).

2. Kontekst powołania pierwszych uczniów

W celu pełniejszego omówienia pierwszego dialogu Jezusa w czwartej Ewangelii, chcielibyśmy w tym miejscu przedstawić kontekst wydarzenia powołania pierwszych uczniów (zob. J 1,35-42).

Historia przedstawiona przez Jana stanowi pewną całość wydarzeń określonych chronologicznie (siedem dni) (zob. J 1,1-2,12). Interesujące nas powołanie pierwszych uczniów miało miejsce trzeciego dnia. Dla integralności pracy ważne jest przedstawienie tego, co wydarzyło się przed tym powołaniem uczniów. Jakie wydarzenia poprzedziły to powołanie? Jakie fakty mogą rzucić światło na pełniejsze i głębsze rozumienie wydarzenia powołania pierwszych uczniów?

Samoświadomość Jana Chrzciciela

Zanim Jezus wkroczył na scenę dramatu, pojawiła się postać Jana Chrzciciela⁴. Pierwszego dnia Jan był przepytany przez kapłanów i lewitów posłanych przez Żydów z Jerozolimy (zob. J 1,19-28). Chodziło im o ustalenie, kim on jest?

Najpierw pytali o to, czy jest Mesjaszem, następnie czy jest Eliaszem, a może prorokiem? Pytanie o to, czy jest Mesjaszem to dla nich fundamentalne ustalenie, z kim mają do czynienia i jaki to czas Bóg daje im przeżywać, czy to już właśnie *ten czas, ta godzina* (por. Mk 1,15; Ga 4,4; Ef 1,10)? Cały Izrael od wieków wyczekiwał Mesjasza. Przed Jego pojawieniem się miał powrócić Elias (zob. Ml 3,22-23; Mt 17,10-13). Wierzano, że ten największy prorok w Królestwie Północnym w IX wieku, przyjdzie przed dniem Jahwe. Oczekiwano go jako zwiastuna Mesjasza, jako tego, który poprzedzi Jego przyjście⁵. Skoro nie jest ani Mesjaszem, ani Eliaszem, to może prorokiem, który wskaże im charakter czasu teraźniejszego i wytłumaczy zachodzące w historii wydarzenia zbawcze⁶?

⁴ Dalej w tekście o Janie Chrzcicielu: *Jan* lub *Jan Chrzciciel*. Jeśli będzie mowa o Janie Ewangelistcie, zostanie to jednoznacznie napisane.

⁵ Zob. Gertrud Herrgott, *Elias*, w: *Praktyczny słownik biblijny*, (Anton Grabner-Haider red.), Warszawa 1995, s. 307-308.

⁶ Zob. Karl Pauritsch, *Prorok*, w: *Praktyczny słownik...*, dz. cyt., s.1059.

Jan Chrzciciel *wyznał* (por. J 1,20)⁷, że nie jest Mesjaszem, nie jest Eliaszem ani prorokiem. Jan nie tyle *powiedział, odparł, stwierdził*, ale *wyznał* (lub *ogłosił*) – co zakłada pewną większą świadomość misji, do spełnienia której został powołany. W końcu Jan Chrzciciel miał możliwość powiedzenia przepytującym go kapłanom i lewitom, kim jest. On określił siebie w relacji do Tego, który jest większy od niego: „nie jestem godzien odwiązać rzemienia u Jego sandałów” (J 1,27); „jam głos wołającego na pustyni” (J 1,23)⁸.

Jezus – rozpoznany Mesjasz

Drugiego dnia na scenę wydarzeń opisanych przez Ewangelistę Jana wkroczył Jezus: przyszedł do Jana Chrzciciela. Ten dał świadectwo o Jezusie, że jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata; że istniał przed nim; że dotąd Go nie znał; że ujrzał nad Nim Ducha, który spoczął na Nim, a to znaczy, że Ten będzie chrzczył Duchem Świętym; że Jezus jest Synem Bożym (zob. J 1,29-34).

Warto zauważyć, że w tej Ewangelii nie ma opisu chrztu Jezusa, jest natomiast pewne, że on nastąpił. Dla Jana Ewangelisty ważne są okoliczności, które mu towarzyszyły. Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym (zob. J 1,29). Najbardziej właściwe wydaje się zestawienie tego tytułu z ideą baranka paschalnego⁹. Jezus więc byłby Tym, który – przyjmując chrzest Janowy – identyfikuje się z człowiekiem-grzesznikiem, będącym w stanie nieprzyjaźni wobec Boga, i otwiera drogę wyjścia,

⁷ Zob. *Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi*, (Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski tłum.), Warszawa 1994, s. 393; zob. także poboczny tekst wyjaśniający do J 1,20 (f) w: *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem*, Święty Paweł 2008.

⁸ Zob. Kazimierz Romaniuk, Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak, *Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu*, Tom. 1, Poznań 1999, s. 424-425.

⁹ W niektórych komentarzach do Ewangelii Jana jest również odniesienie tego tytułu do baranka ofiarnego – najważniejszego zwierzęcia składanego na ofiarę w rytuale świątynnym, zwłaszcza na ofiarę za grzech (zob. np. przypis do J 1,29 w: David H. Stern, *Komentarz żydowski do Nowego Testamentu*, Warszawa 2004, s. 272). Tytuł ten jest odnoszony również do obrazu cierpiącego Sługi Jahwe z Księgi Izajasza (zob. Iz 52,13-15), który prowadzony jest na rzeź jak baranek (zob. Iz 53,7), niosąc na sobie nasze grzechy (zob. Iz 53,4) (zob. *Katolicki komentarz biblijny*, (Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy red.), Warszawa 2001, nr 32, s. 1124).

wyzwolenia z tego stanu wrogości w stosunku do Boga¹⁰. Nieprzyjaźń człowieka, i ogólnie świata, bierze więc na siebie i przyjmuje konsekwencje tego aż po śmierć.

Tytuł Syna Bożego jest tytułem mesjańskim. Inne tradycje tekstu, reprezentowane przez niektóre rękopisy, używają określenia „Wybraniec Boży”, co nawiązuje do „Sługi Pańskiego” (Iz 42,1). To też sugeruje sens mesjański. Podobnie zstępujący na Jezusa Duch Święty wskazuje na czasy mesjańskie¹¹.

Jakie jest przesłanie Jana Chrzciciela o Jezusie? Ten jest Mesjaszem i oto są czasy, na które Izrael czekał. Chrzciciel nie czynił siebie Mesjaszem ani nie przypisywał sobie żadnego z Jego przymiotów, lecz wskazał światu (Żydom i poganom) Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel poznał tajemnicę Jezusa z bezpośredniego pouczenia Bożego (zob. J 1,33).

O sobie zaś powiedział, że przyszedł chrzcić wodą, aby Jezus objawił się Izraelowi (por. J 1, 31.33). Jan Chrzciciel nie chrzczył z własnego – można by powiedzieć – przekonania, czy tylko z powodu spełniania obrzędów żydowskich, tj. rytualnych obmyć i oczyszczeń, których dokonywano przy przejściu pogan na judaizm (tzw. chrzest prozelicki¹²). Chrzciciel został posłany, by – jakby przy okazji chrztu, którego udzielał – dać świadectwo o Jezusie Synu Bożym, Mesjaszu. Czy więc można powiedzieć, że chrzest Jana Chrzciciela miał charakter mesjański?

Świadectwo Jana Chrzciciela wobec swoich uczniów

Jan Chrzciciel jest postacią statyczną w tej – trwającej trzy dni – scenie. Do Jana przychodziły różne osoby, także Jezus. Przez to stanie w miejscu, Jan jakby *zapał się w przeszłość*, został jakby *po tamtej stro-*

¹⁰ Zob. K. Romaniuk i in., *Komentarz praktyczny...*, dz. cyt., s. 426.

¹¹ Stary Testament wiedział o odnawiającym i oczyszczającym działaniu Ducha Świętego, związanym właśnie z czasami i osobą Mesjasza (por. Iz 32,15-20; 44,3-5; Ez 36,25-31), które miało się stać rzeczywistością w dzień zesłania Ducha Świętego (zob. K. Romaniuk i in., *Komentarz praktyczny...*, dz. cyt., s. 426).

¹² „W czasach Nowego Testamentu, a może już i nieco przedtem, rabini chrzczą prozelitów, to znaczy pogan z pochodzenia, przyłączających się do ludu żydowskiego (por. Mt 23,15). Wydaje się nawet, że niektórzy uważali ten chrzest za tak samo nieodzowny jak obrzezanie” (François Amiot, *Chrzest*, w: *Słownik teologii biblijnej*, (X. Leon-Dufour red.), Poznań 1990, s. 130).

nie. Uczniowie Jana nie zostali z Nim w tej przeszłości, poszli za Jezusem. Jan zresztą nie zatrzymywał ich. To też składa się na świadectwo Jana, tym razem nie jest to świadectwo słowa o Jezusie, ale – paradoksalnie – świadectwo czynu, a raczej *niedziałania*, potwierdzające to, co Jan wcześniej powiedział o Jezusie i o sobie w relacji do Jezusa.

Świadectwo Jana mieści w sobie trzy elementy: 1. odrzucenie wszelkich mesjańskich oczekiwań związanych z jego osobą; 2. wskazanie na Jezusa jako Baranka Bożego; 3. odesłanie swoich uczniów do Jezusa¹³.

Jan pokazał się tutaj jako prawdziwy mistrz i nauczyciel. Jeśli jego uczniowie bez wahania podjęli drogę za Jezusem, zostawiwszy dotychczasowego nauczyciela, to znaczy, że nauka Jana była jednoznaczna, że Jan przygotowywał swoich uczniów na ten czas i nie skupiał ich na sobie ani nie przywiązywał do siebie. Jan Ewangelista nie zanotował żadnego protestu Jana wobec opuszczających go uczniów. Podobnie niczego takiego nie zanotowały ewangelie synoptyczne. Również uczniowie nie tłumaczyli się Janowi ze swojej decyzji¹⁴. Polecenie własnych uczniów większemu nauczycielowi było zjawiskiem rzadkim, wymagającym wielkiej pokory i przekonania o wyższości tamtego¹⁵.

3. Wydarzenie powołania pierwszych uczniów

Powołanie pierwszych uczniów miało miejsce trzeciego dnia. Jan znajdował się w tym samym miejscu, w którym był pierwszego i drugiego dnia. Tego trzeciego dnia na scenie po raz drugi pojawił się Jezus: przechodził, i Jan go zauważył. Po raz drugi Jan Chrzciiciel powiedział o Jezusie: Baranek Boży. Dwaj z uczniów Chrzciiciela, w odpowiedzi na powtórne świadectwo Jana o Jezusie, wyruszyli za Nim (zob. J 1,35-37).

¹³ Zob. *Katolicki komentarz...*, dz. cyt., nr 29, s. 1123.

¹⁴ Tylko czwarta Ewangelia stwierdza, że pierwsi uczniowie Jezusa byli związani poprzednio z Janem Chrzciicielem. Z tej grupy Jezus powołuje pierwszych swoich uczniów (por. L. Bouyer, *Il quarto Vangelo*, Torino 1964, s. 80). Synoptycy rozpoczynają działalność Jezusa w Galilei, więc kontakty niektórych uczniów z Jezusem w Judei mogli uważać za mało istotne (zob. K. Romaniuk i in., *Komentarz praktyczny...*, dz. cyt., s. 427; zob. także komentarz do w. 37 (J 1,37) w: *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem*, Święty Paweł 2008.).

¹⁵ Zob. Craig S. Keener, *Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu*, Warszawa 2000, s. 189.

Spotkanie uczniów z Jezusem

W tym miejscu dramatu wybrzmiały pierwsze słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii św. Jana. Jezus zauważył, że dwaj uczniowie Jana Chrzciciela idą za Nim i zapytał: „Czego szukacie?” Uczniowie Jana, odpowiadając Jezusowi, zwrócili się do Niego: „Rabbi”, i zapytali: „Gdzie mieszkasz?” (zob. J 1,38).

Warto zauważyć, że to powołanie uczniów odbyło się inaczej niż w opisach ewangelii synoptycznych. Tam zwykle sam Jezus wybierał uczniów, mówiąc: Pójdź za mną (zob. Mt 8,22 i paral.; Mt 9,9 i paral.). Tak zresztą zdarzyło się następnego, czyli czwartego dnia, kiedy Jezus powiedział „Pójdź za Mną!” do Filipa (por. J 1,43). Natomiast w tej Ewangelii sami uczniowie zainicjowali działanie, samodzielnie zdecydowali o pójściu za Jezusem¹⁶. Możemy założyć, że było to owocem wcześniejszego przygotowania ich przez Jana Chrzciciela.

Pytanie Jezusa: „Czego szukacie?” (J 1,38) jest pytaniem wieloznacznym. Może znaczyć po prostu: O co wam chodzi? i wcale nie musi być pytaniem szczególnej rangi. Sugerowałaby to odpowiedź uczniów: „Gdzie mieszkasz?” oraz następna odpowiedź Jezusa: „Chodźcie, a zobaczycie” (zob. J 1,38-39). Ten krótki dialog, odczytywany także na tym poziomie, nie jest bez znaczenia. Od tego wydarzenia coś ważnego się zaczęło: Jezus dał możliwość przebywania z Nim. To znaczy, że rozpoczęła się pewna historia kroczenia uczniów z Nauczycielem.

To Jezusowe pytanie można też widzieć na nieco innym poziomie: czy czegoś szukacie, że idziecie za Mną? Taka sugestia pozwala wnioskować, iż uczniowie uświadomili sobie jakąś pustkę, brak czegoś i pragnienie wypełnienia jej. Oczywiście nie chodzi tutaj o materialną, lecz o duchową stronę egzystencji człowieka.

Pytanie uczniów: Gdzie mieszkasz? można też odczytywać w innym kluczu. Oni nie chcieli zapytać o *coś* i dowiedzieć się *czegoś*, zaspokoić swoje pragnienie intelektualne, ale chcieli wiedzieć, gdzie Jezus mieszka, by zostać z Nim. I odpowiedź Jezusa też nie dotyczyła *czegoś*, ale była zaproszeniem do doświadczenia Jego samego. Słowa: „Chodźcie, a zobaczycie” są powtórzone jeszcze później (zob. J 1,50-51). Sens ich jest taki, że jeżeli odważnie zrobią ten pierwszy krok, to stawiając następne, zobaczą rzeczy jeszcze większe¹⁷.

¹⁶ Zob. Carlo M. Martini, *Il Vangelo secondo Giovanni*, Roma 1980, s. 188.

¹⁷ Zob. tamże, s. 188-189.

Jeszcze inny poziom wyznacza znaczenie słowa *menein*, albo lepiej: wyznacza pewną szeroką perspektywę. W tej scenie dramatu to greckie słowo występuje trzy razy. Wtedy, gdy uczniowie pytają: „Gdzie *mieszkaś*?”, w stwierdzeniu narratora: „Poszli więc i zobaczyli, gdzie *mieszka*”, oraz: „tego dnia *pozostali* u Niego” (por. J 1,39).

Jakie znaczenie ma to słowo? Dosłownie znaczy ono: *pozostawać*, *zostawać*, *zatrzymywać się* w znaczeniu *przebywać*, *mieszkać* w jakimś miejscu. W Nowym Testamencie słowo to określa czynność Jezusa; czynność Jezusa, Maryi i innych ludzi równocześnie; czynność Ducha Świętego; czynność Maryi; czynność innych ludzi; także określa czynność rzeczy (one też przebywają, znajdują się w pewnym miejscu). Słowo to ma także znaczenie metaforyczne. Wtedy oznacza *pozostać*, *przebywać*, *trwać* w kimś, w czymś. Znaczenie metaforyczne (nie znaczy fikcyjne) określa relację Jezusa z Duchem Świętym i Ojcem, także Jezusa z uczniami oraz wzajemną relację uczniów (zob. np. J 14,16-17; J 14,10; J 15,10; J 8,31; 1 J 4,12)¹⁸.

Druga część 39. wiersza (J 1,39) zawiera relację narratora: „i tego dnia *pozostali* u Niego”. Można myśleć w tym miejscu o pewnym początku relacji uczniów z Jezusem. Na razie jest to stwierdzenie: *pozostali u Niego*, tzn. mieli możliwość przebywania z Nim, byli blisko Niego, mieli Go w zasięgu wzroku. Ta relacja potem zmieni się w zasadniczy sposób, gdy Jezusa już nie będzie (co było im zapowiedziane): będą mieli możliwość przebywania w Nim, trwania w Nim¹⁹. Tak jak przebywanie z Jezusem, *u Niego*, wymaga wysiłku kroczenia z Nim, uczestniczenia w trudach Jego drogi, tak przebywanie *w Nim* będzie wymagało trwania przy Jego słowie, przyjęcia Jego nauki.

Uczniowie Jana Chrzciciela zwrócili się do Jezusa: *Rabbi*. Termin *rabbi* nie był zwyczajnie stosowanym zwrotem w czasach Jezusa. Jan Ewangelista wielokrotnie posługuje się tym tytułem w rozdziałach 1-12, ale zawsze potem następuje skorygowanie poglądów danej osoby na temat Jezusa (zob. np. J 1,49; 3,2; 3,26; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8)²⁰. Tytułem tym obdarzano nielicznych Żydów, cieszących się wielkim autorytetem w aktualizacji i reinterpretacji Tory. To korygowanie poglądów na temat Jezusa,

¹⁸ Por. μένω, w: Remigiusz Popowski, *Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu*, Warszawa 1995, nr 3190, s. 385.

¹⁹ Zob. C. M. Martini, *Il Vangelo...*, dz. cyt., s. 189.

²⁰ Por. *Katolicki komentarz...*, dz. cyt., nr 33, s. 1124.

nazywanego *rabbi*, wskazuje na to, że Jezus był innym *rabbi*, niezwykłym, jego autorytet był jeszcze większy. Biorąc pod uwagę to wszystko, tytułowanie Jezusa *rabbi* przez uczniów Jana wskazuje więc na niepowtarzalność, niezwykłość relacji uczniów Jana do Jezusa, w jaką zdolni byli wejść od razu, dlatego że wcześniej zostali przygotowani przez Jana. *Rabbi* wskazuje czy tworzy życiową relację, życiowe odniesienie. Oczywiście na tym etapie trzeba mówić jedynie o początkach tej życiowej relacji.

Świadekstwo Andrzeja i drugiego ucznia

Imię jednego z dwóch uczniów Jana Chrzciciela, którzy poszli za Jezusem-Barankiem Bożym, Jan Ewangelista wskazał jednoznacznie – to Andrzej, brat Szymona Piotra (zob. J 1,40). Drugim uczniem być może był sam Jan Ewangelista. Sugerowałaby to niespodziewana wzmianka o tym, że spotkanie Jezusa z uczniami miało miejsce o godzinie dziesiątej – to precyzyjnie określony czas²¹. Przypuszczenie to jednak nie ma żadnego fundamentu w tekście, jest raczej wyrazem pragnienia dania oblicza i imienia temu nieznanemu²².

Andrzej spotkał najpierw swego brata i powiedział: Znaleźliśmy Mesjasza (zob. J 1,41). Uczniowie przebywający z Jezusem bez wątplenia wiedzieli, kim On jest. Ale zastanawia tutaj słowo: *znaleźliśmy*. Czyż nie wskazał Go im Jan Chrzciciel? Czyż nie przygotował ich na to spotkanie, tak że bez wahania poszli za Tym, którego cały Izrael wyczekiwał? Słowo to sugeruje, jakoby sami zadali sobie trud – opierając się oczywiście na prowadzeniu i świadectwie swego mistrza – odkrycia, rozpoznania w Jezusie Mesjasza. Teraz sami już wiedzieli, że to Mesjasz. Świadekstwo Andrzeja wobec brata Szymona było już jego własnym świadectwem. Tutaj znowu ukazuje się w pełnym blasku wielkość Jana Chrzciciela jako nauczyciela, mistrza, pedagoga. Dał swym uczniom narzędzia, którymi sami zdolni byli posługiwać się w poszukiwaniu prawdy, a nie tylko biernie ją przyjmować.

Znaleźliśmy Mesjasza – to centralne wyznanie trzeciego dnia. Trzeba zauważyć, że wybrzmiało ono również za przyczyną Jezusa. To Jezus dał się poznać uczniom jako Mesjasz wtedy, gdy oni tego dnia pozostali u Niego.

²¹ Zob. L. Bouyer, *Il quarto Vangelo*, dz. cyt., s. 80.

²² Zob. Rinaldo Fabris, *Giovanni*, Roma 1992, s. 195.

Andrzej nie dyskutował ze swoim bratem Szymonem, ale oznajmił, ogłosił mu, że znalazł Mesjasza i przyprowadził go do Niego. W całym rozważanym dialogu wszystkie osoby charakteryzuje zwięzłość wypowiedzi. Być może w odniesieniu do całej czwartej Ewangelii to pewien wstęp, zapowiedź: rzecz będzie o Mesjaszu, o Tym, którego wyczekiwaliśmy, teraz jest ten najważniejszy czas, teraz spełniają się obietnice, ale trzeba pójść za Nim, być z Nim, trzeba dać się prowadzić.

Jeśli dialog (w sensie literackim) jest ciągiem, wymianą zdań, to w rozważanym przez nas fragmencie jest ich bardzo mało. Wydaje się, że ustępuje on miejsca doświadczeniu, uczestniczeniu, poddaniu się czemuś, wyruszeniu, zaryzykowaniu. Statyczność, którą reprezentuje Jan Chrzciciel, ustępuje dynamice, którą prowokuje Jezus.

Dialog Jezusa z Szymonem Piotrem jest jakby przerwany. Jego dokończenie jest gdzieś indziej, będzie prowadzony dalej, jego koniec jest bardzo daleko. Szymon tutaj nie wypowiedział ani słowa. Jezus natomiast rozpoznał go, dał do zrozumienia, że go zna, że wie, kim jest: „Ty jesteś Szymon, syn Jana”. Jezusowe wejrzenie wystarczy, by kogoś poznać. Ale zaraz dopowiedział: „ty będziesz nazywał się Kefas” (J 1,42). Znać kogoś z imienia w starożytności semickiej znaczyło znać go głębiej, inaczej, więcej, niż tylko kojarzyć imię z postacią. Zmiana imienia była zawsze wydarzeniem nadzwyczajnym i wyznaczającym nowy etap egzystencji religijnej²³. Oznacza więc tutaj oznajmienie Szymonowi, że będzie kimś innym z woli Jezusa. Szymon nie protestował. Wydaje się, że milcząco wyraził zgodę, przyjął to do wiadomości, chociaż pewnie jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, co to będzie oznaczało w jego życiu.

Warto zauważyć, że Jezus sam nie szukał Piotra. On został do Jezusa przyprowadzony przez brata Andrzeja.

Podsumowanie

Pierwszy dialog Jezusa z uczniami, zanotowany w Ewangelii Janowej, jest bardzo nietypowy, jeśli weźmiemy pod uwagę wypisane na początku charakterystyczne cechy tej formy wypowiedzi. Jest to dialog krótki, a okolicznością dla niego nie jest żaden znak-cud uczyniony przez Jezusa. Dialog ten nie przechodzi w charakterystyczny monolog Jezusa,

²³ Zob. K. Romaniuk i in., *Komentarz praktyczny...*, dz. cyt., s. 428.

bo nie ma też niezrozumienia, które najczęściej go prowokuje. Nie ma też w nim studium charakteru żadnej z występujących osób.

Tajemnicą pozostaje to, co wydarzyło się po zaproszeniu Jezusa, skierowanym do Andrzeja i drugiego ucznia: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39). Oni zobaczyli, gdzie Jezus mieszka, pozostali u Niego i uwierzyli, czemu dał świadectwo Andrzej, wyznając: „Znaleźliśmy Mesjasza” (J 1,41). Przywołując na pamięć wcześniejsze rozważania nad słowem *menei*, można domniemywać, że zobaczyli *świat Jezusa* i to im wystarczyło. Być może w tej rzeczywistości Jezus objaśniał im to, co przejęli od Jana Chrzciciela²⁴, a czego nie rozumieli²⁵.

W opisie powołania pierwszych uczniów mocno zaznacza się postać Jana Chrzciciela, choć tutaj – w omawianym przez nas fragmencie (J 1,35-42) – jest ona raczej statyczna. Jednak postępowanie, decyzje oraz słowa jego uczniów mówią o nim bardzo wiele: to nieprzeciętny rabbi, nauczyciel, wychowawca. Studium jego osoby przeprowadzone w oparciu o cztery ewangelie z pewnością byłoby bardzo interesujące. Jan tak przygotował swoich uczniów, że inicjatywa wyruszenia za Jezusem należała do nich, i łatwo rozpoznali w Nim Mesjasza. Poznanie to było tak pewne, że prawie natychmiast jeden z nich ogłosił swemu bratu: „Znaleźliśmy Mesjasza”. *Znaleźliśmy* mówi więc: szukaliśmy, wyczekiwaliśmy, byliśmy przygotowani.

W wydarzeniach, które stanowią bezpośredni kontekst dla powołania pierwszych uczniów przez Jezusa w Ewangelii Janowej najważniejsze wydaje się wyznanie: „Znaleźliśmy Mesjasza” (J 1,41) i przyrowadzenie

²⁴ W *Komentarzu praktycznym...* czytamy, że działalność Jana Chrzciciela polegała na aktualizującym, eschatologicznym wykładzie starotestamentowych tekstów, szczególnie mesjańskich; oraz że tego rodzaju informację pragnęli uzyskać od Jezusa Andrzej i drugi uczeń (zob. K. Romaniuk i in., *Komentarz praktyczny...*, dz. cyt., s. 428). W. Chrostowski także mówi o tym, że tytułowanie Jezusa „Rabbi” wiązało się z oczekiwaniem od Niego objaśnienia Pisma. Jezus zresztą robił to wielokrotnie i chętnie, lecz nie jako równorzędnny rabin pośród wielu, ale jako Nauczyciel świadomyj swej tożsamości i godności, jako Mistrz par excellence. Podawane przez Niego objaśnienie Pisma zawierało elementy zupełnie nowe i było podawane jako najgłębsza i ostateczna interpretacja Tory (zob. *Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy*, Warszawa 2006, s. 285-286).

²⁵ Przychodzi na myśl inny dialog Jezusa z uczniami – z tymi, którzy byli w drodze z Jerozolimy do Emaus. Jezus, zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykladał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (por. Łk 24,27), ale nic nie rozumieli, poznali Go dopiero przy łamaniu chleba (por. Łk 24,30-31). Inaczej było z uczniami Jana Chrzciciela.

Szymona do Jezusa. Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Droga ucznia wiedzie poprzez osobiste doświadczenie spotkania z Panem do wyznania wiary. Konsekwencją tego jest fakt zaangażowania w proces głoszenia i prowadzenia innych do Jezusa, by On dokonał reszty. To właśnie w osobowym spotkaniu z Jezusem dokonuje się to, co najważniejsze. Ale do tego najważniejszego momentu można „dojść” na różne sposoby: zostać przygotowanym przez mistrza, przyprowadzonym przez kogoś bliskiego, i zostać – jak Filip i inni – zauważonym przez samego Jezusa.

Omawiane przez nas wydarzenie powołania pierwszych uczniów, opisane w Ewangelii Janowej, pozwala lepiej zrozumieć funkcję dialogu. Tutaj nie przedstawia on długiej wymiany słów, rozmowy składającej się z wielu dociekliwych pytań i odpowiedzi wprowadzających w jakąś głębię rozważań intelektualnych. Z pewnością, na dialog prowadzony przez ludzi nie może składać się sama rozmowa, wymiana poglądów, idei, refleksji, przemyśleń itd., ale jest on rzeczywistością o wiele bogatszą. Zarówno Andrzej, drugi uczeń oraz Szymon doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem. Dopiero po jednym z takich spotkań możliwe stało się wyznanie wiary: „Znaleźliśmy Mesjasza”.

Il primo dialogo di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)

Il primo dialogo che Gesù ha con la gente, riportato dal Vangelo di Giovanni, ci stupisce per la sua concisione e semplicità, e allo stesso tempo per la molteplicità degli eventi che hanno luogo subito prima e dopo, nonché per il loro grande significato.

Il dialogo in questione è piuttosto atipico se prendiamo in considerazione le caratteristiche formali della pericope. Esso è breve, e la sua collocazione nel Vangelo non trae motivo dal racconto di qualche “segno” o miracolo ad opera di Gesù. Il dialogo non confluisce poi in uno dei caratteristici monologhi di Gesù, giacché qui non c’è quell’ incompiensione che solitamente provoca i suoi discorsi. Non contiene altresì lo studio del carattere di nessuna delle persone presenti.

Nella descrizione della chiamata dei primi discepoli spicca la figura di Giovanni Battista, anche se qui – nel passo da noi studiato (Gv. 1,35-42) – è piuttosto statica. Ciò nonostante il comportamento, le decisioni e le parole dei suoi discepoli, dicono molto di lui: è un rabbi eccezionale, un maestro, un educatore. Lo studio della sua persona fatto in base ai quattro vangeli sarebbe senz'altro molto interessante. Da come Giovanni aveva saputo istruire i suoi discepoli, essi hanno saputo prendere l'iniziativa di seguire Gesù e riconoscere facilmente in Lui il Messia. Si trattava di una conoscenza così sicura che quasi subito uno di loro così ha annunciato a suo fratello: "Abbiamo trovato il Messia" (Gv. 1,41).

Tra gli episodi contenuti nel Vangelo di Giovanni che costituiscono il contesto della vocazione dei primi discepoli da parte di Gesù, il più importante sembra proprio quello della chiamata di Simone e del suo essere condotto da Gesù. Gesù è il Messia, il Figlio di Dio. Il cammino del discepolo passa attraverso l'esperienza dell'incontro personale con il Signore fino alla professione di fede. Come conseguenza di questa professione di fede c'è l'impegno ad annunciarla e a condurre gli altri da Gesù, affinché Lui compia il resto. E' proprio nell'incontro personale con Gesù che avviene ciò che è più importante. Ma a quel momento più significativo si può "giungere" in modi diversi: essere preparati dal maestro, condotti da una persona vicina, o ancora essere scorti da Gesù stesso (come Filippo in Gv. 1,43 e altri).

Questo episodio della chiamata dei primi discepoli descritto nel Vangelo di Giovanni, permette di capire meglio la funzione del dialogo stesso. Infatti qui non si presenta un lungo scambio di parole, un colloquio composto da molte e approfondite domande, seguite da risposte che introducano ad altrettanto profonde riflessioni intellettuali.

Il dialogo che intercorre tra gli uomini non può di certo essere composto di solo colloquio, scambio di opinioni, idee, riflessioni ecc. E' invece una realtà assai più ricca. Sia Andrea, il secondo discepolo che trova il Signore, che Simone hanno fatto l'esperienza dell'incontro personale con Gesù. Soltanto in seguito a questo incontro a uno di essi è stata possibile la professione di fede: "Abbiamo trovato il Messia".

Ks. Jarosław Ruciński
KUL

Celebrans Najświętszej Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983

Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele *Lumen gentium* podkreśla, że Eucharystia jest centrum i szczytem każdego chrześcijańskiego życia (zob. KK 11). Te słowa w szczególny sposób odnoszą się do tych, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, a poprzez ich przyjęcie stają się sługami Najświętszej Ofiary. Kościół żyje dzięki Eucharystii i ta prawda wyraża całą istotę tajemnicy Kościoła (zob. EdE 1). W niej zawiera się dobro duchowe Kościoła, dar Chrystusa zmartwychwstałego (por. DK 5).

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 897 prezentuje naukę Soboru Watykańskiego II odnośnie do ważności sakramentu Eucharystii w życiu każdego wiernego. Prawodawca w tej normie stwierdza, że Najświętsza Ofiara jest najbardziej czcigodnym sakramentem. Uwzględniając nadrzędność Eucharystii względem innych sakramentów, prawodawca – prezentując sakramenty w księdze czwartej zatytułowanej „Uświęcające zadanie Kościoła” – przedstawił szczegółowe normy odnośnie do sposobu sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Kapłan, jako zwyczajny szafarz tego sakramentu, odpowiedzialny jest za właściwy przebieg mszy świętej oraz za to, aby wszystkie normy w tej kwestii były przestrzegane (zob. kan. 897-958).

Celem artykułu jest ukazanie zadań, jakie ma spełniać celebrans Najświętszej Eucharystii, aby uczestniczący w celebracji mógł wejść w osobistą relację z Chrystusem. W związku z tym należy ukazać zakres uprawnień i obowiązków kapłana jako szafarza tego sakramentu, gdyż w praktyce obserwuje się wiele nieporozumień odnośnie do tego tematu, wpływających zarówno na ważność, jak i na godziwość sprawowanego sakramentu Eucharystii. Pomocna tutaj będzie instrukcja *Redemptio-nis Sacramentum* Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zachowywaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii, wydana w 2004 r. Poprzez analizę norm prawnych oraz odsyłanie do nauki Magisterium Kościoła, szczególnie Soboru Watykańskiego II, przedstawia cały zakres zadań wynikających z przyjętych święceń, do przestrzegania których kapłan zobowiązany jest mocą samego prawa, aby ukazać szacunek dla Eucharystii.

1. Osoba celebransa

Prawodawca kodeksowy w kan. 899 § 1 stwierdza, że: „sprawowanie Eucharystii to czynność samego Chrystusa i Kościoła, w której Chrystus Pan przez posługę kapłana, siebie samego, obecnego substancjalnie pod postaciami chleba i wina, składa w ofierze Bogu Ojcu, a wiernym – złączonym z Nim w Jego Ofierze – daje się jako pokarm duchowy”. Mszy świętej, na której gromadzi się Lud Boży, przewodniczy biskup lub pozo-stający pod jego władzą prezbiter, działający w imieniu Chrystusa. Przy Eucharystii termin „szafarz” (łac. *minister*, zob. kan. 900) jest używany w podwójnym znaczeniu: jako celebrans Ofiary Eucharystycznej, czyli mszy świętej, oraz szafarz Komunii świętej¹.

Celebrans (od łac. *celebrare* – czcić, święcić, obchodzić) to duchow-ny, sprawujący liturgię na mocy święceń kapłańskich, najczęściej biskup lub kapłan odprawiający mszę, nabożeństwo, ale też świecki (mężczyzna lub kobieta), który otrzymawszy misję kanoniczną sprawuje publicznie funkcje liturgiczne (por. DM 17) na mocy uczestnictwa w kapłaństwie wspólnym².

¹ Por. G. Trevisan, *L'Eucaristia*, w: *La funzione di santificare della Chiesa*, Milano 1995, s. 101.

² Por. Z. Weder, *Celebrans*, w: EK, t. 2, kol. 1389; A. Jougan, *Słownik Kościelny łacińsko-polski*, Warszawa 1992, s. 99; W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoję-zycznych*, Warszawa 1988, s. 86.

Tylko Chrystus ma władzę ustanawiania szafarzy sakramentów świętych, co potwierdza Ewangelista Mateusz słowami Chrystusa, wypowiedzianymi do Apostołów przed Wniebowstąpieniem: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu...” (Mt 28,18-19). Św. Tomasz z Akwinu natomiast stwierdza, że Chrystus ma nad sakramentami dwojaką władzę. Pierwszą jako główny sprawca – przysługiwała Mu jako Bogu i nie została przekazana nikomu. Drugą była władza przewodnictwa, przysługująca Mu jako człowiekowi, którą przekazał szafarzom sakramentów³. Ludzie jako szafarze są zastępcami Chrystusa Pana, więc jakby Jego wikariuszami i w Jego imieniu działają. Sakramentalna czynność przez nich wykonywana jest nazywana zastępczą⁴.

Podjęmując próbę zdefiniowania terminu *minister*, trzeba przyjrzeć się różnym próbom określenia tego wyrażenia. Według Wernza i Vidala jest nim jedynie człowiek żyjący na ziemi, specjalnie wyświęcony lub wyznaczony do udzielania sakramentów⁵. Podobną definicję podaje Coronata: szafarz to osoba udzielająca sakramentu innym, to człowiek żyjący, który posiada władzę sprawowania obrzędu, dzięki któremu udziela łaski przyjmującym go⁶. Natomiast współczesny włoski kanonista Navarette formułuje definicję, która mówi, że szafarzem według Kościoła łacińskiego, w „technicznym” znaczeniu, jest osoba lub osoby, które wyposażone w odpowiednią władzę i posiadające odpowiednią intencję działają *in persona Christi* jako narzędzie Kościoła, celebrując konstytutywne obrzędy sakramentu⁷.

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II podaje, że szafarzami Bożych tajemnic są osoby prawnie do tego wyznaczone, które w imieniu Kościoła i z zastosowaniem aktów zatwierdzonych przez władzę kościelną, wykonują uświęcające zadanie Kościoła (por. kan. 834, 835)⁸.

³ Por. T. z Akwinu, *Suma teologiczna*, III, q. 64, a. 4.

⁴ Por. W. Granat, *Dogmatyka katolicka. Sakramenty święte*, t. VII, Lublin 1966, s. 65.

⁵ Por. F. Wernz, P. Vidal, *Ius canonicum*, t. IV, Romae 1934, s. 30.

⁶ Por. M. Conte a Coronata, *Institutiones iuris canonici. De sacramentis*, t. I, Taurini 1943, s. 30.

⁷ Por. U. Navarette, *De ministro sacramenti matrimonii in Ecclesia Latina et in Ecclesiis Orientalibus. Tentamen explicationis concordantis*, w: „Periodica” 84 (1995), s. 729-730.

⁸ T. Pawluk, *Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*, t. II, w: *Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie*, Olsztyn 2002, s. 320.

Biorąc pod uwagę powyższe twierdzenia, można skonstruować następującą definicję szafarza: jest nim osoba, zazwyczaj posiadająca święcenia, która z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Kościoła, sprawując z odpowiednią intencją *in persona Christi* istotne obrzędy sakramentu, ważne go udziela na mocy władzy powierzonej wraz ze święceniami, przez normę prawa kanonicznego lub kompetentnego przełożonego⁹.

Do obowiązków szafarza należy spełnienie wszystkich warunków wymaganych do ważności sakramentu. Zależy to najpierw od posiadania przez szafarza władzy, jakiej domaga się od niego Kościół w tym celu. Sakrament jest gestem Chrystusa i Kościoła, którego nikt nie może sobie przywłaszczać, lecz może być jedynie żywym jego narzędziem zdolnym do przekazania zawartej w nim łaski. Można stwierdzić, że konieczna tutaj władza wynika z charakteru otrzymanego na chrzcie i przy święceniach. Powinna być ona wykonywana przez szafarza w warunkach określonych przez autorytet kościelny i podanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz w księgach liturgicznych. Normy te określają warunki prawne aktu, który powinien być wykonany ważne i godziwie¹⁰. Odnośnie do szafarza Eucharystii Sobór Laterański IV (1215 r.) postanowił, że mogą ją sprawować jedynie kapłani¹¹.

Kolejnymi warunkami do ważnego sprawowania sakramentu jest intencja czynienia tego, co zawsze czyni Kościół, udzielając sakramentów, oraz zastosowanie odpowiedniej materii i formy¹². Szafarz działa narzędziowo, tzn. nie własną mocą, lecz mocą samego Chrystusa. Do ważności znaku sakramentalnego nie są wymagane ani wiara, ani miłość, ale za to niezbędna jest intencja, tzn. o ile szafarz jako narzędzie chce służyć temu głównemu narzędziu, jakim jest Kościół, wypełniając to, co zamierza czyścić sam Chrystus i Jego Kościół¹³.

⁹ Por. Z. Janczewski, *Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich*, Warszawa 2004, s. 258.

¹⁰ Por. B. Testa, *Sakramenty Kościoła*, (tłum. L. Balter), Poznań 1998, s. 63; zob. także Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Instrukcja „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”*, Poznań 2002, n. 15.

¹¹ Cap. 1, *De fide catholica*: „Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus, secundum claves Ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis eorumque successoribus Jesus Christus”, w: *Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski*, t. II, (opr. H. Baron, H. Pietras), Kraków 2004, s. 222.

¹² Por. DS 1611, tekst polski w: Testa, s. 63.

¹³ Por. T. z Akwinu, *Suma teologiczna*, III, q. 64, a. 8, ad. 1.

Minister ma władzę działania, ponieważ kontynuuje i przedstawia swoją osobą „Głównego Działającego”. Jako podmiot obdarzony wolną wolą, stara się osiągnąć cel mocą własnej decyzji. Intencja jest aktem, poprzez który wolna wola podejmuje działanie w zamierzonym celu. Celem czynności sakramentalnej, ustalonej przez Chrystusa i aktualizowanej w Kościele, jest osiągnięcie owocnego działania łaski, która uświęca i daje ludziom możliwość uczestnictwa w życiu Bożym. Celu tego nie da się osiągnąć bez ścisłego zjednoczenia się szafarza celebrującego dany sakrament, szczególnie Eucharystię, z wolą Chrystusa i Kościoła. Dlatego ważne jest, aby szafarz starał się przynajmniej realizować to, co czyni Kościół, zespalając w ten sposób (poprzez Kościół) swoją własną wolę z wolą Chrystusa, który ustanowił wszystkie sakramenty. Swoją intencję szafarz wyraża zazwyczaj poprzez użycie odpowiedniej materii i formy, przewidzianej dla danego sakramentu¹⁴.

1.1. Działanie „in persona Christi”

Konstytucja soborowa o liturgii świętej wskazuje, że ten sakramentalny wymiar posłannictwa Kościoła wypływa z samej natury, ponieważ jest on ludzki i jednocześnie boski, widzialny i wyposaony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący (KL 2). W tej rzeczywistości, w której Kościół występuje jako „powszechny sakrament zbawienia” (KK 48), gdzie Chrystus „ukazuje i zarazem urzeczywistnia tajemnicę miłości Boga do człowieka” (KDK 45), sakramenty dają człowiekowi łaskę Boga, zajmują główne miejsce w posłudze kapłanów. Przez ten sakramentalny charakter zostają uzdolnieni do tego, aby spełniać te święte czynności na zasadzie uczestnictwa w działaniu Boga¹⁵.

W sensie ścisłym, jedynym i wiecznym Kapłanem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus (por. KK 28)¹⁶. Jezus staje się kapłanem w chwili wcielenia, a od czasu chrztu w Jordanie rozpoczyna wypełnianie

¹⁴ Por. Testa, s. 64.

¹⁵ Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa*, Poznań 1999, s. 22.

¹⁶ Szerzej na ten temat zob. Cz. Krakowiak, *Kapłaństwo wspólne i kapłaństwo służebne w świetle ksiąg liturgicznych*, w: RBL 36 (1983) 4, s. 297-306.

swych funkcji kapłańskich: głoszenie Królestwa Bożego, odpuszczanie grzechów i leczenie ludzkich słabości. Momentem szczytowym tej działalności była Jego Tajemnica Paschalna. Chrystusowe kapłaństwo jest więc rzeczywiste i definitywne ze względu na doskonałość ofiary (zob. Hbr 10,10-14), oraz wieczne, gdyż Chrystus ustawicznie wstawia się za nami u Ojca (Hbr 9,24). Jest on jednocześnie kapłanem i ofiarą swego kapłaństwa, ponieważ samego siebie złożył w ofierze Bogu. Kapłaństwo istniejące w Kościele wywodzi się od kapłaństwa Chrystusa, który jako jedyny i wieczny kapłan dzieli się tą godnością z całym Kościołem, dając wszystkim członkom, chociaż w różnym stopniu, udział w swoim kapłaństwie. Tylko Chrystus jest kapłanem w sensie absolutnym i pełnym, każde inne kapłaństwo jest zawsze udziałem (*participatio*) w Jego kapłaństwie (por. KK 10, 11, 28)¹⁷.

Jan Paweł II w przemówieniu do członków Kongregacji ds. Duchowieństwa w 2001 r. powiedział, że „wspólnota Kościelna absolutnie potrzebuje kapłańskiej posługi, aby jej zapewniała obecność Chrystusa Głowy i Pasterza”¹⁸. Kapłaństwo posługi jest owocem specjalnego wybrania i powołania (zob. Łk 6,13-16). Bez obecności Chrystusa, którego reprezentuje prezbiter jako ustanowiony na mocy sakramentu przewodnik wspólnoty, owa wspólnota kapłańskiego Ludu Bożego nie byłaby w pełni wspólnotą Kościelną. Opiera się ono na charakterze odciśniętym przez sakrament święceń¹⁹. Ten sakrament upodabnia osobę do Chrystusa Kapłana w taki sposób, że kapłan mocą świętej władzy może działać z Chrystusem Głową *in persona Christi Capitis*, aby składać Ofiarę i odpuszczać grzechy (por. DK 2, 13; SC 23; KKK 1366-1372, 1544-1553, 1562-1568, 1581-1587).

Kapłan, na mocy sakramentalnej konsekracji upodobniony do Chrystusa, ma udział w nowej i specyficznej misji potrójnego – prorockiego, kulturalnego i królewskiego – urzędu samego Chrystusa jako Głowy i Pasterza Kościoła (por. PDV 13-15). Dlatego kapłani w wypełnianiu swojej funkcji działają *in persona Christi Capitis* i tym samym w konsekwencji *in nomine*

¹⁷ Por. Cz. Krakowiak, *Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji*, w: RBL 42 (1989) 3, s. 171.

¹⁸ Jan Paweł II, *Przemówienie do uczestników plenarnego posiedzenia Kongregacji ds. Duchowieństwa*, w: AAS 94 (2002), s. 214-215.

¹⁹ Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Instrukcja „Kapłan pasterz i przewodnik...”*, dz. cyt., n. 6; szerzej por. L. Gerosa, *Prawo Kościoła*, (przeł. I. Pękalski), Poznań 1999, s. 159-164.

Ecclesiae. Wypełniając w ten sposób swoje zadanie, kapłani karmią Lud Boży i prowadzą go ku świętości (por. KL 33; KK 10, 28, 37; DK 2, 6, 12)²⁰.

Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1980 r. napisał, że „kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę *in persona Christi* – to znaczy więcej niż „w imieniu” czy „w zastępstwie” Chrystusa. *In persona* to znaczy: w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary – i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony. (...) Uświadomienie sobie tego rzuca pewne światło na charakter i znaczenie Kapłana-liturga, który sprawując Najświętszą Ofiarę, działając *in persona Christi*, zostaje w sposób sakramentalny (a zarazem w sposób niewymowny) wciągnięty i wprowadzony w to najściślejsze *Sacrum*, w które zarazem wprowadza duchowo wszystkich uczestników eucharystycznego zgromadzenia”²¹.

Odnosnie do Najświętszej Ofiary, Tomasz z Akwinu wyjaśnił, że w Eucharystii kapłan *in persona Christi* sprawuje tylko konsekrację, wszystkie inne czynności – modlitwy, liturgię słowa Bożego, kierowanie zgromadzeniem, przygotowanie darów, modlitwę eucharystyczną, udzielanie komunii – sprawuje *in persona Ecclesiae*²². Oznacza to, że kapłan jest oficjalnym reprezentantem Kościoła, przewodniczącym liturgii, jest osobą publiczną. Przewodniczenie to ma charakter służby, a nie dominacji w naśladowaniu Chrystusa (Mt 20,25-28). Działanie kapłana *in persona Ecclesiae* nie zastępuje czynnego uczestnictwa wiernych. To stanowisko kapłana o charakterze oficjalnym wskazuje na autentyczną naturę tego uczestnictwa. Jest on autoryzowanym rzecznikiem zgromadzenia liturgicznego. Włączając się w celebrację, zgromadzenie staje się Ciałem Chrystusa²³. Oznacza to, że prezbiter w całym swoim działaniu występuje jako rzecznik Kościoła; używa ust i rąk Kościołowi, który poprzez niego składa Bogu Ofiarę Krzyża i dziękczynienie za całe dzieło zbawienia²⁴.

²⁰ Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów „Tota Ecclesia”*, n. 6-12, Poznań 2003.

²¹ Jan Paweł II, *List do kapłanów na Wielki Czwartek 1980 o Tajemnicy i kulcie Eucharystii*, w: *Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979-1997)*, Kraków 1998, s. 50.

²² Por. T. z Akwinu, *Suma teologiczna*, III, q. 83, a. 7, ad. 3.

²³ Por. *In persona Christi*, w: *Leksykon liturgii*, (opr. B. Nadolski), Poznań 2006, s. 557.

²⁴ Por. S. Czerwik, *Prezbiter przewodniczący sprawowaniu liturgii – sakramentem Chrystusa w Duchu Świętym i w Kościele*, w: *RBL 42 (1989) 3*, s. 185.

1.2. Kapłan ważnie wyświęcony

Aktualnie obowiązujący Kodeks Jana Pawła II, powołując się na wcześniejsze źródła podaje w kan. 900 § 1, że „szafarzem, który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony” (por. SC 23). Ważnie święcenia może przyjąć tylko mężczyzna ochrzczony²⁵. Święcenia sprawiają, że mężczyzna staje się kapłanem. Kapłaństwo urzędowe szafarza jest warunkiem *sine qua non* do ważnego celebrowania Eucharystii. Kto nie ma święceń kapłańskich, nie może ważnie sprawować mszy świętej. Tylko kapłani ważnie celebrują Najświętszą Ofiarę jako bezpośredni ministrowie samego Chrystusa i mandatariusze wydelegowani do tego przez Kościół (kan. 899 § 1 i por. EdE 29)²⁶.

Władza ta jest udzielana na mocy święceń prezbiteratu. Sprawowanie Eucharystii należy do istoty posługi kapłańskiej (por. KK 17, 26, 28; DK 2). Kto nie mając święceń kapłańskich, usiłuje sprawować Ofiarę Eucharystyczną, podlega karze interdyktu, lub – jeśli jest duchownym – suspensy, wiążącej mocą samego prawa (por. kan. 1378 § 2 n. 1). Natomiast zgodnie z paragrafem 2 kan. 900 „godziwie sprawuje Eucharystię kapłan, któremu prawo kanoniczne tego nie zabrania, zachowując przepisy, które następują” w kanonach 901-911. Kanony 1331-1333 zabraniają sprawowania Eucharystii kapłanom, którzy zaciągnęli cenzurę, to jest ekskomunikę, interdykt lub suspensę, zakazując im wykonywania władzy święceń.

²⁵ Por. kan. 1024; Dzisiaj pojawiają się pytania, kto jest mężczyzną, jakie czynniki o tym decydują – fizyczne czy też psychiczne? Pojawia się problem kapłaństwa kobiet. Kościół stanowczo stwierdza, że kapłanem może zostać tylko mężczyzna (zob. Jan Paweł II, *List Apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z 24 maja 1994r.*; zob. też Kongregacja Nauki Wiary, *Deklaracja „Inter insigniores” w sprawie dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego z 15 października 1976*; zob. A. J. Nowak, *Kapłaństwo kobiety – tak i nie*, Lublin 2000).

²⁶ Por. M. Pastuszko, *Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II*, Kielce 1997, s. 40; Kongregacja Nauki i Wiary, *Sacerdotium ministeriale*, w: AAS 75 (1983), s. 1006.

2. Uprawnienia i obowiązki celebransa

Kapłani na mocy sakramentu święceń są wezwani do przewodniczenia zgromadzeniu eucharystycznemu oraz do tego, aby być pierwszymi sługami jedności Kościoła, gdyż wypełniają oni tę funkcję *in persona Christi*, a więc „nie szukając swego, lecz tego, co należy do Jezusa Chrystusa” (DK 9). Władza przewodniczenia i sprawowania Eucharystii pociąga za sobą zarówno uprawnienia, jak i obowiązki dla celebransa tego Najczcigodniejszego Sakramentu²⁷. Dlatego zachodzi potrzeba ukazania zakresu tych uprawnień i obowiązków, zarówno indywidualnego jak i wspólnotowego celebrowania Eucharystii. Ta znajomość pozwala kapłanowi na wniknięcie w tajemnicę swego kapłaństwa, które otrzymał od samego Chrystusa. Kontynuując tę myśl, papież Jan Paweł II stwierdził, że kapłaństwo jest do samych korzeni kapłaństwem Chrystusa, który złożył samego siebie Bogu w Ofierze na Krzyżu, aby nas odkupić. Dlatego też kapłan, codziennie sprawując Eucharystię, zstępuje do głębi tego misterium, co sprawia, że celebrowanie Eucharystii powinna być dla niego najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum jego całego życia²⁸.

2.1. Uprawnienia dotyczące sprawowania Eucharystii

Prawodawca w kan. 902 stwierdza, że „kapłan może odprawiać mszę świętą za kogokolwiek, zarówno za żywych, jak i za zmarłych”. Ofiara mszy świętej ma za cel oddanie Bogu najwyższej czci oraz zadanie uwielbienia i dziękczynienia, prześlągnięcia i błagania, czyli prośby. Ofiarnikiem i Ofiarą w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus. Msza święta jest również (i to równocześnie) dziełem kapłana, który ją celebrowa, oraz dziełem wszystkich wiernych, którzy w niej uczestniczą. Aplikacja mszy świętej polega na woli celebrowania Eucharystii w określonej intencji, co powoduje, że jej owoce spływają dla tego, komu się ją aplikuje. Sprawcą tego jest kapłan, który ją celebrowa i nikt nie może mu tego uprawnienia odebrać. Istnieje możliwość sprawowania Eucharystii także za niekatolików

²⁷ Por. Gerosa, s. 169.

²⁸ Por. Jan Paweł II, *Dar i tajemnica*, Kraków 1996, s. 73; zob. S. Mojek, *Eucharystia centrum kapłańskiej egzystencji*, w: *Jezus eucharystyczny*, (red. M. Rusecki, M. Cisło), Lublin 1997, s. 263-276.

żywych i zmarłych, jeśli o to proszą członkowie rodziny lub bliscy zmarłego oraz nie zachodzi według oceny ordynariusza obawa zgorzenia. Nie wolno jednak wymieniać imienia zmarłego niekatolika w modlitwie eucharystycznej²⁹.

2.1.1. Uprawnienie do indywidualnego celebrowania

Sobór Watykański II w swoim nauczaniu potwierdził, że ilekroć kapłani wykonują swoje uprawnienie, sprawując na ołtarzu Ofiarę Krzyżową, to dokonuje się nieustanne dzieło naszego odkupienia (por. KL 2, 27; KK 3, 28; DK 13). Jan Paweł II w encyklice *Redemptor hominis* podaje, że w celebrowaniu tajemnicy Eucharystii dokonuje się na sposób stały dzieło zbawienia wszystkich ludzi dokonane przez Chrystusa (por. RH 77), a realizowane przez Kościół³⁰.

KPK z 1983 r. w kan. 904 zaleca, aby kapłani celebrowali Eucharystię często, a nawet codziennie. Ponadto kapłani powinni pamiętać, że w tajemnicy Eucharystii ustawicznie dokonuje się dzieło zbawienia każdego człowieka.

Jan Paweł II w liście na Wielki Czwartek 1980 r. *Dominicae Coenae* przypomniał, że każdy kapłan jest w sposób szczególny odpowiedzialny za powierzoną mu tajemnicę Eucharystii. Ta Tajemnica Wiary jest powierzona także całemu Ludowi Bożemu, wszystkim wierzącym w Chrystusa. Natomiast kapłanom Eucharystia powierzona jest niejako „wobec” innych, którzy od szafarzy Bożych tajemnic oczekują szczególnych dowodów czci i miłości dla tego Sakramentu, ażeby przez nią mogli budować i ożywiać siebie samych „ku składaniu duchowych ofiar”. Kult eucharystyczny, który ma miejsce w czasie odprawiania mszy świętej, jak i cześć względem Najświętszego Sakramentu, są jak gdyby ożywczym prądem, który jednoczy służebne, czyli hierarchiczne kapłaństwo z powszechnym kapłaństwem wiernych, ukazując kapłaństwo równocześnie w jego punkcie szczytowym i zarazem centralnym. Kapłan wypełnia swoje główne

²⁹ Por. Kongregacja Nauki Wiary, *Accidit*; kan. 899 i 900; Pastuszko, s. 42; Hemperek P., Góralski W., Przytuła F., Bakalarz J., *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, t. III, Lublin 1986, s. 114; A. Marzoa, *La santissima Eucaristia*, w: *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004, s. 610-611.

³⁰ Por. S. Moysa, *Zbawienie*, w: *Katolicyzm A – Z*, (red. Z. Pawlak), Poznań 1982, s. 391.

posłannictwo i objawia się najpełniej przy sprawowaniu Eucharystii, a objawienie to najdojrzalsze jest wówczas, gdy sam siebie w tej Tajemnicy jak najgłębiej ukrywa, aby ona sama jaśniała ludzkim sercom i sumieniom przez jego posługę. Jest to najwyższa forma „królewskiego kapłaństwa” oraz źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego³¹.

Prawodawca kościelny w kan. 904 nie tylko zaleca, ale usilnie zaleca (*immo enixe commendatur*) częste i codzienne sprawowanie Eucharystii przez kapłanów. To uprawnienie wypływa przede wszystkim z przyjętych święceń. Ma on jakby podwójne źródło: samego kapłana i wiernych. Najświętsza Ofiara jest centrum życia religijnego wszystkich wierzących, także i kapłana (por. EdE 1, 12; KK 11)³².

Skoro jedynie kapłan może celebrować Eucharystię, to powinny obowiązywać pewne normy określające sposób stwierdzenia tożsamości osoby, jak i faktu, że dany kapłan może wypełnić swoje uprawnienie w sposób godziwy. W tej kwestii prawodawca kościelny w kan. 903 podał następujące wytyczne: „Chociaż kapłan jest nieznany rektorowi kościoła, powinien być dopuszczony do odprawiania, jeśli przedstawi pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem albo można roztropnie uważać, że nie ma przeszkód do odprawiania”. Pismo to nazywa się „celebret”. Jest to dokument wystawiony przez ordynariusza, stwierdzający tożsamość prezbitera, fakt przyjęcia święceń oraz przynależność do diecezji lub zakonu, uprawniający do celebrowania Eucharystii³³.

Kan. 904 zobowiązuje do celebrowania Eucharystii nawet wtedy, kiedy ma się to dokonać bez udziału wiernych. Nauka Soboru Watykańskiego II stwierdza, że liturgia sprawowana z czynnym udziałem wiernych ma pierwszeństwo przed liturgią wykonywaną indywidualnie. Jednak każda msza święta zawsze posiada charakter publiczny i społeczny (zob. KK 28; KL 27) oraz zawsze jest czynnością samego Chrystusa i Kościoła (zob. kan. 899 § 1) bez względu na to, ile osób bierze w niej udział. W związku z tym kapłan nie może powstrzymać się od sprawowania Eucharystii tylko z tego powodu, że nie ma wiernych. Z drugiej strony kan. 906 podaje,

³¹ Por. Jan Paweł II, *List do kapłanów na Wielki Czwartek 1980...*, dz. cyt., s. 37-38.

³² E. Szafronowski, *Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej*, t. II, Warszawa 1979, s. 64.

³³ Por. tenże, *Podręcznik prawa kanonicznego*, t. 3, Warszawa 1986, s. 188; por. *Celebret*, w: *Leksykon liturgii*, dz. cyt., s. 222.

że bez słusznej i uzasadnionej przyczyny kapłan nie powinien sprawować Najświętszej Ofiary bez udziału choćby jednego wiernego. Obecny Kodeks nie wspomina o obowiązku udziału ministranta w sprawowaniu Eucharystii, do czego zobowiązywał *Codex Iuris Canonici* w can. 812³⁴. Ponadto życzeniem Kościoła jest, aby wierni uczestniczyli w Eucharystii w sposób czynny, towarzysząc kapłanowi i pełniąc dozwolone im funkcje: akolity, lektora, kantora, ministranta (por. OWMR 95-107).

Kościół w ciągu wieków stawał wobec problemu kapłanów chorych, w podeszłym wieku i niewidomych. Dopiero Kodeks promulgowany przez Jana Pawła II reguluje w pełni tę kwestię. Prawodawca w kan. 930 podaje, że kapłani chorzy lub w podeszłym wieku, jeśli nie są w stanie stać, mogą sprawować Ofiarę eucharystyczną siedząc, z zachowaniem jednak przepisów liturgicznych; bez udziału wiernych, chyba, że za zezwoleniem ordynariusza miejsca. Kapłani niewidomi oraz chorzy godziwie odprawiają eucharystyczną Ofiarę, posługując się jakimkolwiek zatwierdzonym formularzem mszalnym przy obecności, jeśli zachodzi taka potrzeba, innego kapłana lub diakona albo nawet świeckiego odpowiednio przygotowanego³⁵.

2.1.2. Uprawnienie do wielokrotnego celebrowania

Obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 905 § 1 stwierdza, że nie wolno kapłanowi więcej niż raz odprawiać w ciągu dnia, z wyjątkiem przypadków, w których zgodnie z prawem może kilka razy odprawiać Eucharystię w tym samym dniu. Jest to więc nawiązanie do długiej tradycji Kościoła. Binowanie lub trynowanie stanowi sytuację nadzwyczajną i obwarowane jest kilkoma warunkami. Jeszcze bardziej nadzwyczajne okoliczności powinny się pojawić, aby można było koncelebrować Eucharystię³⁶.

Kan. 905 § 2 zezwolił ordynariuszom miejsca (zob. kan. 134 § 1 i 2), by upoważniali kapłanów do binowania mszy świętej także w dni powsze-

³⁴ Por. Hemperek, s. 116.

³⁵ Por. L. Chiappetta, *Sommario di Diritto Canonico e concordatario*, Roma 1994, s. 690-691; Szafrowski, *Podręcznik prawa kanonicznego...*, dz. cyt., s. 210; szerzej zob. Pastuszko, s. 262-267.

³⁶ Por. Z. Janczewski, *Binacja i trynacja Mszy świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego*, w: RNP 16 (2006) 1, s. 288.

dnie, gdy domaga się tego słuszna przyczyna. Nie można go udzielać ze względu na prośbę zaledwie kilku osób lub tylko dla zaspokojenia pobożności jakiegoś wiernego, bądź kapłana³⁷. W dalszej części omawiana norma podaje warunki, kiedy ordynariusz może zezwolić na binację. Są to następujące okoliczności:

1. gdy brakuje kapłanów – musi brakować osób mających święcenia kapłańskie, mogących sprawować mszę świętą dla wiernych w odpowiednim miejscu i czasie;

2. gdy zachodzi słuszna przyczyna – ma na uwadze dobro jakiejś większej społeczności, np. potrzeba sprawowania Eucharystii w pierwszy piątek miesiąca, pogrzeb, ślub; sytuacja ta powinna pojawić się „nadplanowo”.

Obydwa warunki muszą być spełnione jednocześnie, a prawo binacji pod żadnym pozorem nie może być nadużywane³⁸.

Trynacją nazywamy celebrowanie Eucharystii trzykrotnie w ciągu dnia przez tego samego celebransa. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 905 § 2, oprócz binacji, upoważnia ordynariusza miejsca, by zezwalał, gdy tego domaga się konieczność duszpasterska, także na trynację w niedziele i święta nakazane. Wyklucza się natomiast, aby wspomniani ordynariusze zezwalali na trynację w dni powszednie³⁹.

Z upoważnienia ordynariusza kapłani mogą trynować, zgodnie z kan. 905 § 2, w niedziele i święta nakazane, gdy jest brak kapłana oraz istnieje konieczność duszpasterska. Konieczność duszpasterska to coś więcej niż słuszna przyczyna przy binacji. Ma ona miejsce wtedy, gdy znaczna część wiernych nie ma możliwości, bez własnej winy, uczestniczenia w Eucharystii. Gdyby ordynariusz nie wydał dla swojego terytorium norm bliżej określających przypadki konieczności duszpasterskiej, a zaszłaby taka sytuacja, należy za każdym razem zwracać się do niego o stosowne zezwolenie⁴⁰.

³⁷ Por. Trevisan, *L'Eucaristia...*, dz. cyt., s. 106.

³⁸ Por. Szafranski, *Podręcznik prawa kanonicznego...*, dz. cyt., s. 187; szerzej zob. P. Majer, *Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare - Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia*, w: PK 42 (1999) 1-2, s. 167-172.

³⁹ Por. Szafranski, *Podręcznik prawa kanonicznego*, dz. cyt., s. 197.

⁴⁰ Por. Z. Janczewski, *Binacja i trynacja Mszy świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego*, w: RNP 16 (2006) 1, s. 291-292.

Poza sytuacjami określonymi przez prawo powszechne i ordynariusza miejsca koncelebrowanie jest niedozwolone, gdy w danym dniu celebruje się wcześniej już dwie msze święte. Takie stanowisko zajęła Kongregacja Kultu Bożego w odpowiedzi skierowanej do arcybiskupa Mediolanu dn. 31. stycznia 1973 r.⁴¹.

W czasie II wojny światowej w Polsce wielu kapłanów poniosło śmierć męczeńską. Po wojnie kapłani musieli objąć opieką duszpasterską nowe tereny na zachodzie i północy naszego kraju. Wówczas, w niedziele i święta, kapłani celebrując mszę świętą dla wiernych, musieli binować. Dlatego prosili swoich ordynariuszy miejsca o zezwolenie na odprawianie więcej niż dwóch mszy świętych w niedziele i święta nakazane. *Codex Iuris Canonici* nie upoważniał do tego biskupów. Biskupi występowali z taką prośbą do Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który ze względu na sytuację polityczną Polski, miał upoważnienie od Stolicy Apostolskiej między innymi na udzielanie pozwolenia nawet na kwadrynację. Obecnie kwadrynacja nie jest przewidziana ani prawem kanonicznym, ani prawem liturgicznym, dlatego biskupi – jeśli nie mają do tego uprawnienia od Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – proszą o kwadrynację Nuncjusza Apostolskiego, aby ten zwrócił się do Stolicy Apostolskiej⁴².

Sprawowanie Eucharystii w intencji zmarłego przez kolejne trzydzieści dni nazywa się mszą gregoriańską. Praktyka odprawiania tych mszy wywodzi się od papieża Grzegorza Wielkiego (+ 604). Ważną kwestią w tej sprawie jest odniesienie się do normy o możliwości jednokrotnego sprawowania Najświętszej Ofiary w ciągu dnia przez kapłana. Zasadniczo obowiązuje tutaj ciągłość odprawiania tych mszy przez trzydzieści dni, ale mogą pojawić się sytuacje powodujące naruszenie kan. 905 § 1 przez kapłana. W związku z tym Kongregacja Soboru w 1967 r. wydała deklarację o ciągłości sprawowania mszy gregoriańskich. Dokonano w niej ważnych wyjaśnień, określając wypadki, w których gregorianka zachowuje wymaganą ciągłość mimo przerwania kolejnych trzydziestu dni jej sprawowania. Takimi sytuacjami są: nagła choroba kapłana oraz inna uzasadniona przyczyna np. odprawienie mszy pogrzebowej lub za nowożeńców. Na odprawiającym kapłanie spoczywa obowiązek jak najszybszego dopełnie-

⁴¹ Por. X. Ochoa, *Leges Ecclesiae*, Roma 1974, col. 6454.

⁴² Por. Pastuszko, s. 94.

nia brakujących mszy do trzydziestu. Ordynariusz miejsca ma obowiązek czuwania nad tym, aby nie wkradły się nadużycia w tej ważnej sprawie⁴³.

Ratio legis kan. 905 jest przede wszystkim troską Kościoła o właściwe podejście wiernych do sakramentu Eucharystii i zapobieganie ewentualnym nadużyciom, jakie mogłyby się pojawić w relacji do tego sakramentu. Takim brakiem należnego szacunku dla Eucharystii byłoby nie tylko odprawianie jej dla stypendium, ale także przejście od szafowania do władania Najświętszą Ofiarą⁴⁴. Ponadto częste sprawowanie, nawet kilku mszy świętych dziennie, nie zawsze służy kapłańskiej duchowości. Może pojawić się niebezpieczeństwo rutyny i urzeczowienia Eucharystii, które może doprowadzić do osłabienia osobowej relacji kapłana z Chrystusem⁴⁵.

Szafarz powinien być sługą Eucharystii, powierzonej mu przez samego Chrystusa. Ma służyć całemu Kościołowi. Jest zobowiązany do troski o zachowanie tego największego skarbu w należytej czci, szacunku oraz strzeżeniu jego świętości. Potwierdza to norma kan. 905. Ponadto Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w instrukcji *Redemptionis Sacramentum* przypomina, że Msze nie powinny być mnożone wbrew przepisom prawa. Prowadzi to do niegodziwości takiego postępowania (por. RS 116).

2.1.3. Uprawnienie do koncelebracji

Koncelebracja etymologicznie pochodzi od łac. *con* – z, razem, wspólnie i *celebrare* – świętować, sprawować, lub od gr. *synleiturgein* – sprawować, czynić liturgię „z”⁴⁶.

⁴³ Por. Kongregacja Soboru, *Deklaracja w sprawie ciągłości odprawiania Mszy gregoriańskich*; por. także: Hemperek, s. 147; *Gregoriańska Msza*, w: *Leksykon liturgii*, dz. cyt., s. 501-502; Janczewski, *Binacja i trynacja Mszy świętej w koncelebrze...*, dz. cyt., s. 289.

⁴⁴ Por. J. M. Huels, *The most holy Eucharist*, w: *New commentary on the Code of Canon Law. Commissioned the Canon Law Society of America*, (red. J. P. Beal, J. A. Coriden, T. Green), New York-Mahwah 2000, s. 1100-1101.

⁴⁵ Por. B. W. Zubert, *Eucharystia w życiu i posłudze kapłana. Refleksje kanonisty*, w: *Ineffabile Eucharistiae donum*, (red. T. Dola), Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 19, Opole 1997, s. 473.

⁴⁶ Zob. S. Czerwik, *Koncelebra*, w: *EK*, t. IX, kol. 540-542; zob. *Koncelebracja*, w: *Leksykon liturgii*, dz. cyt., s. 670-672; zob. J. Sondel, *Słownik łacińsko – polski dla prawników i historyków*, Kraków 1997, s. 141.

Najczęściej mianem *koncelebra* określa się wspólne sprawowanie liturgii, szczególnie Najświętszej Ofiary, pod przewodnictwem biskupa lub wyznaczonego prezbitera. Wspólnie, mocą tego samego kapłaństwa, utożsamiając się z Najwyższym Kapłanem Jezusem Chrystusem, jednym aktem woli sprawują święte czynności⁴⁷.

Obowiązujący Kodeks w normie kan. 902 zezwala kapłanom na koncelebranie Eucharystii, jeżeli tylko czegoś innego nie domaga się pożytek wiernych. Pozostawia jednak możliwość indywidualnego odprawiania dla każdego kapłana, choć nie podczas koncelebracji sprawowanej w tym samym czasie w kościele lub kaplicy (por. kan 902)⁴⁸. Zatem obowiązujące prawo poruszają kwestię reguluje zupełnie inaczej niż wcześniejsze prawodawstwo. Wszystkie normy i przepisy, ukazujące kiedy i w jaki sposób można koncelebrować Eucharystię, zawarte są w „Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego”. Koncelebra ukazuje we właściwy sposób jedność kapłaństwa, ofiary i całego ludu Bożego. Jeśli pożytek wiernych nie wymaga, aby kapłani celebrowali pojedynczo, zaleca się koncelebrować: Mszę wieczorną w Wielki Czwartek; msze sprawowane na soborach, zjazdach biskupów i synodach; mszę konwentualną oraz mszę główną w kościołach i kaplicach i msze sprawowane w czasie wszelkiego rodzaju zjazdów kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

Każdemu kapłanowi wolno sprawować Eucharystię indywidualnie, ale nie w tym samym czasie i kościele lub kaplicy, gdzie odbywa się koncelebracja. Natomiast w Wielki Czwartek oraz w Wigilię Paschalną nie wolno celebrować Eucharystii pojedynczo. Tam, gdzie jest wielu kapłanów, msze koncelebrowane mogą odbyć się nawet kilkakrotnie w ciągu jednego dnia. Jeśli jest duszpasterska potrzeba, koncelebracja winna być zaplanowana w różnym czasie albo w różnych miejscach świętych. Do biskupa należy sprawowanie nadzoru nad dyscypliną koncelebracji we wszystkich kościołach i kaplicach jego diecezji. Szczególną wartość posiada koncelebra, w której biorą udział prezbiterzy ze swoim biskupem w tzw. mszy stacyjnej, zwłaszcza w uroczystych dniach roku liturgicznego, we mszy święceń nowego biskupa diecezjalnego albo jego koadiutora lub biskupa pomocniczego, w Mszy Krzyżma, w Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku,

⁴⁷ Por. *Sacra Congregatio Rituum, Decretum Generale „Ecclesiae semper”*, w: *Ritus servandus in concelebratione Missae et ritus communionis sub utraque specie, editio typica*, Vaticanis 1965, p. 7.

⁴⁸ Zob. KKKW 700; zob. także: Marzoa, s. 610-611.

w dniach obchodów ku czci świętego Założyciela lokalnego Kościoła lub Patrona diecezji, w rocznice biskupa, wreszcie z okazji synodu lub wizytacji pasterskiej. Ponadto zaleca się koncelebrację, gdy prezbiterzy spotykają się ze swym biskupem, czy to z okazji rekolekcji, czy na jakimś zjeździe. Dla uwydatnienia symbolicznej wymowy jakiejś uroczystości można w następujących przypadkach celebrować lub koncelebrować kilkakrotnie w ciągu dnia: celebrujący lub koncelebrujący w Wielki Czwartek Mszę Krzyżma może celebrować lub koncelebrować mszę wieczorną; kto celebruje lub koncelebruje mszę w noc paschalną, może celebrować lub koncelebrować mszę w dniu Paschy; w Narodzenie Pańskie wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy msze święte, jeżeli się je sprawuje o właściwej porze; w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy msze święte, byleby odbywały się one w różnych porach i by zachowano przepisy dotyczące aplikacji drugiej i trzeciej mszy⁴⁹; kto na synodzie, podczas wizytacji pasterskiej lub na zjeździe kapłanów koncelebruje z biskupem lub jego delegatem, może powtórnie w tym dniu celebrować mszę dla dobra wiernych. Odnosi się to również do zebrań zakonników. Eucharystia koncelebrowana jest sprawowana według zasad ustalonych dla wszystkich mszy świętych (por. OWMR 112-251).

W Kodeksie Prawa Kanonicznego mamy jeszcze drugi kanon mówiący o koncelebracji, a mianowicie „katolickim kapłanom jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami lub szafarzami kościołów lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim” (kan. 908)⁵⁰. Takie postępowanie spowodowałoby zafałszowanie znaku sakramentalnego, który ukazuje jedność Kościoła. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich kwestię koncelebry porusza również w swoich normach. Uregulowana została w nim forma koncelebry kapłanów należących do różnych Kościołów *sui iuris*. Może ona odbywać się za zgodą miejscowego biskupa. Trzeba ponadto zachować księgi liturgiczne głównego celebransa i, o ile to możliwe, własne szaty liturgiczne i insygnia każdego koncelebry. Dołączając się do takiej koncelebry, kapłan powinien znać schemat i język liturgii danego obrządku⁵¹.

⁴⁹ Por. Benedykt XV, *Constitutio Apostolica „Incruentum altaris sacrificium”*, w: AAS 7 (1915), s. 401-404.

⁵⁰ zob. KKKW 702.

⁵¹ Por. KKKW 701; por. L. Adamowicz, *Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich*, Lublin 1999, s. 102-104.

2.2. Obowiązki dotyczące sprawowania Eucharystii

Oprócz uprawnień celebrans posiada także obowiązki dotyczące sprawowania Najświętszej Ofiary. Kapłan jest szafarzem Eucharystii, dlatego powinien w sposób właściwy przygotować się do celebracji, a także złożyć dziękczynienie i uwielbienie Bogu za dopuszczenie go do działania *in persona Christi*. Sprawując Najświętszą Ofiarę, kapłan ma obowiązek zachowania obrządku, w którym przyjął święcenia kapłańskie. Wierni mają prawo do korzystania z owoców mszy świętej, a przede wszystkim do przyjęcia Komunii świętej. Kapłan, jako pasterz powierzonej owczarni, ma troszczyć się o ich dobro duchowe, sprawując w ich intencji msze święte. Właściwe pojęcie ofiar mszalnych i wynikających z nich obowiązków w świetle norm prawa kościelnego przyczyni się do odpowiedniego traktowania ofiary mszy świętej.

2.2.1. Obowiązek przygotowania i dziękczynienia po mszy świętej

Prawodawca w kan. 909 zwraca uwagę na bardzo ważny element posługi kapłana jako szafarza Najświętszej Eucharystii. Obowiązujący Kodeks przejął tę normę z poprzedniego Kodeksu z 1917 r., tj. z can. 810, który mówił o potrzebie należytego przygotowania się kapłana przez modlitwę do sprawowania Eucharystii, a po jej zakończeniu – złożenia Bogu dziękczynienia za nią.

Prawo Kościoła dzisiaj wymaga, aby „każdą celebrację liturgiczną starannie przygotować przy zgodnym współdziałaniu wszystkich zainteresowanych oraz przy użyciu mszału i innych ksiąg liturgicznych, tak co do strony obrzędowej, jak i spraw duszpasterskich czy muzyki” (OWMR 111). Pośród tych czynności przygotowawczych, szczególne znaczenie posiada przygotowanie serc, które jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, a szczególnie pełniących funkcje wynikające ze święceń (por. KKK 1098)⁵². Wszyscy udający się na sprawowanie Eucharystii, zarówno kapłani jak i wierni świeccy, powinni się do niej przygotować przez post i modlitwę, przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także przez rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru ofiarnego⁵³.

⁵² Zob. Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Kapłan głosiciel słowa...*, dz. cyt., s. 25.

⁵³ Por. *Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego*, w: „Anamnesis” nr 42, s. 25.

Celebrans przed sprawowaniem mszy świętej powinien zachować post eucharystyczny. Dlatego przystępujący do Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od przyjęcia jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa. Ponadto, kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwu- lub trzykrotnie Najświętszą Eucharystię, może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny. Osoby w starszym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy nad nimi sprawują opiekę, mogą przyjąć Komunię świętą, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej (por. kan. 919)⁵⁴.

W kan. 909 jest jasno stwierdzone, że kapłan ma się przygotować do celebrowania Eucharystii, natomiast dokładnie nie jest powiedziane, w jaki sposób ma tego dokonać. Pewną pomoc mogą tu stanowić przepisy z potrydenckiego Mszału Rzymskiego, które polecały odmawiać przed mszą świętą antyfonę i psalmy: 83, 84, 85, 115 i 129 wraz modlitwami. Te psalmy i modlitwy dzisiaj często znajdują się w zakrystii przy klęczniku, z których kapłan mający celebrować Eucharystię powinien skorzystać. Ponadto *Liturgia godzin*, każdy tom, zawiera modlitwy do ewentualnego wykorzystania przy przygotowaniu się do mszy świętej. Kapłani przed sprawowaniem Najświętszej Ofiary mogą również wykorzystać inne formy modlitw, adoracji itp. Nie będzie to obciążeniem dla kapłana, jeśli uświadomi sobie, w czym imieniu występuje, sprawując święte czynności, oraz co właściwie czyni, sprawując Eucharystię (dokonuje dzieła zbawienia siebie i całego świata – zob. kan. 904)⁵⁵.

Ważnym momentem przygotowania się do celebrowania Eucharystii, podanym w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, jest zachowanie w odpowiednim czasie pełnego cześci milczenia. Godne pochwały jest zachowanie milczenia w kościele, w zakrystii i w przylegających do niej pomieszczeniach już przed rozpoczęciem celebracji, aby wszyscy pobożnie i godnie przygotowali się do sprawowania świętych czynności (por. OWMR 45). Po zakończeniu sprawowania Eucharystii kapłan, na mocy kan. 909, jest zobowiązany do dziękczynienia.

⁵⁴ Zob. Hemperek, s. 125-126.

⁵⁵ Por. Pastuszko, s. 102-104.

2.2.2. Obowiązek udzielania Komunii świętej

W Kościele rozróżnia się sprawujących Najświętszą Ofiarę i udzielających Komunii świętej. Celebrować Eucharystię mogą jedynie kapłani, czyli biskupi i prezbiterzy. Natomiast Komunii świętej mogą udzielać nie tylko kapłani. W tym artykule interesuje nas kapłan jako szafarz Komunii świętej. KPK w kan. 910 podał normy dotyczące szafarza Komunii świętej. Według tego kanonu w § 1. zwyczajnym szafarzem Komunii świętej jest biskup, prezbiter i diakon. Natomiast § 2 stwierdza, że nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej jest akolita oraz wierny, wyznaczony do pełnienia tej funkcji zgodnie z kan. 230 § 3⁵⁶.

Do udzielania Komunii świętej podczas Eucharystii szczególnie zobowiązany jest celebrans. Natomiast postawę tych kapłanów, którzy – choć obecni przy celebrowaniu mszy świętej – wstrzymują się od udzielania Komunii świętej, pozostawiając ten obowiązek świeckim, instrukcja *Inaestimabile donum* z 1980 r. oraz *Ecclesiae de mysterio* z 1997 r. uznaje za naganną i niewłaściwą, gdyż dotykanie świętych postaci jest przywilejem tych, którzy mają święcenia (por. RS 146-160)⁵⁷.

Szczególnym zadaniem kapłana, jako zwyczajnego szafarza Komunii świętej, jest udzielanie go chorym na sposób wiatyku. Ten obowiązek i prawo określa kan. 911. W sytuacji zwyczajnej wypełniają go: proboszcz (jako funkcja specjalna zob. kan. 530 n. 3) i wikariusze parafialni, kapelani, jak również przełożony wspólnoty w kłeryckich instytutach zakonnych lub stowarzyszeniach życia apostołskiego w odniesieniu do wszystkich przebywających w domu. Jeżeli jest konieczność oraz domniemywa się przynajmniej domyślną zgodę proboszcza, kapelana lub przełożonego, powinien to uczynić każdy kapłan lub inny szafarz Komunii świętej. O udzieleniu wiatyku w takich okolicznościach należy powiadomić uprawnionych szafarzy (por. kan. 911)⁵⁸.

Prawodawca w kan. 925 podaje, że Komunii świętej udziela się zwyczajnie pod postacią chleba w czasie mszy świętej. Ta forma udziela-

⁵⁶ Por. Testa, s. 212; por. także: Gerosa, s. 170; Marzoa, s. 615-616.

⁵⁷ Por. Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego, *Instrukcja „Inaestimabile donum”*, n. 10, w: AAS 72 (1980), s. 331-343; zob. Jan Paweł II, *List do kapłanów na Wielki Czwartek 1980...*, dz. cyt., n. 11; Papieska Komisja Autentycznej Interpretacji KPK, *Responsum ad propositum dubium*, w: AAS 76 (1984), s. 746; Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Instrukcja Ecclesiae de mysterio*, art. 8, w: AAS 89 (1997), s. 852-871.

⁵⁸ Szerzej zob. Pastuszko, s. 126-135.

nia jest najbardziej wygodna dla szafarza oraz bezpieczna ze względu na szacunek do tego sakramentu. Główną i całkowitą odpowiedzialność za święte Postacie ponoszą kapłani, gdyż oni zazwyczaj rozdają je uczestnikom zgromadzenia liturgicznego⁵⁹.

W dalszej części kan. 925 prawo pozwala w określonych warunkach udzielać Komunii świętej pod obiema postaciami. Soborowa Konstytucja o liturgii daje możliwość biskupom udzielania pozwolenia na Komunię świętą pod obiema postaciami, tak duchowieństwu jak i świeckim, w przypadkach określonych przez Stolicę Apostolską (por. KL 55)⁶⁰.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego podaje normy, kiedy Komunia święta pod obiema postaciami jest dozwolona. Ponadto mogą ją przyjmować następujące osoby: kapłani, którzy nie mogą celebrować ani koncelebrować; diakon i usługujący, którzy spełniają swoje funkcje podczas mszy świętej; członkowie zgromadzeń zakonnych w mszy konwentualnej oraz mszy zgromadzenia, alumni seminarium, uczestnicy rekolekcji. Ponadto biskup diecezjalny może ustalić dla swej diecezji zasady dotyczące udzielania Komunii świętej pod obiema postaciami. Zasady te obowiązują także w kościołach zakonnych oraz w małych grupach. Miejscowemu biskupowi udziela się też władzy zezwalania na Komunię świętą pod obiema postaciami, ilekroć uzna to za słuszne kapłan sprawujący pasterską pieczę nad powierzoną mu wspólnotą. Wierni powinni być pouczeni, by wykluczyć niebezpieczeństwo znieważenia Najświętszego Sakramentu. Odnośnie do sposobu udzielania wiernym Komunii świętej pod obiema postaciami oraz rozszerzenia możliwości jej przyjmowania Konferencje Episkopatów mogą wydać normy wymagające zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Szczegółowe wskazania zawarte są we wstępie do Mszału Rzymskiego (por. OWMR 283)⁶¹.

Prawodawca w kan. 925 dopuszcza jeszcze jedną możliwość przyjęcia Komunii świętej tylko pod postacią wina. W ten sposób mogą przyjąć

⁵⁹ Por. Pastuszko, s. 237; por. także: *Komunia eucharystyczna*, w: *Leksykon liturgii*, dz. cyt., s. 657-669.

⁶⁰ Szerzej zob. J. Mielcarek, *Komunia święta pod dwiema postaciami w ustawodawstwie Kościoła zachodniego*, Lublin 1983; zob. także: E. Szczot, *Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku*, Lublin 2000, s. 116-124.

⁶¹ Kongregacja Kultu Bożego w Liście o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych *Paschalis sollemnitatis* (n. 92) stwierdza, że stosowną jest rzeczą, aby wierni w Komunii Wigilii Paschalnej mogli przeżyć pełnię znaku Eucharystii, przyjmując ją pod postaciami chleba i wina (zob. w: RBL 41 (1988) 388).

Komunię wszyscy, którzy ze względu na chorobę nie mogą jej przyjąć pod postacią Chleba (por. EM 41). Kongregacja Nauki Wiary pismem z dn. 29 Października 1982 r. upoważniła miejscowych ordynariuszy do wyrażania zgody na Komunię pod postacią wina dla chorych na celiachię⁶².

Kapłan powinien pamiętać, że możliwość rozdzielania Komunii świętej w różnych okolicznościach, jest szczególnym jego zadaniem i obowiązkiem.

2.2.3. Obowiązek sprawowania Eucharystii za ludzi w przyjętych intencjach

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (zob. KK 11; KKK 1324). To z niej płyną niezliczone łaski dla wszystkich wierzących. Zgodnie z nauką Magisterium Kościoła owoce mszy świętej mogą być aplikowane w jakiegokolwiek godziwej intencji. Można je więc ofiarowywać w intencjach żywych i zmarłych; w potrzebach własnych, Kościoła czy świata itp. Intencja powinna być godziwa. Nie należy ofiarować owoców mszy świętej w intencjach złych ze swej natury, np. życząc komuś czegoś złego (por. kan. 945; 901)⁶³.

Przyjęcie stypendium mszalnego przez kapłana jest godziwe, gdyż ta ofiara nie jest wynagrodzeniem za aplikowanie mszy, co byłoby symonią zakazaną z prawa Bożego. Jałmużna mszalna nie jest też zapłatą za wykonaną pracę przy celebracji Eucharystii, ma natomiast służyć utrzymaniu kapłana, który ma do tego prawo⁶⁴. Jeśli chodzi o godziwość tej praktyki, to za genezę bierze się słowa Chrystusa, że „zasługuje robotnik na swoją zapłatę” (zob. Łk 10,7; Mt 10,10; 1 Kor 9,7-13). W kan. 945 Kościół dalej uznaje za godziwą praktykę przyjmowanie ofiar w określonej intencji przy okazji sprawowania Eucharystii.

Prawodawca w kan. 945 § 2 zachęca kapłanów, aby odprowadzali mszę świętą w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich, także wtedy, gdy nie otrzy-

⁶² Por. Kongregacja Nauki Wiary, *Responsa ad proposita dubia*, w: AAS 74 (1982), s. 1298; szerzej na temat *celiakii* zob. w: www.resmedica.pl

⁶³ A. Sobczak, *Jałmużna mszalna*, w: „Homo Dei” 2 (2000) 39; szerzej zob. A. Ciepliński, *O stypendiach mszalnych*, Warszawa 1913; także: Huels, s. 1129-1131.

⁶⁴ Por. T. z Akwinu, *Suma teologiczna*, II - II, q. 100, a. 2, ad. 2.

mają ofiary. Chodzi tutaj o zasadę wynikającą z miłości bliźniego, aby nie było takich wiernych, którzy z powodu rzeczywistego ubóstwa w ogóle nie mogliby zamawiać Mszy świętej w ważnych sprawach swojego życia lub za bliskich zmarłych⁶⁵.

Kan. 946 stwierdza, że osoby składające ofiarę z racji mszy świętej przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie kapłanów oraz dzieł Kościoła.⁶⁶

W kolejnej normie kan. 947 prawodawca przestrzega kapłanów, aby od przyjmowania ofiar mszalnych usunęli wszelkie pozory transakcji lub handlu. Tam, gdzie w grę wchodzi dobra materialne, pieniądze, pojawiają się niebezpieczeństwa nadużyć. Eucharystia jest zaś tego rodzaju rzeczywistością, że należy bardzo mocno dbać o wyeliminowanie jakichkolwiek nieprawidłowości w tej materii. Kościół zawsze dbał o to, aby sprawy ofiar mszalnych nigdy nie miały nawet pozorów transakcji lub handlu⁶⁷. Kto niezgodnie z prawem czerpie zysk z przyjętych ofiar mszalnych, powinien być ukarany sprawiedliwą karą (zob. kan. 1385).

Należy oddzielnie sprawować Eucharystię w intencji tych, za których została złożona i przyjęta, nawet skromna, ofiara (zob. kan. 948). Kongregacja ds. Duchowieństwa dn. 22 lutego 1991 r. wydała dekret *Mos igitur* regulujący problem tzw. mszy zbiorowych, w których łączono kilka ofiar mszalnych składanych w określonych intencjach i celebrowania z nich jednej mszy świętej. W znacznej części dekret ten dotyczy sprawy łączenia intencji mszalnych. O ile praktyka przyjmowania ofiar na mszę świętą zbiorową jest dopuszczalna, to łączenie intencji indywidualnych w jednej mszy świętej bez wiedzy i zgody ofiarodawców jest naruszeniem sprawiedliwości. A taką praktykę można dostrzec w wielu regionach świata. Następnie dokument ten ustala normy dopuszczające możliwość

⁶⁵ Por. J. Jaśkowski, *Obowiązki proboszcza dotyczące Eucharystii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, w: *Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 kwietnia 2005 r. z okazji 40- lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II*, (red. S. Tymosz), Lublin 2005, s. 199; zob. J. Dudziak, *Kanoniczna rola proboszcza. Realizacja podstawowych zadań kościelnych: nauczania, uświęcania, rządzenia*, Tarnów 2001, s. 41.

⁶⁶ Por. Pastuszko, s. 370-372.

⁶⁷ Por. Hempterek, s. 144; szerzej zob. S. Paździor, *Prawodawstwo kościelne wobec prowadzenia handlu przez osoby duchowne*, w: *Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika*, (red. A. Dębiński, G. Górski), Lublin 1998, s. 398-408.

mszy świętych zbiorowych. Należy jednak podkreślić, że praktyka ta jest tylko tolerowana i że powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Warunkiem wprowadzenia mszy świętej zbiorowej jest uprzednie powiadomienie oraz jednoznaczna, podejmowana w wolności, zgoda wiernych na to, by ich ofiary zostały połączone z innymi w jedną ofiarę. Warunek ten zostaje spełniony, gdy jest podane do publicznej wiadomości, gdzie i kiedy zostanie odprawiona ta msza święta. Istnieje jednak pewne zastrzeżenie: tego rodzaju Eucharystie nie mogą być sprawowane częściej niż dwa razy w tygodniu. Wierni mogą bowiem pragnąć tego rodzaju mszy częściej, np. w sanktuariach. Jedyną racją takiego ograniczenia jest rzeczywista troska prawodawcy kościelnego o ograniczenie liczby tych mszy, a przez to podkreślenie ich wyjątkowego charakteru⁶⁸.

Obowiązek odprawienia oraz aplikowania Eucharystii w intencji tych, którzy złożyli ofiarę, pozostaje także wtedy, gdy przyjęte stypendia, nawet bez winy przyjmującego, zaginęły (zob. kan. 949). Wraz z przekazaniem i przyjęciem ofiary mszalnej rodzi się obowiązek prawny odprawienia mszy świętej w określonej intencji. Ofiary i zobowiązania mszalne nigdy nie podlegają przedawnieniu (zob. kan. 199, p. 5). Obowiązek sprawowania Eucharystii w określonej intencji rodzi się w momencie rzeczywistego otrzymania ofiary przez kapłana⁶⁹.

Jeśli złożono pewną sumę pieniędzy na odprawienie mszy św., bez określenia ich liczby, należy ją ustalić, biorąc pod uwagę wielkość ofiary, składaną zwyczajowo w miejscu zamieszkania ofiarodawcy i tyle mszy świętych odprawić w jego intencji. Jeśli jest domniemanie, że inna była intencja ofiarodawcy, to można zachować wyższą ofiarę z racji odprawienia Eucharystii (zob. kan. 950).

Każdy kapłan może zatrzymać dla siebie, z racji sprawowanej Eucharystii, tylko jedną ofiarę dziennie. Odprawiając więcej mszy jednego dnia, może wszystkie aplikować w intencjach, w których zostały złożone ofiary. Jednocześnie kapłan ma obowiązek ofiary z pozostałych mszy świętych przekazać na cele oznaczone przez ordynariusza, z dopuszczeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytułu zewnętrznego (zob. kan. 951). Ustalenie wielkości ofiary składanej z racji sprawowania Eucha-

⁶⁸ Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, *Dekret w sprawie intencji mszalnych „Mos igitur”*, w: AAS 83 (1991), s. 443-446; por. Pastuszko, s. 370-372.

⁶⁹ Por. tamże, s. 379.

rystii należy do synodu prowincjalnego lub do zebrania biskupów prowincji. Kapłan nie może domagać się ofiary wyższej niż ta ustalona. Gdyby prawo partykularne nie określiło wysokości tych ofiar, to należy zachować zwyczaj panujący w diecezji. Ta dyspozycja kodeksowa odnosi się także do wszystkich członków instytutów zakonnych, przebywających na danym terytorium (zob. kan. 952). Ponadto kapłanowi nie wolno przyjąć więcej ofiar mszalnych niż sam może uczynić im zadość w ciągu roku (zob. kan. 953)⁷⁰.

Kapłani zobowiązani są prawem do dokładnego zapisywania przyjętych mszy świętych oraz już aplikowanych (zob. kan. 954 § 4). Ponadto każdy proboszcz, rektor kościoła, powinien posiadać specjalną książkę, w której dokładnie trzeba zapisywać liczbę przyjętych mszy św., intencje ofiarodawcy oraz wysokość złożonej ofiary i fakt odprawienia. Ordynariusz jest zobowiązany do czuwania nad właściwym wypełnianiem powyższych norm odnośnie do ofiar mszalnych (zob. kan. 957, 958)⁷¹.

Ponadto uprawnienie do celebrowania mszy świętej może rodzić obowiązek z racji wykonywania określonej posługi duszpasterskiej, np. proboszcza, biskupa diecezjalnego. Są nimi: konieczność celebrowania Eucharystii za powierzony lud (zob. kan. 388, 534), dopełnienia umowy zawartej z ofiarodawcą, który złożył celebrowsowi ofiarę i oczekuje aplikowania owoców mszy świętej w określonej przez siebie intencji⁷².

Zobowiązanie do sprawowania Najświętszej Ofiary *pro populo*, to obowiązek aplikowania Eucharystii w intencji powierzonego sobie ludu Bożego, w określone dni przez określonych kapłanów. Podmiotami zobowiązanymi do wykonania tego obowiązku są: biskup diecezjalny (zob. kan. 388) oraz proboszcz (zob. kan. 534). Obowiązek ten należy wypełniać od momentu objęcia urzędu aż do jego ustania, czy to biskupa czy też proboszcza, zgodnie z obowiązującym kalendarzem liturgicznym – to znaczy w niedziele i święta nakazane. Mszę świętą *pro populo* kapłan jest zobowiązany odprawić osobiście oraz w tym samym dniu. Jeśli zachodzi przeszkoda, z mocy prawa może upoważnić innego kapłana do wypełnienia tego obowiązku (zob. kan. 534 § 1). Dlatego pasterz, który nie

⁷⁰ Por. Hemperek, s. 145-146.

⁷¹ Por. Pastuszko, s. 390-393.

⁷² Por. Dudziak, s. 67-68.

zadośćuczynił temu obowiązkowi we wskazany sposób, powinien odprawić tyle mszy, ile opuścił (zob. kan. 534 § 3). Obowiązek ten wypływa ze sprawiedliwości i nie podlega przedawnieniu⁷³.

3. Ważność i godziwość sprawowanej Eucharystii

Kierowanie świętą liturgią w Kościele w pierwszym rzędzie należy do Zastępcy Chrystusa na ziemi – papieża (zob. kan. 331; KK 22). W imieniu i mocą autorytetu papieża działa Stolica Apostolska, której powinnością jest zarządzanie liturgią Kościoła powszechnego, wydawanie ksiąg liturgicznych, zatwierdzanie ich przekładów na języki nowożytny, dokonanych staraniem Konferencji Episkopatu danego kraju czy regionu. Miejscowy biskup jest pierwszym szafarzem Bożych misterii w powierzonym mu Kościele partykularnym, kierownikiem, krzewicielem i stróżem całego życia liturgicznego (zob. kan. 387; KL 41). Na mocy święceń prezbiterzy zostali ustanowieni jako rzetelni, troskliwi i konieczni współpracownicy stanu biskupiego (DK 7). Te wszystkie stany w Kościele mają czuwać nad tym, aby Kościół nie był raniony poprzez nieprzestrzeganie przepisów oraz nauki Magisterium Kościoła odnośnie do sprawowania sakramentów, w szczególności Eucharystii (por. RS 31)⁷⁴.

3.1. Warunki konieczne do ważnego sprawowania Eucharystii

Artykuł trzeci Kodeksu Prawa Kanonicznego podaje ważne elementy porządku obowiązującego na zgromadzeniu eucharystycznym. Ustanawiając obowiązek stosowania się do ksiąg liturgicznych, zatwierdzonych zgodnie z prawem, prawodawca kościelny ogranicza się do przywołania niektórych zasadniczych norm liturgicznych, jak na przykład odnoszących się do materii Eucharystii⁷⁵, do zasad udzielania Komunii świętej, do kwe-

⁷³ M. Sitarz, *Obowiązek odprawiania Mszy świętej pro populo*, w: *Eucharystia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym*, (red. S. Tymosz), Lublin 2006, s. 99-112.

⁷⁴ Por. S. Czerwik, *Potrzeba i główne myśli instrukcji „Redemptionis Sacramentum”. O tym co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią*, w: „Anamnesis” nr 41, s. 56-57.

⁷⁵ Por. Gerosa, s. 171.

stii czy można konsekrować jedną postać bez drugiej albo obydwie poza mszą świętą? Na te i inne pytania w niniejszym paragrafie zostanie udzielona odpowiedź.

3.1.1. Chleb i wino używane do celebracji Mszy świętej

Kan. 924 § 2 obowiązującego Kodeksu, a także Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego potwierdzają, że chleb do sprawowania Eucharystii powinien być czysto pszenny, świeżo wypieczony i niekwaszony (por. OWMR 320; kan. 926)⁷⁶.

Ponadto ważną rzeczą jest, aby chleb używany do sprawowania Eucharystii nie tylko był pszenny, ale także świeży oraz aby nie zachodziło niebezpieczeństwo zepsucia się go (zob. kan. 924 § 2) przed i po konsekracji. Aby temu zapobiec, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w instrukcji *Redemptionis Sacramentum* przypominała, że materią nieważną jest chleb upieczony z innego zboża niż pszenica. Poważnym nadużyciem jest dodawanie do chleba pszennego domieszek innych substancji, jak miodu, owoców i cukru. Natomiast osoby przygotowujące chleb do sprawowania Eucharystii powinny być godne zaufania i uczciwe oraz posługiwać się w tym celu odpowiednimi urządzeniami (por. RS 48)⁷⁷.

Natura znaku domaga się tego, by materia służąca do sprawowania Eucharystii miała wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie mszy z ludem mógł rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących Komunię świętą lub inne racje duszpasterskie. Czynność łamania chleba, która w okresie apostołskim dała nazwę Eucharystii, wyraźniej ujawni moc i wymowę znaku jedności

⁷⁶ Zob. Hemperek, s. 126-127. W Kościele łacińskim używa się chleba praśnego, tj. niekwaszonego, natomiast w niektórych Kościołach wschodnich jest to chleb kwaszony, np. w Kościołach tradycji bizantyjskiej, natomiast w tradycji ormiańskiej i maronickiej używa się chleba praśnego (zob. L. Adamowicz, *Sakrament Eucharystii w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego*, w: *Jezus eucharystyczny*, (red. M. Rusecki, M. Cisło), Lublin 1997, s. 318; KKKW 706 i 707).

⁷⁷ Zob. Czerwik, *Potrzeba i główne myśli instrukcji „Redemptionis Sacramentum”...*, dz. cyt., s. 61.

wszystkich w jednym Chlebie. Będzie też znakiem miłości, ponieważ jeden Chleb dzieli się między braci (por. OWMR 321; RS 49).

Według obecnego prawodawstwa kościelnego „Najświętsza Ofiara eucharystyczna powinna być sprawowana z chleba i wina, do którego należy dodać trochę wody” (kan. 924 § 1), a „wino powinno być naturalne z owocu winnego i nie zepsute” (kan. 924 § 3). W prawie liturgicznym doprecyzowano tę dyspozycję, stanowiąc, że „wino powinno być z owocu winnego krzewu, naturalne i czyste, to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji. W Kościele łacińskim używa się zazwyczaj białego wina, a w Kościele wschodnim bardzo często wina czerwonego” (OWMR 322; por. RS 50)⁷⁸. Należy ponadto troskliwie dbać o to, by chleb i wino przeznaczone do celebracji Eucharystii były przechowywane w doskonałym stanie. Zatem wino należy chronić przed skwaśnieniem, bowiem psucie się wina powoduje, iż staje się ono mętne i przemienia się w ocet, który nie jest już winem, czyli nie jest materią sakramentu Eucharystii, a chleb strzec przed zepsuciem i zeschnięciem, które utrudniłoby jego łamanie (por. OWMR 323)⁷⁹.

W obowiązującym prawie kościelnym jest mowa o dolewaniu do wina małej ilości wody (kan. 924 § 1). Warto więc zauważyć, że wystarcza jakakolwiek minimalna ilość wody, natomiast należy czuwać, by nie było jej zbyt dużo. Kanoniści uważają, że jedna trzecia wody na dwie trzecie wina czyni konsekrację wątpliwą co do ważności, natomiast połowa wody na połowę wina czyni konsekrację nieważną⁸⁰.

Kolejnym problemem jest celebrowanie Eucharystii przez uzależnionych od alkoholu. Za pośrednictwem ordynariusza taki kapłan może uzyskać od Kongregacji Sakramentów indult zezwalający na używanie do sprawowania Eucharystii zamiast wina winnego moszczu niefermentowanego, czyli świeżego soku z winnych owoców. Takie zezwolenie z innego powodu niż alkoholizm zastrzeżone jest Kongregacji Nauki Wiary⁸¹.

Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie moszczu, to rozwiązaniem, które ma pierwszeństwo, jest komunია *per intinctionem* albo tylko pod

⁷⁸ Adamowicz, *Sakrament Eucharystii w prawie kodeksowym...*, dz. cyt., s. 318-319.

⁷⁹ Por. Hemperek, s. 127.

⁸⁰ Por. Pastuszko, s. 233.

⁸¹ *Pismo Kongregacji Nauki Wiary*, w: X. Ochoa, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, n. 4863, col. 8247; por. Hemperek, s. 127.

samą postacią chleba w koncelebracji. Może być ono udzielone przez Ordynariuszy kapłanom dotkniętym alkoholizmem lub inną chorobą, która uniemożliwia przyjęcie nawet minimalnej ilości alkoholu, po wcześniejszym przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. Przez *mustum* rozumie się świeży winny sok lub także sok przechowywany, zatrzymując jego fermentację (przez zamrożenie lub inne metody, które nie zmieniają jego natury). Dla tych, którzy mają pozwolenie na używanie moszczu, pozostaje na ogół zakaz przewodniczenia mszy świętej koncelebrowanej. Można jednak dopuścić wyjątki; w przypadku biskupa lub przełożonego generalnego lub także w rocznicę święceń kapłańskich, lub przy podobnych okazjach, po wcześniejszym zezwoleniu przez Ordynariusza. W takich przypadkach kapłan, który przewodniczy mszy świętej, powinien przyjmując Komunię także pod postacią moszczu, a dla innych koncelebrujących kapłanów powinno się przygotować kielich z winem normalnym⁸².

3.1.2. Zakaz konsekrowania jednej postaci bez drugiej oraz obydwóch poza mszą świętą

Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Ofiarę pod dwiema postaciami. Przeistoczenie chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego Krew stanowią istotę Eucharystii. Nikt nie ma prawa tego zmieniać, gdyż jest to z ustanowienia Bożego. Prawodawca kodeksowy w kan. 927 wyraźnie zakazuje kapłanom konsekrowania tylko jednej postaci, chleba lub wina, w czasie mszy świętej lub poza nią oraz konsekrowania obydwóch postaci poza Eucharystią. Takie działanie dokonałoby istotnej zmiany w strukturze mszy świętej⁸³.

Celebrans, mając do dyspozycji jedną postać wymaganą do sprawowania Eucharystii, nie może rozpocząć celebracji. Jeżeli dopiero po konsekracji lub w czasie przyjmowania Komunii świętej kapłan zauważy, że zamiast wina do kielicha wlewo wodę, po usunięciu wody do jakiegoś naczynia wlewa do kielicha wino z wodą i konsekruje, wypowiadając słowa dotyczące konsekracji wina zmieszanego z wodą w kielichu. Nie ma

⁸² Por. Huels, s. 1116-1117.

⁸³ Por. Pastuszko, s. 247.

obowiązku powtórnego konsekrowania chleba (por. OWMR 324)⁸⁴. Prawo Kościoła wyklucza możliwość konsekracji poza mszą świętą⁸⁵.

W kan. 927 czytamy, iż nie godzi się konsekrować jednej postaci bez drugiej oraz obydwóch poza mszą świętą. Taka praktyka może być czyniona w celach świętokradczych, przed czym przestrzega *Redemptionis Sacramentum*, określając to jako ciężkie przestępstwo (por. RS 172)⁸⁶.

3.1.3. Słowa konsekracji

Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, podając swoim uczniom chleb, powiedział im, że to jest Jego Ciało, natomiast przy podaniu im kielicha oświadczył, iż jest w nim Jego Krew (zob. Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-26; Łk 22, 19-20). Te słowa wypowiedziane przez Chrystusa nad chlebem i winem podczas Ostatniej Wieczerzy stanowią tekst konsekracji Eucharystii⁸⁷. Według kan. 846 szafarz sakramentów powinien zachowywać przepisy ksiąg liturgicznych zatwierdzonych przez kompetentną władzę. Dla celebransa Ofiary Eucharystycznej taką księgą jest Mszał Rzymski. W modlitwach eucharystycznych znajdują się słowa konsekracji, których kapłanowi nie wolno zmieniać pod żadnym pozorem. Kapłan, wypowiadając te słowa konsekracji, działa *in persona Christi*. Głównym i pierwszorzędym szafarzem sakramentów jest sam Jezus Chrystus. Widać to najpełniej podczas celebracji Eucharystii. Dlatego celebrans słowa konsekracji winien wypowiadać tak, jak jest w mszale, z intencją konsekrowania chleba i wina, a także z wiarą, że taka konsekracja jest rzeczywiście dokonywana (RS 51-52)⁸⁸.

⁸⁴ Szafronowski, *Podręcznik prawa kanonicznego...*, dz. cyt., s. 203.

⁸⁵ Por. S. Czerwik, *Liturgia Eucharystii – zagadnienia wybrane*, w: *Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego*, (red. J. Kudasiewicz), Warszawa 1981, s. 332; por. także: H. Witczyk, *Ostatnia Wieczerza*, w: *Słownik teologiczny*, t. 2, Katowice 1989, s. 42.

⁸⁶ Por. Huels, s. 1119.

⁸⁷ Por. K. Romaniuk, *Sakramentologia biblijna*, Warszawa 1991, s. 46-48.

⁸⁸ Por. Pastuszko, s. 234-235.

3.2. Warunki konieczne do godziwego sprawowania Eucharystii

Wielki szacunek dla Eucharystii powinien okazywać się w *ars celebrandi*, który wyraża się w zachowywaniu przepisów liturgicznych odnośnie do miejsca oraz sposobu jej sprawowania. Zachowanie tego rodzaju norm szczegółowych przyczynia się do owocniejszego przeżywania tajemnicy eucharystycznej, zarówno przez celebransa jak i wiernych świeckich uczestników tej świętej liturgii. Trzeba pamiętać, że sprawowanie Najświętszej Ofiary to czynność samego Chrystusa i hierarchicznie uporządkowanego ludu Bożego. Z drugiej strony dostęp do źródeł łaski Bożej nie może być utrudniony dla wiernych świeckich. Dlatego w uzasadnionych przypadkach prawo Kościoła pozwala na pewne odstępstwa od rygoru w sprawie stroju, czasu i miejsca sprawowania liturgii⁸⁹. Te kwestie zostaną omówione w niniejszym paragrafie.

3.2.1. Dyspozycje dotyczące osoby celebransa

Gdy chodzi o warunki godziwego przygotowania się do sprawowania Eucharystii, trzeba na pierwszym miejscu wymienić stan przyjaźni z Panem Bogiem, wykluczający świadomość grzechu ciężkiego. Ponadto należy wiedzieć, że owoce ze sprawowania Eucharystii czerpie tylko ten kapłan, który z czystym sumieniem przystępuje do sprawowania Najświętszej Ofiary. Dlatego nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać mszy świętej ten, kto ma świadomość grzechu ciężkiego, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku kapłan ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej (por. kan. 916).

Kapłani mają obowiązek częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania (por. kan. 276 § 2, n. 5). Obowiązek ten trzeba szczególnie odnieść do normy kan. 904 i codziennego odprawiania mszy świętej.

⁸⁹ Por. KL 13; SC 38; por. Śliwiński, *Odnova kultu eucharystycznego w świetle posoborowego prawa kanonicznego*, Warszawa 1979, s. 49; szerzej zob. A. Sorrentino, *Sztuka przewodzenia celebracjom liturgicznym*, Kraków 2001; B. Nadolski, *Celebracja liturgiczna*, w: ComP 2 (1982) 26-37; *Ars celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego*, (B. Nadolski red.), Katowice 2003.

Natomiast zgodnie z paragrafem 2 kan. 900 godziwie sprawuje Eucharystię kapłan, któremu prawo kanoniczne tego nie zabrania. Dlatego kapłan musi być wolny od kar kościelnych. Zawarte one są w kanonach 1331-1333. Zabraniają sprawowania Eucharystii kapłanom, którzy zaciągnęli cenzurę, tj. ekskomunikę, interdykt lub suspensę zakazującą wykonywania władzy święceń⁹⁰.

3.2.2. Dostosowanie się celebransa do wymogów liturgicznych

Obowiązujący KPK w kan. 928 stwierdza, że do sprawowania Eucharystii należy używać języka łacińskiego lub jakiegokolwiek innego, po warunkiem posiadania odpowiednich tekstów liturgicznych, zatwierdzonych przez kompetentną władzę kościelną. Przy korzystaniu z takich tekstów kapłanowi nie wolno na własną rękę niczego dodawać, zmieniać lub ujmować w liturgii, chyba że prawo na to mu pozwala (zob. kan. 838 § 3; kan. 846 § 1; RS 112; KL 22)⁹¹. Norma ta na pierwszym miejscu wymienia język łaciński, którego można używać podczas sprawowania Eucharystii. Dlatego wszystkie księgi liturgiczne, także Mszał Rzymski, wydawane są najpierw w języku łacińskim, dopiero potem teksty z tego wydania typicznego można tłumaczyć na języki narodowe. Kapłani mogą używać ksiąg typicznych, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zatem łacina nie jest już jedynym językiem liturgicznym Kościoła (por. SC 62)⁹².

Kolejnym elementem wpływającym na godziwość sprawowanej Eucharystii jest stosowanie właściwego stroju w trakcie spełniania świętych czynności. Obecny Kodeks kan. 929 zobowiązuje kapłanów i diakonów, aby przy sprawowaniu i udzielaniu Eucharystii używali szat zgodnie z przepisami zawartymi w rubrykach liturgicznych⁹³. Szaty, w jakie mają ubierać się kapłani, diakoni, a także inni pełniący posługi w czasie Eucharystii, przed oddaniem ich do użytku liturgicznego, powinny zostać

⁹⁰ Por. Szałafrowski, *Podręcznik prawa kanonicznego...*, dz. cyt., s. 184.

⁹¹ Por. Marzoa, s. 626; por. także Hemperek, s. 132.

⁹² Pastuszko, s. 257; zob. Huels, s. 1119; szerzej zob. Z. Janiec, *Język w liturgii czy „język liturgiczny”*, w: „Anamnesis” nr 42., s. 90-95.

⁹³ Por. Huels, s. 1119-1120; Hemperek, s. 132; por. *Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Zarys. XI zwyczajne Zgromadzenie Biskupów*, w: www.vatican/roman_curia/synod/documents, n. 50.

pobłogosławione zgodnie z obrzędem podanym w Rytuale Rzymskim⁹⁴. Pozostałe, aktualne przepisy dotyczące używania szat liturgicznych przez celebransą, znajdują się głównie w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego.

3.2.3. Czas i miejsce sprawowania Eucharystii

Według KPK kan. 931 sprawowanie Eucharystii oraz udzielanie Komunii świętej może odbywać się każdego dnia i o każdej godzinie z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami liturgicznymi.

Zgodnie z obowiązującym prawem kapłan sam wybiera sobie godzinę celebracji eucharystycznej. Pozostawienie wyboru godziny sprawowania mszy świętej kapłanowi jest uzasadnione, gdyż większość z nich to duszpasterze i z tego względu sprawują Eucharystię w takich godzinach, aby wierni świeccy mogli jak najdogodniej uczestniczyć we mszy świętej⁹⁵.

Obowiązujący Kodeks w kan. 932 § 1 stwierdza, że Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym. Miejscem świętym jest miejsce przeznaczone do sprawowania kultu Bożego dzięki pobłogosławieniu go zgodnie z przepisami liturgicznymi (zob. kan. 1205). Tymi miejscami są: kościoły (zob. kan. 1214), kaplice (zob. kan. 1223, 1226), cmentarze (zob. kan. 1240 § 1).

Zgodnie z kan. 932 § 2 Eucharystię należy sprawować na ołtarzu, który powinien być pobłogosławiony albo poświęcony⁹⁶.

Prawodawca w kan. 932 dopuszcza możliwość sprawowania Eucharystii poza miejscem poświęconym. W takiej sytuacji prawo Kościoła pozwala na odprawienie mszy nie na ołtarzu. Poza miejscem poświęconym święte czynności sprawuje się tylko wyjątkowo, gdy zachodzi taka konieczność i powinno się odbyć w odpowiednim miejscu⁹⁷. Obecnie na

⁹⁴ Por. *Rytuał Rzymski. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich*, t. 2, Katowice 1994, n. 1068-1084.

⁹⁵ Por. Huels, s. 1120.

⁹⁶ Szerzej zob. *Ołtarz*, w: *Leksykon liturgii*, dz. cyt., s. 1093-1100; zob. także: K. Lijka, *Natura i godność ołtarza według Pontyfikatu Rzymskiego*, w: „Liturgia Sacra” 10 (2004) 1, s. 43-55.

⁹⁷ Por. Pastuszko, s. 309-310.

celebrację mszy świętej poza miejscem poświęconym nie jest wymagane specjalne zezwolenie. Wymaga się jedynie od kapłana, aby wybrał miejsce godne świętych czynności⁹⁸.

Ważną kwestią jest sprawa celebrowania Eucharystii przez kapłana katolickiego w świątyni należącej do braci odłączonych. Obowiązujące prawo pozwala kapłanowi w kan. 933 na sprawowanie Eucharystii w świątyni należącej do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty niemającej pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli spełniają się określone warunki: miejscowy ordynariusz wyraża na to zgodę, zachodzi słusza przyczyna oraz wyklucza się zaistnienie zgorzenia w danym przypadku⁹⁹. Na kapłanie spoczywa obowiązek stosowania się do przepisów prawa Kościelnego odnośnie do wyboru miejsca celebracji eucharystycznej. Ponadto celebrans ma obowiązek troszczyć się o godność sprawowanych przez siebie czynności. *Redemptionis Sacramentum* stanowczo zabrania kapłanowi celebrowania mszy świętej w świątyni lub innym miejscu świętym religii niechrześcijańskiej (por. RS 109).

Warunki wpływające na ważność i godziwość sprawowanej mszy świętej wskazują na celebransa jako osobę odpowiedzialną za sakrament Eucharystii. Dlatego kapłan ma troszczyć się o to, aby do sprawowania Eucharystii używać odpowiedniej materii. Na godziwość sprawowanej Najświętszej Ofiary wpływa także stan przyjaźni celebransa z Panem Bogiem, wykluczający świadomość grzechu ciężkiego oraz brak kar Kościelnych. Przestrzeganie przepisów liturgicznych również wpływa na godziwość Eucharystii. Ważną rolę odgrywa czas i miejsce celebrowania Najświętszej Ofiary oraz godziny jej sprawowania – powinny być tak dobrane, aby wszyscy wierni mogli w niej uczestniczyć. Odpowiedzialność za to spoczywa na kapłanie, któremu Chrystus polecił sprawować ten Najczcigodniejszy z sakramentów, jakim jest Eucharystia.

Piękno i harmonia czynności liturgicznej zależy od kapłana. On, w sposób niezastąpiony, jak potwierdza tradycja Kościoła, jest tym, który przewodniczy całej celebracji eucharystycznej od początkowego pozdrowienia aż do ostatniego błogosławieństwa. Na mocy otrzymanych Świeceń reprezentuje on Jezusa Chrystusa, Głowę Kościoła oraz sam Kościół (por. SC 53).

⁹⁸ Por. can. 822 § 3: „Hoc privilegium ita intelligendum est, ut secumferat facultatem ubique celebrandi, honesto tamen ac decenti loco et super petram sacram, non autem in mari.”; por. RS 108; Hemperek, s. 134-135; Huels, s. 1121.

⁹⁹ Por. Szafronowski, *Podręcznik prawa kanonicznego...*, dz. cyt., s. 215.

W niniejszym artykule zostały przedstawione zadania, jakie ma spełniać celebrans podczas sprawowania Najświętszej Eucharystii, aby wierny, uczestnicząc w świętych obrzędach, mógł wejść w osobistą relację ze Zbawicielem. Dlatego ukazane zostały uprawnienia i obowiązki kapłana względem Eucharystii, których wypełnienie wpływa na ważność i godziwość sprawowanej Najświętszej Ofiary. Aby Eucharystia była ważnie sprawowana, musi czynić to osoba posiadająca ważnie przyjęte święcenia kapłańskie (zob. kan. 900 § 1). Kapłani w wypełnianiu swojej funkcji działają *in persona Christi Capitis* i tym samym w konsekwencji *in nomine Ecclesiae*. Te dwa pojęcia wskazują na specyficzny charakter posługi kapłańskiej, mającej na celu uobecnienie i reprezentację Chrystusa przez osobę kapłana podczas sprawowania funkcji liturgicznych, a zwłaszcza Eucharystii. Wypełniając w ten sposób swoje zadanie, kapłani karmią Lud Boży i prowadzą go ku świętości.

Kapłani na mocy sakramentu święceń są wezwani do przewodniczenia zgromadzeniu eucharystycznemu. Władza przewodniczenia i sprawowania Eucharystii pociąga za sobą zarówno uprawnienia, jak i obowiązki dla celebransa tego Sakramentu. Prawodawca Kościelny w normie kan. 904 zaleca częste i codzienne sprawowanie Eucharystii przez kapłanów. Ten przywilej wypływa przede wszystkim z przyjętych święceń. Aby kapłani mogli karmić wiernych Ciałem i Krwią Chrystusa, Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 905 daje im możliwość wielokrotnego sprawowania Eucharystii, jeśli zachodzi słuszna przyczyna. Dla podkreślenia jedności kapłaństwa, ofiary i całego Ludu Bożego prawo Kościoła w kan. 902 dopuszcza koncelebrację. Oprócz uprawnień celebrans posiada także obowiązki dotyczące sprawowania Najświętszej Ofiary. Odpowiednie przygotowanie się celebransa do sprawowania świętych czynności oraz dziękczynienie po mszy świętej (zob. kan. 909) jest jednym z podstawowych obowiązków kapłana. Jako zwyczajny szafarz Eucharystii celebrans ma obowiązek udzielania Komunii świętej wiernym, którzy odpowiednio dysponowani proszą o udzielenie tego Sakramentu. Jako pasterz powierzonej owczarni kapłan ma obowiązek sprawowania Eucharystii za powierzony sobie lud oraz w intencjach, które są bliskie sercu wiernych, jeśli o to proszą.

Warunki wpływające na ważność i godziwość sprawowanej mszy świętej wskazują na celebransa jako osobę odpowiedzialną za troskę o ten Sakrament. Dlatego kapłan ma troszczyć się o to, aby do sprawowania

Eucharystii używać odpowiedniej materii, potrzebnej do ważności sakramentu. Do konsekracji wolno używać tylko chleba psennego, świeżego i niekwaszonego oraz wina naturalnego z owocu winnego krzewu z dodatkiem niewielkiej ilości wody (zob. kan. 924 § 1). Prawo Kościoła zabrania konsekrowania jednej postaci bez drugiej w czasie Eucharystii lub poza nią, oraz obydwóch poza mszą świętą (zob. kan. 927). Konsekracja powinna dokonać się odpowiednimi słowami zawartymi w Mszale Rzymskim. Na godziwość sprawowanej Najświętszej Ofiary wpływa też stan przyjaźni celebransa z Panem Bogiem, wykluczający świadomość grzechu ciężkiego oraz brak kar Kościelnych, które zabraniają sprawowania sakramentów. Dostosowanie się celebransa do wymogów liturgicznych również wpływa na godziwość Eucharystii. Dlatego trzeba korzystać z ksiąg zatwierdzonych przez odpowiednią władzę Kościelną, stosować właściwy język w liturgii oraz przepisane prawem stroje do sprawowania świętych czynności. Ważną rolę odgrywa czas i miejsce celebrowania Najświętszej Ofiary. Godziny mszy świętej powinny być tak dobrane, aby wszyscy wierni mogli w niej uczestniczyć. Ponadto miejsce nie może uwłaczać godności Eucharystii. Czuwanie nad tym spoczywa na kapłanie, któremu Chrystus polecił sprawować ten Najczcigodniejszy z sakramentów.

Kwestie przedstawione w powyższym opracowaniu ukazują, jak ważną rolę w posłudze kapłana, jako celebransa Eucharystii, ma zastosowanie się do przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Pomagają one celebransowi na właściwe sprawowanie Eucharystii, a tym samym na wypełnienie swej posługi kapłańskiej. Tematy tutaj omówione mogą stanowić pomoc dla kapłanów-sług Najświętszej Ofiary.

Papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostołskiej *Sacramentum Caritatis* napisał, że jest konieczność przewycięzania wszelkiego możliwego oddzielania *ars celebrandi* od pełnego, czynnego i owocnego uczestnictwa wszystkich wiernych. Pierwszym warunkiem jest odpowiednia jego celebrowanie (por. SC 38). Piękno i harmonia czynności liturgicznej zależy od kapłana. On, w sposób niezastąpiony, jak potwierdza Tradycja Kościoła, jest tym, który przewodniczy całej celebrowaniu eucharystycznej od początkowego pozdrowienia aż do ostatniego błogosławieństwa. Na mocy otrzymanych Świeceń reprezentuje on Jezusa Chrystusa, Głowę Kościoła oraz sam Kościół (por. SC 53).

The purpose of this work is to outline the necessary functions on the part of the one presiding at the Eucharist to enable the participants to attain the personal relationship with Christ. Thus, it is necessary to present a clear scope of both the minister's rights and requirements in order to avoid the widespread misunderstanding in regard to this topic which may affect the illicitness or validity of the sacrament.

The priest exercising his ministerial role functions in the person of Christ the head (*in persona Christi Capitis*) and therefore in the name of the Church (*in nomine Ecclesiae*). The priest by the power of his ordination is called to preside in the liturgical assembly. The role of the presider however is to be exercised precisely according to all the norms and expectations.

All the issues presented in this article point to how important it is for the minister of the Eucharist to follow the prescriptions of the 1983 Code of Cano Law. They are intended to assist the priest in exercising adequately his priestly ministry in celebration of the Eucharist. Topics covered in this work are intended to be helpful for the priests who are the servants of the Holy Eucharist.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Irena Chłopkowska

Obrzędy katechumenatu sprawowane w Wielkim Poście. Sprawozdanie z Szóstego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej

W trosce o pogłębianie życia liturgicznego w diecezji siedleckiej bp Zbigniew Kiernikowski zainicjował cykl sympozjów liturgicznych, które odbywają się systematycznie od jesieni 2004 roku. Są one skierowane do przedstawicieli całej wspólnoty siedleckiego Kościoła – zarówno kapłanów, osób konsekrowanych, jak i wiernych świeckich. Ich celem jest upowszechnienie nauki Kościoła oraz doświadczenia pastoralnego konkretnych osób i wspólnot, tak by mogły one służyć refleksji prowadzącej do pogłębiania autentycznej duchowości chrześcijańskiej, w której centrum jest liturgia.

Od kilku lat sympozja koncentrują się wokół tematu „Chrzest w życiu i misji Kościoła” i wpisują się w ogólnodiecezjalny program duszpasterski, przebiegający pod takim samym hasłem. Każdego roku sympozjum podejmuje szczegółowe zagadnienia związane z sakramentem chrztu i przygotowaniem do jego przyjęcia. W 2005 roku treści sympozjum były związane z katechumenatem chrzcielnym i pochrzcielnym, mającym na celu kształtowanie wiary, która jest warunkiem udzielenia i przyjęcia tego sakramentu. W roku 2006 podkreślały znaczenie wspólnoty parafialnej w przygotowaniu do chrztu i w życiu tym sakramentem osób już ochrzczonych. W roku 2007 sympozjum było poświęcone katechumenatowi rodzinnemu oraz instytucji gwarantów, rodziców chrzestnych.

Szóste sympozjum liturgiczne diecezji siedleckiej odbyło się 15 listopada 2008 r. w sali wielofunkcyjnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przy parafii św. Józefa w Siedlcach. Jego tematykę wyznały obrzędy katechumenatu sprawowane w Wielkim Poście, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia dorosłych.

Po otwarciu sympozjum, którego dokonał rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, ks. dr Wiesław Kazimieruk, ks. prof. dr hab. Roman Murawski, katechetyk z UKSW, wygłosił referat zatytułowany „Inicjacyjne aspekty liturgii Wielkiego Postu w starożytnym katechumenacie”. W ten sposób ukazał historyczne tło, na którym wyraźniej można było zobaczyć zamysł Kościoła, który decyzją Soboru Watykańskiego II przywrócił instytucję katechumenatu, odnosząc się do jego starożytnych korzeni i doceniając jego niezastąpioną rolę w procesie chrześcijańskiego wtajemniczenia. Kształt współczesnego katechumenatu, obejmującego podobne obrzędy, ale dostosowane do aktualnych warunków, określa wydana w 1972 r. księga liturgiczna „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Kolejny referent, ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. KUL, przedstawił w oparciu o tę księgę założenia i przebieg okresu oczyszczenia i oświecenia, przypadającego na okres Wielkiego Postu, a rozpoczynającego się obrzędem wybrania, czyli wpisania imienia. Tym obrzędem rozpoczyna się jednocześnie drugi stopień katechumenatu, do którego katechumeni przygotowywali się przez dłuższy czas i zostali do niego dopuszczeni po stwierdzeniu ich zdatności do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia.

W trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu wybrani uczestniczą wraz z kościelną wspólnotą w skrutyniach, których elementem jest modlitwa egzorcyzmu. „Elementy biblijno-teologiczne trzech skrutyniów wielkopostnych” były treścią wystąpienia bpa dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, prof. UMK. Skrutynia te są związane z Ewangeliami o Samarytance, o niewidomym od urodzenia oraz o wskrzeszeniu Łazarza. Bp Z. Kiernikowski zwracał uwagę, że odnoszą się one do fundamentalnych pytań człowieka. Mianowicie: o sens życia, o wizję czy perspektywę życia i w końcu o samo życie. Biskup mocno zaakcentował, że najważniejszą misją Kościoła jest pokazywać, że można umrzeć i żyć, że Jezus Chrystus jest źródłem nowego życia i światłem tego życia. Podkreślił też, że skru-

tynia, choć łączą się z egzorcyzmami, to mają charakter nie tylko pokutny, ale również eschatologiczny, bo dają nową nadzieję. Chrześcijaństwo to nowy sposób życia, dlatego w procesie wtajemniczenia chodzi nie tylko o wprowadzenie w obrzędy, ale przede wszystkim w rozumienie ich znaczenia, w nową jakość życia w mocy płynącej z sakramentów.

W egzystencjalny wymiar obrzędów przekazania symbolu wiary i modlitwy Ojciec nasz oraz obrzędu oddania symbolu wiary wprowadził uczestników sympozjum ks. prał. Zbigniew Czerwiński z Lublina. Zrobił to w formie katechezy, jaka jest potrzebna, aby katechumeni przeżyli te obrzędy świadomie, dostrzegając, jaki związek mają one z ich konkretną sytuacją życiową.

Natomiast ks. dr Wiesław Kazimieruk przedstawił znaczenie wielkosobotniego obrzędu Effata, nawiązującego do ewangelicznej sceny otwarcia ust i uszu głuchoniememu. Obrzęd ten symbolicznie wyraża konieczność łaski do tego, aby człowiek był zdolny przyjmować słowo Boże i wyznawać wiarę dla osiągnięcia zbawienia, a także wskazuje na potrzebę otwarcia się, by móc słuchać słowa Bożego i wyznawać chwałę Boga. Omawiając zaś obrzęd nadania imienia, ks. Kazimieruk przedstawił biblijne znaczenie imienia, ukazał, jak przebiegało nadawanie imienia przy chrzcie w historii i jakie znaczenie ma to dzisiaj. Zakończył swoją wypowiedź stwierdzeniem, że imię otrzymywane na chrzcie wyraża niepowtarzalność każdego człowieka i jego powołania. Jak w chwili fizycznych narodzin człowiek otrzymuje imię naturalne, dziedzicząc nazwisko swych rodziców, tak w chwili zrodzenia do nowego życia przez chrzest otrzymuje nowe imię, wyrażające jego dziecięstwo Boże.

Dopełnieniem treści przekazanych w referatach było świadectwo pp. Emilii i Andrzeja Bielińskich oraz p. Urszuli Sadło, którzy towarzyszyli na drodze katechumenatu dorosłemu kandydatowi do chrztu i wraz z nim uczestniczyli w obrzędach poprzedzających jego sakramentalne włączenie do Kościoła.

Kolejne sympozjum liturgiczne diecezji siedleckiej odbędzie się jesienią 2009 roku. Jego tematem będzie liturgia chrztu świętego, sprawowana we wspólnocie parafialnej, i towarzyszące jej znaki.

Ks. Andrzej Oworuszko
Prorektor WSD

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej WSD Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2007/2008

Program dydaktyczno-wychowawczy naszego seminarium oparty jest o zatwierdzone przez Kongregację ds. wychowania katolickiego „Zasady formacji kapłańskiej w Polsce – *Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia*”. Program ten koncentruje się na przeżywaniu Słowa Bożego i liturgii, które prowadzą do doświadczenia Kościoła jako wspólnoty braci w drodze. Nad jego realizacją czuwa Biskup Diecezji, który jest pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formacji kapłańskiej.

W ramach formacji, Seminarium uczestniczy także w realizacji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zgłębianie tajemnicy chrztu, który stanowi początek i fundament życia chrześcijańskiego, jest czymś nieodzownym nie tylko w życiu chrześcijan, ale przede wszystkim tych, którzy przygotowują się do roli duszpasterzy. Chrzest bowiem wprowadza człowieka w sferę życia z Chrystusem i we wspólnotę Kościoła, dlatego *formacja chrzcielna* powinna stanowić istotny element formacji do kapłaństwa.

W procesie kształcenia i wychowywania alumnów seminarium uwzględnia również programy duszpasterskie wyznaczane dla całego Kościoła przez jego Pasterza – Biskupa Rzymu. W roku poświęconym św. Pawłowi w nasz program formacyjny wpisujemy osobę i dzieło

tego Apostoła Narodów. Od chwili spotkania ze Zmartwychwstałym wszystkie swoje siły oddał na wyłączną służbę Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Życie jego było życiem Apostoła, pragnącego „stać się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22) bez zastrzeżeń. „Płyńcie stąd dla nas bardzo ważna nauka: to, co się liczy, to umieszczenie w centrum własnego życia Jezusa Chrystusa, tak aby naszą tożsamość wyróżniało w sposób zasadniczy spotkanie, komunია z Chrystusem i z Jego Słowem”. Gdzież bardziej, jeśli nie tutaj, potrzeba patrzeć i naśladować takich uczniów Pana?

W ubiegłym roku akademickim zespół moderatorów naszego seminarium stanowili rektor, prorektor, czterej prefekci, świecka osoba konsekrowana, trzej ojcowie duchowni oraz dyrektor ds. ekonomicznych. Od 1. września decyzją Księdza Biskupa dotychczasowy prefekt seminarium ks. dr Jerzy Duda został mianowany wicerektorem ds. formacyjno-wychowawczych. Również od 1. września do grona moderatorów dołączył jeszcze jeden ojciec duchowny – ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Zatem nowy rok akademicki rozpoczyna grono 11 moderatorów: rektor, dwóch wicerektorów, czworo wychowawców – w tym trzech prefektów i świecka osoba konsekrowana oraz czterech ojców duchownych.

Zajęcia dydaktyczne w minionym roku akademickim prowadziło 46 wykładowców, duchownych i świeckich. Kilku spośród nich prowadziło również wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Uniwersytecie Warmińskim, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Akademii Podlaskiej czy też w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Na sześciu latach studiów formację rozpoczęło 103 alumnów, z czego na pierwszym roku 16. W trakcie roku odeszło z seminarium pięciu alumnów, a urlop dziekański otrzymało trzech. Świecenia prezbiteratu przyjęło 18 diakonów, zaś święcenia diakonatu 14 naszych alumnów. Wszyscy tegoroczni absolwenci przygotowali i obronili prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja Świętego Jana Chrzciciela, uzyskując tytuł magistra teologii.

Trzech naszych alumnów odbywało studia w Niemczech, w diecezji Limburg, a od tego roku do ich grona dołączyło jeszcze dwóch alumnów trzeciego roku studiów. Jeden z naszych kleryków odbywa studia w seminarium w Rzymie.

Nasi profesorowie, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, uczestniczyli w dorocznych sympoziach naukowych w kraju i za granicą, jak chociażby w sympoziach biblistów polskich, w sympoziach pastoralistów, wykładowców liturgiki, patrologów, w tygodniu filozoficznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w ogólnopolskim spotkaniu teologów moralistów w Warszawie i innych. Brali również udział w regionalnych sympoziach organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i w Siedlcach.

Do grona samodzielnych pracowników naukowych wykładających w naszym seminarium dołączył w minionym roku akademickim ks. dr Andrzej Kiciński, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mamy więc w naszym gronie 7 samodzielnych pracowników naukowych i 25 doktorów. Pozostałą część stanowią licencjaci teologii i magistry.

Od tego roku w gronie profesorów witamy nowych wykładowców: ks. dr. Pawła Kondrackiego - wykładowcę pedagogiki i dydaktyki, ks. dr. Marka Paluszkiewicza - wykładowcę katechetyki, ks. dr. Krzysztofa Burczaka - wykładowcę historii prawa oraz panią lic. Martę Ciepłińską, która będzie prowadziła lektorat z języka niemieckiego.

W minionym roku księża profesorowie związani z naszą uczelnią opublikowali wiele prac naukowych. Wspomnieć należy następujące:

- ks. bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, *Światło na mojej ścieżce. Rozważania na dni Adwentu oraz Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część III*;
- ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, *Nadzieje mesjańskie w Psalmach oraz Historia starożytnego Izraela*;
- ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz, *Model kapłana i duszpasterza. Szkice studentów teologii na podstawie lektury wczesnochrześcijańskiej*;
- ks. dr Zbigniew Sobolewski, *Vademecum dobrej spowiedzi*.

Drukiem ukazały się również materiały z sympoziem liturgicznego diecezji siedleckiej oraz czwarty numer Teologicznych Studiów Siedleckich.

Nie sposób wymienić wszystkich opublikowanych artykułów, które nasi księża profesorowie opublikowali w *Teologicznych Studiach Siedleckich*, w *Ateneum Kapłańskim*, w *Pastores* i innych. Oprócz artykułów

ściśle naukowych, nasi wykładowcy i studenci opublikowali wiele artykułów popularno-naukowych, przede wszystkim w regionalnym tygodniku *Podlaskie Echo Katolickie*. Do działalności publicystycznej naszych księży profesorów należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem emitowane w Katolickim Radiu Podlasie. Również nasi studenci w ramach Seminaryjnej Redakcji radiowo-prasowej przygotowują cotygodniowy magazyn informacyjny z życia seminarium.

Seminaryjna biblioteka, którą kieruje pani Alicja Kościan, na bieżąco uzupełnia swój księgozbiór, który obecnie liczy już ponad siedemdziesiąt tysięcy woluminów. Prenumerujemy ponad 50 pism naukowych i prawie 30 popularnych.

Seminarium, jak uczą dokumenty Kościoła, nie może być postrzegane jedynie jako rzeczywistość czysto zewnętrzna, powierzchowna, ani też nie może być traktowane jako zwykłe miejsce zamieszkania i nauki (por. PDV 60). Dlatego w tym miejscu należy również wspomnieć działalność formacyjną o charakterze duchowym i pastoralnym. W duchowym formowaniu alumnów posługiwali trzej ojcowie duchowni oraz nadzwyczajni spowiednicy mianowani przez księdza biskupa.

Na początku Adwentu w ubiegłym roku akademickim rekolekcje dla alumnów przeprowadził o. Janusz Chwast, dominikanin, a wielkopostnym ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczyła wspólnota z Arki: ks. Wiesław Balewski, michalita, oraz dwie osoby świeckie: p. Ewa Jaruzelska i p. Barbara Pestka.

Nasi klerycy, zarówno w ciągu roku akademickiego jak i podczas wakacji uczestniczyli w różnego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. W trzecim roku realizacji duszpasterskiego programu *Chrzest w życiu i misji Kościoła*, zostali objęci formacją chrzcielną, pracując nad czterema katechezami skupionymi wokół tematu głównego „Ziemia Obiecana - obietnica i sprieniewierzenie się”.

Program formacyjny już od dwóch lat został poszerzony o szereg zajęć dodatkowych, z których na szczególną uwagę zasługują kręgi biblijne i skrutacje Pisma Świętego. To dowartościowanie w procesie formacyjnym roli Słowa Bożego wprowadza alumnów w zbawczy dialog z Ojcem, który w Księgach Świętych „spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (KO 21).

Od ubiegłego roku akademickiego została zmieniona forma praktyki pastoralnej diakonów. Obejmuje ona, nie jak dotychczas okres Wielkiego Postu, ale niemalże cały rok akademicki, od października do maja. Przez trzy dni, od poniedziałku do środy, diakoni uczestniczyli w zajęciach seminaryjnych, pozostałe dni tygodnia, do niedzieli włącznie, spędzali w parafiach.

Na terenie seminarium działa wiele grup kleryckich, jak np. grupa Ruchu Światło-Życie, kleryckie koło misyjne, seminaryjna redakcja radiowo-prasowa, klub honorowych dawców krwi, grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski w Stoku Lackim i domem dziecka w Kisielanach, a kilku kleryków uczestniczy w formacji Drogi Neokatechumenalnej.

W czasie wakacji wielu spośród naszych alumnów odbywało formację przez aktywny udział w wakacyjnych oazach, letnich koloniach organizowanych przez *Caritas* oraz w XXVIII Pieszej Podlaskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W ciągu roku wielu alumnów uczestniczyło w spotkaniach formacyjnych i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, katechetyczne, liturgiczne, misyjne i inne.

W działalność seminarium wpisuje się też funkcjonowanie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Od ubiegłego roku akademickiego regularnie odbywają się w nim dni skupienia i rekolekcje dla katechetów, małżeństw i młodzieży.

Zakończone zostały również prace adaptacyjno-remontowe części mieszkań alumnów. W przyszłości czeka nas także adaptacja i remont kaplic seminaryjnych, refektarza i sal wykładowych. W tym miejscu należy z wdzięcznością wspomnieć naszych ofiarodawców, dzięki którym możliwe jest nie tylko funkcjonowanie seminarium, ale również prowadzenie prac renowacyjnych i remontowych. Za wszelką troskę o naszą diecezjalną Alma Mater składamy wyrazy wdzięczności i zapewniamy o naszej modlitwie.

